

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH)
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Aufbau mathematischer Basiskompetenzen

Theoretisches Hintergrundwissen
für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen
zugänglich auf einer Website (Prototyp)

Eingereicht von: Carmen Corti
Andrea Gonzalez

Begleitung: Barbara Zutter

Datum: 7. Dezember 2014

Abstract

Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind bei der integrativen Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten herausgefordert. Es wurde bezüglich Mathematik den Fragen nachgegangen, welches Wissen zentral ist und wie dieses zugänglich sein sollte, um trotz häufig knappen Ressourcen schnell zu fundierten Informationen zu kommen.

Eingehende Literaturrecherchen führten zu einer eigenständigen Übersicht über den Kompetenzaufbau innerhalb der mathematischen Basiskompetenzen, ergänzt mit exemplarischen Lernangeboten, welche aufgrund definierter Qualitätsmerkmale entwickelt wurden. Daraus entstanden ist – als Informationsquelle für Fachwissen und Ideenpool für Praxisbeispiele – ein Prototyp einer Website. Eine stichprobenartige Befragung zur Website zeigte, dass die dafür gesetzten Ziele erreicht werden konnten und ein Ausbau erwünscht wäre. Dies könnte Ziel eines weiterführenden Projekts sein.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
2	Ausgangslage	6
2.1	Vorverständnis	6
2.1.1	Integrative Förderung	6
2.1.2	Orientierung an Kompetenzen	7
2.2	Begründung Themenwahl	8
2.2.1	Integrative Förderung im Mathematikunterricht – eine Herausforderung	8
2.2.2	Bedeutung von Fachwissen und fachdidaktischen Kompetenzen	9
2.3	Bedeutsame Aspekte in Bezug auf den Erwerb von Fachkompetenz der SHP	10
2.3.1	Angebote und Rahmenbedingungen der Ausbildung zur SHP	10
2.3.2	Begrenzte zeitliche Ressourcen	10
2.4	Entwicklungsbedarf und Entwicklungsziel	11
3	Fragestellung	13
3.1	Inhalt aus dem Fachbereich Mathematik	13
3.2	Form des Produkts	14
4	Projektplanung	15
4.1	Untersuchungsdesign	15
4.1.1	Untersuchungsvorgehen	15
4.1.2	Art und Verortung des Untersuchungsdesigns innerhalb des wissenschaftlichen Arbeitens	15
4.1.3	Gesamtstruktur des Projektes mit klärenden Erläuterungen	16
4.2	Zeitplanung	17
5	Theoretische Auseinandersetzung	20
5.1	Aspekte eines kompetenzorientierten Mathematikunterrichts	20
5.1.1	Aktiv-entdeckendes Lernen	20
5.1.2	Produktives Üben	20
5.1.3	Einbezug verschiedener Repräsentationsformen	21
5.1.4	Arbeitsmittel	22
5.1.5	Soziales Lernen	23
5.1.6	Nähe zum Unterricht (Integration)	23
5.1.7	Motivation	23
5.1.8	Metakognition	23
5.1.9	Rolle der Lehrperson	24
5.1.10	Zusammenstellung der zentralen Anliegen	24
5.2	Qualitätskriterien für Lernangebote	25
5.3	Definition der mathematischen Basiskompetenzen	25
5.3.1	Bedeutung des Begriffs <i>mathematische Basiskompetenzen</i>	25
5.3.2	Begründung der Auswahl der mathematischen Basiskompetenzen	26
5.4	Fachtheoretische Auseinandersetzung mit mathematischen Basiskompetenzen	29
5.4.1	Modelle des Erwerbs früher mathematischer Kompetenzen	31
5.4.1.1	Begründung der Auswahl der Modelle	31
5.4.1.2	Erwerb der Zahlwortreihe nach Fuson	32
5.4.1.3	Zählprinzipien nach Gelman und Gallistel	33
5.4.1.4	Mengenverständnis nach Resnick	33
5.4.1.5	Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski	35
5.4.2	Zahlenraum	38
5.4.2.1	Zählen	38
5.4.2.2	Anzahl erfassen	46
5.4.2.3	(An-) Zahlen vergleichen und ordnen	51
5.4.2.4	Dezimalsystem	55

5.4.3	Muster	60
5.4.3.1	Muster bilden und erkennen	60
5.4.4	Wichtige Grundlagen für die Grundoperationen	64
5.4.4.1	Zahlzerlegung	65
5.4.4.2	Verdoppeln und Halbieren	68
5.4.5	Grundoperationen	71
5.4.5.1	Addition	73
5.4.5.2	Subtraktion	83
5.4.5.3	Multiplikation	89
5.4.5.4	Division	96
6	Beantwortung der Fragestellung	103
6.1	Inhalt aus dem Fachbereich Mathematik	103
6.1.1	Auswahl Basiskompetenzen	103
6.1.2	Theoretisches Fachwissen	103
6.2	Form des Produktes	104
7	Produkt (Prototyp Website)	107
7.1	Überlegungen zum Inhalt	107
7.2	Zieldefinition	109
7.3	Produktbeschreibung	111
7.3.1	Gestaltung und Funktionen	111
7.3.2	Inhalt	112
7.4	Rechtliche Fragen	116
8	Evaluation	117
8.1	Produktevaluation	117
8.1.1	Befragung zur Benutzerfreundlichkeit	117
8.1.1.1	Fragebogen und forschungstheoretische Überlegungen	117
8.1.1.2	Rücklauf	119
8.1.2	Zielerreichung	119
8.1.2.1	Kritische Reflexion in Bezug auf die technischen und inhaltlichen Rahmenbedingungen	119
8.1.2.2	Quantitative Auswertung der Befragung zur Benutzerfreundlichkeit	122
8.1.2.3	Übersicht über die Zielerreichung Produkt / Überprüfung Entwicklungsziel	125
8.1.3	Weiterentwicklungspotential des Produktes	127
8.1.3.1	Qualitative Auswertung der Kommentare aus der Befragung	127
8.1.3.2	Herleitung Weiterentwicklungspotential	132
8.2	Projektevaluation	136
8.2.1	Reflexion zum Untersuchungsdesign	136
8.2.2	Reflexion zu Zeitplanung und einzelnen Planungsschritten	138
8.2.3	Reflexion zur Einhaltung von Gütekriterien	142
9	Diskussion und Ausblick	145
10	Schlusswort	147
11	Verzeichnis	148
11.1	Darstellungsverzeichnis	148
11.1.1	Abbildungen	148
11.1.2	Tabellen	148
11.2	Quellenverzeichnis	149
11.2.1	Literatur	149
11.2.2	Bilder	152
12	Anhang	155

1 Einleitung

Als ehemalige Klassenlehrerinnen arbeiten heute die beiden Autorinnen in der Funktion der Schulischen Heilpädagogin bzw. Fachlehrerin an altersdurchmischten Klassen, Andrea Gonzalez an der Unterstufe, Carmen Corti an der Mittelstufe. Die Absicht und der Anspruch, die Förderung in mathematischem Grundwissen, welches bei Kindern mit Lernschwierigkeiten in Mathematik zu wenig gefestigt ist, für das Kind zielorientiert und doch integrativ gestalten zu wollen, stellt beide Autorinnen immer wieder vor herausfordernde Situationen. Das in altersdurchmischten Gruppen organisierte Lernen wird bezüglich integrativer Förderung auf beiden Stufen manchmal als Vorteil, dann aber wiederum als zusätzliche organisatorische und didaktische Herausforderung erlebt. Dies hat die Autorinnen motiviert, sich im Rahmen der Masterarbeit eingehend mit dem Thema der integrativen Förderung von mathematischen Basiskompetenzen zu befassen. Das Thema „altersdurchmisches Lernen“ wurde nicht explizit in die Überlegungen miteinbezogen, da es im Fach Mathematik aufgrund des weitgehend *hierarchischen Kompetenzaufbaus* (vgl. Kap. 5.3.1) oft nicht in gleichem Masse wie in anderen Fachbereichen gelebt werden kann. Trotzdem haben die Haltung und das Gedankengut von altersdurchmischten Lernformen da und dort die Überlegungen beeinflusst.

Folgende Informationen bezüglich der Arbeit werden hier zur Klärung vorweggenommen:

- Obwohl der Lehrplan 21 noch nicht in Kraft ist, wird der Fachbereich Mathematik für diese Arbeit beigezogen. *Pressemitteilungen* (vgl. Burri, 2014a – Anhang A1) zufolge werden im Teil Mathematik des Lehrplans 21 voraussichtlich keine grundlegenden Änderungen mehr vorgenommen werden.
- Die Begriffe *Aufgabenstellung*, *Problemstellung* und *Lernangebot* werden synonym für Inputs bzw. Angebote verwendet, welche ausgehend von einem mathematischen “Problem” eine Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten im Sinne der Ausführungen in den Kapiteln 5.1 und 5.2 bewirken und das Denken anregen.
- Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit für *Schulische Heilpädagogin* und *Schulischer Heilpädagoge* zuweilen auch die Abkürzung *SHP* verwendet.

2 Ausgangslage

Bevor die Themenwahl begründet wird, werden zuerst die beiden zentralen Begriffe *Integrative Förderung* und *Kompetenz* geklärt. Anschliessend wird aufgrund einer theoretischen Auseinandersetzung mit Aspekten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb spezifischer mathematischer Fachkompetenz von SHPs stehen, der *Entwicklungsbedarf* aufgezeigt und daraus das *Entwicklungsziel* dieser Arbeit abgeleitet.

2.1 Vorverständnis

Der Begriff *Integrative Förderung* - und seit der Festlegung der nationalen Bildungsstandards durch die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) auch der Begriff *Kompetenz* - sind sowohl pädagogisch als auch bildungspolitisch zu zentralen Begriffen geworden.

2.1.1 Integrative Förderung

Gesetzliche Verankerung

Im neuen Volksschulgesetz, das 2005 vom Stimmvolk angenommen wurde, sind gestützt auf § 33 “Die Förderung von Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen und die sonderpädagogischen Angebote ... im Kanton Zürich auf den Grundsatz der Integration ausgerichtet ... Ein individualisierender und integrativer Unterricht mit entsprechenden Rahmenbedingungen unterstützt diese Entwicklung” (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014, Sonderpädagogisches).

Pädagogische Umsetzung

Internationale Studien zur schulischen Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung kommen zu einer positiven Bilanz. Bless bestätigt für die Schweiz, dass die Integration, wenn auch nicht in allen Bereichen, klare Vorteile aufweist und daher die Integration der Separation aus pädagogischer Perspektive vorzuziehen ist (vgl. Bless; zitiert nach Kummer Wyss & Walther-Müller, 2004). “Integration bedeutet also: Vielfalt zu wollen und zu nutzen. Integration ist damit gewollte Heterogenität” (Joller-Graf, 2006, S. 9). Forderungen an den integrativen Unterricht sind nach Joller-Graf (2006, S. 72) in Anlehnung an Fachliteratur folgende:

Integrativer Unterricht unterstützt und fördert ...

- eine möglichst optimale Leistungsentwicklung aller Kinder.
- die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit jedes einzelnen Kindes.
- selbstverantwortliches Lernen.
- die Kinder *in* einer sozialen Gemeinschaft und *für* eine soziale Gemeinschaft.
- gegenseitige Akzeptanz.
- die Kooperationsfähigkeit der Kinder.

Zur Umsetzung des integrativen Unterrichts finden sich in der Fachliteratur zahlreiche methodisch - didaktische Massnahmen wie z.B. innere Differenzierung durch offene Aufgabenstellungen, Individualisierung durch offenen Unterricht, Lernbegleitung, Anregen der Kommunikation und Metakognition. Die „10 Merkmale guten Unterrichtes“ von Meyer basieren auf empirisch abgesicherten konzeptneutralen Gütekriterien (vgl. Meyer, 2010, S. 8-9 und 17ff.) für guten Unterricht und können dazu dienen, Unterricht zu reflektieren und weiterzuentwickeln.

2.1.2 Orientierung an Kompetenzen

Definition des Begriffes Kompetenz

Der Begriff Kompetenz wird in der Bildungspolitik auf der Grundlage von Franz Weinert definiert als „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (Weinert; zitiert nach Klieme et al., 2003, S. 21).

Bedeutung der Kompetenz in der Bildung

Das heutige Bildungsverständnis bewegt sich weg von Lernzieldefinitionen hin zu einer prozessualen Betrachtungsweise - der Kompetenzorientierung und Kompetenzentwicklung (vgl. Lehmann & Nieke, ?, S. 2). Die ersten schweizerischen nationalen Bildungsstandards von der EDK (vgl. EDK, 2011, S. 2) basieren auf der Kompetenz-Orientierung.

Die EDK hat auf der Grundlage der interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat) vom 14. Juni 2007 *Grundkompetenzen für die Mathematik* im Juni 2011 frei gegeben. Diese Grundkompetenzen legen fest, welche fachbezogenen Kompetenzen Schülerinnen und Schüler bis zum 4., 8. und 11. Bildungsjahr der obligatorischen Schule mindestens erreicht haben sollen. „Die Grundkompetenzen werden als Zielvorgaben in die neuen sprachregionalen Lehrpläne einfließen“ (EDK, 2011, S. 2). So basiert auch der Lehrplan 21 auf der Grundlage der nationalen Standards: „Im Lehrplan 21 sind diese Grundkompetenzen den Mindestansprüchen in den genannten Fachbereichen [Fremdsprachen, Mathematik und Naturwissenschaften, Anm. d. Verf.] zugrunde gelegt“ (D-EDK, 2013, Einleitung, S. 4).

Im Lehrplan 21 (D-EDK, 2013, Einleitung, S. 4) wird der Kompetenzbegriff zur besseren Vorstellung noch konkreter umrissen:

Eine Schülerin oder ein Schüler ist beispielsweise in einem Fach kompetent, wenn sie oder er ...

- zentrale fachliche Begriffe und Zusammenhänge versteht, sprachlich zum Ausdruck bringen und in Aufgabenzusammenhängen nutzen kann;
- über fachbedeutsame (wahrnehmungs-, verständnis- oder urteilsbezogene, gestalterische, ästhetische, technische ...) Fähigkeiten und Fertigkeiten zum Lösen von Problemen und zur Bewältigung von Aufgaben verfügt;
- auf vorhandenes Wissen zurückgreift bzw. sich das notwendige Wissen beschafft;
- sein oder ihr sachbezogenes Tun zielorientiert plant und in der Durchführung angemessene Handlungsentscheidungen trifft;
- Lerngelegenheiten aktiv und selbstmotiviert nutzt und dabei Lernstrategien einsetzt;
- fähig ist, ihre bzw. seine Kompetenzen auch in Zusammenarbeit mit anderen einzusetzen.

Eine besondere pädagogische Bedeutung kommt der Kompetenzorientierung innerhalb der Förderdiagnostik zu: Für die Förderung ist nicht „richtig oder falsch“ entscheidend, sondern das Erkennen von Fähigkeiten der Kinder, das Wissen um die Art und Weise, wie sie etwas lösen (vgl. Krauthausen & Scherer, 2008, S. 210).

2.2 Begründung Themenwahl

2.2.1 Integrative Förderung im Mathematikunterricht – eine Herausforderung

Die mit dem neuen Volksschulgesetz verpflichtend eingeführte integrative Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten ist aus der Erfahrung der Autorinnen eine interessante, aber auch herausfordernde Aufgabe für die Lehrpersonen und SHPs. Es gilt in Bezug auf die Förderung eine Balance zwischen individueller Förderung und gemeinsamem Lernen zu finden, und dies in Gruppen von hoher Heterogenität. Joller-Graf beschreibt diesen Anspruch aus der didaktisch-methodischen Optik als hauptsächliche Herausforderung des integrativen Unterrichts (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 76ff.). Eine kompetenzorientierte Ausrichtung des Unterrichts, wie sie der Lehrplan 21 künftig fordert, ermöglicht und unterstützt zwar vermehrtes Lernen am „gemeinsamen Gegenstand“, was durch innere Differenzierung (offene Aufgaben, unterschiedliche Lernmaterialien, Lerninhalte und Lernzielniveaus) erreicht werden kann, jedoch kann dabei mit einem Kind mit Lernschwierigkeiten nicht unbedingt am **Aufbau vordringlicher Kompetenzen** gearbeitet werden. Bei grossem Entwicklungsrückstand eines Kindes können daher “zusätzlich zu innerer Differenzierung auch Massnahmen der äusseren Differenzierung in der Form von Förderunterricht oder Förderstunden” (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 50) sinnvoll sein, allerdings ist nach Moser Opitz (2013, S. 280) auch dann dafür zu sorgen, dass “besondere Förderung eng mit dem Klassenunterricht verzahnt und mit dem aktuellen Schulstoff verbunden wird“, damit einerseits die **Motivation** des Kindes erhalten bleibt, andererseits der soziale **Austausch** stattfinden kann, der aus konstruktivistischer Sicht “die notwendige Flexibilisierung von Wissen durch die Reflexion eigener kognitiver Konstrukte in der Auseinandersetzung mit anderen” (Brüning & Saum, 2009, S. 21) bewirkt und somit für den Lernprozess bedeutsam ist.

Wann ein Kind einen Lerninhalt akkomodiert oder assimiliert, kann von aussen letztlich nicht bestimmt und gesteuert werden, denn Lernen ist ein aktiver Prozess. „Keine – auch noch so tolle – Aufgabe kann die Verantwortung für ein wirkungsvolles Lernen übernehmen“ (Lipowsky; zitiert nach Hess 2012, S.14). Auch Waasmaier (2009, S.136) meint: „Lehren kann nur heissen, Lernprozesse anzuregen“. Das bedeutet, dass unter Umständen bezüglich der zu fördernden mathematischen Kompetenz zahlreiche vielfältige, variantenreiche und doch **gezielte Lernangebote** gemacht werden müssen, die das Kind beim Aufbau innerer Bilder unterstützen, es aber gleichzeitig - um der Forderung von Moser Opitz nachzukommen - möglichst nahe am aktuellen mathematischen Thema der Klasse arbeiten lassen.

Die persönlichen Ansprüche der Autorinnen an integrative Förderung in Mathematik sind, dass...

- die Förderung einer vordringlichen mathematischen Kompetenz durch gezielte Lernangebote und geeignetes Arbeitsmaterial wahrgenommen werden kann.
- der für das Lernen wichtige Austausch bzw. die Reflexion mit anderen Lernenden stattfinden kann.
- die Motivation erhalten bleibt durch a) individualisierte Passung des Lerninhaltes und b) durch die Nähe des Förderangebotes zum curricularen Unterricht.

Diesen Ansprüchen gerecht zu werden ist nach Ansicht der Autorinnen eine der grossen Herausforderungen innerhalb der integrativen Förderung im Fach Mathematik.

Was braucht es also, damit ein/e SHP eine im beschriebenen Sinne qualitativ gute unterrichtliche Förderung im Fach Mathematik umsetzen kann? Welches Wissen ist zentral?

Diesen Fragen soll im folgenden Kapitel nachgegangen werden.

2.2.2 Bedeutung von Fachwissen und fachdidaktischen Kompetenzen

Ein wichtiger unterrichtlicher Aspekt für mathematische Lernprozesse bzw. für die Fortschritte der Schülerinnen und Schüler ist gemäss einer Studie von Hill, Rowan und Loewenberg Ball das Fachwissen der Lehrpersonen (vgl. Moser Opitz, 2013, S. 41). „Der Effekt der Variablen 'Fachwissen der Lehrperson' (z.B. eine mathematische Regel erklären oder verschiedene Vorgehensweisen bei einer Rechenoperation analysieren) erwies sich [sogar, Anm. d. Verfassers] als ebenso starker Effekt wie der 'sozio-ökonomische Status' [der Schülerinnen und Schüler, Anm. d. Verfassers] ...“ (Moser Opitz, 2013, S. 41). Insbesondere ist es für die Förderung lernschwacher Kinder „unumgänglich, dass Lehrpersonen über **fundiertes Fachwissen** verfügen, um eine kompetente Unterstützung anbieten zu können“ (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 26), die mit einer differenzierten kompetenz- und nicht defizitorientierten Diagnostik der Schwierigkeiten beginnt. „Für den Bereich der Diagnostik sind ... kompetenzorientierte Methoden unabdingbar, welche die vorhandenen Fähigkeiten der Kinder im Blick haben...“ (Krauthausen & Scherer, 2008, S. 210).

Dabei sind nach Scherer und Moser Opitz (vgl. 2010, S. 25ff.) in Anlehnung an Shulman insbesondere die folgenden drei Kompetenzen der Lehrenden, die eng miteinander zusammenhängen, zentral:

- *content knowledge*: eigene fachliche Durchdringung der Inhalte (mathematisches Wissen), Verstehen von Strukturen und Zusammenhängen
- *pedagogical content knowlegde*: didaktisches Wissen, Wissen über sinnvolle (altersgerechte) Darstellung/Erarbeitung, Klippen/Schwierigkeiten kennen
- *curriculum knowledge*: Kenntnis von Lerninhalten, Lernzielen bzw. Kompetenzanforderungen verschiedener Stufen und geeigneten Lernmaterialien

Die Basis bildet das fundierte mathematische Fachwissen (*content knowledge*). Darauf aufbauend kann aufgrund des pädagogischen Wissens (*pedagogical content knowlegde*) eine geeignete Umsetzungsform im Sinne von „Wie können die mathematischen Inhalte sinnvoll dargestellt und erarbeitet, vereinfacht oder schwieriger gemacht werden?“ gewählt werden. Dazu gehört – nach Ansicht der Autorinnen – auch der Einbezug geeigneter Lern- und Arbeitsmaterialien, welche unter *curriculum knowledge* aufgeführt sind. Das *curriculum knowledge* schliesslich kann der SHP Orientierung geben, wo das Kind bezogen auf die Stufe in seiner mathematischen Entwicklung steht. Auch ist die Kenntnis der curricularen Lerninhalte und Lernziele oder Kompetenzanforderungen der verschiedenen Stufen für das integrative Arbeiten entscheidend, damit die zu fördernde Kompetenz in den richtigen Zusammenhang gestellt und dem Kind die Beziehung zwischen dem Förderinhalt und dem Inhalt des aktuellen curricularen Unterrichtes aufgezeigt werden kann. Diese Nähe ist wichtig für die *Motivationserhaltung* (vgl. Kap. 5.1.6 / 5.1.7). Um sich das curriculare Wissen anzueignen, müssen Lehrpläne und vor allem die Inhalte der im Unterricht verwendeten Lehrmittel entsprechend studiert werden.

Fazit:

Fundiertes fachliches mathematisches Wissen und fachdidaktische Kompetenz der Lehrperson - insbesondere der/des SHP – ist also eine wichtige Grundlage für die Qualität des Mathematikunterrichtes. Es ist Voraussetzung dafür, dass bei den Lernenden grundlegende Kompetenzen im Fokus behalten werden können und immer wieder variantenreich und gezielt gefördert werden können, um eine gute Basis für den Aufbau mathematischen Verständnisses zu legen. Dieses Wissen bzw. diese Kompetenzen muss sich der/die SHP aneignen.

2.3 Bedeutsame Aspekte in Bezug auf den Erwerb von Fachkompetenz der SHP

2.3.1 Angebote und Rahmenbedingungen der Ausbildung zur SHP

Mit dem gesetzlich verankerten Bestreben „weg von Separation - hin zu Integration“ hat sich das Tätigkeitsfeld der/des SHP um einige Aspekte erweitert, welchen die Ausbildungsinstitutionen der Kantone in der Fokussierung von Ausbildungsinhalten nachgekommen sind.

Die Arbeit der/des SHP umfasst ein breites Aufgabenfeld (Diagnostik, Planung und Durchführung der Förderung, Zusammenarbeit und Unterrichtsentwicklung, Koordination und Beratung), zu welchem ein ebenso breites Spektrum an *Fachwissen* (vgl. Kap. 2.2.2) gehört.

Die **Zeit**, die während der Ausbildung zur SHP für das curriculare Studium mathematischen und mathematikdidaktischen Wissens zur Verfügung steht, ist bei einem so **breit abgedeckten Ausbildungsspektrum** verständlicherweise beschränkt. Zudem ist die Zeit je nach Gewichtung der Ausbildungsbereiche durch die Institution anteilmässig unterschiedlich bemessen (vgl. Curaviva Schweiz¹, 2013). Es können und müssen - im Hinblick auf zeitliche Ressourcen - Schwerpunkte gesetzt werden, wodurch es nicht immer möglich ist, sich bereits während des Studiums eingehend in spezifische Fachprobleme in allen Bereichen zu vertiefen. Für den Schulalltag sollte deshalb weiterhin eine Auseinandersetzung mit theoretischen Erkenntnissen und daraus abgeleiteten Umsetzungsmöglichkeiten für den Unterricht stattfinden.

Fazit:

Die Anforderungen an die/den SHP erfordern ein breites Spektrum an Ausbildungsinhalten, deren Vertiefung aus zeitlichen Gründen nicht in allen Bereichen bereits während der Ausbildung stattfinden kann.

2.3.2 Begrenzte zeitliche Ressourcen

Der Dachverband des LCH hat 2006 eine Erhebung zur Berufszufriedenheit von Deutschschweizer Lehrpersonen in Auftrag gegeben². „Als Hauptproblem erweisen sich die Zeitknappheit und – damit verbunden – die Grenzen der Umsetzbarkeit der eigenen Ideale“ (Landert, 2007, S. 23). Anzumerken ist, dass diese Studie grundsätzlich die Lehrpersonen in Funktion als Klassenlehrer/-in abbildet. Trotzdem kann tendenziell davon ausgegangen werden, dass innerhalb der Lehrtätigkeit - ungeachtet der ausgeübten Funktion der Befragten - ähnliche Probleme bestehen. Daher kann aufgrund dieser Ergebnisse – wenn auch mit Vorbehalt - auch auf die **Zeitknappheit** der/des SHP geschlossen werden.

¹ In einer Studie von CURAVIVA (2013) werden entlang induktiv und deduktiv festgelegter Kategorien Ausbildungs-

² Im Mai 2014 wurde die Berufszufriedenheit erneut (insgesamt zum vierten Mal) erhoben.

Ein aktueller Zeitungsbericht zur Belastungssituation von Lehrpersonen legt nahe, dass insbesondere auch SHPs stark belastet sind: „Gerade Heilpädagogen sind nach bisherigen Erkenntnissen der Wissenschaft stark vom Burnout-Syndrom betroffen“ (Burri, 2014b, S. 3; vgl. Anhang A 2).

Im Rahmen der Masterarbeit *Altersdurchmischtes Lernen – Eine Chance für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen?* (Brand & Deubelbeiss, 2010) wurden verschiedene Aspekte der Berufszufriedenheit sowohl von SHPs in ADL-Klassen als auch von SHPs in Jahrgangsklassen untersucht. In beiden Vergleichsgruppen wurde die Arbeitsbelastung bezüglich Zeitmanagement (Gleichgewicht zwischen Arbeit und Erholungszeit, Genügend Zeit haben, um den Berufsalltag seriös zu erfüllen, Zurechtkommen mit Widersprüchlichkeiten im Berufsalltag) als hoch eingestuft und somit die Zufriedenheit mit einem deutlich tieferen Mittelwert als bei anderen Kategorien eingestuft (vgl. Brand & Deubelbeiss, 2010, S.56).

Fazit:

Die zeitlichen Ressourcen sind im Berufsalltag der Schulischen Heilpädagogin bzw. des Schulischen Heilpädagogen begrenzt und knapp und werden als belastend erlebt.

2.4 Entwicklungsbedarf und Entwicklungsziel

Aufgrund der Ausführungen in den Kapiteln 2.2 und 2.3 können zusammenfassend folgende Aspekte festgehalten werden:

- Fachliches und fachdidaktisches Wissen der Lehrpersonen ist grundsätzlich zentral für die Qualität des Mathematikunterrichtes, umso notwendiger ist tiefgehendes Fachwissen für die integrative Förderung lernschwacher Kinder.
- Die Ausbildung zur SHP beinhaltet notwendigerweise ein sehr breites Spektrum an Fachwissen, so dass die vertiefte Erarbeitung von Fachkenntnissen während der Ausbildung nur in ausgewählten Bereichen möglich ist, d.h., die vertiefte Aneignung von spezifischem Fachwissen muss nach der Ausbildung insbesondere durch Fachliteratur stattfinden.
- Die zeitlichen Ressourcen der SHPs sind im Berufsalltag knapp und werden als belastend erlebt.

Es besteht also ein Bedarf nach Quellen, die mathematisches fach- und fachdidaktisches Wissen anbieten, das ...

- A) verständlich ist,
- B) für die Praxis zufriedenstellende, hilfreiche Inhalte in Bezug auf die spezifische Schwierigkeit bietet,
- C) schnell und gezielt zugänglich ist.

Anhand einer konkreten fachspezifischen Frage bzw. einer Schwierigkeit aus der eigenen Praxis wurde in unterschiedlichen Quellen nach praxisorientiertem Fachwissen gesucht, welches den beschriebenen Ansprüchen A bis C nachkommt (vgl. Anhang A3). Die Recherche und Analyse entlang der hergeleiteten Kriterien A bis C hat ergeben, dass in relevanter Fachliteratur und Lehrmitteln zahlreich gutes, **fundiertes** theoretisch und meistens auch praxisorientiertes **Fachwissen** – in Lehrmitteln auch mit Lernangeboten – zu finden ist. Die Informationen sind aus subjektiver Sicht der Autorinnen meistens gut verständlich (A) und ermöglichen die Aneignung von zentralem Fachwissen für die Praxis (B). Schwieriger gestaltet sich das **gezielte Suchen und Finden** von spezifisch benötigtem Fachwissen (C). Hier hat sich gezeigt, dass auch mit Hilfe von Inhaltsverzeichnissen oft erst nach mehrfachem Nachschlagen benötigte spezifische

Informationen, die weiter helfen, gefunden werden konnten, da die Titel oft - mit Ausnahme von Padberg und Benz (2011) - nicht ohne Weiteres erkennen lassen, welche mathematische Kompetenz thematisiert wird. Somit kann die Suche sehr **zeitintensiv** sein.

Fazit:

Trotz dem breiten Angebot an inhaltlich fundiertem und grundsätzlich hilfreichen Fachwissen kann der Zeitaufwand für die gezielte spezifische Suche je nach Frage beträchtlich hoch sein.

Aus den vorhergehenden Kapiteln ergibt sich folgender Entwicklungsbedarf mit daraus abgeleitetem Entwicklungsziel:

Entwicklungsbedarf

Da die zeitlichen Ressourcen sowohl während als auch nach der Ausbildung zur SHP offensichtlich stets knapp sind, die Erarbeitung von tiefgehendem Fachwissen für eine gezielte, nachhaltige integrative Förderung der Kinder jedoch zentral ist, braucht es Quellen, welche dank übersichtlicher Gestaltung einen schnellen und zielgerichteten Zugang auf gut verständliche, fundierte, für die Praxis nützliche Informationen zu inhaltlichem, didaktischem und curricularem Fachwissen bezüglich mathematischer Basiskompetenzen enthalten.

Entwicklungsziel

Auf gut verständliches, für die Praxis hilfreiches, fundiertes fachtheoretisches Wissen zu mathematischem Lernen, welches insbesondere bei Lernschwierigkeiten für die integrative Förderung mathematischer Basiskompetenzen zentral ist, kann dank übersichtlicher Präsentation schnell und zielgerichtet zugegriffen werden.

3 Fragestellung

Die in Kapitel 2 erfolgte Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten in Bezug auf die Anforderungen an eine/n SHP, die Ausbildung, die zeitlichen Ressourcen während der praktischen Tätigkeit und bestehende Informationsquellen zur fachlichen sowie didaktischen Vertiefung innerhalb des Fachbereichs Mathematik, insbesondere hinsichtlich der Förderung mathematischer Kompetenzen im integrativen Unterricht, führte zur Formulierung eines *Entwicklungsbedarfs* und eines daraus abgeleiteten *Entwicklungsziels* (vgl. Kap. 2.4).

In Hinblick auf ein Produkt, welches die in diesem Entwicklungsziel formulierten Ansprüche erfüllen soll, müssen zum einen der *Inhalt in Bezug auf den Fachbereich Mathematik*, zum anderen die *Voraussetzungen eines Mediums* (Form), in welchem dieser Inhalt gut präsentiert werden könnte, im Rahmen der Fragestellung geklärt werden. Die Anliegen des Entwicklungsziels, dass das fachtheoretische Wissen verständlich und hilfreich für die Praxis ist, werden in der konkreten Produktumsetzung berücksichtigt.

3.1 Inhalt aus dem Fachbereich Mathematik

Da es in erster Linie um die Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten geht, sollen insbesondere die grundlegenden Kompetenzen, welche für den Aufbau weiterführender Kompetenzen zentral sind, im Fokus stehen. Es muss also klar werden, welche zu diesen grundlegenden Kompetenzen zählen und als sogenannte **Basiskompetenzen** bezeichnet werden können.

In Bezug auf die Anforderungen an eine/n SHP hat sich gezeigt, dass für die Förderung – insbesondere im integrativen Unterricht – das **Fachwissen** eine wichtige Rolle spielt (vgl. Kap. 2.2.2). Dabei soll sowohl das *mathematische*, als auch das *didaktische* und *curriculare Fachwissen* Berücksichtigung finden, damit es im Produkt zum einen in Form von Hintergrundinformationen, zum anderen umgesetzt in exemplarischen Lernangeboten Einzug finden kann. – In beiden Formen soll es die/den SHP darin unterstützen, dem Unterricht angepasste Möglichkeiten für eine gezielte Förderung zu entwickeln.

Bevor eine konkrete Umsetzung in Form eines Produktes stattfinden kann, müssen demnach folgende Fragen geklärt werden:

Definition Basiskompetenzen

- Welche Kompetenzen sind so zentral und grundlegend für die mathematische Verständnisbildung, dass sie als *Basiskompetenzen* definiert werden können?

Fachwissen

Didaktisches Wissen (pedagogical content knowlegde)

- Welches sind die Merkmale eines kompetenzorientierten Unterrichts?
- Welche Ansprüche müssen Lernangebote erfüllen?

Mathematisches Wissen (content knowledge)

- Welche Strukturen und Zusammenhänge sind bedeutsam?
- Welche mathematischen Gesetze und Regeln sind wichtig?

Lehrplanwissen (curriculum knowledge)

- Wie bauen die Kompetenzen der verschiedenen Schulstufen aufeinander auf?

3.2 Form des Produkts

Um den Ansprüchen des Entwicklungsziels gerecht zu werden, sollte das Medium so gewählt werden, dass insbesondere ein schneller, zielgerichteter Zugang auf das *zentrale Wissen zu mathematischen Lernen* (vgl. Kap. 3.1) möglich ist. Eine übersichtliche Präsentation des Inhalts, welche die Struktur gut abbildet und Zusammenhänge aufzeigen kann, soll die schnelle Orientierung unterstützen.

Es stellen sich folgende Fragen:

In welchem Medium wird dieser Inhalt den Benutzerinnen und Benutzern idealerweise zur Verfügung gestellt, damit ...

- er schnell und zielgerichtet zugänglich ist?
- er übersichtlich präsentiert werden kann?
- seine Struktur mit den darin enthaltenen Zusammenhängen gut aufgezeigt werden kann?

4 Projektplanung

4.1 Untersuchungsdesign

In einer ersten theoretischen Auseinandersetzung (vgl. Kap. 2) in Bezug auf die integrative Förderung mathematischer Basiskompetenzen, welche sich aus einem Praxisproblem ergeben hat (vgl. Kap. 1), konnte die Wichtigkeit des mathematischen Fachwissens (**Eingrenzung des Themas**) aufgezeigt werden. Die damit verbundenen Anforderungen an eine/n SHP, die Rahmenbedingungen in Hinblick auf den Erwerb von Fachkompetenz wie auch die zur Verfügung stehende Fachliteratur wurden beleuchtet (**IST-Zustand**) und sowohl ein **Entwicklungsbedarf** als auch ein **Entwicklungsziel** abgeleitet (vgl. Kap. 2.4). Daraus wurde eine **Fragestellung** entwickelt und präzisiert (vgl. Kap. 3). Diese Fragestellung ist im Sinne eines **Entwicklungsprojekts** auf ein Produkt bezogen, welches dazu dienen soll, das Entwicklungsziel zu erreichen.

4.1.1 Untersuchungsvorgehen

Welches Untersuchungsvorgehen bietet sich für die Beantwortung der Fragestellung an?

Inhalt des Produktes

Insbesondere in Bezug auf den Inhalt aus dem Fachbereich Mathematik macht eine vertiefte theoretische Auseinandersetzung Sinn. Eine kritische Verarbeitung zentraler Literatur zum Thema soll zur Beantwortung der Fragen führen. Dieser Teil ist ein wichtiger Schwerpunkt des Projekts.

Form des Produktes

Für die Wahl der Form des Produktes wird eine **Gegenüberstellung** von zwei Produktemöglichkeiten (vgl. Kap. 6.2) vorgenommen. Dabei geht es vielmehr um ein Aufzeigen von Vor- und Nachteilen als um eine standardisierte Forschungstätigkeit, bei welcher ausgewiesene Methoden und Instrumente zum Zug kommen. Diese Auseinandersetzung wird daher im Folgenden nicht genauer ausgeführt, sondern erst im Rahmen der **Beantwortung der Fragestellung** (vgl. Kap. 6) dargestellt.

4.1.2 Art und Verortung des Untersuchungsdesigns innerhalb des wissenschaftlichen Arbeitens

Wie sieht das Untersuchungsdesign aus? Wo liegt der Schwerpunkt?

Die Umsetzung des Projekts soll geplant, jedoch nur im Ansatz als Produkt (**Prototyp**) umgesetzt und mit einer kleinen Stichprobe evaluiert werden. - Für ein **Entwicklungsprojekt** sind in Anlehnung an die Broschüre *Wissenschaftliches Arbeiten an der HfH* (HfH, 2013, S. 23) die folgenden Schritte vorgesehen:

- Nachgewiesener Entwicklungsbedarf (**IST-Zustand**)
- **Entwicklungsziel**
- **Fragestellung**
- Produktherstellung (**Prototyp**)
- **Evaluation** (nur mit kleiner Stichprobe)

Aufgrund des Fokus auf der *theoretischen Auseinandersetzung*, welche sehr umfangreich ist (vgl. Kap.5), liegt dort ein wichtiger Schwerpunkt. Somit muss der Ablauf einer *Theoriearbeit* (vgl. HfH, 2013, S. 24) berücksichtigt werden.

Dafür sind folgende Schritte vorgesehen:

- **Recherche** und Forschungsfrage
- **Kritische Reflexion der Literatur**
- **Auswertung** (Auslassung, Generalisation, Konstruktion/Integration, Bündelung, Selektion des Wichtigsten)
- Verschriftlichung (Dokumentation der Auseinandersetzung mit Beantwortung Fragestellung, **Diskussion, Ausblick**)

Für das geplante Untersuchungsdesign laufen demnach die Strukturen der *Theorie- und Entwicklungsarbeit* sowohl neben- als auch ineinander, wobei der Theorieanteil viel Raum einnimmt, was in der Grafik im folgenden Kapitel (4.1.3) ersichtlich ist. Durch den Schwerpunkt auf der theoretischen Auseinandersetzung – trotz Planung eines Entwicklungsprojekts, welches als Prototyp umgesetzt werden soll – ist die Arbeit demnach in grossen Teilen vielmehr als *Theorie-* denn als *Entwicklungsarbeit* zu verstehen ist.

4.1.3 Gesamtstruktur des Projektes mit klärenden Erläuterungen

Die Gesamtstruktur des Projektes - mit seinem Schwerpunkt in der theoretischen Auseinandersetzung in Bezug auf den Inhalt – wird anhand einer *Grafik* aufgezeigt und mit *klärenden Erläuterungen* ergänzt.

In der **Grafik** sind die Anteile des jeweiligen Designs zur Übersichtlichkeit in unterschiedlichen Farben dargestellt: ■ Theoriearbeit ■ Entwicklungsprojekt ■ Überschneidungen

Abbildung 1: Untersuchungsdesign

Inhalt des Produktes – Eine theoretische Aufarbeitung

In Bezug auf den ***Inhalt des Produktes*** steht ein vielfältiges Literaturangebot sowohl hinsichtlich fachlicher als auch didaktischer Auseinandersetzung mit dem Thema zur Verfügung. Diese Quellen, welche wissenschaftlich abgestützt sind und Theorien erläutern, sind eine wichtige Grundlage um den Inhalt des Produktes als theoretische Fragestellung zu untersuchen. Die ***kritische*** Auseinandersetzung mit bzw. die ***Reflexion*** von dieser Literatur soll – ähnlich wie in einem *Review* – zu einer ***Auswertung*** führen, welche auswählt und dadurch *Auslassungen* vornimmt, Parallelen sieht (wodurch die *Gültigkeit* der Information bekräftigt wird), daraus eine neue, eigene Zusammenstellung *konstruiert*, welche es möglich macht, die ausgewählten Informationen zu *integrieren*, zu *bündeln* und im Sinne einer *Selektion des Wichtigsten* darzustellen (vgl. Wissenschaftliches Arbeiten an der HfH, 2013 – Grundlagen und Rahmenvorgaben, S. 24 → Prozessplanung bei einer Literatur- und Theoriearbeit → Ablauf). Diese Auswertung soll dazu führen, dass eine eigenständige Zusammenstellung des aktuellen Standes der wissenschaftlichen Forschung möglich wird und daraus im Hinblick auf das Produkt praktische Umsetzungsmöglichkeiten entwickelt werden können.

Umsetzung des Produktes als Prototyp und Evaluation mit kleiner Stichprobe

Eine ganzheitliche Umsetzung des Produktes und eine statistisch auswertbare Evaluation würde den Rahmen dieser Masterarbeit sprengen. Es wird also nicht möglich sein, das Produkt vollumfänglich umzusetzen und ausführlich zu evaluieren. Trotzdem scheint es aufgrund des auf die Praxis bezogenen ***Entwicklungsziels***, welches sich aus einer ersten theoretischen Auseinandersetzung zum Thema ergeben hat (vgl. Kap. 2), Sinn zu machen, eine erste Umsetzung des Produktes im Sinne eines Prototyps als Entwicklungsprojekt vorzunehmen. Die dafür vorgesehene Evaluation soll aufgrund der zeitlichen Ressourcen im kleinen Rahmen stattfinden. So soll für ein Feedback aus der Praxis der ***Prototyp des Produkts*** einer kleinen Auswahl an Personen zugänglich gemacht werden, damit diese eine Rückmeldung dazu geben können und so die Benutzerfreundlichkeit evaluiert werden kann. – Obwohl dafür mit einem *Fragebogen* (Webtool) eine empirische Erhebungsmethode genutzt und die Daten sowohl *quantitativ als auch qualitativ ausgewertet* werden sollen, ist die ***Evaluation durch die kleine Stichprobe*** statistisch gesehen nicht aussagekräftig. Die Auswertung soll jedoch dazu dienen, erste Hinweise in Bezug auf die gesetzten Ziele zu bekommen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten abzuleiten.

4.2 Zeitplanung

Die *Planungsübersicht* (vgl. Tabelle 1) wurde erstellt, nachdem bereits eine intensive thematische Auseinandersetzung im Rahmen der Disposition stattgefunden hat. Sie dient zur Übersicht über alle aufgrund der Fragestellung weiterführend geplanten und zur Fertigstellung des Berichts nötigen Arbeitsschritte bis hin zum Versand der Arbeit. Es wird dabei aufgezeigt, welche Arbeitsschritte parallel zueinander laufen sollen und wie die geplante zeitliche Abfolge in etwa aussieht. ***Zentrale Planungsschritte*** sind in der Planungsübersicht hervorgehoben und werden noch genauer ausgeführt.

An dieser Stelle soll bereits darauf hingewiesen werden, dass die Abgabe der Arbeit kurz vor Fertigstellung verschoben werden musste.

Tabelle 1: Planungsübersicht Projekt

	Wo	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Produktinhaltsbezogene Recherche, theoretische Auseinandersetzung und Aufarbeitung		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Layout für Lernangebote festlegen		■	■	■																		
Lernangebote generieren			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
Exemplarische Erprobung der Lernangebote				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
Layout Produkt											■	■	■	■	■							
Projektbericht schreiben											■	■	■	■	■							
Projektbericht ohne Evaluation, Diskussion und Ausblick, Schlusswort abgeschlossen															■							
Momentane Fassung des Projektberichtes Aussenstehenden zum Lesen geben															■	■						
Vorbereitung der Evaluation															■	■						
Durchführung Evaluation															■	■						
Auswertung Evaluationsdaten																■	■					
Evaluation, Diskussion und Ausblick, Schlusswort schreiben																■	■	■	■			
Überarbeitung																	■	■	■	■		
Arbeit versandbereit machen: Binden, CDs brennen, Abstract																					■	
Abgabe Masterarbeit (So, 22. Juni 2014)																						■

Produktinhaltsbezogene Recherche, theoretische Auseinandersetzung und Aufarbeitung

Wie bereits beschrieben wurde, ermöglicht die Recherche bzw. die theoretische Auseinandersetzung mit wissenschaftlich abgestützten Quellen die Aufarbeitung von fundiertem theoretischem Wissen, damit daraus eine eigenständige Zusammenstellung des aktuellen Standes der wissenschaftlichen Forschung hinsichtlich zieldienlicher, praxisrelevanter Informationen entstehen kann. Auf dieser Grundlage werden auch konkrete Lernangebote entwickelt, welche im Rahmen des Produktes dem Nutzer zusätzlich zur übersichtlich zusammengestellten Theorie zur Verfügung gestellt werden sollen. Fundiertes theoretisches Wissen ist für die Produktentwicklung unverzichtbar, daher wird die Auseinandersetzung damit bis zum Schluss zentral bleiben.

Layout für Lernangebote

Alle Problemstellungen sollen mit einem einheitlichen Informationsschema versehen werden:

- Geförderte Basiskompetenz
- Angaben zur Umsetzung der Problemstellung im Unterricht (z.B. Wortlaut, Material)
- Beispiel dafür, wie die Verzahnung der Förderung mit dem curricularen Unterricht dem Kind aufgezeigt werden kann.

Ein einheitliches Layout dient dazu, sich als Benutzerin oder Benutzer schneller zurechtzufinden.

Lernangebote generieren

Zu den Basiskompetenzen sollen mit theoretisch erarbeiteten Qualitätskriterien als Richtlinie Lernangebote generiert werden. Um die Möglichkeit zu prüfen, ob allenfalls auch bereits bestehende Ideen, welche diese Kriterien erfüllen, mit Quellendeklaration eingebaut werden könnten, wurden bereits Verlage angeschrieben. Da diese nur einen Verweis auf ihr Werk zulassen bzw. aufgrund des aktuellen Arbeitsstandes des Projektes

noch keine genauere Auskunft geben können, wird geplant, dass aus urheberrechtlichen Gründen (vgl. auch Kap. 7.4) nicht bestehende Angebote übernommen, sondern eigene Ideen entwickelt werden sollen, obwohl es dadurch vermutlich nicht möglich sein wird, eine umfassende Sammlung von Lernangeboten zu erstellen.

Exemplarische Erprobung der Lernangebote

Persönliche Erfahrungswerte aus der Erprobung einer Auswahl von Lernangeboten können zur Optimierung der Lernangebote verhelfen. Dabei werden besonders mögliche Anknüpfungspunkte der Lernangebote an den aktuellen curricularen Schulstoff fokussiert.

Vorbereitung der Evaluation

Wie beschrieben wird der Zugang zum Prototypen des Produktes einer kleinen Auswahl an Personen ermöglicht und mittels Fragebogen (Webtool) ein Feedback dazu eingeholt.

Um die Objektivität so gut als möglich zu wahren und Befangenheit in der Beantwortung der Fragen möglichst auszuschliessen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 175), soll ein anonymes Feedback möglich sein.

5 Theoretische Auseinandersetzung

Im Rahmen der *Projektplanung* (vgl. Kap. 4) wurde aufgezeigt, dass insbesondere in Bezug auf die Fragen zum *Inhalt im Fachbereich Mathematik* (vgl. Kap. 3.1), die Konsultation von Theorie wichtig ist. Dabei soll das zentrale Fachwissen zu mathematischem Lernen gebündelt und das Wichtigste selektioniert werden.

In einem ersten Schritt geht es darum, die Grundlagen eines *kompetenzorientierten Mathematikunterrichts* darzustellen (vgl. Kap. 5.1), um dann daraus Ansprüche bzw. Anforderungen im Sinne von *Qualitätskriterien für gute Lernangebote* (vgl. Kap. 5.2) abzuleiten. – In einem zweiten Schritt werden zuerst die *Basiskompetenzen* definiert, geordnet und mit den curricularen Rahmenbedingungen in Verbindung gesetzt (vgl. Kap. 5.3), damit sie schliesslich analysiert und zueinander in Beziehung gebracht werden können (vgl. Kap. 5.4).

5.1 Aspekte eines kompetenzorientierten Mathematikunterrichts

Im Folgenden werden anhand eingehender Literaturrecherche zusammengetragene Methoden, Prinzipien und lernförderliche Aspekte aus der Didaktik für kompetenzorientierten Mathematikunterricht erläutert, welche folglich auch für die Festlegung von *Qualitätskriterien für Lernangebote* (vgl. Kap. 5.2) relevant sind und für das Projekt einbezogen werden sollen.

5.1.1 Aktiv-entdeckendes Lernen

Scherer und Moser Opitz (2010, S. 21) stellen für den Mathematikunterricht die „kompetenzorientierte und auf aktiv-entdeckendes Lernen ausgerichtete Grundhaltung“ ins Zentrum. Sie soll „unabhängig von Organisationsform, Schulstufen, Leistungsstand und Thema beibehalten werden“ (ebd.).

Aktiv-entdeckendes Lernen kann nach Wittmann und Müller (2012, S. 165) „**als aktive Erarbeitung und Aneignung von Wissen** [Hervorhebung d. Verf.] im Gegensatz zu *passiver* Aufnahme“ verstanden werden. Gerade lernschwache Schülerinnen und Schüler sind auf das Herstellen grösserer Zusammenhänge angewiesen, weil sie diese Beziehungen im Gegensatz zu leistungsstärkeren Schülerinnen und Schüler nicht selber herstellen können. Das bedeutet nicht, dass die Methode des aktiv-entdeckenden Lernens Lernschwächen aus der Welt schaffen und nicht auch ihre Grenzen hat, jedoch können Schülerinnen und Schüler sowohl ihre Möglichkeiten als auch ihre Lernschwierigkeiten besser erkennen als in einem kleinschrittigen Unterricht (vgl. Wittmann & Müller, 2012, S. 165ff.).

Ratz (2009, S. 230) sieht v.a. auch in der „entwicklungs- und lernpsychologischen Bedeutung der Tätigkeiten“ eine Empfehlung zur Arbeit im Sinne des aktiv-entdeckenden Lernens, insbesondere auch in Bezug auf Kinder mit geistiger Behinderung. Es können damit keine „Wunder“ geschehen, „aber wenn sie selbständig Strategien entwickeln für Aufgaben, die ihnen gemäss sind, können sie damit ihre Potentiale besser ausbauen“ (ebd.).

5.1.2 Produktives Üben

Beim produktiven Üben geht es um einsichtiges und **verständnisaufbauendes Üben**, welches stets eine Denkleistung erfordert und verhindert, dass Lösungsstrategien nur formal auswendig gelernt und angewendet werden, was später zu grossen mathematischen Lernschwierigkeiten führen kann, wenn die neue Situation nicht auch einfach auswendig gelernt wird. Dabei sind strukturierte Übungsaufgaben besser

als unstrukturierte, weil z. B. bei operativ strukturierten Übungen die Aufgaben systematisch variiert werden und die Beziehung zwischen den Aufgaben genutzt werden kann (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 69). Dies entlastet das Arbeitsgedächtnis.

In der *Theorie der Übung* von Winter und Wittmann wird „Übung als integraler Bestandteil eines aktiven Lernprozesses gesehen ...“ (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 64). Einführung, Übung, Anwendung und Erkundung sind nicht mehr klar trennbar. „Tatsächlich ist das Üben dem entdeckenden Lernen inhärent: ... Entdeckungen [sind, Anm. d. Verf.] nur möglich, wenn auf verfügbare Fertigkeiten und abrufbare Wissens Elemente aufgebaut werden kann“ (Winter; zitiert nach Scherer & Moser Opitz, 2010, S.65). Zusätzlich oder gleichzeitig wird durch die Entdeckung und durch die Einsicht das Wissensnetz erweitert und es werden neue Fertigkeiten angeeignet.

5.1.3 Einbezug verschiedener Repräsentationsformen

Wittmann (2009, S. 17) betont, dass es für den Mathematikunterricht von „*allergrösster* Bedeutung“ ist, dass „die symbolischen Begriffe und Beziehungen der Mathematik“ oft auch in anderen Repräsentationsformen dargestellt werden können und greift dabei auf die Begriffe *enaktiv* (handelnd) und *ikonisch* (bildlich) von Bruner zurück. Er hebt dabei hervor, dass die handelnde und bildliche Form oft einfacher verständlich sind und eine Anwendung des Spiralprinzips erlauben. Hess erweitert das Modell von Bruner. Dabei wird die symbolische Ebene in eine sprachliche (mit Worten) und eine symbolische im Sinne einer mathematisch-symbolischen (reine Zahlen und Operationen) aufgeteilt (vgl. Hess, 2012, S. 200). Somit bekommt die Sprache ein grösseres Gewicht. Stern sieht die aktive Anwendung der Sprache – im Gegensatz zu einer zwar vielleicht aktiven, aber rezeptiven Aufnahme – als wichtiges Mittel des Verständnisprozesses: „Die Lernenden müssen ihr Wissen aktiv produzieren können, also in eigene Worte fassen. Dies kann durch Lehrer-Schüler-Gespräche, durch Gespräch der Schüler untereinander oder aber durch schriftliche Aufträge mit Rückmeldungen in Lernjournalen geschehen“ (Felten & Stern, 2012, S. 37) – vgl. auch Kapitel 5.1.5. „Die sprachliche Reflexion stellt allerdings hohe Anforderungen und bedingt einige Lernprozesse, bis sie beweglich und präzise gelingt“ (Hess, 2012, S. 198).

Lorenz konstatiert die Wichtigkeit der Fähigkeit zum Wechsel zwischen verschiedenen Repräsentationsformaten. Die Kinder sollten unterschiedliche Formate zur Verfügung haben, denn „erst die breite Darstellungsmöglichkeit beinhaltet das Verständnis der Operation und ihrer Anwendbarkeit in Alltagssituationen“ (vgl. Lorenz, 2009, S. 243). Ein tiefes mathematisches Verständnis zeichnet sich dadurch aus, dass **zwischen den Repräsentations- bzw. Darstellungsformen problemlos gewechselt werden kann**, Verknüpfungen zwischen diesen hergestellt werden können und eine Vernetzung stattfindet, welche den Lernenden erlaubt, Darstellungen flexibel einzusetzen (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2008 S. 51). „Je flexibler dies gelingt, desto bewusster ist die mathematische Struktur bzw. eine Beziehung, ein Muster oder eine Strategie“ (Hess, 2012, S. 201). Es können innere Bilder entstehen, auf welche die Kinder beim mentalen Operieren zurückgreifen können (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 68/69).

5.1.5 Soziales Lernen

Aus der neueren Lernpsychologie ist bekannt, dass die **kognitive Durchdringung von Sachverhalten vor allem im kommunikativen Prozess vertieft** wird (vgl. Brüning & Saum, 2009, S. 18). Im Austausch, in der Konfrontation und Auseinandersetzung der eigenen Gedanken mit denjenigen anderer geschieht „die Erweiterung und notwendige Flexibilisierung von Wissen durch die Reflexion eigener kognitiver Konstrukte“ (Brüning & Saum, 2009, S. 21). Waasmeier meint: „Durch Austausch mit anderen werden andere Lernwege kennen gelernt und im Austausch zwischen Lernenden und Lehrenden können stimmige Ansätze und tragfähige Denkelemente in Fehlern herausgearbeitet werden“ (Waasmaier, 2009, S. 136). Nach Wygotski werden im sozialen Lernen „gerade *die* [Heraushebung d. Verf.] kognitiven Funktionen bei anderen beobachtet..., die nur etwas über dem derzeitigen [eigenen, Anm. de. Verf.] kognitiven Entwicklungsstand liegen, in der so genannten *Zone der nächsten Entwicklung*“ (Brüning & Saum, 2009, S. 37). Das, was ein Schüler heute nur in der Gruppe kann, kann er bald alleine, wenn er sich die beobachtete kognitive Funktion angeeignet hat (vgl. ebd.).

5.1.6 Nähe zum Unterricht (Integration)

Wenn das Kind den **Zusammenhang** seiner Aktivität **mit dem Unterrichtsthema** der Klasse nachvollziehen kann, fördert dies seine Motivation zum Lernen und zu aktivem Arbeiten. Es fühlt sich dazugehörig, was das Selbstwirksamkeitskonzept stärkt und einer Stigmatisierung entgegen wirkt. Joller Graf (2006, S.54) meint auch: „Je einsichtiger für die Schülerinnen und Schüler der Sinn, der Zweck, die Bedeutung des Inhaltes ist, desto besser wird die Behaltensleistung “. Ein weiterer Vorteil unterrichtsnaher Förderung ist, dass der für das Lernen wichtige *soziale Austausch* eher stattfinden kann (vgl. Kap. 5.1.5).

5.1.7 Motivation

Die Motivation ist ein wichtiger Antrieb. Gemäss Waasmaier soll die Motivation im Mathematikunterricht durch das **Interesse an den Inhalten** geweckt werden (vgl. Waasmeier, 2009, S. 136), z.B. durch die Anknüpfung der Förderaufgaben *nahe am Unterrichtsthema* (vgl. Kap. 5.1.6). Wenn sich die Kinder durch den Inhalt in richtigem Mass herausgefordert fühlen, weil sie eine Thematik interessiert, sie aber den Lösungsweg noch nicht sehen, fördert dies die intrinsische Motivation (vgl. Felten & Stern, 2012, S. 42).

Bei der Auseinandersetzung mit einer Aufgabe kommt der Fehlerkultur eine zentrale Rolle zu. Vertraut man in die Leistungen des Kindes, hält auch unfertige Lernprozesse aus und gibt dem Kind Zeit „sich aktiv und über längere Zeit mit verschiedenen – auch falschen Lösungen – auseinanderzusetzen“, stärkt dies die Experimentierfreude und das Selbstvertrauen der Lernenden (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 20).

5.1.8 Metakognition

„Unter Metakognition versteht man das Wissen über eigene Lern- und Denkprozesse“ (Felten & Stern, 2012, S. 48). Das Bewusstsein, die Kenntnis eigener Strategien hilft, diese gezielt einzusetzen und mit Anforderungen angemessen umzugehen. „Metakognition beinhaltet verschiedene Komponenten auf verschiedenen Ebenen, z. B. das Erkennen der eigenen Stärken und Schwächen, ... die Motivation und Willenskraft, metakognitive Strategien einzusetzen“ (Waasmeier, 2009, S. 134). Für das geplante Projekt ist vor allem die **Metakognition über Primärstrategien** (vgl. Peter, 2012) relevant, also das Nachdenken über und die Kenntnis vom Vorgehen bei der Lösung einer Aufgabe.

5.1.9 Rolle der Lehrperson

Damit Lernen als konstruktive Aufbauleistung des Individuums stattfinden kann, muss die Lehrperson eine spezielle Rolle einnehmen (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 21). Zum einen bietet sie durch die Auswahl von *herausfordernden Problemstellungen*, der Bereitstellung *geeigneter Arbeitsmittel* (vgl. Kap. 5.1.4) und *produktiver Übungsformen* (vgl. Kap. 5.1.2) eine gute Voraussetzung für die vertiefte Auseinandersetzung, zum anderen baut sie die *Kommunikation* der Schülerinnen und Schüler untereinander (vgl. Kap. 5.1.5) auf, fördert „metakognitive Kompetenzen indirekt zusammen mit Inhaltswissen“ (Felten & Stern, 2012, S. 49) und nimmt ihre **Funktion als Lernbegleiter/-in** bewusst wahr (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 22). Die ideale Lernbegleitung durch die Lehrperson oder SHP umschreibt Hess (2012, S. 220) wie folgt: „Sie hören und schauen den Kindern zu, versuchen deren 'roten Faden' zu finden und diesem passende Impulse anzuhängen“. Um diese Offenheit für die Ideen und Denkmuster der Kinder aufrecht zu erhalten, lässt sich die Lehrperson zusammen mit ihnen auf die Sache ein. „Sich selber von einer Sache herausfordern lassen und miterleben, wie andere dieser Sache gegenüber treten, das ist das Grundmuster, aus dem das dialogische Lernen seine Dynamik bezieht“ (Ruf & Gallin, 2011, S. 273).

5.1.10 Zusammenstellung der zentralen Anliegen

Aufgrund der Auseinandersetzung mit dem *kompetenzorientierten Mathematikunterricht* (vgl. Kap. 5.1) zeigt sich, dass für den Aufbau eines mathematischen Verständnisses ein *aktiver Zugang* (vgl. Kap. 5.1.1) wichtig ist. Wenn Kinder sich in der Mathematik mit Rezepten helfen und ohne zu *verstehen* Rechnungen auswendig lernen, bauen sie längerfristig keine mathematischen Kompetenzen auf (vgl. Kap. 5.1.2). Für die Verständnisbildung kommt den *verschiedenen Repräsentationsformen* (vgl. Kap. 5.1.3) und damit auch der Wahl *geeigneter Arbeitsmittel* (vgl. Kap. 5.1.4) eine wichtige Bedeutung zu. Ziel ist es, möglichst flexibel zwischen den verschiedenen Ebenen wechseln zu können, denn je besser dies gelingt, desto bewusster ist die mathematische Struktur und die Möglichkeit beim mentalen Operieren auf innere Bilder zurückzugreifen. Durch den *Austausch* mit anderen Schülerinnen und Schülern (vgl. Kap. 5.1.5) findet eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Strategien statt und es wird klar, dass es nicht immer nur einen möglichen, richtigen Weg gibt. Auch wird es so möglich voneinander zu lernen. Der sprachliche Austausch über das eigene Vorgehen ist wichtig und ermöglicht einen *metakognitiven Zugang* (vgl. Kap. 5.1.8). Diese Möglichkeit wird begünstigt, wenn alle an einem gemeinsamen Thema arbeiten (vgl. Kap. 5.1.6). Wird ein Kind durch ein Lernangebot herausgefordert, jedoch nicht überfordert, wirkt sich dies positiv auf die *Motivation* aus (vgl. Kap. 5.1.7). Die/Der SHP nimmt während dem Unterricht die anspruchsvolle Rolle der *Lernbegleiterin/des Lernbegleiters* ein (vgl. Kap. 5.1.9) und regt die *Metakognition* der Lernenden (vgl. Kap. 5.1.8) über Primärstrategien an.

Ein Lern- bzw. Förderangebot zu machen, welches den beschriebenen Ansprüchen nachkommt, ist für die/den SHP täglich eine Herausforderung. Sie/Er muss die dazu nötigen Rahmenbedingungen schaffen (vgl. Kap. 5.1.9). Dabei spielt die Art und Weise, *wie* ein Lernangebot angelegt ist, eine zentrale Rolle. Welche Aspekte eine gute Qualität von Lernangeboten ausmachen und wie diese beim Generieren berücksichtigt werden können, wird im folgenden Kapitel erläutert.

5.2 Qualitätskriterien für Lernangebote

Auf der Grundlage der in Kapitel 5.1 dargelegten *Aspekte eines kompetenzorientierten Mathematikunterrichts* und der Feststellung, dass die Problemstellung selbst eine bedeutende Funktion hat (vgl. Kap. 5.1.10), wird im Folgenden aufgezeigt, welche Aspekte gute Lernangebote ausmachen, welche Kriterien folglich beim Generieren von Lernangeboten berücksichtigt werden müssen und mit welchen Fragen allenfalls überprüft werden kann, ob ein Kriterium eingehalten ist:

- *Verständnisförderung durch aktiv-entdeckendes Lernen und produktives Üben*
Können Muster/Analogien/Strategien erkannt und genutzt werden?
- *Einbezug verschiedener Repräsentationsformen*
Werden handelnde oder bildliche, symbolische und sprachliche Elemente miteinander verknüpft?
- *Arbeitsmittel*
Sind die Arbeitsmittel passend gewählt?
- *Soziales Lernen*
Findet eine Möglichkeit für einen Austausch statt?
- *Nähe zum Unterricht*
Inwiefern hat die Aufgabe einen integrativen Charakter?
- *Motivation*
Kann die Aufgabe auf verschiedenen Niveaus ausgeführt werden? Ist sie einfach anzupassen? Kann sie mehrmals ausgeführt werden?
- *Metakognition*
Wird über das Vorgehen reflektiert?
- *Rolle der Lehrperson*
Bietet die Aufgabenstellung der Lehrperson einfache Möglichkeiten zur Variation? Erlaubt es die Anlage der Aufgabe diese mit offenen Fragen anzuleiten?

Diese Aufstellung kann nicht nur für das **Generieren** einer Aufgaben- oder Problemstellung zu Rate gezogen werden, sie dient auch als Instrument bei der **qualitativen Analyse** von Lernangeboten, denn die Antworten auf die Fragen können als Indikatoren genutzt werden, die erkennen lassen, inwiefern ein Lernangebot den geforderten Ansprüchen nachkommt.

Fazit

Die Aufstellung der Kriterien kann zwei Funktionen wahrnehmen:

1. Sie dient als *Kriterienkatalog* zur Generierung guter Lernangebote.
2. Sie kann als *Qualitatives Analyse-Instrument* (vgl. Kap. 8.1.2: Tabelle 44, *Zielerreichung Produkt – Strukturelle Ebene, Praxisbeispiele*) für bestehende Aufgaben- und Problemstellungen dazu verhelfen, allenfalls unzureichend berücksichtigte Aspekte noch einzubauen.

5.3 Definition der mathematischen Basiskompetenzen

5.3.1 Bedeutung des Begriffs *mathematische Basiskompetenzen*

Wie der Begriff *Kompetenz* grundsätzlich zu verstehen ist, wurde in Kapitel 2.1.2 erklärt. Der Begriff *Kompetenzaufbau* impliziert, dass Kompetenzen hierarchisch geordnet sind und aufeinander aufbauen. Der

Mathematik liegt, viel mehr als anderen Fachbereichen, weitgehend ein solcher hierarchischer Kompetenzaufbau zugrunde, der besonders für die gezielte Förderung von Bedeutung ist, wenn Schwierigkeiten erkannt werden sollen bzw. an vorhandenen Kompetenzen des Kindes angeknüpft werden soll. „Eine möglichst klare Vorstellung von [mathematischen, Anm. d. Verfassers] Kompetenzen nimmt daher eine wichtige Rolle ein, wenn es darum geht, Ziele für den integrativen Unterricht [und die Förderung, Anm. d. Verfassers] zu definieren“ (Joller-Graf, 2006, S. 84). Für die SHP ist es folglich unverzichtbar zu wissen, welche Kompetenzen auf welchen aufbauen und welche konkret Voraussetzung zur Entwicklung der Kompetenz sind, die gefördert werden soll. - Das Wort *Basis* meint bildungssprachlich die „Grundlage, auf der jemand aufbauen, auf die sich jemand stützen kann“ (www.duden.de [02.06.14]). Mit *Mathematischen Basiskompetenzen* sind also in dieser Arbeit grundlegende mathematische Fähigkeiten und Fertigkeiten gemeint.

5.3.2 Begründung der Auswahl der mathematischen Basiskompetenzen

Grundlegende mathematische Kompetenzen

Wie zentral die Kenntnisse grundlegender mathematischer Kompetenzen nicht nur für die/den SHP auf der Kindergarten- und Primarstufe sondern auch auf der Oberstufe sind, belegen empirische Studien, die zeigen, „dass die Schwierigkeiten schwacher Rechnerinnen und Rechner in der Sekundarstufe 1 bis weit in den Grundschulstoff zurückreichen...“ (Freeseemann, Matull, Prediger, Hussmann & Moser Opitz, 2010, S. 2). Das mathematische Basiswissen ist also eine notwendige Voraussetzung für das mathematische Lernen und Lücken müssen, falls der Basisstoff unzureichend erworben wurde und nicht tragfähig ist, ungeachtet der Schulstufe - also auch dann, wenn die Lernenden schon auf der Sekundarstufe sind - aufgearbeitet und gefestigt werden. Denn „Wenn der basale Lernstoff der ersten vier Schuljahre erworben ist, gelingt ... der Erwerb von weiterführenden mathematischen Inhalten in höherem Masse“ (Moser Opitz, 2013, S. 224).

Laut Moser Opitz und Freeseemann sind Untersuchungen zufolge Rechenschwierigkeiten in der Sekundarstufe 1 vorwiegend auf folgende unzureichend entwickelte Kompetenzen zurückzuführen (vgl. Moser Opitz & Freeseemann, 2012, S. 7):

- das Zählen in Schritten grösser als 1
- verschiedene Aspekte des dezimalen Stellenwertsystems (Bündelungs- und Stellenwertprinzip, Zahlenstrahl)
- die Einsicht in die Beziehung zwischen Teil und Ganzem
- das Verständnis der Grundoperationen
- das Bearbeiten von Sachaufgaben

Mittels Sachanalyse wurde im Rahmen dieser Arbeit recherchiert, in welchem grösseren Zusammenhang diese spezifischen Kompetenzen zu sehen sind und welche **weiteren Kompetenzen** somit ebenfalls unverzichtbar zum Basiswissen gehören, weil sie **eng in Zusammenhang mit den oben aufgeführten Kompetenzen** stehen bzw. Voraussetzung für diese sind (vgl. Anhang A4). Dabei kann die Beschreibung bis zu basalen mathematischen Kompetenzen führen, welche bereits im Kleinkindalter ihren Ursprung haben und in *Modellen des Erwerbs früher mathematischer Kompetenzen* (vgl. Kap. 5.4.1) aufgezeigt werden können. – All diese **in relevanter Fachliteratur mehrfach thematisierten Kompetenzen**, welche aufgrund ihrer für das mathematische Lernen offensichtlichen Bedeutsamkeit – unabhängig von der Schulstufe –

besondere Beachtung in der Förderung und im Kompetenzaufbau verdienen, sollen somit als *mathematische Basiskompetenzen* definiert und im Rahmen der vorliegenden Arbeit genauer analysiert und zueinander in Beziehung gesetzt werden.

Aufbau und Struktur

Um eine Ordnung und Übersicht zu schaffen und einen guten Zugang zu gewährleisten, werden die *Basiskompetenzen* geordnet und gruppiert. Durch die Verwendung von Begriffen, wie sie in ähnlicher Form auch in Lehrmitteln zu finden sind (vgl. Anhang A5), soll eine schnellere und bessere Orientierung gewährleistet werden.

Zur Strukturierung sind in vorliegender Arbeit mathematische **Themen** innerhalb von grösseren **Themengebieten** aufgeführt. Zur Präzisierung wird eine Gliederung in **Kompetenzbereiche** vorgenommen.

Tabelle 2: Übersicht Themengebiete, Themen und Kompetenzbereiche

Themengebiete	Themen	Kompetenzbereiche
Zahlenraum	Zählen	<ul style="list-style-type: none"> - Flexibel vorwärts zählen - Flexibel rückwärts zählen - Flexibel zählen in 2er-, 5er- und 10er-Schritten - Zählen von Objekten - Strukturiertes Zählen von Objekten
	Anzahl erfassen	<ul style="list-style-type: none"> - Strukturierte Anzahlerfassung
	(An-) Zahlen vergleichen und ordnen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahlen vergleichen - Zahlen der Grösse nach ordnen
	Dezimalsystem	<ul style="list-style-type: none"> - Zehnerbündelung - Stellenwertsystem - Zahlaufbau - Zahlen lesen und schreiben
Muster	Muster erkennen und bilden	<ul style="list-style-type: none"> - Muster bilden - Muster erkennen und fortsetzen - Muster mit Zahlen erkennen und bilden
Wichtige Grundlagen für die Grundoperationen	Zahlerlegung	<ul style="list-style-type: none"> - (An-) Zahlen zerlegen
	Verdoppeln und Halbieren	<ul style="list-style-type: none"> - Verdoppeln - Halbieren
Grundoperationen	Addition	<ul style="list-style-type: none"> - Operationsverständnis - Für die Addition relevante Prinzipien und Rechengesetze - Addition im Zahlenraum bis 20 - Einspluseins - Addition mit mehrstelligen Zahlen
	Subtraktion	<ul style="list-style-type: none"> - Operationsverständnis - Für die Subtraktion relevante Prinzipien und Rechengesetze - Subtraktion im Zahlenraum bis 20 - Einsminuseins - Subtraktion mit mehrstelligen Zahlen
	Multiplikation	<ul style="list-style-type: none"> - Operationsverständnis - Für die Multiplikation relevante Rechengesetze - Multiplikation mit einstelligen Zahlen - Kleines Einmaleins - Multiplikation mit mehrstelligen Zahlen
	Division	<ul style="list-style-type: none"> - Operationsverständnis - Für die Division relevante Rechengesetze - Division im Zahlenraum bis 100 – Kleines Einsdurcheins - Division im Zahlenraum bis 1000

Die im Kapitel *Grundlegende mathematische Kompetenzen* aufgeführten Kompetenzen, welche aufgrund empirischer Studien als basal erachtet werden (vgl. Moser Opitz & Freesemann, 2012, S. 7), sind in der vorliegenden Arbeit auf der Ebene der *Kompetenzbereiche* anzusiedeln. Eine Zusammenstellung im Anhang (A4) zeigt, wo sie verortet werden können.

Die vorgenommene Strukturierung zeigt die *Kompetenzbereiche* in einem grösseren Zusammenhang. – In der im folgenden Kapitel (5.4) dokumentierten Auseinandersetzung werden die *Kompetenzbereiche* noch weiter differenziert, damit die dafür nötigen *zentralen Kompetenzen* beschrieben werden können. So können auch die Zusammenhänge der Kompetenzen innerhalb eines *Themas* aufgezeigt und auf die Verknüpfung der verschiedenen *Themen* und *Themengebiete* untereinander hingewiesen werden.

Es ist zu beachten, dass aus Gründen besserer Lesbarkeit jeweils nur die *zentralen Kompetenzen* als Kompetenz formuliert werden und deshalb auch so benannt sind, obwohl auch die hierarchisch übergeordneten *Kompetenzbereiche* und *Themen* als Kompetenz formuliert werden könnten und somit grundsätzlich ebenfalls als solche zu verstehen sind. Folgende Beispiele verdeutlichen dies:

- *Zentrale Kompetenz*: „Die Schülerinnen und Schüler können die Addition als Zusammenfügen und Vermehren verstehen.“
- *Kompetenzbereich* „Operationsverständnis Addition“: Die Schülerinnen und Schüler haben ein Verständnis dafür, was eine Addition ist.
- *Thema* „Addition“: Die Schülerinnen und Schüler können addieren.

Dabei wird ersichtlich, dass die Überprüfung, ob ein Kind eine Kompetenz beherrscht, eigentlich nur auf der Ebene der zentralen Kompetenzen, direkt möglich ist. Um eine Aussage über die Kompetenzen auf den anderen Ebenen machen zu können, muss geschaut werden, inwiefern das Kind die darunterliegenden zentralen Kompetenzen beherrscht.

Im Rahmen dieser Masterarbeit ist es nicht möglich, neben den Basiskompetenzen des Bereichs Arithmetik auch das Themengebiet *Grössen* und *Sachaufgaben* explizit zu bearbeiten. Es wird jedoch immer wieder darauf hingewiesen, dass Handlungen versprachlicht und mit (Sach-) Situationen verknüpft werden sollen.

Curriculare Rahmenbedingungen

Im **Lehrplan 21** sind die ausgewählten Basiskompetenzen im Bereich *Zahl und Variable* angesiedelt. Um neben dem fachlichen auch den curricularen Aufbau der gewählten mathematischen Basiskompetenzen über die verschiedenen Schulstufen (Zyklen) zu sehen und diese im Lehrplan 21 zu verorten, wurde eine Passung vorgenommen, indem die Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 den oben aufgeführten *Themengebieten* und *Themen* zugeordnet wurden. – Diese Zusammenstellung ist im Anhang (A6) zu finden.

Es ist zu beachten, dass für die Bezeichnung der verschiedenen Hierarchie-Ebenen der Kompetenzen in der Arbeit weitgehend andere Begriffe verwendet werden als im Lehrplan 21 (vgl. D-EDK, Überblick und Anleitung, S. 5), und dort, wo dieselben Begriffe Verwendung finden, diese einander bezüglich der hierarchischen Ebene selten entsprechen. – Der Grund dafür ist, dass in der vorliegenden Arbeit in Bezug auf die Kompetenzen eine feinere Ausdifferenzierung stattfindet. Es war den Autorinnen in erster Linie ein Anliegen, eine logische, in sich stimmige Hierarchie aufzubauen, was sich nicht direkt mit den Begriffen im Lehrplan 21 verbinden liess. – Eine *Gegenüberstellung der beiden Begriffshierarchien*, welche im Anhang (A7) zu finden ist, kann zur Klärung dienen.

Fazit

Die **mathematischen Basiskompetenzen**, welche für das Produkt berücksichtigt werden sollen, erfüllen folgende Bedingungen:

- Die Kompetenzen stehen in Zusammenhang mit dem Aufbau und der Entwicklung der Kompetenzen, die in empirischen Studien auf der Sekundarstufe 1 bei Rechenschwierigkeiten als fehlendes Basiswissen der ersten vier Grundschuljahre festgestellt werden und somit als Voraussetzung für den Aufbau mathematischer Kompetenzen ab Klasse 5 und für erfolgreiches mathematisches Lernen ganz allgemein von Bedeutung sind.
- Die Kompetenzen werden in Fachliteratur mehrfach thematisiert.
- Die Kompetenzen sind im Lehrplan 21 verortbar.

5.4 Fachtheoretische Auseinandersetzung mit mathematischen Basiskompetenzen

Nach der Auswahl der *mathematischen Basiskompetenzen* wurde dazu in der Fachliteratur breit recherchiert und möglichst viel verfügbares Wissen gesammelt und gegenübergestellt. Dabei wurden auch Parallelen gesucht, welche die Gültigkeit von Informationen bekräftigen können. Aufgrund dieser **Auswertung** wurde schliesslich das *theoretische Hintergrundwissen* zu den *Basiskompetenzen* gebündelt und auf das Wichtigste reduziert. Während der genauen Ausarbeitung wurde – mit dem Ziel, die mathematischen Inhalte verständlich zu präsentieren – immer wieder umgeordnet, hierarchisiert oder auch enthierarchisiert, bis schliesslich eine eigenständige, theoriegestützte Zusammenstellung zum Aufbau mathematischer Basiskompetenzen entstanden ist, welche Zusammenhänge, Gesetze und Regelmässigkeiten aufzeigt. Es ist den Autorinnen bewusst, dass die in den folgenden Kapiteln dargebrachte Zusammenstellung immer auch durch die Subjektivität der Autorinnen geprägt ist, d.h. durch die Art und Weise, wie die einzelnen Informationen verstanden, eingeordnet und gewichtet werden.

Zuerst werden wichtige **Modelle des Erwerbs früher mathematischer Kompetenzen** (vgl. Kap. 5.4.1), welche als Basis für die mathematische Kompetenzentwicklung betrachtet werden können, diskutiert, ausgewählt und vorgestellt, damit danach bei der Auseinandersetzung mit den einzelnen *Themen* (vgl. Kap. 5.4.2 bis 5.4.5) auf diese zurückgegriffen werden kann.

Für die Zusammenstellung innerhalb der einzelnen **Themen** (vgl. Kap. 5.4.2 bis 5.4.5) wird ein einheitliches Schema verwendet, dabei soll man zuerst einen ersten Überblick über das ganze *Thema* erhalten und erst in einem zweiten Schritt genauer zu den *Kompetenzbereichen* und *zentralen Kompetenzen* informiert werden.

In **einleitenden Texten** zu den einzelnen **Themen** werden zuerst bereits wichtige allgemeine theoriegestützte Informationen festgehalten. Dort wird auch auf die Bedeutung der *Kompetenzbereiche* innerhalb des *Themas* hingewiesen. Diese sind jeweils farblich (orange) hervorgehoben. Teilweise werden in diesen Einleitungen auch Verknüpfungen zu anderen *Themen* hergestellt, um die Zusammenhänge zwischen den Themen aufzuzeigen.

Kernstück sind die – aufgrund der aus der Literaturrecherche gewonnenen Erkenntnisse – erarbeiteten **Übersichten** (vgl. Abbildung 4), welche nach **Kompetenzbereichen** (orange) und **zentralen Kompetenzen** (grün) gegliedert sind. Sie sollen dokumentieren, wie die verschiedenen *Kompetenzbereiche* innerhalb eines *Themas* miteinander in Verbindung stehen. Die blau eingefärbten Felder zeigen jeweils an, ob eine *zentrale*

Kompetenz für den entsprechenden *Kompetenzbereich* im Zentrum steht (dunkelblau) oder als Voraussetzung dafür betrachtet werden sollte (hellblau). Sind Felder weiss, haben sie für den jeweiligen *Kompetenzbereich* keine Relevanz.

Diese Art der Dokumentation wurde gewählt, weil man sich dadurch schnell einen ersten Überblick über ein ganzes Thema verschaffen kann und die Zusammenhänge visualisiert werden können.

		Kompetenzbereiche			
		Prinzip der Zehnerbündelung	Stellenwertprinzip	Zahl Aufbau	Zahlen lesen und schreiben
Die Schülerinnen und Schüler ...					
Zentrale Kompetenzen	... nehmen die Begriffe Einer, Zehner, Hunderter, Tausender usw. als unterschiedliche Einheiten wahr.				*
	... können die Bündelung (mit der Basis 10) fortgesetzt durchführen.				*
	... wissen, dass eine Ziffer innerhalb einer Zahl je nach Position einen anderen Wert hat (Stellenwert).				*
	... kennen die multiplikative Eigenschaft des Stellenwertsystems.				*
	... kennen die Beziehungen der Stellenwerte untereinander (Eigenschaft der Basis 10).				*
	... kennen und nutzen die additive Eigenschaft des Zahlbaus.				
	... können Ziffern erkennen und schreiben.				
	... kennen die Regeln der Zahlwortbildung und wenden sie an.				

Legende:
 = für den Kompetenzbereich im Zentrum stehend
 = zentrale Kompetenz, welche für den Kompetenzbereich vorausgesetzt wird

* Im Zahlenraum ab 20

Abbildung 4: Beispiel Übersicht über Kompetenzbereiche und zentrale Kompetenzen

Für die detailliertere Vertiefung sind zu jedem *Kompetenzbereich* und zu *jeder zentralen Kompetenz* mehrheitlich relativ **kurze Informationstexte** verfasst.

Bei den **Kompetenzbereichen** wird jeweils auf die für diesen *Kompetenzbereich* im Zentrum stehenden *zentralen Kompetenzen* hingewiesen. Die entsprechenden Stichworte sind farblich (grün) hervorgehoben. Auf der Ebene der **zentralen Kompetenzen** werden – um explizit eine Brücke zwischen Theorie und Praxis zu schlagen – zusätzlich Beispiele für **Schwierigkeiten**, mit welchen Lernende konfrontiert sein können, beschrieben. Zu einer Auswahl dieser Schwierigkeiten werden zudem exemplarische Beispiele zur Förderung erarbeitet, welche den *Qualitätskriterien für Lernangebote* entsprechen (vgl. Kap. 5.2). In den Texten wird auf die ausgearbeiteten Beispiele, welche im Anhang (A8) zu finden sind, hingewiesen.

Um Zusammenhänge aufzuzeigen, finden sich auch in den Texten zu den *Kompetenzbereichen* und den *zentralen Kompetenzen* häufig Querverweise zu weiteren *Themen, Kompetenzbereichen* oder *zentralen Kompetenzen*. Diese Hinweise sind jeweils kursiv gedruckt.

Diese so entstandene Zusammenstellung von Fachinformationen zu den *Themen*, welche in den Kapiteln 5.4.2 bis 5.4.5 aufgezeigt wird, soll neben ausgewählten *Modellen des Erwerbs früher mathematischer Kompetenzen* (vgl. Kap. 5.4.1) als Inhalt ins Produkt einfließen. Welche Inhalte genau so übernommen werden könnten und welche allenfalls noch etwas abgeändert oder sogar weggelassen werden sollten, wird nach Festlegung des Mediums innerhalb des Kapitels *Produkt – Überlegungen zum Inhalt* (vgl. 7.1) noch genauer eingegangen.

5.4.1 Modelle des Erwerbs früher mathematischer Kompetenzen

Mathematisches Lernen beginnt früh, nicht erst mit Eintritt in Kindergarten und Schule. Verschiedene *Modelle* zeigen *Entwicklungen* auf, welche als wichtige Grundlagen für den Aufbau numerischer Kompetenzen dienen.

5.4.1.1 Begründung der Auswahl der Modelle

In der Auseinandersetzung mit verschiedenen Modellen mathematischer Kompetenzentwicklung stösst man immer wieder auf das *Modell* von *Fuson*, welches den Schwerpunkt auf den Erwerb der Zahlwortreihe und somit das verbale Zählen legt, die Zählprinzipien von *Gelman und Gallistel*, welche auf das Auszählen von Objekten fokussieren und das Modell von *Resnick*, welches sich dem Mengenverständnis widmet (vgl. Hess, 2012, S. 57/66) – alles renommierte Modelle, welche in neuen umfassenden *Entwicklungsmodellen* teilweise berücksichtigt werden.

Eines der ersten fundierten neuen Modelle ist das *Modell* von *Krajewski* (vgl. Schneider, Küspert & Krajewski, 2013, S. 24), welches die *Zahl-Grössen-Verknüpfung* aufzeigt, indem der *Erwerb des Zahlbegriffs* als eine zuerst getrennt verlaufende und dann immer präziser ineinandergreifende Entwicklung von Zählkonzepten und Mengenvorstellungen in drei Stufen beschrieben wird (vgl. Hess, 2012, S. 71; Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 104).

Fritz und Ricken haben 2008 ein sechstufiges Modell mathematischer Kompetenzentwicklung ausgearbeitet, welches die Grundlage für das *Trainingsprogramm Kalkulie* bildet (vgl. Fritz & Ricken, 2009, S. 380ff.). Das Modell weist zwar Ähnlichkeit mit dem Zahl-Grössen-Verknüpfungmodell von Krajewski auf, übernimmt aber im Gegensatz zu Krajewski die Annahme von Fuson, „die ein automatisiertes, flexibles Aufsagen der Zahlwortfolge mit der kindlichen Einsicht in die Kardinalität und in das Verständnis von Zahlrelationen verbindet“ (Schneider, Küspert & Krajewski, 2013, S. 34).

Weisshaupt und Peucker schliesslich beschreiben die „Entwicklung des Zahlverständnisses als immer komplexere Verbindungen der verschiedenen Bedeutungen der Zahl“ so aspektreich und ausführlich, dass die Komplexität der Thematik und die Wechselwirkungen der Kompetenzen vollumfänglich offenbar werden (vgl. Weisshaupt & Peucker, 2009, S. 58ff.), die Ausführungen jedoch trotz gezeichnetem Schema nicht zur Übersicht und Orientierung verhelfen, welche für die vorliegende Arbeit benötigt wird.

Die Autorinnen stützen ihre theoretischen Ausführungen auf das Entwicklungsmodell von *Krajewski* (vgl. Kap. 5.4.1.5) und die damit in Verbindung stehenden Modelle von *Fuson* (vgl. Kap. 5.4.1.2), *Gelman und Gallistel* (vgl. Kap. 5.4.1.3) und *Resnick* (vgl. Kap. 5.4.1.4). Da die letztgenannten Modelle nicht vollumfänglich kompatibel sind mit dem Modell von *Krajewski*, wird im Folgenden aufgezeigt, inwiefern sie übereinstimmen bzw. wo sie sich unterscheiden oder ergänzen (vgl. Schneider, Küspert & Krajewski, 2013, S. 33ff.) und für welche Bereiche in der Arbeit diese Modelle insbesondere berücksichtigt werden:

- Auf das Modell von *Fuson* wird mehrheitlich für den Bereich des *verbalen Zählens* verwiesen. In Bezug auf die Mengenvorstellung unterscheidet es sich vom Modell von *Krajewski*, da *Fuson* das Zahlverständnis an die Tatsache bindet, „wie gut die Zahlwortfolge beherrscht wird und manipuliert werden kann“ (Schneider, Küspert & Krajewski, 2013, S. 33). Für Krajewski ist die „sicher beherrschte Zahlwortfolge“ (Schneider, Küspert & Krajewski, 2013, S. 35) noch kein Indiz für die Verbindung mit den „dahinter stehenden Objekten, Anzahlen und Grössen“ (ebd.).

- Das Modell von *Gelman und Gallistel* liefert die Grundlage für das *Zählen von Objekten*. Dabei ist insbesondere in Bezug auf das Kardinalprinzip noch anzumerken, dass den Kindern beim Zählen von Objekten nicht zwangsläufig auch die dahinterstehende Menge bewusst ist (vgl. Schneider, Küspert & Krajewski, 2013, S. 20), auch wenn sie wissen, dass die letztgenannte Zahl, die Anzahl angibt (vgl. Weisshaupt & Peucker, 2009, S. 62). Das Kardinalzahlverständnis hängt davon ab, inwieweit der Zahlbegriffserwerb, wie ihn *Krajewski* beschreibt, fortgeschritten ist.
- Das Modell von *Resnick* wird in Bezug auf das *Mengenverständnis* berücksichtigt, wozu es aussagt, dass verschiedene protoquantitative Schemata jeweils „mit der Zahlwortreihe gekoppelt werden müssen“ (Schneider, Küspert & Krajewski, 2013, S. 33), um zu einem numerischen Verständnis zu gelangen. Dieser Kerngedanke wird von *Krajewski* aufgenommen. Darüber hinaus beschreibt ihr Modell, wie sich diese Verbindung genau vollzieht (Schneider, Küspert & Krajewski, 2013, S. 33).

Innerhalb der fachlichen Auseinandersetzung (Kap. 5.4.2 – 5.4.5) wird daher beim Verweis auf eines dieser drei Modelle häufig zusätzlich auf *Krajewski* verwiesen um aufzuzeigen, auf welcher Stufe ihres Modells der entsprechende Entwicklungsschritt anzusiedeln ist.

Im Folgenden (Kap. 5.4.1.2 – 5.4.1.5) werden alle vier Modelle einzeln vorgestellt, dabei wird bei den Modellen von *Fuson*, *Gelman und Gallistel* und *Resnick* teilweise zusätzlich auf *Krajewski* verwiesen.

5.4.1.2 Erwerb der Zahlwortreihe nach Fuson

Die Entwicklung des *verbalen Zählens* beginnt mit den ersten Erfahrungen, welche Kinder mit Zahlwörtern machen. Den Prozess der verbalen Zählentwicklung hat Karen *Fuson* ausführlich untersucht und beschrieben (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 105/106):

1. **string level**: Ganzheitliche Auffassung der Zahlwortreihe (wie ein Lied oder Gedicht).
2. **unbreakable chain level**: Die Zahlwörter können als einzelne Einheiten unterschieden werden. Die Zahlwortreihe kann nur von 1 aus aufgesagt werden. Die Eins-zu-eins-Korrespondenz zwischen Zahlwort und Element gelingt.
3. **breakable chain level**: Die Zahlwortreihe kann von einer beliebigen Stelle aus aufgesagt werden. Nachfolger und meist etwas später auch Vorgänger können direkt angegeben werden. Rückwärtszählen gelingt zum Teil.
4. **numerable chain level**: Erkenntnis, dass die Zahlwörter selbst zählbar sind. „Von jeder Zahl aus kann eine bestimmte Anzahl an Schritten weiter gezählt werden“ (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 106): Zähle von 5 aus 3 Schritte weiter.
5. **bidirectional chain level**: Von jeder Zahl aus kann beliebig vorwärts und rückwärts gezählt werden. Schnelle Richtungswechsel bereiten keine Probleme.

Gemäss *Modell von Krajewski* (vgl. Kap. 5.4.1.5) findet mit dem Aufsagen der Zahlwortreihe nicht zwangsläufig eine Eins-zu-Eins-Zuordnung (vgl. *unbreakable chain level*) statt, d.h. das Aufsagen der Zahlwortfolge wird nicht unbedingt mit den Grössenrepräsentationen der Zahlen verbunden (vgl. Schneider, Küspert & Krajewski, 2013, S. 34).

5.4.1.3 Zählprinzipien nach Gelman und Gallistel

Damit die Kinder eine Zählkompetenz in Bezug auf das *Zählen von Objekten* aufbauen können, ist die Einsicht in die *Zählprinzipien* wichtig (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 96/105). „Gelman und Gallistel beschreiben drei Prinzipien [how-to-count, Anm. d. Verfassers], die festlegen, wie richtig gezählt wird, und zwei weitere Prinzipien [what-to-count, Anm. d. Verfassers], die bestimmen, unter welchen Voraussetzungen die ersten drei angewendet werden können“ (Schneider, Küspert & Krajewski, 2013, S. 19).

1. **Eindeutigkeitsprinzip:** Eins-zu-eins-Zuordnung in Verbindung mit dem Zählen: Jedem Element wird nur ein Zahlwort zugeordnet.
2. **Stabile Ordnung/Reihenfolge:** Stabile und wiederholbare Abfolge der Zahlenamen.
3. **Kardinalzahlprinzip:** Das letzte Zahlwort, das bei einem Zählprozess benutzt wird, gibt die Anzahl (= Mächtigkeit einer Zahl) an. Inwieweit jedoch das kardinale Zahlverständnis entwickelt ist, ist verknüpft mit dem Zahlbegriffserwerb (vgl. *Zahl-Grössen-Verknüpfung* nach Krajewski – Kap. 5.4.1.5).
4. **Abstraktionsprinzip:** Die ersten drei Zählprinzipien können zur Anzahlbestimmung auf beliebig geartete Gegenstände angewendet werden. Eigenschaften der Elemente wie Grösse, Form, Farbe etc. spielen keine Rolle für die Anzahl.
5. **Irrelevanz der Anordnung:** Die Anzahl bleibt gleich, auch wenn sich die Anordnung der Objekte ändert.

5.4.1.4 Mengenverständnis nach Resnick

Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass Säuglinge bereits präverbal zu Mengenwahrnehmung, -unterscheidung, -vergleich und -operationen fähig sind (vgl. Gerlach, 2007, S.13). In welcher Exaktheit dies geschieht wird im *Zahl-Grössen-Verknüpfungs-Modell* von Krajewski etwas minimalistischer eingestuft als von Resnick. Dabei wird den Säuglingen zumindest die Möglichkeit der Unterscheidung von Mengen nach Volumen und Fläche konstatiert, während Resnick davon ausgeht, dass sie bereits exakte, diskrete Anzahlen unterscheiden können (vgl. Schneider, Küspert & Krajewski, 2013, S. 34/35).

Resnick geht – wie viele andere Autoren – davon aus, dass sich mengenbezogenes Wissen zunächst unabhängig von Zählwissen (vgl. Gerlach, 2007, S. 49) vorsprachlich und sprachlich in drei spezifischen *kognitiven Schemata* entwickelt (vgl. Gerlach, 2007, S. 42ff.):

- Schema des Vergleichs (compare schema)
- Schema des Vermehrens / Verminderns (increase / decrease schema)
- Teile-Ganzes-Schema (Part-whole schema)

Diese *Schemata* differenzieren sich gemäss Resnick – zunehmend verbunden mit dem Zählwissen und je ausgehend von der protoquantitativen Ebene über die quantifizierte Ebene – weiter über die Zahlebene bis zur Ebene genereller Operationen weiter aus.

Parallelen dazu finden sich auch im Modell von Krajewski. Sie siedelt die *Mengenunterscheidung* (*Schema des Vergleichs*) auf der protoquantitativen Ebene – jedoch nur aufgrund von Ausdehnung – auf Ebene 1 ihres Modells an und die *Mengenrelationen* (*Schema des Vermehrens/Vermindern, Teile-Ganzes-Schema*) auf Ebene 2. Die Verbindung des protoquantitativen Wissens mit Anzahl und Zahl wird in Bezug auf die *Mengenunterscheidung* auf Ebene 2 und in Bezug auf die *Mengenrelationen* auf Ebene 3 gesehen.

In Anlehnung an Gerlach wird die Entwicklung des Mengenwissens nach Resnick im Folgenden dargestellt (vgl. Gerlach 2007, S. 42-46):

Schema des Vergleichs (compare schema)

I. Protoquantitative Ebene

präverbal:

Allgemeine statische Vergleiche nach *gleich/ungleich* sind möglich (vgl. Gerlach, 2007, S. 67).

Mit Beginn der Sprachentwicklung:

- Das Referenzmass ist entscheidend, ob eine Menge als *viel*, *wenig* oder *gleich viel* bezeichnet wird:
5 ist im Vergleich zu 1 viel, im Vergleich zu 20 wenig.
- Betrachten und Vergleichen zweier Mengen: *grösser/kleiner*, *mehr/weniger*, *höher/niedriger*
- Zahlwörter einem der drei Mengenbegriffe/Kategorien zuordnen: *wenig* (1 oder 2), *viel* (19, 20), *sehr viel* (100)

II. Ebene quantifizierter Mengen

Die Menge 3 ist kleiner als die Menge 5, weil sie weniger Elemente enthält.

III. Zahlebene

- Zahlvergleich durch exakte, zahlbezogene Unterschiedsermittlung: Unterschied zwischen 6 und 8 beträgt 2.
- Der Unterschied 2 kann sich auf viele Zahlbeziehungen beziehen: $8 - 6 = 3 - 1 = \dots$

IV. Ebene genereller Operationen

$$n - m = (n + a) - (m + a) \quad n - m = (n - a) - (m - a)$$

Schema des Vermehrens / Verminderns (increase / decrease schema)

Mit diesem Schema können Kleinkinder Auswirkungen von Mengenveränderungen vorerst im Sinn von *grösser/kleiner als vorher* verbal beschreiben. Dies ist nach *Resnick* erst im Alter von 3 bis 4 Jahren möglich, da neben der verbalen Kompetenz auch die Wahrnehmung der Veränderungsrichtung notwendig ist. Im Unterschied zum Vergleichsschema findet der Vergleich, da zeitlich versetzt, ohne parallele visuelle Repräsentation statt (vgl. Gerlach, 2007, S. 45). Addition und Subtraktion im Sinne von Hinzufügen resp. Wegnehmen können noch als zwei voneinander unabhängige Prozesse verstanden werden.

I. Protoquantitative Ebene

Eine Menge wird *mehr/weniger*, wenn etwas hinzugefügt/weggenommen wird.

II. Ebene quantifizierter Mengen

$$17 \text{ Murmeln} - 11 \text{ Murmeln} - 4 \text{ Murmeln} = 2 \text{ Murmeln}$$

III. Zahlebene

$$17 - 11 - 4 = 2$$

IV. Ebene genereller Operationen

$$17 - (11+4) = 17 - 15 = 2$$

$$a - b - c = a - (b + c) = d$$

Teile-Ganzes-Schema (part-whole schema)

Das Teile-Ganzes-Schema besagt, dass eine Gesamtmenge in *Teilmengen* zerlegbar ist resp. sich aus denselben zusammensetzt. Der Gesamtumfang wird dadurch nicht verändert und bleibt auch bei unterschiedlicher Anordnung konstant. Über dieses Schema auf protoquantitativer Ebene verfügen Kinder mit etwa 4 bis 5 Jahren.

I. Protoquantitative Ebene

a) $T1 + T2 + T3 = G$

b) $T1 + T2 + T3 = T2 + T1 + T3 = G$

c) $(T1 + T2) + T3 = T1 + (T2 + T3) = G$

II. Ebene quantifizierter Mengen

a) 3 Äpfel + 5 Äpfel = 8 Äpfel

b) (3 Äpfel - 2 Äpfel) + (5 Äpfel + 2 Äpfel) = 8 Äpfel

c) (3 Äpfel + 4 Äpfel) + 5 Äpfel = 12 Äpfel

III. Zahlenebene

a) $3 + 5 = 8$

b) $(3 - 2) + (5 + 2) = 8$

c) $(3 + 4) + 5 = 12$

IV. Ebene genereller Operationen

a) $n + m = l$

b) $(n - o) + (m + o) = l$

c) $(n + p) + m = l + p$

5.4.1.5 Zahl-Grössen-Verknüpfung nach Krajewski

Das empirisch gut abgestützte Modell von Krajewski legt den Fokus auf die vorerst getrennt und dann zunehmend verknüpfte Entwicklung von Zahlwörtern und Ziffern mit Mengen bzw. Grössen. Es integriert – wie bereits ausgeführt – in unterschiedlichem Ausmass Bestandteile der Theorien zur *Entwicklung der Zahlwortreihe nach Fuson* (vgl. Kap. 5.4.1.2), der *Zählprinzipien nach Gelman/Gallistel* (vgl. Kap. 5.4.1.3) und des *Mengenverständnisses nach Resnick* (vgl. Kap. 5.4.1.4). Im Modell der *Zahl-Grössen-Verknüpfung* (siehe Abbildung 5) wird die Entwicklung in drei Ebenen (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 104; Hess, 2012, S. 71) beschrieben:

- **Ebene I: Basisfertigkeiten**
- **Ebene II: Anzahlkonzept** (unpräzises und präzises)
- **Ebene III: Anzahlrelationen**

Dabei ist zu beachten, dass es schwierig ist, die mathematische Entwicklung eines Kindes exakt auf einer Kompetenzebene zu lokalisieren, da mit der Erweiterung des Zahlenraums die Ebenen erneut durchlaufen werden und sich somit ein Kind z.B. hinsichtlich verschiedener Zahlenräume zum gleichen Zeitpunkt auf unterschiedlichen Kompetenzebenen befinden kann. Auch abhängig von der dargebotenen *Repräsentationsform* (z.B. Zahlwörter, Ziffern, Anschauungsmittel) kann das Verständnis unterschiedlich weit entwickelt sein (vgl. Schneider, Küspert & Krajewski, 2013, S. 31/32).

Abbildung 5: Zahl-Größenverknüpfung nach Krajewski

Die Kompetenz-Ebenen des *Zahl-Größen-Verknüpfungsmodells* werden im Folgenden noch genauer erläutert:

Tabelle 3: Basisfertigkeiten

Basisfertigkeiten – Ebene 1	
Mengenunterscheidung	Erwerb Zahlwörter, exakte Zahlfolge
<p>Auf der ersten Ebene des Modells der <i>Zahl-Größen-Verknüpfung</i> nach <i>Krajewski</i> (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 104; Hess, 2012, S. 71) entwickeln sich parallel zueinander, aber vorerst noch getrennt der Erwerb der Zahlwörter und die protoquantitative <i>Mengenunterscheidung</i>, welche noch auf der Basis der räumlichen Ausdehnung von Mengen vollzogen wird (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 104 ; Hess, 2012, S. 67/71). Somit stellen Kinder noch keine Verbindung zwischen den benutzten Zahlwörtern und Mengen bzw. Grössen her. Auch wenn es ihnen zum Teil bereits gelingt, Zahlwörter in der arabischen Schreibweise darzustellen, kann daraus noch nicht auf eine Verknüpfung mit der Anzahl geschlossen werden (vgl. Schneider, Küspert & Krajewski, 2013, S. 26). Wichtig ist der Erwerb der <i>exakten Zahlenfolge</i>, welche jedoch noch nicht zum korrekten Auszählen von Objekten angewendet wird (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 103).</p>	

Tabelle 4: Anzahlkonzept

Anzahlkonzept – Ebene 2
Mengenbewusstheit von Zahlen
<p>Auf der zweiten Ebene des Modells der <i>Zahl-Grössen-Verknüpfung</i> nach <i>Krajewski</i> (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 104; Hess, 2012, S. 71) beginnt sich das Zahlwort allmählich mit der Anzahl zu verbinden, somit werden <i>Zahlen als Anzahlen</i> verstanden. Dabei werden zwei Phasen unterschieden:</p> <p>Unpräzises Anzahlkonzept</p> <p>Den Zahlen wird erstmals eine quantitative Bedeutung zugeschrieben, indem erahnt wird, dass hinter einer Zahl auch eine Anzahl steht. Die exakte Anzahlbestimmung ist jedoch noch nicht möglich (vgl. Hess, 2012, S. 70). Die Kinder erlangen die Erkenntnis, dass bestimmte Zahlwörter – z.B. 1 oder 2 – wenig bedeuten, andere viel – z.B. 19, 20 – oder sehr viel – z.B. 98, 99, 100 - (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 103; Hess, 2012, S.70). Dies geschieht aufgrund der Erfahrung mit der Zähldauer bis zu einer gewissen Zahl: Bis 20 zu zählen dauert länger als bis 2 zu zählen. Nahe beieinanderliegende Zahlen (z. B. 19 und 20) können noch nicht nach ihrer Grösse unterschieden werden (vgl. Schneider, Küspert & Krajewski, 2013, S. 28).</p> <p>Präzises Anzahlkonzept</p> <p>Nun gelingt es, mit Hilfe der Zahlwörter die korrekte Anzahl zu bestimmen. Eine Zahl kann mit ihrem kardinalen Wert in Verbindung gesetzt werden, d.h. es wird klar, dass jede Zahl mit genau einer Anzahl korrespondiert.</p> <p>Das Kind entdeckt, dass die Dauer des Zählprozesse auch für Zahlen innerhalb einer groben Mengenkategorie (wenig, viel, sehr viel) angewendet werden kann: Der Zählprozess bis 17 dauert länger als bis 18 (vgl. Schneider, Küspert & Krajewski, 2013, S. 28). Das Kind versteht, dass sich benachbarte Zahlen in ihrer Grösse unterscheiden (vgl. Schneider, Küspert & Krajewski, 2013, S. 28). Somit wird der Vergleich von verschiedenen Anzahlen präziser möglich (z.B. 3 ist weniger als 5).</p>
Mengenrelationen (protoquantitativ)
<p>Parallel zum <i>unpräzisen</i> und <i>präzisen</i> Anzahlkonzept entwickelt sich ein <i>protoquantitatives Verständnis</i> der <i>Mengenrelationen</i>:</p> <p>Zunahme-/Abnahme-Schema</p> <p>Es wird klar, dass sich eine Menge durch Hinzufügen oder Wegnehmen von Elementen verändert, wobei diese Veränderung noch nicht quantitativ beschrieben werden kann, sondern erst mit „mehr als“ bzw. „weniger als“ (vgl. Schneider, Küspert & Krajewski, 2013, S. 29/30).</p> <p>Teile-Ganzes-Schema</p> <p>Die Erkenntnis, dass sich eine Menge in kleinere <i>Teilmengen</i> zerlegen und aus diesen auch wieder zusammensetzen lässt, ist eine wichtige Voraussetzung für das spätere Additions- und Subtraktionsverständnis und <i>Grundlage sämtlicher Operationsbeziehungen</i> (vgl. Hess, S. 49/S. 72).</p>

Tabelle 5: Anzahlrelationen

Anzahlrelationen – Ebene 3
Mengenrelationen als Anzahlen
Auf der dritten Ebene des Modells der Zahl-Grössen-Verknüpfung nach Krajewski (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 104; Hess, 2012, S. 71) wird es möglich, das <i>Zunahme-/Abnahme-Schema</i> und das <i>Teile-Ganzes-Schema</i> mit <i>Zahlen als Anzahlen</i> zu verknüpfen. Dies ermöglicht erstmals eine Darstellung der <i>Mengenrelationen</i> mit Zahlen. Der Vergleich zwischen Anzahlen ist nun exakt möglich (5 ist um 2 grösser als 3). Somit findet ein Übergang zu einem arithmetischen Verständnis von Zahlen statt (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 103/104).

5.4.2 Zahlenraum

Tabelle 6: Zahlenraum – Übersicht über Themen und Kompetenzbereiche

Themen	Kompetenzbereiche
Zählen	Flexibel vorwärts zählen Flexibel rückwärts zählen Flexibel zählen in 2er-, 5er- und 10er-Schritten Zählen von Objekten Strukturiertes Zählen von Objekten
Anzahl erfassen	Strukturierte Anzahlerfassung
(An-) Zahlen vergleichen und ordnen	Anzahlen vergleichen Zahlen der Grösse nach ordnen
Dezimalsystem	Zahlen lesen und schreiben Zehnerbündelung Stellenwertsystem Zahlaufbau

5.4.2.1 Zählen

Entwicklung Zählkompetenz

„Zählen ist eine komplexe Fähigkeit, welche verschiedene Aspekte umfasst, die nach und nach zur vollständigen Zählkompetenz integriert werden. Dazu gehören die Zahlwortreihe, das (korrekte) Zählen von Objekten sowie das kardinale Verständnis“ (Moser Opitz, 2013, S. 82).

Im Kapitel 5.4.1 wurden verschiedene *Modelle des Erwerbs früher mathematischer Kompetenzen* beschrieben, welche als Grundlage für den Aufbau der Zählkompetenz herbeigezogen werden können. – So ist für eine sichere und flexible Zählkompetenz „die Kenntnis der Zahlwörter wichtig, d.h. das sichere Vorwärts- und Rückwärtszählen in Schritten unterschiedlicher Grösse in verschiedenen Zahlenräumen“ (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 95) und somit das *verbale Zählen*, dessen Entwicklung im Modell zum *Erwerb der Zahlwortreihe* von Fuson (vgl. Kap. 5.4.1.2) aufgezeigt wird und wozu es auch die (implizite oder explizite) Kenntnis der *Regeln der Zahlwortbildung* braucht. Auch beinhaltet die Zählkompetenz „das Zählen von Objekten und die Einsicht, dass durch Zählen eine Anzahl bestimmt werden kann“ (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 96) wie es von *Gelman und Gallistel* in ihrem Modell zu den *Zählprinzipien* (vgl. Kap. 5.4.1.3) beschrieben wird.

Über eine sichere Zählkompetenz zu verfügen heisst somit, dass ein Kind **flexibel** verbal **vorwärts**, **rückwärts** und **in Schritten zählen** und die **Anzahl von Objekten durch Zählen** bzw. **strukturiertes**

Zählen bestimmen kann. Es verfügt über die Einsicht in den Aufbau der Zahlreihe und hat somit eine Vorstellung des ordinalen Zahlaspekts, der die Zahl als Zählzahl, welche Positionen angibt, darstellt. Zudem erkennt es, dass eine Zahl auch einen kardinalen Aspekt hat, indem sie eine Anzahl repräsentiert und somit eine Mächtigkeit angibt (vgl. Hess, 2012, S. 50ff.).

Welche Vorstellung ein Kind von dieser Anzahl hat, d.h. wie weit das kardinale Anzahlverständnis entwickelt ist, hängt davon ab, inwiefern bereits eine *Verknüpfung zwischen Zahl und Grösse* stattgefunden hat. Krajewski hat in ihrem *Modell* (vgl. Kap. 5.4.1.5) diese zunehmende Verbindung beschrieben.

Bereits auf Ebene 1 im Entwicklungsmodell von Krajewski sind Kinder allenfalls imstande, die Frage *Wie viele sind es?* ohne nochmaliges Zählen korrekt zu beantworten, resp. die gezählte Gesamtmenge mit dem letzten Zahlwort zu benennen. Das heisst allerdings „noch nicht notwendigerweise, dass sie das Kardinalprinzip verstanden haben, also wissen, dass das letzte Zahlwort für alle Elemente der Menge steht“ (Schneider, Küspert & Krajewski, 2013, S. 37). Auch Weisshaupt und Peucker weisen darauf hin, dass das Kind eventuell lediglich eine „last-word-rule“ erworben hat (vgl. Weisshaupt & Peucker, 2009, S. 62). Diese führt nicht immer zur richtigen Antwort, da sie ohne Verständnis angewendet wird und dadurch keine Kontrolle stattfindet, ob das genannte Zahlwort in Bezug auf die gezählte Menge auch Sinn macht.

Das *kardinale Anzahlverständnis* ist erst dann weiterentwickelt, wenn die umgekehrte Zuordnung einer bestimmten Menge zu einer Zahl gelingt. Dabei wird klar, dass eine eindeutige Verbindung zwischen Zählzahl und Anzahl Objekten besteht. Das Abzählen einer Anzahl (= das korrekte Heraus zählen einer bestimmten Anzahl aus einer Menge) stellt folglich höhere Anforderungen an das Kind als das Auszählen (= alles zählen) einer Menge. Nach *Fuson* muss das Kind dazu die „cardinal-to-count-transition“ (= Verständnis, dass jede Zahl die bisher gezählten beinhaltet) zur Verfügung haben. In Anlehnung an Gerster beschreiben Weisshaupt und Peucker, dass „wirkliches kardinale Verständnis als Verbindung zwischen letzter Zählzahl und der Anzahl aller gezählten Objekte“ die gedankliche Integration (Klassifikation) der einzelnen gezählten Objekte erfordert (Weisshaupt & Peucker, 2009, S. 62). Dieses Verständnis, welches beinhaltet, dass jede Zahl mit genau einer Anzahl korrespondiert, entwickelt sich erst auf Ebene 2 des Modells von *Krajewski*.

Resnick geht noch einen Schritt weiter: „Resnick sieht ein voll entwickeltes kardinale Zahlverständnis dann gegeben, wenn das Teile-Ganzes-Konzept auf Anzahlen angewendet werden kann“ (Weisshaupt & Peucker, 2009, S. 62). Im Modell von *Krajewski* entspricht dies der Ebene 3, auf welcher der Vergleich zwischen Anzahlen exakt möglich wird.

Es gilt zu beachten, dass Kinder für verschiedene Zahlenräume „in ihrer konzeptuellen Entwicklung unterschiedlich weit“ sein können (Weisshaupt & Peucker, 2009, S. 58). So kann es z.B. sein, dass – obwohl die Zahlwortreihe in einem gewissen Zahlenraum flexibel verfügbar ist – das Zählen von Objekten erst in einem tieferen Zahlenraum gelingt. „Ein Kind zählt z.B. sicher 6, aber noch nicht 10 Elemente, obwohl es die Zahlwortreihe bis 10 sicher aufsagen kann“ (Weisshaupt & Peucker, 2009, S. 58).

Eine *sichere, flexible Zählkompetenz* spielt eine zentrale Rolle für die Entwicklung weiterer mathematischer Fähigkeiten (vgl. Moser Opitz, 2013, S. 87), so ist es „nachgewiesen, dass die Fähigkeit, Zahlwort und Anzahl miteinander zu verbinden, einen zentralen Prädiktor für die spätere Mathematikleistung darstellt“ (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 105). Das Zählen in Schritten grösser als Eins, welches das

Zusammenfassen von Einheiten zu grösseren Einheiten beinhaltet, ist eine „wichtige Voraussetzung für die Ablösung vom zählenden Rechnen“ (Moser Opitz, 2013, S. 85).

Abbildung 6: Muggelsteine als Zählobjekte

Kompetenzbereiche und zentrale Kompetenzen

Tabelle 7: Zählen - Übersicht über Kompetenzbereiche und zentrale Kompetenzen

		Kompetenzbereiche				
		Flexibel vorwärts zählen	Flexibel rückwärts zählen	Flexibel zählen in 2er-, 5er und 10er-Schritten	Zählen von Objekten	Strukturiertes Zählen von Objekten
Die Schülerinnen und Schüler ...						
Zentrale Kompetenzen	... haben im Erwerb der Zahlwortreihe die 3. Stufe gefestigt.					
	... haben im Erwerb der Zahlwortreihe die 5. Stufe gefestigt.					
	... können eine Eins-zu-eins-Zuordnung zwischen Zahl und Element vornehmen (1. Zählprinzip).					
	... kennen die Regeln der Zahlwortbildung und können sie anwenden.					
	... kennen die dekadische Organisation und können Analogien nutzen.	*	*	*	*	*
	... können Einheiten zu grösseren Einheiten zusammenfassen.					
	... können Muster mit Zahlen erkennen und bilden.					
	... verstehen die Zählprinzipien und wenden sie sicher an, insbesondere das Kardinalzahlprinzip.					
	... kennen und nutzen Zählstrategien.					
	... können Objekte geschickt zu kleinen, sinnvollen Einheiten zusammenfassen.					

Legende:

dunkelblau = für den Kompetenzbereich im Zentrum stehend

hellblau = zentrale Kompetenz, welche für den Kompetenzbereich vorausgesetzt wird

* Im Zahlenraum ab 20

Tabelle 8: Zählen - Informationen zu den Kompetenzbereichen

Kompetenzbereiche
<i>Flexibel vorwärts zählen</i>
<p>Ein Kind kann flexibel vorwärts zählen, wenn es ihm gelingt, die Zahlwortreihe von einer beliebigen Stelle aus aufzusagen, d.h. wenn im <i>Erwerb der Zahlwortreihe</i> (vgl. Kap. 5.4.1.2) die <i>3. Stufe gefestigt</i> ist (vgl. Hess, 2012, S. 56). Neben Kenntnis und Anwendung der <i>Regeln der Zahlwortbildung</i> (vgl. Schäfer; zitiert nach Moser Opitz, 2013, S. 84) ist es insbesondere für eine bewegliche Orientierung innerhalb der Zahlwortreihe wichtig, die <i>dekadische Organisation</i> in welcher die Sequenzen stehen, zu <i>erkennen und Analogien zu nutzen</i> (vgl. Hess, 2012, S. 39).</p> <p>Flexibel vorwärts zu zählen ist eine wichtige Voraussetzung, um später rückwärts und in Schritten zu zählen.</p>
<i>Flexibel rückwärts zählen</i>
<p>Ein Kind kann flexibel rückwärts zählen, wenn es ihm gelingt, die Zahlwortreihe von einer beliebigen Stelle aus rückwärts aufzusagen, d.h. wenn innerhalb des <i>Erwerbs der Zahlwortreihe</i> (vgl. Kap. 5.4.1.2) die <i>5. Stufe gefestigt</i> ist (vgl. Hess, 2012, S. 56). Neben der Kenntnis und Anwendung der <i>Regeln der Zahlwortbildung</i> (vgl. Schäfer; zitiert in Moser Opitz, 2013, S. 84) ist es insbesondere für eine bewegliche Orientierung innerhalb der Zahlwortreihe wichtig, die <i>dekadische Organisation</i> in welcher die Sequenzen stehen, zu <i>erkennen und Analogien zu nutzen</i> (vgl. Hess, 2012, S. 39).</p> <p>Ein Kind, welches flexibel rückwärts zählen kann, verfügt über eine sichere Repräsentation der Zahlwortreihe, was wiederum Voraussetzung für das Zählen in Schritten ist (vgl. Moser Opitz, 2013, S. 84).</p>
<i>Flexibel zählen in 2er-, 5er, 10er-Schritten</i>
<p>Beim Zählen in Schritten geht es insbesondere darum in 2er-, 5er- und 10er- Schritten zu zählen. Je nach Zahlenraum sollte dies auch in grösseren Schritten (z.B.100er-Schritten) möglich sein. Während es am Anfang noch vorgesehen ist, nur von bestimmten Zahlen ausgehend (z.B. von 5er-Zahlen beim Zählen in 5er-Schritten) vorwärts zu zählen, sollte schliesslich die Kompetenz <i>in den vorgegebenen Schritten von jeder beliebigen Zahl aus vorwärts und rückwärts zu zählen</i> vorhanden sein (vgl. <i>Lehrplan 21 – Mathematik (Zahl und Variable) geordnet nach Themengebieten – Anhang A 6</i>). Dafür ist eine sichere Repräsentation der Zahlwortreihe Voraussetzung, d.h. innerhalb des <i>Erwerbs der Zahlwortreihe</i> sollte die <i>5. Stufe</i> gefestigt und somit auch die Kompetenzen <i>flexibel vorwärts und flexibel rückwärts zu zählen</i> sicher verfügbar sein.</p> <p>Für das Zählen in Schritten ist insbesondere die Fähigkeit, eine <i>Eins-zu-Eins-Zuordnung von Zahl und Element</i> vornehmen zu können, und das Bewusstsein, dass jedes Zahlwort eine Einheit darstellt, wichtig. Dies eröffnet die Möglichkeit beim Zählen in Zweier-Schritten z.B. immer eine Einheit zu überspringen (vgl. Moser, Opitz, 2013, S. 84) bzw. <i>Einheiten zu grösseren Einheiten zusammenfassen zu können</i>. Das Zählen in Schritten ist eine wichtige Voraussetzung, um sich vom zählenden Rechnen zu lösen. Somit kommt ihm im arithmetischen Lernprozess eine wichtige Bedeutung zu (vgl. Moser Opitz, 2013, S. 84/85).</p> <p>Für eine bewegliche Orientierung innerhalb der Zahlwortreihe ist es insbesondere im grösseren Zahlenraum wichtig, die <i>dekadische Organisation</i> in welcher die Sequenzen stehen, zu <i>erkennen und Analogien zu nutzen</i> (vgl. Hess, 2012, S. 39).</p>

Kann ein Kind <i>Muster mit Zahlen erkennen und bilden</i> , wird es ihm möglich, Regelmässigkeiten zu erkennen und diese für das Zählen in Schritten zu nutzen.
Zählen von Objekten
Damit ein Kind die Anzahl von Objekten durch Zählen bestimmen kann, muss es die <i>Zählprinzipien verstehen und sicher anwenden</i> können (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 116). Zum einen geht es um <i>Zählstrategien</i> , welche helfen sich zu organisieren, zum anderen ist das <i>kardinale Verständnis</i> , welches dem Kind ermöglicht durch das Zählen die Anzahl der Objekte zu bestimmen, sehr wichtig. Dem korrekten Zählen von Objekten kommt eine wichtige Bedeutung zu, da es die Verbindung von Zahlen mit Anzahlen und somit das Verständnis, dass eine Zahl auch eine Menge repräsentiert, ermöglicht. So kann sich mit dem Zählen von Objekten ein <i>präzises Anzahlkonzept</i> (vgl. <i>Zahl-Grössen-Verknüpfung nach Krajewski</i> – Kap. 5.4.1.5) entwickeln.
Strukturiertes Zählen von Objekten
Beim strukturierten Zählen von Objekten geht es insbesondere darum eine <i>Zählstrategie zu nutzen</i> , bei welcher die Elemente in Gruppen zusammengefasst werden und entsprechend auch verbal nicht mehr in Einer-, sondern z.B. in Zweier-, Fünfer- oder Zehner-Schritten zu zählen. Somit sollte neben der Kompetenz, die <i>Objekte zu kleinen, sinnvollen Einheiten zusammenfassen</i> zu können, das flexible Zählen in Schritten (vgl. Kompetenzbereich <i>Flexibel zählen in 2er-, 5er, 10er-Schritten</i>) gefestigt sein.

Tabelle 9: Zählen - Informationen zu den zentralen Kompetenzen

Zentrale Kompetenzen
<i>Die Schülerinnen und Schüler...</i>
<i>... haben im Erwerb der Zahlwortreihe die 3. Stufe gefestigt.</i>
Im Modell zum <i>Erwerb der Zahlwortreihe nach Fuson</i> (vgl. Kap. 5.4.1.2) werden verschiedene Stufen der Entwicklung des verbalen Zählens beschrieben. In der 3. Stufe gelingt es, die Zahlwortreihe von einer beliebigen Stelle aus aufzusagen. Nachfolger und etwas später auch Vorgänger können direkt angegeben werden. Rückwärtszählen gelingt zum Teil (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 105/106). ----- <i>Mögliche Schwierigkeit: Zahlen auslassen (z.B. „Schnapszahlen“)</i> Das Auslassen von Zahlen ist ein häufig anzutreffendes Phänomen, ein besonderes Beispiel dafür sind Zahlen mit gleichen Ziffern („Schnapszahlen“). Die Kinder realisieren während dem Zählen aus unterschiedlichen Gründen nicht, dass sie eine Zahl ausgelassen haben. Beim Nachfragen kommt es auch vor, dass die Kinder sogar argumentieren, sie hätten die Zahl soeben gesagt (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 106). → Lernangebot: <i>Die Zahlwortreihe lückenlos aufsagen</i> – Anhang (A 8)
<i>... haben im Erwerb der Zahlwortreihe die 5. Stufe gefestigt.</i>
Im Modell zum <i>Erwerb der Zahlwortreihe nach Fuson</i> (vgl. Kap. 5.4.1.2) werden verschiedene Stufen der Entwicklung des verbalen Zählens beschrieben. In der 5. Stufe gelingt es, von jeder Zahl aus beliebig vorwärts und rückwärts zu zählen. Schnelle Richtungswechsel bereiten keine Probleme (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 105/106). ----- <i>Mögliche Schwierigkeit: Es wird beim Zählen die Richtung gewechselt.</i>

Die häufigsten Schwierigkeiten beim Rückwärtszählen sind, dass Zahlen ausgelassen werden (vgl. Kompetenzbereich Flexibel vorwärts zählen → Zentrale Kompetenz ... haben im Erwerb der Zahlwortreihe die 3. Stufe gefestigt) oder ein Richtungswechsel stattfindet (vgl. Werner, 2009, S. 157).

... können eine Eins-zu-eins-Zuordnung zwischen Zahl und Element vornehmen (1. Zählprinzip).

Die Eins-zu-eins-Zuordnung zwischen Zahl und Element ist Voraussetzung, um Objekte zählen zu können (vgl. *Zählprinzipien: 1. Eindeutigkeitsprinzip* – Kap. 5.4.1.3) und wichtig, um eine präzise Grössenrepräsentation von Zahlen zu erhalten (vgl. Schneider, Küspert & Krajewski, 2013, S. 35).

Wann sich diese Fähigkeit entwickelt, wird in verschiedenen Modellen kontrovers dargestellt. Fuson beschreibt diese Kompetenzen auf der 2. Stufe ihres Modells (vgl. *Erwerb der Zahlwortreihe nach Fuson* – Kap. 5.4.1.2). Gemäss Krajewski wird dies erst mit dem *präzisen Anzahlkonzept* möglich (vgl. *Zahl-Grössen-Verknüpfung nach Krajewski* – Kap. 5.4.1.4). Somit ist – gemäss Krajewski – das Aufsagen der Zahlwortreihe noch kein Indiz für die Zuordnung der Zahlen zu den dahinter stehenden Objekten, Anzahlen und Grössen (Schneider, Küspert & Krajewski, 2013, S. 35).

Mögliche Schwierigkeit: Es gelingt beim Zählen nicht, jedem Element genau ein Zahlwort zuzuordnen. So wird z.B. beim Zählen beim Antippen desselben Elementes 1,2,3, gezählt.

... kennen die Regeln der Zahlwortbildung und können sie anwenden.

Um verbal zählen zu können, müssen Kinder gewisse sprachliche Festlegungen und *Regeln der Zahlwortbildung* kennen bzw. lernen.

Schäfer (vgl. Moser Opitz, 2013, S. 83/84) listet folgende Kompetenzen auf:

Zählen bis 20:

- Zahlwortreihe von 1-12 (auswendig lernen)
- Zahlwortbildung für die Zahlwörter von 13-19 (ohne *und*)

Zählen bis 100:

- Zahlwörter für die Zehnerzahlen kennen (Endung *-(z)ig*)
- Zahlwortbildung für die Zahlwörter ab 21
 - additiver Aufbau: ein*und*zwanzig
 - Sprechweise (Reihenfolge): Zehner werden nach den Einern gesprochen

Zahlwortbildung ab 100

- additiver Aufbau: zweihundertein*und*dreissig
- Sprechweise (Reihenfolge): Hunderter zuerst, dann Einer, dann Zehner

Die Umsetzung der Regeln der Zahlwortbildung ist nicht immer einfach. Die Sprechreihenfolge der Einer und Zehner kann ein Stolperstein sein. Dazu kommt, dass im Zahlenraum bis 20 die Einsicht in die für grössere Zahlen wichtige dekadische Organisation der Zahlwortbildung (vgl. auch zentrale Kompetenz ... *kennen die dekadische Organisation und können Analogien nutzen*) durch verschiedene Ausnahmen nicht unbedingt unterstützt wird. So wird die 10 z.B. durch die besondere Sprechweise von 11 und 12 nicht als spezielle Zahl wahrgenommen, zudem unterscheidet sie sich von den anderen Zehnerzahlen, welche alle mit *-(z)ig* enden. Auch in den Zahlen von 13 bis 19 ist die Rolle der 10 nicht offensichtlich, zum einen durch die bereits erwähnte Sprechreihenfolge von Einern und Zehnern, zum anderen wird kein *und*

verwendet, welches dann jeweils ab 20 die Einer und Zehner verbindet (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 52ff.).

Mögliche Schwierigkeit: Aussprache Zahlen (z.B. 56 statt 65)

Insbesondere bei der Zahlproduktion stellt die Sprechweise (Reihenfolge) der Zahlen – im Speziellen für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache – häufig ein Problem dar (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 106; Hess, 2012, S. 55).

... kennen die dekadische Organisation und können Analogien nutzen.

Die Einsicht in die dekadische Organisation der Zahlwortreihe ist eine wichtige Grundlage für deren flexible Nutzung (vgl. Hess, 2012, S. 39).

Obwohl das Erkennen und Nutzen dieser Struktur insbesondere im Zahlenraum bis Hundert an Bedeutung gewinnt, weist Padberg darauf hin, dass bereits im Zahlenraum bis 20 einige wichtige Aspekte erarbeitet werden können. Da dies durch die Zahlwortbildung (vgl. zentrale Kompetenz *... kennen die Regeln der Zahlwortbildung und können sie anwenden*) nicht unterstützt wird, reicht das rein verbale Üben der Zahlwortreihe dafür nicht aus. Dem Betrachten der Zahlen und deren Zerlegbarkeit sowie der Arbeit mit Material zur Veranschaulichung kommt für die Erkenntnis eine wichtige Bedeutung zu (vgl. Padberg, 2011, S. 52/53). So kann es gelingen, dass die 10, welche sich auch sprachlich nicht in die Reihe der Zehnerzahlen eingliedert, als besondere Zahl erkannt und eine Grundlage für den Aufbau des dezimalen Stellenwertsystems (vgl. Thema *Dezimalsystem* – Kap. 5.4.2.4) gelegt wird.

Das Erkennen der dekadischen Struktur der Zahlwortreihe ermöglicht, beim Zählen Analogien (z.B. 1, 2, ... 9, 10 und 10, 20, ..., 90,100) zu nutzen.

Mögliche Schwierigkeit: Übergang über den Zehner beim verbalen Zählen

„Fehler bei den Übergängen weisen auf fehlende Kenntnisse des Bündelns und des Dezimalsystems hin“ (Moser Opitz, 2013, S. 190).

Der Übergang über den Zehner stellt beim verbalen Zählen – sowohl vorwärts, rückwärts als auch beim Zählen in Schritten – oft eine Hürde dar, indem z.B. 90 statt 39 oder 30 statt 40 verwendet oder z.B. von 19720, 19710 direkt auf 18000 gesprungen oder beim Übergang die Schrittgrösse gewechselt wird, z.B. 187, 189, 202, 204 (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 107/132/136; Moser Opitz, 2013, S. 189).

... können Einheiten zu grösseren Einheiten zusammenfassen.

Erst wenn klar ist, dass jedes Zahlwort eine Einheit darstellt (vgl. zentrale Kompetenz *... können eine Eins-zu-eins-Zuordnung zwischen Zahl und Element vornehmen.*), wird es z.B. beim Zählen in Zweier-Schritten auch möglich, eine Einheit zu überspringen. Gedanklich werden die Einheiten zu grösseren Einheiten zusammengefasst (vgl. Moser Opitz, 2013, S. 84). Das Erfassen von Einheiten grösser als 1 ist wichtig und sollte intensiv erarbeitet und geübt werden (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 95). → vgl. Thema *Anzahl erfassen* – Kap. 5.4.2.2.

Mögliche Schwierigkeit: Es gelingt nicht in Zweierschritten zu zählen bzw. nur als verdecktes Zählen in Einerschritten, indem z.B. „jede zweite Zahl sehr leise gesprochen wird“ (vgl. Scherer, 2009, S. 20).

... können Muster mit Zahlen erkennen und bilden.

vgl. Thema *Muster bilden und erkennen* – Kap. 5.4.3.1 → Kompetenzbereich *Muster mit Zahlen erkennen und bilden*

Mögliche Schwierigkeit: Sich wiederholende Muster werden nicht wahrgenommen und können nicht als Strategie genutzt werden.

Wenn die sich wiederholenden Muster – z.B. bei 5er-Schritten: 0, 5, 10, 15, 20 → Einer wechseln zwischen 0 und 5 ab, der Zehner wechselt nach zwei Zahlen - nicht erkannt werden, werden Fehler welche z.B. durch verdecktes Zählen in Einerschritten gemacht werden, nicht realisiert.

... verstehen die Zählprinzipien und wenden sie sicher an, insbesondere das Kardinalzahlprinzip.

Um Objekte zu zählen, müssen die *Zählprinzipien* (vgl. Kap. 5.4.1.3) verstanden und sicher angewendet werden können (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 116). Um die Anzahl zu bestimmen, kommt insbesondere dem Kardinalprinzip eine wichtige Bedeutung zu. – Welche Vorstellung ein Kind von dieser Anzahl hat, d.h. wie weit das kardinale Anzahlverständnis entwickelt ist, hängt davon ab, inwiefern bereits eine *Zahl-Größen-Verknüpfung* (vgl. Kap. 5.4.1.5) stattgefunden hat.

Die Kinder sollten mittels vielfältiger Aufgabenstellungen über längere Zeit die Gelegenheit erhalten, die Verbindung von Zahl und Menge aktiv zu konstruieren und zu erarbeiten (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 105), damit Zahlwörter den Mengen korrekt zugeordnet, also mit dem kardinalen Wert verbunden werden können. Dies ist eine zentrale Kompetenz für die spätere Mathematikleistung.

Mögliche Schwierigkeit: Obwohl die Objekte bereits gezählt wurden, wird bei der Frage nach der Anzahl nochmals gezählt (vgl. Hess, 2012, S. 58/59).

... kennen und nutzen Zählstrategien.

Unterschiedliche Gründe können dazu führen, dass ein Kind beim Zählen von Objekten Fehler macht. Zum einen können diese Schwierigkeiten darin liegen, dass es ihm schwer fällt, die Zahlwörter (in der korrekten Reihenfolge) genau einem Objekt zuzuordnen, weil vielleicht der Zählakt noch nicht vollständig verstanden (vgl. *Zählprinzipien: 1. Eindeutigkeitsprinzip* – Kap. 5.4.1.3; zentrale Kompetenz *... können eine Eins-zu-eins-Zuordnung zwischen Zahl und Element vornehmen.*), die Zahlwortreihe noch nicht sicher abrufbar (vgl. *Zählprinzipien: 2. Stabile Ordnung/Reihenfolge* – Kap. 5.4.1.3) oder weil das Kind feinmotorisch zu stark gefordert ist. Oder es kann daran liegen, dass sich das Kind nicht organisiert, die Orientierung verliert und nicht mehr weiss, wo es mit dem Zählen begonnen hat (vgl. Moser Opitz, 2013, S. 85).

Grundsätzlich ist zu sagen, dass es wichtig ist, dass die Kinder in für sie interessanten Situationen und Kontexten immer wieder zum Zählen angeregt werden sollen, damit sie darin viel Erfahrung sammeln können (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 116).

Mögliche Schwierigkeit: Es entstehen Zählfehler, weil nicht mehr klar ist, welche Objekte schon gezählt wurden. → Lernangebot: *Objekte zählen – Strategien nutzen* (Anhang A 8)

... können Objekte geschickt zu kleinen, sinnvollen Einheiten zusammenfassen.

Wenn man Schülerinnen und Schülern eine grössere Menge Gegenstände zum Zählen gibt, können ihre *Zählstrategien* gut beobachtet werden. Es kann sein, dass die Kinder einfach in Einerschritten zählen oder zwar Gruppen bilden, aber diese unterschiedliche gross sind, also nicht unbedingt helfen, um schneller zu zählen. Sie orientieren sich nicht an hilfreichen Einheiten wie z.B. Zehnergruppen (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 141). Damit sinnvolle Einheiten wie z.B. 5er- oder 10er-Gruppen gewählt werden, sind Erfahrungen mit der Erfassung von kleinen strukturierten Mengen wichtig (vgl. Thema *Anzahl erfassen* – Kap. 5.4.2.2 → Kompetenzbereich *Strukturierte Anzahlerfassung*).

Mögliche Schwierigkeit: Beim Zählen werden ungleich grosse Gruppen gebildet (vgl. Scherer & Moser Opitz, S. 141).

5.4.2.2 Anzahl erfassen

Zählen ist eine wichtige und grundlegende Fähigkeit, um eine Anzahl von Objekten zu bestimmen (vgl. Kap. 5.4.2.1). Es ist als Strategie ein wichtiger erster Schritt für den *Erwerb der Addition und Subtraktion* (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 92ff.), „jedoch führt eine Beschränkung auf das Zählen als universelle Strategie der Anzahlbestimmung und vor allem später als Lösungsstrategie von Rechenaufgaben zu erheblichen Problemen“ (Padberg & Benz, 2011, S. 33ff.). Dies zeigt eine Vielzahl von Studien zu Lernschwierigkeiten. Zählendes Rechnen kann folgende Schwierigkeiten zur Folge haben (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 93):

- Im Zahlenraum ab 20 ist zählendes Rechnen sehr fehleranfällig.
- Ein kardinales Anzahlverständnis, wie es *Krajewskis Modell der Zahl-Grössen-Verknüpfung* auf Ebene 2 beschreibt (vgl. Kap. 5.4.1.5), kann nicht aufgebaut werden, da beim zählenden Rechnen die Zahl ausschliesslich ordinal als Zahlname in einer Reihe und nur als „Endstation des Zählvorganges“ (Padberg & Benz, 2011, S. 34) verstanden wird. Es kann also nicht erkannt werden, dass eine Zählpzahl die vorhergehenden beinhaltet, folglich kann sich auch das *Teile-Ganzes-Schema* (vgl. *Mengenverständnis nach Resnick: Teile-Ganzes-Schema* – Kap. 5.4.1.4) nicht mit der Anzahl verbinden, wie das die Ebene 3 des Krajewski-Modells beschreibt. Somit fehlt die Vorstellung als Grundlage zum Verständnisaufbau der Rechenoperationen.
- Die Einsicht in die dezimalen Strukturen des Zehnersystems ist bei ausschliesslich zählendem Rechnen erschwert.

Während der ersten Schuljahre müssen also weiterführende *operative Strategien* (vgl. Kap. 5.4.5) entwickelt werden können, damit eine Ablösung von zählenden Rechenstrategien stattfinden kann und zählendes Rechnen sich nicht verfestigt (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 92ff). Die Fähigkeit, Einheiten grösser als 1 als (strukturiertes) Mengenbild statisch quasisimultan zu erfassen und nicht dynamisch zählen zu müssen, ist dabei zentral. Die Kompetenzen zur **strukturierten Anzahlerfassung** entwickeln sich gerade bei lernschwachen Kindern nicht von allein, sondern müssen „konsequent und intensiv erarbeitet und geübt werden“ (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 95).

Kompetenzbereich und zentrale Kompetenzen

Tabelle 10: Anzahl erfassen - Übersicht über Kompetenzbereiche und zentrale Kompetenzen

		Kompetenzbereich
Die Schülerinnen und Schüler...		Strukturierte Anzahlerfassung
Zentrale Kompetenzen	... verfügen über eine sichere Zählkompetenz.	
	... können eine flexible Gliederung von Anzahlen bis 10 vornehmen.	
	... können Anzahlen strukturiert darstellen.	
	... können Anzahlen von strukturierten Mengen bis 10 in der Fläche quasisimultan erfassen.	
	... können Anzahlen durch quasisimultane Erfassung in linearen Anordnungen (z.B. im Punktefeld) bestimmen.	
	... erkennen die Mengenkonzanz (Invarianz) und können diese nutzen.	
	... verstehen das Teile-Ganzes-Schema.	

Legende:

dunkelblau = für den Kompetenzbereich im Zentrum stehend

hellblau = zentrale Kompetenz, welche für den Kompetenzbereich vorausgesetzt wird

Tabelle 11: Anzahl erfassen - Informationen zu den Kompetenzbereichen

Kompetenzbereich
Strukturierte Zahlerfassung
<p>Wie Untersuchungen mit Kindern gezeigt haben, können kleine unstrukturierte Anzahlen bis 4 simultan (=auf einen Blick) ohne zählen erfasst werden. Dies wird als „subitizing“ bezeichnet. <i>Anzahlen</i> über 4 (also bereits die Anzahl 5!) müssen zur Erfassung <i>strukturiert dargestellt</i> resp. gelegt und in kleinere Gruppen zerlegt resp. mental gegliedert werden können (mentale Gliederungsfähigkeit), damit diese je simultan erfasst und mental operativ wieder zum Ganzen, also zur Anzahl, zusammengefügt werden können. Die dadurch mögliche Zahlerfassung „auf einen Blick“ wird als „quasisimultane Zahlerfassung“ (vgl. Scherer & Moser Opitz, S. 2010, S. 96) bzw. „strukturierte Zahlerfassung“ (vgl. Scherer, 2011, S. 21ff.) bezeichnet. Die visuelle oder mentale (Auf-)Gliederung einer Zahldarstellung wird individuell konstruiert, folglich wird von verschiedenen Individuen dieselbe Anzahl nicht unbedingt gleich gegliedert und gesehen (vgl. Scherer & Moser Opitz, S. 2010, S. 97). Anzustreben ist der <i>Erwerb einer flexiblen variantenreichen Gliederungsfähigkeit derselben Anzahl</i>, um später (z.B. für Rechnungen, die über den Zehner gehen) je nach Aufgabe und Präferenz diejenige Gliederung zu wählen, die für die Berechnung am günstigsten scheint (vgl. Hess, 2012, S. 120). Dazu sind die <i>Kenntnis der Mengenkonzanz (Invarianz)</i> und das <i>Verständnis für das Teile-Ganzes-Schema</i> wichtig.</p> <p>Wie für alle mentalen Leistungen braucht es auch für die mentale Gliederungsfähigkeit innere Bilder und Vorstellungen, die nach Scherer & Moser Opitz (2010, S. 98) in folgenden Schritten aufgebaut werden können:</p>

- Handlung mit konkreten Objekten durchführen
- Objekte sehen, sich Handlung nur vorstellen
- bildliche Darstellung der Objekte und vorgestellte Handlung
- rein mental vorgenommene Operation

Besonders eignen sich spielerische Übungsformen, die handelnde und visuelle Zahldarstellungen gleichzeitig fördern (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 37). Dabei ist die Reflexion der Prozesse und die Versprachlichung von Handlungen ein wesentlicher Bestandteil für die Förderung (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 97; Hess, 2012, S. 198). Flächenhafte strukturierte Darstellungen sind grundsätzlich numerisch einfacher zu erfassen als linear angeordnete, d.h. für die Praxis, dass *Anzahlen in linearen Anordnungen (z.B. im Punktefeld) durch quasisimultane Erfassung* erst bestimmt werden, nachdem vielfältige Erfahrungen mit „guten Gestalten“ und deren Gliederungsmöglichkeiten (z.B. $4+1$, $2+3\dots$) in der Fläche (z.B. Würfelbilder) gemacht wurden resp. die *quasisimultane Anzahlerfassung von kleinen strukturierten Mengen bis 10 in der Fläche* vorgenommen wurde, denn „Lineare Anordnungen sind bezüglich Gliederung anspruchsvoller als in der Fläche verteilte wie in Würfelbildern“ (Hess, 2012, S. 125).

Tabelle 12: Anzahl erfassen - Informationen zu den zentralen Kompetenzen

Zentrale Kompetenzen
<i>Die Schülerinnen und Schüler ...</i>
<i>... verfügen über eine sichere Zählkompetenz.</i>
Ein Kind verfügt über eine sichere Zählkompetenz, wenn es flexibel verbal zählen und die Anzahl von Objekten mit Zählen bestimmen kann (vgl. Thema <i>Zählen</i> – Kap. 5.4.2.1). Eine sichere Zählkompetenz ist einerseits die Grundlage für die strukturierte Anzahlerfassung, andererseits wird die Zählkompetenz ihrerseits von der strukturierten Anzahlerfassung modifiziert (vgl. Schmidt; zitiert nach Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 95).
<i>Mögliche Schwierigkeiten: vgl. Thema Zählen</i>
<i>... können eine flexible Gliederung von Anzahlen bis 10 vornehmen.</i>
Damit bei der Anzahlbestimmung schon in kleinen Zahlenräumen nicht ausschliesslich auf Abzählen zurückgegriffen wird, sondern die Anzahl quasisimultan erfasst werden kann, muss gemäss Scherer (2011, S. 141) geübt werden, Strukturen innerhalb einer gegebenen Darstellung auszunutzen, also das „Muster in einem Muster“ zu sehen. Hess (2012, S. 119) spricht von der Fähigkeit der „flexiblen Gliederung“, welche darin besteht, einerseits Einzelelemente in simultan erfassbare Gruppen (grösser als 1 und kleiner als 5) zusammenzufassen und andererseits grössere strukturierte Anzahlen mental – also im Kopf, nur mit der Vorstellungskraft - in solche zu gliedern. Diese visuelle oder mentale Strukturierung resp. Aufgliederung einer Zahldarstellung ist nicht offensichtlich, sondern wird individuell konstruiert. Folglich wird von verschiedenen Individuen dieselbe Anzahl nicht unbedingt gleich gegliedert und gesehen (vgl. Scherer & Moser Opitz, S. 2010, S. 97). Das Würfelbild 6 kann z.B. als 3 und 3, als 2 und 2 und 2 oder als 4 und 2 gesehen werden. Anzustreben ist der Erwerb einer flexiblen variantenreichen Gliederungsfähigkeit derselben Anzahl, um später (z.B. für Rechnungen, die über den Zehner gehen) je

nach Aufgabe und Präferenz diejenige Gliederung zu wählen, die für die Berechnung am günstigsten scheint (vgl. Hess, 2012, S. 120). Übungen zur flexiblen Gliederung fördern auch die Kompetenz der (An)Zahlzerlegung (vgl. Kap. 5.4.4.1) und umgekehrt.

Abbildung 7: Gliederung von Anzahlen

Zum Aufbau der strukturierten Anzahlerfassung eignen sich anfangs flächenhafte strukturierte Darstellungen mit kleinen Anzahlen, langfristig soll aber eine linear strukturierte Anordnung verinnerlicht werden (vgl. Scherer, 2011, S. 141), da lineare Darstellungen im Zwanzigerfeld einander ähnlich sind und die Kinder nicht für jede Zahl eine neue Darstellung lernen müssen, sondern Darstellungen voneinander ableiten können (vgl. Scherer, 2011, S. 143).

Mögliche Schwierigkeit: Von der eigenen Gliederung abweichende Gliederungen werden als falsch angesehen.

Es fehlt die Einsicht, dass dieselbe Anzahl sich unterschiedlich gliedern lässt, was auf ein mangelndes Verständnis des *Teile-Ganzes-Schemas* hinweist (vgl. *Mengenverständnis nach Resnick* – Kap. 5.4.1.4).
→ Lernangebot: *Flexible Gliederung* (Anhang A 8)

... können Anzahlen strukturiert darstellen.

Damit das Kind unstrukturierte Anzahlen überhaupt erst strukturiert darstellt, muss es verstehen und erfahren haben, dass strukturierte Anordnungen besser erfassbar sind als unstrukturierte. Die Entdeckung, dass für dieselbe Anzahl verschiedene Anordnungen möglich sind (=Mengenkonstanz; zentrale Kompetenz ... *erkennen die Mengenkonstanz und können diese nutzen*) ist dabei zentral (vgl. Scherer, 2011, S. 141). Werden verschiedene Strukturierungen z.B. mit Farben in bildlichen Darstellungen sichtbar gemacht, so wird durch diese Art der Auseinandersetzung mit Mengen, der kardinale Aspekt vertieft (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 36).

Mögliche Schwierigkeit 1: Unstrukturiertes Legen einer Anzahl

Das Kind legt eine vorgegebene Anzahl unstrukturiert. Dies deutet darauf hin, dass es die Anzahl mittels Auszählen bestimmt (vgl. Hess, 2012, S. 125).

Mögliche Schwierigkeit 2: Für die Zahl 6 wird ausschliesslich das Bild der Würfelzahl gelegt.

Die Zahl 6 ist starr mit dem Würfelbild verbunden. Möglicherweise ist die *Mengenkonstanz* noch nicht erworben (vgl. Scherer, 2011, S. 141).

... können Anzahlen von strukturierten Mengen bis 10 in der Fläche quasisimultan erfassen.

Anzahlen ab 4 müssen strukturiert und dadurch in kleinere Anzahlen zerlegt oder gegliedert werden, um sie erfassen zu können. Die Kinder sollen bei Bedarf die Möglichkeit haben, die Anzahl durch Zählen zu bestimmen, bevor sie durch Umordnen oder durch Einrahmen der Elemente ihre Strukturierung resp. ihre gesehene Gliederung verdeutlichen. Die Reflexion dieser Prozesse und die sprachliche Begleitung fördert das Bewusstsein für Strukturierungen zusätzlich (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S.97).

Die Entdeckung, dass für dieselbe Anzahl nicht nur verschiedene Anordnungen möglich sind (= Mengenkonzanz; zentrale Kompetenz ... *erkennen die Mengenkonzanz und können diese nutzen*), sondern dass dieselbe Anordnung sich unterschiedlich gliedern lässt (vgl. *Mengenverständnis nach Resnick: Teile-Ganzes-Schema* – Kap. 5.4.1.4), ist dabei zentral.

Um die *quasisimultane Anzahlerfassung* zu fördern und zu üben, muss die Aufgabe so gestellt werden, dass ein Abzählen der Elemente gar nicht mehr möglich ist, weil z.B. die Präsentationszeit der zu erfassenden Anzahl zu kurz dafür ist (vgl. Scherer, 2011, S. 21).

Mögliche Schwierigkeit: Trotz strukturierter Darstellung wird gezählt.

Trotz strukturierter Darstellung werden auch kleine Anzahlen (bis 6 oder 7) zur Anzahlbestimmung gezählt, können also nicht durch flexible Gliederung erfasst werden.

→ Lernangebot: *Flexible Gliederung* (Anhang A 8) – vgl. zentrale Kompetenz ... *können eine flexible Gliederung von Anzahlen bis 10 vornehmen*.

... können Anzahlen durch quasisimultane Erfassung in linearen Anordnungen (z.B. im Punktefeld) bestimmen.

Das Zwanzigerfeld und das Punktefeld unterstützen mit ihrer Strukturierung die Orientierung an numerisch sinnvollen Einheiten in zweierlei Hinsicht: Erstens wird die numerische Orientierung im dekadischen Zahlensystem (10, 100, 1000...) unterstützt, indem immer 10 in einer Zeile sind und die Zäsur zwischen der 5. und 6. Position die Zeile (bzw. die Menge 10) halbiert. Die numerische Gruppierung von 5 ist einheitlich erweiterbar: Wenn 5 verdoppelt wird, erhält man 10, 5 10-er sind 50 und die Verdoppelung von 50 ist 100. Zweitens hilft die Zäsur aus Wahrnehmungspsychologischer Sicht die Zahl 5 (durch mentale Gliederung in simultan erfassbare Einheiten, z.B. 4+1 oder 3+2) quasisimultan zu erfassen (vgl. Hess, 2012, S. 121ff.).

Für die Erarbeitung der Struktur des Zwanzigerfeldes müssen die *Zählprinzipien* (vgl. Kap. 5.4.1.3) erworben sein, damit nicht Zählfehler die Einsicht in die Struktur des Zwanzigerfeldes verhindern (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 96). Trotz der Vorteile, welche lineare Darstellungen haben (vgl. zentrale Kompetenz ... *können eine flexible Gliederung von Anzahlen bis 10 vornehmen*), ist besonders im Hinblick auf das Einmaleins die flexible Erfassung verschiedener Feldstrukturen wichtig (vgl. Scherer, 2011, S. 22).

Mögliche Schwierigkeit: Alles zählen

Trotz Hinweis auf die 5-er Strukturierung des Punktefeldes wird alles gezählt. Dafür gibt es zwei mögliche Gründe (vgl. Hess, 2012, S. 124):

- 1 Die Anzahl kann nicht gegliedert werden.
- 2 Flexibel vorwärts zählen gelingt nicht: Für die Anzahlbestimmung von z.B. 8 kann nicht von 5 aus

weitergezählt werden, sondern es muss bei 1 begonnen werden (vgl. *Erwerb der Zahlwortreihe nach Fuson: 2. Stufe* – Kap. 5.4.1.2).

... erkennen die Mengenkonzanz (Invarianz) und können diese nutzen.

Mit Mengenkonzanz (Invarianz) ist das Wissen gemeint, dass „zwei Mengen mit gleich vielen Elementen auch dann gleich gross sind, wenn die Elemente anders angeordnet ... werden“ (Schmassmann & Moser Opitz, 2007, S. 25). Das Verständnis für die Invarianz hängt von der Denkentwicklung ab. Sie entwickelt sich erst durch vielfältige Erfahrungen. Ohne dieses Wissen wird das Kind Anzahlen nicht umordnen und zur besseren Erfassung in eine strukturierte Ordnung bringen können. Andererseits sind es neben weiteren spielerischen Erkundungs- und Experimentier-Situationen mit Mengen gerade solche Aufgabenstellungen, welche den Erwerb der Mengenkonzanz fördern können (vgl. Hess 2012, S. 73). Die Invarianz ist auch für den Vergleich von Mengen zentral (vgl. Thema *(An-) Zahlen vergleichen und ordnen* – Kap. 5.4.2.3).

Mögliche Schwierigkeit: Bei neuer Strukturierung derselben Menge wird jedes Mal neu gezählt.

Wenn mit derselben Anzahl Wendeplättchen Mengen unterschiedlich strukturiert dargestellt werden, wird jedes Mal die Anzahl der Plättchen durch Zählen neu ermittelt. Es wird nicht erkannt, dass sich die Gesamtmenge bei anderer Anordnung nicht verändert.

... verstehen das Teile-Ganzes-Schema.

Die Entdeckung, dass für dieselbe Anzahl nicht nur verschiedene Anordnungen möglich sind (= Mengenkonzanz; vgl. zentrale Kompetenz *... erkennen die Mengenkonzanz und können diese nutzen*), sondern dass dieselbe Anordnung sich auch unterschiedlich gliedern lässt (vgl. *Mengenverständnis nach Resnick: Teile-Ganzes-Schema* – Kap. 5.4.1.4), ist zentral für die quasisimultane Anzahlerfassung. Ist das *Teile-Ganzes-Schema* noch nicht numerisch oder sogar auf der protoquantitativen Ebene noch nicht erworben, kann dieses durch vielfältige spielerische Erkundungs- und Experimentier-Situationen mit Mengen gefördert werden.

Mögliche Schwierigkeit: vgl. flexible Gliederung von Anzahlen bis 10 vornehmen; Anzahlen von strukturierten Mengen bis 10 in der Fläche quasisimultan erfassen

5.4.2.3 (An-) Zahlen vergleichen und ordnen

„Während es beim Darstellen und Zerlegen von Zahlen um die innere Struktur von den einzelnen Zahlen bzw. Mengen geht, liegt beim Vergleichen und Ordnen von Anzahlen der Fokus auf der Beziehung *zwischen* [Hervorhebung. d. Verfassers] den Zahlen ...“ (Padberg & Benz, 2011, S. 44).

Anzahlen miteinander **vergleichen** zu können ist die Voraussetzung dafür, **Zahlen der Grösse nach ordnen** zu können.

Abbildung 8: Zahlen der Grösse nach ordnen

Kompetenzbereiche und zentrale Kompetenzen

Tabelle 13: (An-) Zahlen vergleichen und ordnen - Übersicht über Kompetenzbereiche und zentrale Kompetenzen

		Kompetenzbereiche	
		Anzahlen vergleichen	Zahlen der Grösse nach ordnen
Die Schülerinnen und Schüler...			
Zentrale Kompetenzen	... erkennen die Mengenkonzanz (Invarianz) und können diese nutzen.		
	... können die Anzahl bestimmen.		
	... kennen die Symbole für <i>grösser als</i> (>), <i>kleiner als</i> (<) und <i>gleich</i> (=).		
	... können sich auf der Zahlreihe orientieren.		
	... verstehen das Dezimalsystem.		*

Legende:

dunkelblau = für den Kompetenzbereich im Zentrum stehend

hellblau = zentrale Kompetenz, welche für den Kompetenzbereich vorausgesetzt wird

* Im Zahlenraum ab 20

Tabelle 14: (An-) Zahlen vergleichen und ordnen - Informationen zu den Kompetenzbereichen

Kompetenzbereiche
Anzahlen vergleichen
<p>Ob der Vergleich von Anzahlen protoquantitativ (gleich - ungleich / viel - wenig / grösser - kleiner / mehr - weniger) oder numerisch (3 ist kleiner als 5 / 3 ist um 2 kleiner als 5) erfolgen kann, ist davon abhängig, wie weit das <i>Vergleichsschema</i> entwickelt ist (vgl. <i>Mengenverständnis nach Resnick</i> – Kap. 5.4.1.4). Die ersten drei Ebenen des <i>Vergleichsschemas nach Resnick</i> sind für die Entwicklung von mathematischen Basiskompetenzen zentral und sind daher auch im Modell der <i>Zahl-Grössen-Verknüpfung von Krajewski</i> (vgl. Kap. 5.4.1.5) enthalten und beschrieben. Das Verständnis des <i>Vergleichsschemas</i> auf der <i>Ebene 2</i> quantifizierter Mengen (vgl. <i>Mengenverständnis nach Resnick</i> – Kap. 5.4.1.4) resp. das „präzise <i>Anzahlkonzept</i>“ (<i>Ebene 2</i>) im <i>Zahl-Grössen-Verknüpfungsmodell nach Krajewski</i> (vgl. Kap. 5.4.1.5) ist Voraussetzung für die Kompetenz <i>Zahlen der Grösse nach zu ordnen</i> (vgl. Kompetenzbereich <i>Zahlen der Grösse nach ordnen</i>), weil für den Vergleich zweier Zahlen deren Mengenquantifizierung erforderlich ist.</p> <p>Die <i>Orientierung auf der Zahlreihe</i> hilft in Kombination mit dem kardinalen Zahlverständnis, auch nahe beieinanderliegende Anzahlen zu vergleichen und zu ordnen: 6 ist eins mehr als 5. (An-) Zahlen bzw. Mengen können miteinander verglichen werden, indem die Elemente der beiden Mengen einander paarweise zugeordnet oder die <i>Anzahlen</i> jeder Menge durch Zählen <i>bestimmt</i> werden (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 44). Das <i>Erkennen der Mengenkonzanz (Invarianz)</i> ist besonders dann wichtig, wenn die Elemente einer Menge räumlich mehr Platz einnehmen als die Elemente der Vergleichsmenge.</p> <p>Die Schreib- und Sprechweise der <i>Symbole für grösser als</i> (>), <i>kleiner als</i> (<) und <i>gleich</i> (=) werden mit den mathematischen Relationen beim Vergleich von Mengen (und später auch von Zahlen) eingeführt.</p>

Zahlen der Grösse nach ordnen
<p>Nach Hasemann hat die Auswertung des Osnabrücker Tests zur Zahlbegriffsentwicklung gezeigt, dass das Bilden von Reihenfolgen und Ordnungen für die Kinder eine Herausforderung ist (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 46). Das Ordnen beliebiger Zahlen der Grösse nach setzt die für das Vergleichen von Anzahlen notwendigen Kompetenzen (<i>Invarianz, Anzahl bestimmen, Symbole für grösser als (>), kleiner als (<) und gleich (=) und die Orientierung auf der Zahlenreihe</i>) voraus. Zusätzlich müssen die Kinder erkennen, wie Nachbarzahlen zueinander in Beziehung stehen: Zahl +1 / Zahl -1 und Anzahlrelationen grösser als 1 müssen zunehmend verstanden werden können, was sowohl in Resnicks Modell des <i>Vergleichsschemas</i> (vgl. <i>Mengenverständnis nach Resnick</i> – Kap. 5.4.1.4) als auch im Modell der <i>Zahl-Grössen-Verknüpfung nach Krajewski</i> (vgl. Kap. 5.4.1.5) der <i>Ebene 3</i> entspricht. Voraussetzung dafür ist der Erwerb des „präzisen Anzahlkonzeptes“ (vgl. <i>Zahl-Grössen-Verknüpfungsmodell</i> – Kap. 5.4.1.5). Im Zahlenraum über 20 muss für das Ordnen von Zahlen der Grösse nach auch das <i>Dezimalsystem verstanden</i> werden (vgl. Kap. 5.4.2.4).</p> <p>Beim Gebrauch der Begriffe Vorgänger/Nachfolger muss beachtet werden, dass diese Begriffe in der mathematischen Fachsprache anders verwendet werden als im Alltag: Auf dem Spielfeld liegt die Vorgängerzahl nicht auf dem kommenden Feld, also nicht vor der Spielfigur, sondern eben hinter dieser. Vorgänger und Nachfolger müssen deshalb als Fachbegriffe früh gelernt werden, um über die Ordnung der Zahlen sprechen zu können und eine Vorstellung davon zu haben (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 46).</p>

Tabelle 15: (An-) Zahlen vergleichen und ordnen - Informationen zu den zentralen Kompetenzen

Zentrale Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler ...
... erkennen die Mengenkonstanz (<i>Invarianz</i>) und können diese nutzen.
<p>Die Invarianz ist für den Vergleich von Mengen zentral. vgl. Thema <i>Anzahl erfassen</i> – Kap. 5.4.2.2 → zentrale Kompetenz ... erkennen die Mengenkonstanz (<i>Invarianz</i>) und können diese nutzen.</p> <p>-----</p> <p><i>Mögliche Schwierigkeit: Räumliche Ausdehnung anstatt Mächtigkeit als Vergleichskriterium</i> Zwei Mengen werden aufgrund ihrer räumlichen Ausdehnung anstatt aufgrund der Anzahl ihrer Elemente verglichen.</p>
... können die Anzahl bestimmen.
<p>Anzahlen müssen mittels <i>Zählen</i> (vgl. Kap. 5.4.2.1) oder quasisimultaner resp. <i>strukturierter Anzahlerfassung</i> (vgl. Thema <i>Anzahl erfassen</i> – Kap. 5.4.4.2) bestimmt werden können. Das <i>präzise Anzahlkonzept</i> (vgl. <i>Zahl-Grössen-Verknüpfung nach Krajewski</i> – Kap. 5.4.1.5) muss erworben sein. Besonders wichtig für den Vergleich von Anzahlen mit Elementen unterschiedlicher Form und Grösse ist die Erkenntnis, dass die Mächtigkeit einer Menge allein aufgrund der Anzahl ihrer Elemente unabhängig von deren Grösse und Form bestimmt wird (vgl. <i>Zählprinzipien: 4. Abstraktionsprinzip</i> – Kap. 5.4.1.3).</p> <p>-----</p> <p><i>Mögliche Schwierigkeit: Das 4. Zählprinzip ist noch nicht erworben.</i></p>

... kennen die Symbole für grösser als ($>$), kleiner als ($<$) und gleich ($=$).

Als Merkhilfe für das Symbol der Ungleichheit hat sich gemäss eigener praktischer Erfahrungen das Sinnbild des Krokodilmauls bewährt: Das Krokodil frisst immer auf derjenigen Seite, auf welcher es mehr hat resp. dort, wo die Menge grösser ist.

Abbildung 9: Krokodilmaul

Es muss beachtet werden, dass in der Alltagssprache zum Vergleich von Mengen und Grössen verschiedene Begriffe verwendet werden, z.B. *grösser*, *höher*, *länger*, *mehr*. In der formalen Sprache der Mathematik hingegen existieren nur die Begriffe *grösser* und *kleiner* für den Vergleich von Zahlen und Mengen und beziehen sich unabhängig von der äusseren Gestalt immer nur auf die Anzahl (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 44). Dies muss gelernt werden. → vgl. zentrale Kompetenz ... *erkennen die Mengenkonstanz und können diese nutzen*.

Mögliche Schwierigkeit: Die Symbole „grösser als – kleiner als“ werden falsch angewendet.

... können sich auf der Zahlreihe orientieren.

Die Zahlreihe hebt den ordinalen Zahlaspekt hervor (vgl. Scherer, 2011, S. 129). Anders als beim Alphabet stehen die einzelnen Glieder der Zahlreihe miteinander in Beziehung: Durch die wiederholten +1 Schritte weist die Zahlreihe eine regelmässige Struktur auf. Mit der Förderung dieser Beziehungen kann die Orientierung auf der Zahlreihe unterstützt werden (vgl. Scherer, 2011, S. 129).

Mögliche Schwierigkeit: Fehler beim Ergänzen einer lückenhaften Zahlreihe

Bei einer unvollständigen Zahlreihe zählt das Kind ungeachtet der Lücken nur die tatsächlich vorhandenen Objekte/Zahlen. Dies führt dazu, dass bei der unvollständigen Zahlreihe 1 2 5 7 8 eins, zwei, drei vier fünf ... gezählt wird. Nach der 8 würde folglich also die 6 gelegt (vgl. Scherer, 2011, S. 136).

... verstehen das Dezimalsystem.

Im Zahlenraum bis 10 und evtl. sogar bis 20 können Zahlen noch ohne Einsicht ins Stellenwertsystem der Grösse nach geordnet werden. Die Mengen sind noch gut vorstellbar. Ab 20 gelingt dies zunehmend schwieriger und die Kinder müssen sich an Zehnern und Einern orientieren können, um Zahlen der Grösse nach ordnen zu können. Das Stellenwertprinzip muss also zumindest ansatzweise verstanden sein und die Schreibweise der Zahlen muss bekannt sein (vgl. Thema *Dezimalsystem* – Kap. 5.4.2.4).

Mögliche Schwierigkeit: Mehrstellige Zahlen werden in der Zahlreihe vertauscht eingeordnet (z.B. 65 vor 56).

5.4.2.4 Dezimalsystem

Das Dezimalsystem, auch dezimales/dekadisches Stellenwertsystem, ist eine zentrale Grundidee der Mathematik und deshalb ein sehr wichtiger Lerninhalt. Die Stellenwertdarstellung, welche dem System zugrunde liegt, ist höchst effizient, da mit nur 10 Ziffern theoretisch unendlich viele Zahlen dargestellt werden können (vgl. Winter; zitiert nach Scherer & Moser Opitz, S. 129/130).

Um **Zahlen lesen und schreiben** zu können, ist es wichtig, diese Stellenwertdarstellung zu verstehen. Dafür sind zwei Prinzipien zentral, durch welche Stellenwertsysteme allgemein charakterisiert werden: Das Prinzip der fortgesetzten Bündelung – im Dezimalsystem die **Zehnerbündelung** – und das **Stellenwertprinzip** (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 131). Zusammen legen sie die Grundlage für das **Verständnis des Zahlaufbaus** und der damit verbundenen Grössenvorstellung.

Gemäss Forschungsergebnissen hat sich gezeigt, dass die Kenntnisse zum Dezimalsystem stark mit der allgemeinen Mathematikleistung korrelieren. Somit erstaunt es nicht, dass bei vielen lernschwachen Schülerinnen und Schülern dort häufig Schwierigkeiten anzutreffen sind (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 130/131).

Abbildung 10: Zehnersystem-Holz (Dienes-Material)

Kompetenzbereiche und zentrale Kompetenzen

Tabelle 16: Dezimalsystem - Übersicht über Kompetenzbereiche und zentrale Kompetenzen

		Kompetenzbereiche			
		Prinzip der Zehnerbündelung	Stellenwertprinzip	Zahlaufbau	Zahlen lesen und schreiben
Die Schülerinnen und Schüler ...					
Zentrale Kompetenzen	... nehmen die Begriffe Einer, Zehner, Hunderter, Tausender usw. als unterschiedliche Einheiten wahr.				*
	... können die Bündelung (mit der Basis 10) fortgesetzt durchführen.				*
	... wissen, dass eine Ziffer innerhalb einer Zahl je nach Position einen anderen Wert hat (Stellenwert).				*
	... kennen die multiplikative Eigenschaft des Stellenwertsystems.				*
	... kennen die Beziehungen der Stellenwerte untereinander (Eigenschaft der Basis 10).				*
	... kennen und nutzen die additive Eigenschaft des Zahlaufbaus.				
	... können Ziffern erkennen und schreiben.				
	... kennen die Regeln der Zahlwortbildung und wenden sie an.				

Legende:

dunkelblau = für den Kompetenzbereich im Zentrum stehend

hellblau = zentrale Kompetenz, welche für den Kompetenzbereich vorausgesetzt wird

* Im Zahlenraum ab 20

Tabelle 17: Dezimalsystem - Informationen zu den Kompetenzbereichen

Kompetenzbereiche
Prinzip der Zehnerbündelung
<p>Beim Prinzip der fortgesetzten Bündelung werden aus den Elementen einer vorgegebenen Menge gleich grosse Gruppen gebildet. Diese Gruppen, welche als neue Einheit zu verstehen sind, werden nach den gleichen Bündelungsvorgaben wiederum in gleich grosse Gruppen aufgeteilt. Dieser Bündelungsprozess wird so lange fortgesetzt, bis keine Gruppen mehr gebildet werden können (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 131). Im Dezimalsystem wird eine Zehnerbündelung, eine Bündelung mit der Basis 10, vorgenommen, d.h. immer zehn Elemente einer Einheit bilden ein Element der nächst grösseren Einheit: 1235 Einer → 123 Zehner 5 Einer → 12 Hunderter 3 Zehner 5 Einer → 1 Tausender 2 Hunderter 3 Zehner 5 Einer. Zum Verständnis des Bündelungsprozesses ist es wichtig, dass die Kinder die Begriffe Einer, Zehner, Hunderter, Tausender usw. als verschiedene Einheiten wahrnehmen und deren Beziehung untereinander verstehen.</p> <p>Das Bündelungs-Prinzip kann auch mit anderen Bündelungseinheiten vollzogen werden. Darüber, ob dies in der Primarschule von Bedeutung ist, gehen die Meinungen auseinander. Scherer und Moser Opitz legen nahe, dass in der Arbeit mit lernschwachen Kindern eine sichere Kenntnis der Zehnerbündelung als wichtige Grundlage für die Einsicht ins Dezimalsystem Vorrang hat (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 132).</p> <p>Zur Erarbeitung des Bündelungsprinzips macht es insbesondere in der Arbeit mit lernschwachen Kindern</p>

Sinn, das Zehnersystem-Holz (Dienes-Material), für die Veranschaulichung zu nutzen. Dabei ist zu beachten, dass es sehr wichtig ist, gleichzeitig immer auch die symbolische Ebene, sprich die Notation der Zahlen in der Stellenwerttafel miteinzubeziehen (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 141ff.).

Stellenwertprinzip

Das Prinzip des Stellenwerts ermöglicht es, die Bündelungsergebnisse (vgl. Kompetenzbereich *Prinzip der Zehnerbündelung*) zu notieren. Jede notierte Ziffer enthält sowohl die Information zur „Anzahl der Bündel, hat aber gleichzeitig auch einen Stellenwert“ (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 133).

Für das Verständnis des Stellenwertsystems ist es wichtig zu *wissen, dass eine Ziffer je nach Position innerhalb der Zahl einen anderen Wert hat*. Durch die *Kenntnis der multiplikativen Eigenschaft des Stellenwertsystems* kann dieser Wert bestimmt werden: In den Zahlen 513 und 15207 hat die Ziffer 5 verschiedene Werte, in der ersten Zahl den Wert 500 (5 Hunderter), in der zweiten 5000 (5 Tausender). Dabei ist zu berücksichtigen, dass im dezimalen Stellenwertsystem die *Basis 10* die *Beziehungen der Stellen untereinander bestimmt* und somit die Werte der Positionen jeweils um Zehnerpotenzen wachsen (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 133ff.). – Ist eine Stelle nicht besetzt, muss die Lücke durch eine Null gefüllt werden.

Für den Aufbau des Verständnisses ist es wichtig, zur Veranschaulichung mit konkretem Material zu arbeiten. Das *Zehnersystem-Holz (Dienes-Material)* eignet sich dazu gut. Wird gleichzeitig auch die symbolische Ebene, also die Notation der Zahlen in der Stellenwerttafel miteinbezogen, kann eine Verknüpfung der Grössenvorstellung durch das Material mit der abstrakten Notation stattfinden (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 142ff.).

Zahlaufbau

Die Verknüpfung der Erkenntnisse des Bündelungs- und des Stellenwertprinzips ermöglicht es die *additive Eigenschaft des Zahlaufbaus* zu *kennen*, korrekt umzusetzen und auch die *Möglichkeit der Zerlegung in Einer, Zehner, Hunderter zu nutzen* z.B. für halbschriftliche Rechenstrategien (vgl. Themengebiet *Grundoperationen* – Kap. 5.4.5 → zentrale Kompetenz ... *kennen verschiedene Rechenmethoden ...*).

Zahlen lesen und schreiben

Während beim Sprechen einer Zahl (z.B. Zweihundertsiebenundvierzig) die Einheiten, entweder weil sie direkt benannt (*Zweihundert*) oder durch die Endung (*Vierzig*) bzw. durch die Tatsache, dass sie keine Endung haben (*Sieben*) – mit Ausnahmen im Zahlenbereich bis 20 – bewusst gemacht werden, wird bei der geschriebenen Zahl der Wert der Ziffer durch die Stelle, an der sie steht ersichtlich.

Neben dem *Erkennen und Schreiben von Ziffern* ist es insbesondere für das Lesen und Schreiben zwei- und mehrstelliger Zahlen zum einen wichtig, die *Regeln der Zahlwortbildung zu kennen und anzuwenden* – insbesondere auch die Sprechreihenfolge – zum anderen *das Stellenwertprinzip zu verstehen* (vgl. Kompetenzbereich *Stellenwertprinzip*). So kann die Bedeutung gehörter oder geschriebener Zahlen erfasst und diese können später auch selber ins arabische Zeichensystem umgesetzt, d.h. die Zahlen vom Kind selber geschrieben und gelesen werden (vgl. Moser Opitz, 2013, S. 93).

Je nachdem, zu welchem Entwicklungszeitpunkt das Kind die Zahlwörter in ihre arabische Ziffernschreibweise übersetzen und schreiben kann, kann es die benutzten Zahlwörter bereits mit Mengen und Grössen in Verbindung bringen oder nicht (vgl. *Zahl-Grössen-Verknüpfung nach Krajewski* – Kap.

5.4.1.5). In einer frühen Entwicklungsphase (vgl. *Zahl-Grössen-Verknüpfung nach Krajewski: Basisfertigkeiten* – Kap. 5.4.1.5) findet noch keine Verknüpfung von Zahl und Menge statt.

Tabelle 18: Dezimalsystem - Informationen zu den zentralen Kompetenzen

Zentrale Kompetenzen
<i>Die Schülerinnen und Schüler...</i>
<i>... nehmen die Begriffe Einer, Zehner, Hunderter, Tausender usw. als unterschiedliche Einheiten wahr.</i>
<p>Zur Erarbeitung des Bündelungsprinzips macht es Sinn, das Zehnersystem-Holz (Dienes-Material) für die Veranschaulichung zu nutzen. Dabei ist zu beachten, dass es sehr wichtig ist, gleichzeitig immer auch die symbolische Ebene, sprich die Notation der Zahlen in der Stellenwerttafel miteinzubeziehen, damit <i>verschiedene Repräsentationsformen</i> Berücksichtigung finden (vgl. Kap. 5.1.3). So werden die verschiedenen Begriffe (Einer, Zehner, Hunderter, Tausender usw.) durch das Material als Einheiten veranschaulicht, aber auch mit der entsprechenden Stelle auf der Stellenwerttafel in Verbindung gesetzt. Diese Verknüpfung der Bündelung mit dem Stellenwertprinzip ist zentral für das Verständnis des Dezimalsystems (vgl. Scherer & Moser Opitz, S. 141ff.). – Wenn ein Kind Mühe mit den abstrakten Begriffen hat, kann es sinnvoll sein, zuerst anhand von Handlungen mit Objekten aus dem Alltag, welche in 10er-Packungen und 100er-Schachteln zu je zehn 10er-Packungen verkauft werden können (z.B. Gipfeli) losgelöst von den abstrakten Begriffen Einer, Zehner, Hunderter usw. erfassen zu können, dass bei der Bündelung unterschiedliche Einheiten entstehen (Gipfeli, Packung, Schachtel).</p> <p>-----</p> <p><i>Mögliche Schwierigkeit 1: Die Stellenwerte werden beim Addieren vermischt.</i> <i>z.B. 1 H + 4 Z + 3 E → 1 + 4 + 3 = 8 statt 100 + 40 + 3 = 143</i></p> <p>Die Begriffe Einer, Zehner, Hunderter, Tausender usw. werden nicht als unterschiedliche, sondern als dieselbe Einheiten wahrgenommen und deshalb addiert (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 146).</p> <p>-----</p> <p><i>Mögliche Schwierigkeit 2: Es wird nicht die richtige Anzahl Zehner-Bündel notiert → Wie viele Zehner-Bündel kannst du machen? ... mit 87 Elementen → 80 statt 8 ... mit 145 Elementen → 40 statt 14</i></p> <p>Es ist nicht klar, dass die verschiedenen Stellen unterschiedliche Einheiten repräsentieren. Dadurch wird statt die Anzahl Bündel der Stellenwert der Zehnerstelle notiert.</p>
<i>... können die Bündelung (mit der Basis 10) fortgesetzt durchführen.</i>
<p>Eine wichtige Regel des Bündelungsprinzips ist es, eine Menge nach den Bündelungsvorgaben so lange zu neuen grösseren Einheiten zusammenzufassen, bis keine Gruppen mehr gebildet werden können. Wird dies nicht konsequent gemacht, wird es schwierig, die Bündelungsergebnisse korrekt in der Stellenwerttafel zu notieren bzw. aufgrund der Notation die Zahl ausserhalb richtig darzustellen.</p> <p>Um den Bündelungsvorgang zu veranschaulichen, macht es Sinn, das Zehnersystem-Holz (Dienes-Material) zu nutzen. Dabei ist zu beachten, dass es sehr wichtig ist, gleichzeitig immer auch die symbolische Ebene, sprich die Notation der Zahlen in der Stellenwerttafel miteinzubeziehen (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 142).</p> <p>-----</p> <p><i>Mögliche Schwierigkeit: Bei der Notation in der Stellenwerttafel wird an einer Stelle eine Ziffer, welche</i></p>

grösser als 9 ist eingetragen (z.B. 2 H, 13 Z, 4 E). Beim Notieren der Zahl ausserhalb wird dies nicht entsprechend berücksichtigt (2134 statt 334).

Es ist nicht klar, dass bei den 13 Zehnern eigentlich der Bündelungsprozess noch nicht abgeschlossen ist. Somit wird die 13 nicht richtig gedeutet und ausserhalb der Stellenwerttafel so übernommen (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 134).

... wissen, dass eine Ziffer innerhalb einer Zahl je nach Position einen anderen Wert hat (Stellenwert).

Je nachdem an welcher Stelle eine Ziffer steht, hat sie einen anderen Wert. Die Arbeit mit konkretem Material (Zehnersystem-Holz/Dienes-Material) in Kombination mit der abstrakten Notation innerhalb der Stellenwerttafel verdeutlicht den Wert der einzelnen Stellen.

Mögliche Schwierigkeit: Wenn nicht alle Stellen innerhalb der Stellenwerttafel besetzt sind, wird eine Zahl ausserhalb falsch notiert (z.B. 1T, 3 H, 4 E → 134 statt 1304).

Insbesondere, wenn einzelne Stellenwerte nicht besetzt sind, treten häufig Fehler auf. Erst bei solchen Aufgaben, bei welchen nicht routinemässig vorgegangen werden kann, wird teilweise klar, dass ein Kind das System noch nicht wirklich verstanden hat (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 134).

... kennen die multiplikative Eigenschaft des Stellenwertsystems.

Um den Wert einer Stelle zu ermitteln, muss die Ziffer mit dem jeweiligen Wert der Position, an welcher sie steht, multipliziert werden. So muss – damit der Wert festgestellt werden kann – z.B. in der Zahl 425 die 5 mit 1 (=5), die 2 mit 10 (=20) und die 4 mit 100 (=400) multipliziert werden (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 133). – Wiederum ist die kombinierte Arbeit mit konkretem Material und Notation wichtig zur Verdeutlichung.

Mögliche Schwierigkeit: Es ist nicht klar, dass z.B. 9 Zehner den Wert 90 haben.

... kennen die Beziehungen der Stellenwerte untereinander (Eigenschaft der Basis 10).

Der Wert der einzelnen Stellen innerhalb des Dezimalsystems wächst von links nach rechts jeweils um eine Zehnerpotenz (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 133). Neben dem Wissen um den Stellenwert der einzelnen Ziffern innerhalb einer Zahl, steht hier die Relation der Werte der einzelnen Ziffern untereinander im Vordergrund. Durch diese Einsicht ist z.B. nachvollziehbar, wieso sich bei einer Zahl, welche mit 10 multipliziert bzw. durch 10 geteilt wird, alle Ziffern innerhalb der Stellenwerttafel um eine Stelle verschieben.

Mögliche Schwierigkeit: Die Frage nach der Wertveränderung einer Ziffer, wenn sie in der Stellenwerttafel um eine Stelle verschoben wird, kann nicht (sofort) beantwortet werden.

... kennen und nutzen die additive Eigenschaft des Zahlaufbaus.

“Der Wert einer Zahl setzt sich zusammen aus der Summe der Stellenwerte” (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 133). Eine Zahl kann somit auch in ihre Stellenwerte zerlegt werden (z.B. 534 = 500 + 30 + 4 bzw. 5 H + 3 Z + 4 E). Dieses Wissen kann z.B. auch beim Kopfrechnen oder halbschriftlichen Rechnen (vgl. Themengebiet *Grundoperationen* – Kap. 5.4.5 → Thema *Addition* → zentrale Kompetenz ... *kennen verschiedene Rechenmethoden* ...) genutzt werden.

<p><i>Mögliche Schwierigkeit: Die Möglichkeit des stellenweisen Addierens wird nicht genutzt (z.B. $235 + 124 \rightarrow 2H + 1H, 3Z + 2Z, 5E + 4E \rightarrow 3H, 5Z, 9E \rightarrow 359$).</i></p>
<p>... können Ziffern erkennen und schreiben.</p> <p>Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass das Identifizieren der Ziffern den Kindern am Ende der Kindergartenzeit schon gut gelingt. So können 95% der Kinder aus einer Auswahl die geforderte einstellige Zahl kennzeichnen. Die Leistungen beim Schreiben von Ziffern sind niedriger als die beim Lesen (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 19-21). Die Form der Ziffern und deren Bewegungsablauf resp. Schreibrichtung müssen Schulanfänger so lernen, dass die Schreibrichtung von links nach rechts unterstützt wird und es ihnen möglich ist, flüssig zu schreiben (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 51). Dies kann mit verschiedenen auf die Motorik ausgerichteten Schreibübungen geübt werden.</p> <p>Da es für ein vertieftes Zahlverständnis sehr wichtig und bedeutsam ist, dass auch die Verknüpfung von (Zahl-) Symbol und Menge (vgl. <i>Zahl-Grössen-Verknüpfung nach Krajewski</i> – Kap. 5.4.1.5) hergestellt werden kann, müssen zusätzlich und ergänzend zu den reinen Schreibübungen Aufgaben gestellt werden, bei welchen die Anzahl einer Menge mit der geschriebenen Zahl in Verbindung gebracht wird (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 51/52).</p> <p>-----</p> <p><i>Mögliche Schwierigkeit: Schreibrichtung wird nicht eingehalten: Bei 64 wird zuerst die 4, dann die 6 geschrieben.</i></p>
<p>... kennen die Regeln der Zahlwortbildung und wenden sie an.</p> <p>vgl. Thema <i>Zählen</i> – Kap. 5.4.2.1 → Zentrale Kompetenz ... <i>kennen die Regeln der Zahlwortbildung und wenden sie an.</i></p> <p>-----</p> <p><i>Mögliche Schwierigkeit: Vertauschen der Zehner und Einer bei der Aussprache bzw. Notation von Zahlwörtern (z.B. 56 statt 65)</i></p>

5.4.3 Muster

Tabelle 19: Muster - Übersicht über Themen und Kompetenzbereiche

Thema	Kompetenzbereiche
Muster bilden und erkennen	Muster bilden
	Muster erkennen und fortsetzen
	Muster mit Zahlen erkennen und bilden

5.4.3.1 Muster bilden und erkennen

Ein Muster bezeichnet allgemein eine sich wiederholende Regelmässigkeit. Die Wiederholungen können räumlicher (Stoffmuster) oder zeitlicher (Verhalten, Handlungssequenzen) Art sein. Mittels Seriation (= Prinzip der Aufreihung) und oft hierarchischer Klassifikation (= Prinzip der Abgrenzung) werden Muster gebildet. Muster und Ordnung sind aus dem Leben nicht wegzudenken – sie schaffen Orientierung in Alltag und Denken. Nach Piaget kann die kognitive Entwicklung als eine ständige Erweiterung der Denkkordnungen und Musterbildung verstanden werden, um zunehmend komplexe Herausforderungen zu bewältigen (vgl. Hess, 2012, S. 37).

Nach Hess (2012, S. 36) sind „*Mathematische Strategien* ... als ‘mentale Muster’ aufzufassen, entlang derer logisch - mathematische Operationen geplant, beobachtet, vollzogen und reflektiert werden. Die Planung orientiert sich an mathematischen Regelmässigkeiten und Beziehungen, um Lösungen zu finden, Vereinfachungen vorzunehmen und Übersichten zu gewinnen.“ Sie enthalten eine Handlungsplanung und nutzen dabei mathematische Regelmässigkeiten.

Mathematik wird auch als die Wissenschaft der Muster bezeichnet. **Muster (mit und ohne Zahlen) zu erkennen, zu bilden und fortzusetzen** ist die grundlegende Tätigkeit in der Auseinandersetzung mit Mathematik.

Abbildung 11: Musterschlange

Kompetenzbereiche und zentrale Kompetenzen

Tabelle 20: Muster bilden und erkennen - Übersicht über Kompetenzbereiche und zentrale Kompetenzen

		Kompetenzbereiche		
		Muster bilden	Muster erkennen und fortsetzen	Muster mit Zahlen erkennen und bilden
Die Schülerinnen und Schüler...				
Zentrale Kompetenzen	... nehmen Muster als solche wahr (Musterbewusstheit).			
	... können Muster beschreiben.			
	... können sich an einer Sequenz orientieren.			
	... erkennen Abfolgekriterien in Zahlenfolgen.			
	... verstehen das Dezimalsystem.			*

Legende:

dunkelblau = für den Kompetenzbereich im Zentrum stehend

hellblau = zentrale Kompetenz, welche für den Kompetenzbereich vorausgesetzt wird

* Im Zahlenraum ab 20

Tabelle 21: Muster bilden und erkennen - Informationen zu den Kompetenzbereichen

Kompetenzbereiche
<p><i>Muster bilden</i></p> <p>Das Erfinden und Bilden eigener Muster mit vorgegebenen Elementen fördert neben der Sensibilisierung bezüglich Gesetzmässigkeiten auch die Erkenntnis, dass die gleiche Anzahl verschieden angeordnet und dargestellt werden kann und trotzdem quantitativ gleich bleibt (vgl. zentrale Kompetenz... <i>erkennen die Mengenkonstanz (Invarianz) und können diese nutzen.</i>). Indem die Kinder ihre <i>Muster beschreiben</i>, werden die <i>Muster</i> als solche <i>wahrgenommen</i> und die <i>Musterbewusstheit</i> noch verstärkt gefördert.</p> <p>Wichtig ist es, mit den Kindern zu thematisieren, was „schwierige“ Muster sind. In der Regel meinen die Kinder, dass ein Muster dann schwierig sei, wenn die einzelnen Elemente schwierig zu zeichnen sind. Indem den Kindern nur einfache Formen zur Musterbildung zur Verfügung gestellt werden, entdecken die Kinder allmählich, dass die Schwierigkeit von Mustern von anderen Kriterien bestimmt wird: Sie lässt sich neben der Variation von Sequenzen (z.B. durch Umkehrung der Reihenfolge) auch durch Abstraktion der Elemente (z.B. Zahlen statt Formen) oder durch Abfolgekriterien (z.B. Funktionen der Gegenstände anstatt Form) verändern (vgl. Hess, 2012, S. 40ff.). Indem die Sequenz in den Fokus rückt, wird die <i>Orientierung an der Sequenz</i> vorbereitet, die für das Erkennen und Fortsetzen eines Musters zentral ist.</p>
<p><i>Muster erkennen und fortsetzen</i></p> <p>Um Muster fortsetzen zu können, muss eine gewisse <i>Musterbewusstheit</i> entwickelt sein. Sequenzen müssen als solche erkannt werden, um ein Muster mittels <i>Orientierung an der Sequenz</i> fortsetzen zu können. Indem immer wieder Regelmässigkeiten und Sequenzen, also <i>Muster beschrieben</i> werden, kann sich die Musterbewusstheit erweitern.</p>
<p><i>Muster mit Zahlen erkennen und bilden</i></p> <p>Zahlreiche Studien besagen, dass pränumerische Operationen bzw. Musterbildung zwar den Aufbau mathematischen Denkens erklären, jedoch noch keine genügende Voraussetzung für das Rechnen mit Zahlen darstellen. Für eine numerisch-operative Verstehensleistung muss konkret und visuell mit Anzahlen operiert werden können (vgl. Hess, 2012, S. 37). Voraussetzung dafür ist ein gefestigtes Anzahlverständnis, d.h. bezogen auf das <i>Zahl-Grössen-Verknüpfungsmode</i>ll nach Krajewski (vgl. Kap. 5.4.1.5), dass die <i>Ebene Anzahlrelationen</i> (Ebene 3) erworben sein muss.</p> <p>Um Muster mit Zahlen zu erkennen und zu bilden, ist es wichtig, sich <i>an einer Sequenz orientieren</i> zu können und so <i>Abfolgekriterien</i> zu <i>erkennen</i>. Im Zahlenraum ab 20 unterstützt das <i>Verständnis des Dezimalsystems</i> das Erkennen und Nutzen von Regelmässigkeiten.</p> <p>Muster mit Zahlen fördern die Erkennung von Beziehungen und Gesetzmässigkeiten zwischen Zahlen generell und Zahlen innerhalb von Gleichungen. Diese „Beziehungsmuster“ zu erkennen fördert die Fähigkeit, später flexibel Ableitungen resp. Vereinfachungen von Aufgaben zur effizienteren Lösung von Rechnungen zu entdecken und operativ zu nutzen. Auf der Basis von Mustern können also Rechenstrategien entwickelt und angewendet werden.</p>

Tabelle 22: Muster erkennen und bilden - Informationen zu den zentralen Kompetenzen

Zentrale Kompetenzen
<i>Die Schülerinnen und Schüler...</i>
<i>... nehmen Muster als solche wahr (Musterbewusstheit).</i>
<p>Um ein Muster bilden zu können, muss das Kind erfasst haben, was ein Muster ausmacht. Ein Muster weist sich wiederholende Regelmässigkeiten auf. Dieses Wissen und dessen Anwendung wird als <i>Musterbewusstheit</i> bezeichnet, welche sich mit zunehmenden Erfahrungen mit Mustern weiterentwickelt und ausdifferenziert.</p> <p>-----</p> <p><i>Mögliche Schwierigkeit: Fehlende Regelmässigkeit (Auto legen)</i></p> <p>Es wird mit verschiedenfarbigen und verschiedenförmigen Plättchen ein Bild gelegt (z.B. Auto). Das Kind orientiert sich an subjektiven Kriterien. Die Lösung wird mit „weil es mir gefällt“ begründet.</p>
<i>... können Muster beschreiben.</i>
<p>Die sprachliche Beschreibung des Musters hilft, die Gesetzmässigkeiten des Musters bewusst wahrzunehmen. Für die Musterbeschreibung können folgende Wörter von Bedeutung sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zuerst, dann (seriell) - immer (Häufigkeit) - Mitte, links-rechts, oben-unten, oberhalb-unterhalb, neben (räumlich) <p>-----</p> <p><i>Mögliche Schwierigkeit: Begriffe fehlen</i></p> <p>Die Beschreibung der Muster und ihrer Regeln fällt sprachlich schwer. Besondere Aufmerksamkeit diesbezüglich ist bei Kindern mit Deutsch als Fremdsprache angezeigt.</p>
<i>... können sich an einer Sequenz orientieren.</i>
<p>Das Bildungsziel der „Musterangebote“ (vor allem ohne Zahlen) ist, dass die Kinder einen Sinn für Regelmässigkeiten erhalten, sich an wiederkehrenden Sequenzen orientieren und nicht einfach bloss eine Eins-zu-eins-Zuordnung vornehmen und Einzelelemente abmalen. Am besten erreicht wird das z.B. dadurch, dass die Kinder die Sequenz resp. den Beginn des Musters abdecken müssen und das Muster aus der Erinnerung nachlegen bzw. weiterführen (vgl. Hess, 2012, S. 40 und 44).</p> <p>Schwierig wird es, die Sequenz zu erkennen, wenn die Abfolgekriterien abstrakt sind, wenn also z.B. Funktionen von aufgereihten Gegenständen wechseln: Werkzeuge wechseln sich mit Essbestecken ab (vgl. Hess, 2012, S.41).</p> <p>-----</p> <p><i>Mögliche Schwierigkeit 1: Sequenz wird anders gesehen.</i></p> <p>Ein Muster mit zwei Sequenzen wird als eine einzige Sequenz gesehen und entsprechend fortgesetzt.</p> <p>-----</p> <p><i>Mögliche Schwierigkeit 2: Eins-zu-Eins-Kopie der Elemente</i></p> <p>Das Muster wird mittels „Eins-zu-Eins-Kopie“ der Elemente einer vorgegebenen Sequenz fortgesetzt.</p>
<i>... erkennen Abfolgekriterien in Zahlenfolgen.</i>
<p>In Mustern mit Zahlsymbolen (1, 2, 3, 1, 2, 3 ...) oder mit Rechnungen (5+1, 5+2, 5+3 ...) sind sowohl die Elemente selber als auch die Abfolgekriterien abstrakt (vgl. Hess, 2012, S. 41).</p>

Für die Fortsetzung von Zahlenfolgen müssen die Schrittgrößen zwischen den Zahlen ermittelt werden. Die Schrittgröße ist nicht sichtbar und daher ein abstraktes Abfolgekriterium (vgl. Hess 2012, S. 40), welches Mühe bereiten kann. Indem Zahlenfolgen z.B. in Musterschlangen veranschaulicht werden (vgl. Abbildung 11), kann die Schrittgröße als Gesetzmässigkeit in Zahlenfolgen besser verständlich gemacht werden. Grundsätzlich ist die Ermittlung der Schrittgröße nur möglich, wenn das *Teile-Ganzes-Schema* (vgl. *Mengenverständnis nach Resnick* – Kap. 5.4.1.4) bereits numerisch ist, also auf Zahlen angewendet werden kann. Im Entwicklungsmodell zur *Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski* (vgl. Kap. 5.4.1.5) entspricht dies der Ebene *Anzahlrelationen* (Ebene 3).

Mögliche Schwierigkeit: Schrittgröße kann nicht als Abfolgekriterium erkannt werden.

Die Zahlenfolge kann nicht fortgesetzt werden (z.B. 5 8 11 ... oder 4 6 9 11 14), weil die Schrittgrößen als nicht sichtbares Abfolgekriterium nicht erkannt werden. Das Kind hat die Ebene der *Anzahlrelationen* (vgl. *Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski* – Kap. 5.4.1.5) noch nicht erworben. Es hat nicht verstanden, dass Zahlen auch Relationen zwischen Zahlen bezeichnen können).

... verstehen das Dezimalsystem.

Im Zahlenraum bis 20 sind Mengen noch gut vorstellbar und die Schrittgrößen können noch ohne Einsicht ins Stellenwertsystem ermittelt werden. Ab 20 gelingt dies zunehmend schwieriger und um Schrittgrößen zwischen zwei Zahlen in Zahlenfolgen korrekt ermitteln zu können, müssen Kinder sich an Zehnern und Einern orientieren können. Das *Stellenwertprinzip* (vgl. Thema *Dezimalsystem* – Kap. 5.4.2.4) muss also zumindest ansatzweise verstanden sein und die Schreibweise der Zahlen muss bekannt sein.

Mögliche Schwierigkeit: 56 wird als 65 interpretiert

Durch die falsche Interpretation wird eine falsche Schrittgröße ermittelt, was zu einer falschen Weiterführung der Zahlenfolge führt.

5.4.4 Wichtige Grundlagen für die Grundoperationen

Tabelle 23: Wichtige Grundlagen zu den Grundoperationen - Übersicht Themen und Kompetenzbereiche

Themen	Kompetenzbereiche
Zahlzerlegung	(An-) Zahlen zerlegen
Verdoppeln und Halbieren	Verdoppeln
	Halbieren

Besondere Aufmerksamkeit soll im Zusammenhang mit dem Erwerb der Grundoperationen auf die *Zahlzerlegung* und auf das *Verdoppeln und Halbieren* gelegt werden, da sie für die Ablösung vom zählenden Rechnen wichtig sind. Sie bieten eine Grundlage zur Erarbeitung von Kernaufgaben (auch Schlüssel- oder Merkaufgaben) und dienen dazu, ausgehend von diesen weitere Rechnungen mittels operativer Strategien abzuleiten (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2007, S. 25; Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 99). Kernaufgaben sind als Stützpunkte und Grundlage für die effiziente Ermittlung von Resultaten zentral und "bilden eine wichtige Grundlage für das Üben und das spätere Automatisieren" (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 99).

5.4.4.1 Zahlzerlegung

Neben *flexiblen Zählkompetenzen* (vgl. Thema *Zählen* – Kap. 5.4.2.1) und dem schnellen *Erfassen von strukturierten Anzahlen* (vgl. Thema *Anzahl erfassen* – Kap. 5.4.2.2) ist die flexible Zahlzerlegung resp. das flexible **(An-)Zahl zerlegen** (vgl. *Mengenverständnis nach Resnick: Teile-Ganzes-Schema* – Kap. 5.4.1.4) für ein vertieftes Zahlverständnis zentral und bildet die Grundlage für den Erwerb der Addition und Subtraktion (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 24).

Die Zahlzerlegung auf rein formaler Ebene kann erst vorgenommen werden, nachdem vielfältige konkrete Handlungen zur Anzahlzerlegung verinnerlicht werden konnten.

Abbildung 12: (An-) Zahlzerlegung von 5

Kompetenzbereich und zentrale Kompetenzen

Tabelle 24: Zahlzerlegung - Übersicht Kompetenzbereiche und zentrale Kompetenzen

		Kompetenzbereich
Die Schülerinnen und Schüler...		(An-) Zahlen zerlegen
Zentrale Kompetenzen	... verfügen über eine sichere Zählkompetenz.	
	... verstehen das Teile-Ganzes-Schema (numerisch).	
	... können Anzahlen flexibel auf verschiedene Arten zerlegen.	
	... können Anzahlen bis 10 systematisch zerlegen.	
	... haben die (An-)Zahlzerlegungen von 5, 10, (100 und 1000) automatisiert.	

Legende:

dunkelblau = für den Kompetenzbereich im Zentrum stehend

hellblau = zentrale Kompetenz, welche für den Kompetenzbereich vorausgesetzt wird

Tabelle 25: Zahlzerlegung - Informationen zu den Kompetenzbereichen

Kompetenzbereich
<i>(An-) Zahlen zerlegen</i>
<p><i>Anzahlen flexibel auf verschiedene Arten zerlegen</i> zu können ist für die Ablösung vom zählenden Rechnen sehr wichtig (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 99). Die (An-)Zahlzerlegung macht Zahlbeziehungen auf der Basis des <i>Teile-Ganzes-Schema</i> (vgl. <i>Mengenverständnis nach Resnick</i> – Kap. 5.4.1.4) bewusst: Eine (An-)Zahl (Ganzes, Summe) lässt sich auf mehrere Arten in Teile (Summanden) zerlegen und wieder zusammensetzen. Dies ist neben einer <i>sicheren Zählkompetenz</i> für die Entwicklung des Zahlbegriffes zentral.</p> <p>Ebenfalls bildet die Anzahlzerlegung die Grundlage für die Erkenntnis, dass Zahlen auch Beziehungen zwischen Anzahlen beschreiben (vgl. <i>Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski: Anzahlrelation</i> – Kap. 5.4.1.5). Dies ist für den Erwerb der Grundoperationen eine wichtige Voraussetzung. Wenn <i>Anzahlen bis 10 systematisch zerlegt</i> werden, können durch die sich daraus ergebenden Muster Beziehungen zwischen den Zerlegungen veranschaulicht werden. Dieses Wissen kann später für Ableitungen von Rechnungen genutzt werden.</p> <p>Alle abrufbaren Zahlzerlegungen sind wichtig (z.B. für Ergänzungsaufgaben), besonders aber müssen die <i>Zahlzerlegungen von 5, 10 100 und 1000 automatisiert</i> werden. Daher sollen vielfältige Übungen zur (An-)Zahlzerlegung und/oder auch zur flexiblen Gliederung (vgl. Kompetenzbereich <i>strukturierte Anzahlerfassung</i> – Kap. 5.4.2.2) häufig und immer wieder in den Unterricht eingebaut werden. Die Verknüpfung verschiedener Repräsentationsformen (vgl. Kap. 5.1.3) – Handlung (enaktiv), Bild oder mentale Vorstellung (strukturiert, ikonisch), Versprachlichung und Notation mit Ziffern (symbolisch) – ist stets wichtig und hilft, die Einsicht in die operativen Strukturen von Zahlen aufzubauen (Padberg & Benz, 2011, S. 43). Immer wieder soll das Kind sich eine gelegte Zerlegung mental vorstellen, um die Zahlzerlegungen zu verinnerlichen und sie schliesslich als Basis für die Entwicklung von Rechenstrategien (= operative Strategien) automatisiert und mental zur Verfügung zu haben.</p>

Tabelle 26: Zahlzerlegung - Informationen zu den zentralen Kompetenzen

Zentrale Kompetenzen
<i>Die Schülerinnen und Schüler...</i>
<i>... verfügen über eine sichere Zählkompetenz.</i>
<p>Beim Zerlegen von Anzahlen steht der kardinale Zahlaspekt im Fokus, für welchen eine <i>sichere Zählkompetenz</i> zur Anzahlbestimmung unverzichtbar ist. Ein Kind verfügt über eine sichere Zählkompetenz, wenn es flexibel verbal zählen und die Anzahl von Objekten mit Zählen bestimmen kann (vgl. Thema <i>Zählen</i> – Kap. 5.4.2.1).</p> <p>-----</p> <p><i>Mögliche Schwierigkeit:</i> vgl. Thema <i>Zählen</i> – Kap. 5.4.2.1</p>
<i>... verstehen das Teile-Ganzes-Schema.</i>
<p>Das <i>Teile-Ganzes-Schema</i> (vgl. <i>Mengenverständnis nach Resnick</i> – Kap. 5.4.1.4) besagt, dass eine Gesamtmenge in Teilmengen zerlegbar ist resp. sich aus denselben zusammensetzt und der Gesamtumfang dadurch nicht verändert wird (vgl. Gerlach, 2007, S. 45ff.).</p>

Mögliche Schwierigkeit: vgl. Thema Anzahl erfassen – Kap. 5.4.2.2 → Kompetenzbereich *Strukturierte Anzahlerfassung* → zentrale Kompetenz ... *verstehen das Teile-Ganzes-Schema*.

... können Anzahlen flexibel auf verschiedene Arten zerlegen.

Auf der Grundlage des *Teile-Ganzes-Schema* (vgl. *Mengenverständnis nach Resnick* – Kap. 5.4.1.4) sollen Anzahlen in Teilmengen auf möglichst viele verschiedene Arten zerlegt werden. Dies trägt unter anderem zum Aufbau flexibler Zahlvorstellungen bei (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 24). Die Anzahlzerlegung wurde in gewisser Weise bereits mit der Förderung der flexiblen Gliederung von Anzahlen zu Gunsten einer *strukturierten Anzahlerfassung* (vgl. Thema *Anzahl erfassen* – Kap. 5.4.2.2 → Kompetenzbereich *Strukturierte Anzahlerfassung*) geübt: Die „gesehenen Gruppen“ können als Teilmengen resp. Zerlegung der Gesamtmenge wahrgenommen und dargestellt werden (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 41). Ziel ist, dass durch zahlreiche und vielfältige Übungen die Zahlzerlegungen bis 10 möglichst automatisiert werden. Übungen zur Anzahlzerlegung fördern gleichzeitig auch die flexible Gliederung von Anzahlen bis 10 und/oder umgekehrt.

Mögliche Schwierigkeit: *Es wird nur eine Zerlegungsmöglichkeit gefunden.*

Zu einer Anzahl kann durch Aufhalten von Fingern nur eine Zerlegungsmöglichkeit gezeigt werden (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 24). Das Kind hat ein starres Zahlbild. Es fehlt die Einsicht, dass dieselbe Anzahl sich unterschiedlich gliedern lässt, was auf ein mangelndes Verständnis des *Teile-Ganzes-Schema* hinweisen könnte (vgl. *Mengenverständnis nach Resnick* – Kap. 5.4.1.4).

... können Anzahlen bis 10 systematisch zerlegen.

Indem alle Möglichkeiten der Zerlegung einer Zahl systematisch gelegt, aufgezeichnet und mit Zahlen notiert werden, können Beziehungen zwischen den verschiedenen Zerlegungen entdeckt werden (Padberg & Benz, 2001, S. 41). Diese Beziehungen zu sehen ist wichtig für den Erwerb operativer Strategien, konkret z.B. fördert dies das Verständnis für die Kovarianz resp. die Nutzung der Nachbaraufgaben (vgl. Themengebiet *Grundoperationen* – Kap. 5.4.5 → Kompetenzbereiche *Für die Addition/Subtraktion/Multiplikation/Division relevante Rechengesetze und Prinzipien nutzen*.).

Mögliche Schwierigkeit: *Zufälliges Vorgehen beim Suchen von Zerlegungsmöglichkeiten*

Beim Suchen von Zerlegungs-Möglichkeiten wird unsystematisch und zufällig vorgegangen. Die gleiche Zerlegung wird mehrmals notiert, weil der Überblick fehlt.

→ Lernangebot: *Systematische Zahlzerlegung* (Anhang A8)

... haben die (An-)Zahlzerlegungen von 5, 10, (100 und 1000) automatisiert.

Ziel ist, dass durch zahlreiche und vielfältige Übungen die Zahlzerlegungen bis 10 möglichst automatisiert werden, besonders wichtig sind dabei die Zahlzerlegungen von 5, 10, der Zehner-, Hunderter - und Tausenderzahlen, weil sie im dekadischen Zahlssystem numerisch und/oder für die *quasisimultane Anzahlerfassung im Punktefeld* wichtige Einheiten darstellen (vgl. Thema *Anzahl erfassen* – Kap. 5.4.2.2 → Zentrale Kompetenz ... *können Anzahlen durch quasisimultane Erfassung in linearen Anordnungen (im Punktefeld) bestimmen*.). Sie gehören zu den sogenannten Kernaufgaben (vgl. Themengebiet

Grundoperationen – Kap. 5.4.5 → Kompetenzbereiche *Addition/Subtraktion im Zahlenraum bis 20* und *Multiplikation/Division im Zahlenraum bis 100*), welche als Ausgangspunkt für operative Ableitungen schwierigerer Aufgaben für Addition, Subtraktion, Division und Multiplikation genutzt werden können.

Mögliche Schwierigkeit: Zerlegungen sind nicht abrufbar.

Aufgrund fehlender Einsicht in die systematische Zahlzerlegung können nicht alle Zerlegungen abgerufen oder rekonstruiert werden.

5.4.4.2 Verdoppeln und Halbieren

„Verdoppeln und Halbieren stellen elementare Fertigkeiten des Rechnens dar“ (Scherer, 2011, S. 146), denn Verdoppeln gilt als mathematisch zentrale Operation, weil die Verdoppelungsaufgabe mit einem Spiegel auf natürliche Weise veranschaulicht werden kann (vgl. Scherer, 2011, S. 146). Noch im Mittelalter wurden **Verdoppeln** und **Halbieren** sogar „als eigene Rechnungsart behandelt“ (Wittmann & Müller, 2012, S. 29). Die sorgfältige Versprachlichung der Handlungen und die bewusste Verwendung der Begriffe sind zentral für das Operationsverständnis.

Kompetenzbereiche und zentrale Kompetenzen

Tabelle 27: Verdoppeln und Halbieren - Übersicht über Kompetenzbereiche und zentrale Kompetenzen

		Kompetenzbereiche	
		Verdoppeln	Halbieren
Die Schülerinnen und Schüler...			
Zentrale Kompetenzen	... können Anzahlen strukturiert erfassen.		
	... verstehen Verdoppeln als Operation.		
	... verstehen die Begriffe „verdoppeln, das Doppelte von, doppelt so viel wie“.		
	... verstehen Halbieren als Operation.		
	... verstehen die Begriffe „halbieren, die Hälfte von, halb so viel wie“.		
	... verstehen Halbieren und Verdoppeln als Umkehroperationen voneinander.		

Legende:

 = für den Kompetenzbereich im Zentrum stehend

 = zentrale Kompetenz, welche für den Kompetenzbereich vorausgesetzt wird

Tabelle 28: Verdoppeln und Halbieren - Informationen zu den Kompetenzbereichen

Kompetenzbereiche
Verdoppeln
<p>Verdoppelungsaufgaben spielen für die Orientierung im Zahlenraum eine wichtige Rolle: zwei Fünfer sind ein Zehner, zwei mal 25 ist 50, zwei mal 50 ist 100 usw. Sie gehören zu den Kernaufgaben, weil sich darauf viele andere (Nachbar-) Additionsaufgaben durch +1 oder -1 Schritte an einem oder beiden Summanden zurückführen lassen (vgl. Wittmann & Müller, 2012, S. 29):</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center;">Abbildung 13: Bsp. Kernaufgabe Addition</p> <p>Auch gehört die Rechnung „2mal“ zu den Schlüsselaufgaben des Einmaleins (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2007, S. 65).</p> <p>Eine Menge zu verdoppeln heisst, dieselbe Anzahl, die schon da liegt, hinzuzufügen. Das <i>Verdoppeln als Operation</i> resp. als Handlung muss in enger Verbindung mit dem Begriff „verdoppeln“ <i>verstanden</i> werden können. Die korrekte Begriffsverwendung rund um das Thema „Verdoppeln“ ist sehr wichtig für das <i>Verständnis der Begriffe „verdoppeln, das Doppelte von, doppelt so viel wie“</i> und muss bewusst thematisiert werden. Um eine dargestellte Verdoppelung als solche erkennen zu können, muss eine <i>Anzahl strukturiert erfasst</i> werden können (vgl. Thema <i>Anzahl erfassen</i> – Kap. 5.4.2.2 → Kompetenzbereich <i>Strukturierte Anzahlerfassung</i>), denn wenn die Menge ausgezählt werden muss, kann der Überblick leicht verloren gehen. Daher macht es Sinn, das Verdoppeln anfangs mit kleinen Anzahlen zu üben, welche die Kinder möglichst nicht zählen müssen.</p>
Halbieren
<p>Eine Menge zu halbieren heisst, sie in zwei gleichmächtige Teile zu zerlegen. Das <i>Halbieren als Operation</i> resp. als Handlung muss in enger Verbindung mit dem Begriff „halbieren“ <i>verstanden</i> werden können. Analog dem Verdoppeln muss die korrekte Begriffsverwendung rund um das Thema „Halbieren“ für das <i>Verständnis der Begriffe „halbieren, die Hälfte von, halb so viel wie“</i> bewusst thematisiert werden. Für eine effiziente Mengenbestimmung soll wie beim Verdoppeln die <i>Anzahl</i> möglichst <i>strukturiert erfasst</i> werden können (vgl. Thema <i>Anzahl erfassen</i> – Kap. 5.4.2.2 → Kompetenzbereich <i>Strukturierte Anzahlerfassung</i>).</p> <p>Beim Halbieren kann die wichtige Erfahrung gemacht werden, dass sich nicht alle Zahlen ohne Rest halbieren lassen, womit die geraden und ungeraden Zahlen entdeckt werden können (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2008, S. 95). Das Halbieren ist eine wichtige Grundlage für das spätere <i>Automatisieren des Einmaleins</i> (vgl. Thema <i>Multiplikation</i> – Kapitel 5.4.5.3)</p> <p><i>Halbieren und Verdoppeln als Umkehroperationen</i> zu <i>verstehen</i> ist hilfreich für den Aufbau eines operativen Netzwerks, welches für Rechenstrategien genutzt werden kann (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2008, S.85).</p>

Tabelle 29: Verdoppeln und Halbieren - Informationen zu den zentralen Kompetenzen

Zentrale Kompetenzen
<i>Die Schülerinnen und Schüler...</i>
... können Anzahlen strukturiert erfassen.
<p>Das Erfassen einer Anzahl auf einen Blick ist wichtig, um den Überblick über eine Operation nicht zu verlieren (vgl. Thema <i>Anzahl erfassen</i> – Kapitel 5.4.2.2 → Kompetenzbereich <i>Strukturierte Anzahlerfassung</i>).</p> <p>-----</p> <p><i>Mögliche Schwierigkeit: Zählen an Stelle von quasisimultaner Erfassung</i></p> <p>Wenn die Konzentration aufs Zählen verwendet werden muss, kann der Überblick über die Verdoppelung verloren gehen, so dass keine Kapazität übrig bleibt, welche die Erkenntnis und das Verständnis des Verdoppelns zulassen würde.</p>
... verstehen Verdoppeln als Operation.
<p>Eine Menge zu verdoppeln heisst, dieselbe Anzahl, die schon da liegt, hinzuzufügen. Diese Handlung muss in enger Verbindung mit dem Begriff <i>verdoppeln</i> verstanden werden können (vgl. Zentrale Kompetenz <i>... verstehen die Begriffe „verdoppeln, das Doppelte von, doppelt so viel wie“</i>).</p> <p>-----</p> <p><i>Mögliche Schwierigkeiten: Keine Handlungsvorstellung</i></p> <p>Die Operation kann nicht ausgeführt werden, weil mit dem Begriff <i>verdoppeln</i> keine Handlung in Verbindung gebracht werden kann.</p>
... verstehen die Begriffe „verdoppeln, das Doppelte von, doppelt so viel wie“.
<p>Häufig wird die Verdoppelung im Unterricht mit einem Spiegel eingeführt: Gelegte Plättchen werden gespiegelt (=verdoppeln), gelegte und gespiegelte Plättchen werden zum Ganzen (= das Doppelte von der Anfangszahl) zusammengezählt. Dabei kann bezüglich der Bedeutung der Begriffe <i>verdoppeln</i> und <i>das Doppelte von</i> Verwirrung entstehen:</p> <p>Fragt man, wie viel das Doppelte (von z.B. 3) sei, nennen einige Kinder nur die gespiegelte Anzahl (3). Sie wiederholen die Anzahl, weil sie ja nicht das Doppelte (6) hinlegen müssen, sondern nur die Anzahl (3). Sie erkennen nicht, dass das Doppelte das Ganze ist, welches aus den Teilen gelegte und gespiegelte Anzahl besteht (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2007, S. 65; Schmassmann & Moser Opitz, 2008, S. 73).</p> <p>Die bewusste Verwendung folgender Begriffe ist daher wichtig:</p> <p>a) „verdoppeln“ = noch einmal so viel dazulegen, wie schon liegt (Handlung)</p> <p>b) „das Doppelte von“ oder „doppelt so viel wie“ bezieht sich auf zwei Mengen und ist ein Vergleich</p> <p>Um die Bedeutung der Begriffe richtig erfassen und verknüpfen zu können, ist die sprachliche Begleitung der Handlungen resp. der Vergleich zweier Mengen zentral.</p> <p>-----</p> <p><i>Mögliche Schwierigkeit: Für das Doppelte von z.B. 3 wird 3 genannt</i></p> <p>Das Kind hat die Begriffe noch nicht mit der richtigen Bedeutung und Vorstellung verknüpft.</p>
... verstehen Halbieren als Operation.
<p>Eine Menge zu halbieren heisst, sie in zwei gleichmächtige Teile zu zerlegen. Analog dem Verdoppeln ist</p>

<p>die Verbindung der Begriffe mit der Handlung (<i>halbieren</i>) resp. dem Zustand (<i>ist die Hälfte von</i>) zentral (vgl. Zentrale Kompetenz ... <i>verstehen die Begriffe „halbieren, die Hälfte von, halb so viel wie“</i>).</p> <p>-----</p> <p><i>Mögliche Schwierigkeiten: Zerlegung in zwei ungleiche Teile</i></p> <p>Die Menge wird in zwei ungleiche Teile zerlegt.</p> <p>... verstehen die Begriffe „halbieren, die Hälfte von, halb so viel wie“.</p> <p>Ähnlich wie beim Verdoppeln ist es für das Halbieren wichtig, schon früh Vorstellungen und Begriffe miteinander in Beziehung zu setzen. Besonders eingebettet in Sachaufgaben ist das Verständnis folgender Begriffe zentral:</p> <p>a) „halbieren“ = gerecht in zwei gleich grosse Teile zerlegen (Handlung)</p> <p>b) „die Hälfte von“ oder „halb so viel wie“ bezieht sich auf zwei Mengen</p> <p>Um die Bedeutung der Begriffe richtig erfassen und verknüpfen zu können, ist die sprachliche Begleitung der Handlungen resp. der Vergleich zweier Mengen zentral.</p> <p>-----</p> <p><i>Mögliche Schwierigkeiten: Differenzierung von „halbieren“ und „halb so viel wie“</i></p> <p>Anstatt eine zweite Menge zu legen, welche halb so gross ist wie die bereits daliegende, wird die Startmenge einfach halbiert.</p> <p>... verstehen Halbieren und Verdoppeln als Umkehroperationen.</p> <p>Wird eine Verdoppelung „rückgängig“ gemacht, kann Halbieren als Umkehroperation erlebt werden.</p> <p>-----</p> <p><i>Mögliche Schwierigkeit: Kennt das Doppelte von 4, jedoch nicht die Hälfte von 8</i></p> <p>Die Hälfte einer Anzahl kann nicht genannt werden, obwohl das Doppelte gerade bestimmt wurde. Halbieren kann nicht als Umkehrhandlung von Verdoppeln verstanden werden. Das Kind weiss z.B., dass das Doppelte von 4 8 ist, kann aber nicht sagen, was die Hälfte von 8 ist.</p>
--

5.4.5 Grundoperationen

Tabelle 30: Grundoperationen - Übersicht über Themen und Kompetenzbereiche

Themen	Kompetenzbereiche
Addition	Operationsverständnis Für die Addition relevante Rechengesetze und Prinzipien Addition im Zahlenraum bis 20 Addition mit mehrstelligen Zahlen
Subtraktion	Operationsverständnis Für die Subtraktion relevante Rechengesetze und Prinzipien Subtraktion im Zahlenraum bis 20 Subtraktion mit mehrstelligen Zahlen
Multiplikation	Operationsverständnis Für die Multiplikation relevante Rechengesetze Multiplikation mit einstelligen Zahlen - Kleines Einmaleins Multiplikation mit mehrstelligen Zahlen
Division	Operationsverständnis Für die Division relevante Rechengesetze Division im Zahlenraum bis 100 Division im Zahlenraum bis 1000

Zu den Grundoperationen gehören die **Addition**, die **Subtraktion**, die **Multiplikation** und die **Division**. Bevor auf rein formaler Ebene gerechnet werden kann, müssen für das Verständnis Vorstellungen zu den Operationen aufgebaut werden, indem vielfältige Erfahrungen mit Darstellungen in *verschiedenen Repräsentationsformen* – sprich Handlung (Sachsituation), Bild (strukturierte Darstellung), Sprache und Symbol (reine Zahlen/Operationen) – gemacht und miteinander verknüpft werden (vgl. Kap. 5.1.3). Die Übersetzung einer Darstellung in andere Repräsentationsformen fördert ein vertieftes mathematisches Verständnis (Hess, 2010, S. 201). Wichtig ist bei der systematischen Erarbeitung der Grundoperationen, dass für den Aufbau innerer Bilder eine sichere Verbindung zwischen anschaulichen und symbolischen Formen geschaffen werden kann. Die *Arbeitsmittel* (vgl. Kap. 5.1.4) sollen daher möglichst eine Strukturierung aufweisen (z.B. Punktfeld, Dienes-Material), da sonst lediglich abgezählt wird (vgl. Scherer, 2011, S. 164). Die Verwendung von konkretem Material beim Operieren erfordert zwar Zeit, ist aber für den Aufbau gefestigter innerer Bilder zentral und es soll, wie in Kapitel 5.1.4 beschrieben, genügend Zeit gegeben werden, mathematische Zusammenhänge zu verstehen und nicht bloss Verfahrensregeln zu lernen (vgl. Krauthausen & Scherer, 2008, S. 254ff.).

Um nicht im zählenden Rechnen verhaftet zu bleiben, sondern für die Grundoperationen operative Strategien nutzen zu können, ist die *strukturierte Anzahlerfassung* (vgl. *Thema Anzahl erfassen* – Kap. 5.4.2.2) wichtig. Besonders zentral ist das Verständnis, dass „eine Menge in verschiedene Anzahlen zerlegt und wieder zusammengesetzt werden kann“ (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 99), dass Zahlen auch Beziehungen zwischen Anzahlen beschreiben (vgl. *Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski: Anzahlrelation* – Kap. 5.4.1.5) und dass Beziehungen zwischen Zahlen innerhalb und zwischen Gleichungen hergestellt und operativ genutzt werden können, so dass – ausgehend von sogenannten **Kernaufgaben**³, die im Folgenden innerhalb jeder Grundrechenart beschrieben werden – ein Netz operativer Beziehungen für die Grundrechnungen aufgebaut werden kann. Voraussetzung dafür ist das Verständnis der Beziehung der *Teile zum Ganzen* (vgl. *Mengenverständnis nach Resnick: Teile-Ganzes-Schema* – Kap. 5.4.1.4), was konkret bei natürlichen Zahlen die *flexible Zahlzerlegung* (vgl. *Thema Zahlzerlegung* – Kap. 5.4.4.1) bedeutet (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 24). Die *Zahlzerlegung* bzw. das *Teile-Ganzes-Schema* bildet daher das Fundament, auf welchem Grundoperationen und sämtliche Operationsbeziehungen überhaupt erst möglich sind (vgl. Hess, 2012, S. 49) und operative Strategien entdeckt werden können, welche durch flexible Nutzung (je nach Aufgabe) effiziente Lösungswege ermöglichen.

Aufgabenformate wie z.B. das Sortieren von Aufgaben, welche das Rechnen vorerst zurückstellen und den Blick auf das Erkennen von „Mustern entlang operativer Regeln“ (Hess, 2012, S. 159) und auf Strukturähnlichkeiten zwischen Aufgaben richten, verzögern den Lösungsprozess zu Gunsten einer überlegten Herangehensweise und regen zur Reflexion der Ergebnisse an. Dies soll die Lernenden nachhaltig dazu animieren, nach *Mustern* (vgl. Themengebiet *Muster* – Kap. 5.4.3) Ausschau zu halten und soll eine grundsätzlich überlegte Arbeitsweise fördern (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 234).

³ Kernaufgaben/Merkaufgaben/Schlüsselaufgaben sind Aufgaben, die leicht zu lösen sind oder die leicht memoriert werden können und von welchen aus sich durch Nutzung operativer Beziehungen andere Aufgaben leicht erschliessen lassen (Schmassmann & Moser Opitz, 2007, S. 25). Sie sind als Stützpunkte und Grundlage für die effiziente Ermittlung von Resultaten zentral und “bilden eine wichtige Grundlage für das Üben und das spätere Automatisieren” (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 99). Kernaufgaben sollen verstärkt geübt werden.

Im Folgenden werden die vier Grundrechenarten separat vorgestellt. – Die gewählten Kompetenzbereiche und zentralen Kompetenzen sind sich sehr ähnlich. Teilweise kann eine Erklärung für alle Operationen genutzt werden. Ist dies der Fall, ist der entsprechende Kompetenzbereich bzw. die zentrale Kompetenz mit einem * gekennzeichnet.

5.4.5.1 Addition

Die Addition ist als Grundrechenart der ersten Stufe auch die erste Operation, welche systematisch eingeführt wird.

Ein tragfähiges **Operationsverständnis** muss erarbeitet werden. Vorausgehende vielfältige Zahlzerlegungen bis 10 (vgl. Thema *Zahlzerlegung* – Kapitel 5.4.4.1 und *Mengenverständnis nach Resnick: Teile-Ganzes-Schema* – Kap.5.4.1.4) bilden das Fundament für die numerische Erarbeitung der **Addition im Zahlenraum bis 20**. Das implizite Verständnis der **für die Addition relevanten Rechengesetze und Prinzipien** hilft operative Strategien zu entwickeln, welche sowohl für die *Automatisation des Einspluseins*, als auch für die **Addition mit mehrstelligen Zahlen über 20** genutzt werden können.

Abbildung 14: Entdeckung von operativen Beziehungen

Kompetenzbereiche und zentrale Kompetenzen

Tabelle 31: Addition - Übersicht über Kompetenzbereiche und zentrale Kompetenzen

		Kompetenzbereiche			
		Operationsverständnis*	Für die Addition relevante Rechengesetze und Prinzipien	Addition im Zahlenraum bis 20 – Einspluseins	Addition mit mehrstelligen Zahlen über 20
Die Schülerinnen und Schüler...					
Zentrale Kompetenzen	... können die Addition durch die Verknüpfung mit Alltagssituationen als <i>Zusammenfügen</i> und <i>Vermehren</i> verstehen.				
	... können Sachsituationen, Darstellungen und Symbole miteinander in Verbindung bringen.*				
	... ⁴ können operative Strategien (auf der Grundlage von Rechengesetzen und Prinzipien) für Rechenvorteile innerhalb der Addition nutzen. <ul style="list-style-type: none"> - Tauschaufgabe (Kommutativ-/ Vertauschgesetz) - Zerlegung eines oder beider Summanden (Teile-Ganzes-Schema, Assoziativ-/Verbindungsgesetz). - Nachbaraufgaben (Kovarianz) - Konstanz der Summe bei gegensinnigem Verändern (Konstanzsatz/Ausgleichsgesetz) 				
	... können dekadische Analogien (Zusammenhänge zwischen Einspluseins und Rechnungen im grösseren Zahlenraum) nutzen.				
	... kennen verschiedene Rechenmethoden (Rechnen im Kopf, halbschriftlich, schriftlich, mit Taschenrechner) und können flexibel eine geeignete wählen.*				
	... nutzen Überschlagsrechnung zur Überprüfung von (schriftlichen) Rechnungen.*				

Legende:

dunkelblau = für den Kompetenzbereich im Zentrum stehend

hellblau = zentrale Kompetenz, welche für den Kompetenzbereich vorausgesetzt wird

Tabelle 32: Addition - Informationen zu den Kompetenzbereichen

Kompetenzbereiche
Operationsverständnis*
Zum Aufbau einer breiten, tragfähigen Operationsvorstellung können Sachsituationen, die den Kindern vertraut sind, in Form realer Situationen – in Form von Geschichten oder in Bildform – als Grundlage genutzt werden (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 92), damit sie ihnen bekannte <i>Alltagssituationen mit der Operation in Verbindung bringen</i> können. Dabei muss auf eine aspektreiche Erarbeitung der Operation geachtet werden, welche sowohl das Erkennen als auch das Beschreiben der Strukturen ermöglicht (vgl. Krauthausen & Scherer, 2008, S. 27).
Für ein tiefgehendes mathematisches Verständnis und die Automatisierung ist der flexible Wechsel

⁴ Es besteht nicht der Anspruch, dass das Kind *alle* aufgeführten operativen Strategien beherrscht, jedoch sollte das Kind Gelegenheit haben, sich mit jeder Strategie einmal auseinandersetzen zu können.

zwischen verschiedenen Repräsentationsformen (vgl. Kap. 5.1.3) – Handlung (Sachsituation), Bild (strukturierte Darstellung), Sprache und Symbol (reine Zahlen/Operationen) – zentral, daher sollen *Sachsituation, verschiedene Darstellungen und Symbole* immer wieder miteinander *verknüpft* werden (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 74, 78/79).

Für ein umfassendes Verständnis der Rechenoperation ist neben dem sachlichen auch der innermathematische strukturelle Kontext wichtig, welcher den Weg für die *Nutzung von operativen Strategien für Rechenvorteile* öffnet, indem er den Beziehungsreichtum aufzeigt (vgl. Krauthausen & Scherer, 2008, S. 39).

Für die Addition relevante Rechengesetze und Prinzipien

Hinter den *operativen Rechenstrategien, welche für Rechenvorteile innerhalb der Addition genutzt werden können*, stehen theoretische Rechengesetze und Prinzipien. – Es ist nicht Sinn der Sache, die Kinder mit diesen abstrakten Gesetzen und deren Namen zu konfrontieren. Durch operatives Abwandeln an konkretem Material, (vgl. Abbildung 14) also durch Verschieben oder Umlegen von z.B. Wendepfättchen (vgl. Krauthausen & Scherer, 2008, S. 27), können Zusammenhänge und Beziehungen zwischen Zahlen innerhalb oder zwischen Gleichungen erfahren werden. Damit wird Einsicht in Rechengesetze und Prinzipien gewonnen. Wichtig ist, dass das Vorgehen resp. die Beobachtungen jeweils beschrieben werden. Nach mehreren Wiederholungen mit neuen Zahlen können Beobachtungen möglicherweise informell, also in eigenen Worten, generalisiert werden.

Folgende Gesetze und Prinzipien liefern die Grundlagen für wesentliche Rechenstrategien:

- *Kommutativ-/Vertauschgesetz*

Das Kommutativ-Gesetz besagt in Bezug auf die Addition, dass die Summanden vertauscht werden können, ohne dass sich die Summe, sprich das Ergebnis der Addition, verändert:

$$\text{z.B. } 7 + 8 = 8 + 7 = 15$$

Deshalb ist auch der Name Vertauschgesetz gebräuchlich. Erklärbar ist dieses Gesetz mit der Kompensation oder mit der Mengenkonzanz, welche besagt, dass die Anordnung der Teilmengen keine Rolle spielt.

- *Teile-Ganzes-Schema*

Das Teile-Ganzes-Schema besagt, dass eine Gesamtmenge sich in Teile zerlegen lässt, ohne dass sich der Gesamtumfang ändert (vgl. *Mengenverständnis nach Resnick* – Kap. 5.4.1.4).

In Bezug auf die Addition besagt dies, dass ein Summand in mehrere Summanden zerlegt werden kann, ohne dass sich der Gesamtwert ändert. Dies kann zusammen mit dem Assoziativ- und allenfalls auch Kommutativgesetz zu Rechenvorteilen genutzt werden:

$$\text{z.B. } 6 + 8 = 6 + (4 + 4) = (6 + 4) + 4 = 10 + 4 = 14$$

$$6 + 8 = 6 + (6 + 2) = (6 + 6) + 2 = 12 + 2 = 14$$

- *Assoziativ-/Verbindungsgesetz*

Das Assoziativ-Gesetz besagt in Bezug auf die Addition, dass die Summanden beliebig mit Klammern verbunden werden können, ohne dass sich die Summe, sprich das Ergebnis der Addition, verändert:

$$\text{z.B. } 2 + 3 + 4 = (2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4) = 9$$

Es wird auch Verbindungs- oder Verknüpfungsgesetz genannt.

- *Kovarianz*

In Bezug auf die Addition bedeutet Kovarianz, dass sich der Wert der Summe in gleicher Weise verändert wie der Wert eines Summanden. Wird z.B. ein Summand um 1 vergrößert, ist auch die Summe um 1 grösser:

- z.B. $8 + 8 = 16 \rightarrow 8 + 9 = 8 + (8 + 1) = 16 + 1 = 17$

- *Konstanzsatz/Ausgleichsgesetz*

Durch sich gegenseitig ausgleichende Veränderungen von Summanden innerhalb einer Gleichung wird eine Kompensation erreicht (vgl. Gerlach, 2007, S. 89). Die Summe bleibt dabei konstant. Hess (2012, S. 158) formuliert es so: „Die Additionen ergeben die gleiche Summe, wenn der erste Summand um gleich viel vergrößert wie der zweite vermindert wird.“

z.B. $8 + 5 = (8 + 2) + (5 - 2) = 10 + 3 = 13$

Das *gegenseitige Verändern der Summanden* führt somit zur gleichen Summe.

Addition im Zahlenraum bis 20 – Einspluseins

Die *Automatisation* des Einspluseins ist ein langfristiges Ziel. Wichtig ist in einem ersten Schritt ein *Verständnis der Operation* (vgl. Kompetenzbereich *Operationsverständnis*). Quasisimultane resp. *strukturierte Anzahlerfassung* (vgl. Thema *Anzahl erfassen* – Kap. 5.4.2.2) und vielfältige Erfahrungen mit der *Zahlzerlegung* (vgl. Kap. 5.4.4.1) sind eine wichtige Grundlage für die Addition (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 92), wenn für ein erfolgreiches Lernen des Einspluseins Rechenstrategien erschlossen und nicht nur automatisierend, sondern beziehungsreich geübt werden sollen (vgl. Padberg & Benz 2011, S. 101). Beziehungsreich resp. produktiv zu üben (vgl. Kap. 5.1.2) meint konkret, Beziehungen, Abhängigkeiten und Zusammenhänge zwischen Zahlen und Aufgaben zu erkennen, anzuwenden und strategisch für Rechenvorteile zu nutzen. Hinter jeder *Strategie* steht ein abstraktes *Rechengesetz oder ein Prinzip*, welches das Kind *zu Rechenvorteilen nutzen* kann, ohne aber dessen Namen kennen zu müssen. Mit gezielten Problemstellungen sollen Kinder ausgehend von **Kernaufgaben** (vgl. einleitender Text zum Themengebiet *Grundoperationen* – Kap. 5.4.5) bereits im Zahlenraum bis 20 Strategien entdecken können, was das flexible Denken fördert.

In Anlehnung an Schmassmann und Moser Opitz (2007, S. 25/59) und Scherer und Moser Opitz (2010, S.99), können für das Einspluseins die folgenden Aufgaben als **Kernaufgaben des Einspluseins** gesehen werden:

- Zahl +0
- Zahl +1 (Nachbarzahl)
- Zahlzerlegungen von 5 und 10 in zwei Summanden
- Ergänzungen auf 10 und 20
- Verdopplung aller Zahlen bis 10 (später aller Fünfer- und Zehnerzahlen bis 100)
- 10 + Zahl

Addition mit mehrstelligen Zahlen über 20

Bewusst soll bereits bei der Einführung der Addition mit mehrstelligen Zahlen eine komplexe Aufgabenstellung (ZE + ZE) gewählt werden, um von Anfang an die Entwicklung *operativer Strategien für die Nutzung von Rechenvorteilen* und damit ein bewegliches Denken anzuregen (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S.149ff). Zusätzlich zu den Kompetenzen der Addition im Zahlenraum bis 20 muss nun auch das *Stellenwertprinzip* (vgl. Thema *Dezimalsystem* – Kap. 5.4.2.4) verstanden sein. Dies ist auch Grundlage, um *dekadische Analogien nutzen* zu können.

Für das Zahlenrechnen ist – im Gegensatz zum Ziffernrechnen im schriftlichen Verfahren – die *Möglichkeit, einen oder beide Summanden zu zerlegen*, wichtig. Es werden über alle Operationen hinweg insgesamt drei Hauptstrategien unterschieden: *Schrittweises Rechnen*, *Stellenweises Rechnen* und *Ableiten*. Nicht alle Strategien sind bei allen vier Grundrechenarten gleich gut einsetzbar. Bei der Addition (und Subtraktion) werden vorwiegend stellenweises und schrittweises Rechnen oder auch eine Mischform aus beiden angewandt (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 190).

Flexibel rechnen zu können bedeutet nicht nur, Rechengesetze und Prinzipien für Rechenvorteile kennen und nutzen zu können, sondern auch über die Kompetenz zu verfügen, *verschiedene Rechenmethoden (Rechnen im Kopf, halbschriftlich, schriftlich, mit Taschenrechner) zu kennen und flexibel eine geeignete wählen zu können* (vgl. Padberg & Benz, 2011, S.234). Ebenfalls ist es für die Fehlererkennung bedeutsam, *Überschlagsrechnungen zur Überprüfung von (schriftlichen) Rechnungen nutzen* zu können (vgl. Padberg & Benz, 2011, S.232).

Tabelle 33: Addition - Informationen zu den zentralen Kompetenzen

Zentrale Kompetenzen
<i>Die Schülerinnen und Schüler ...</i>
<i>... können die Addition durch die Verknüpfung mit Alltagssituationen als „Zusammenfügen“ und „Vermehren“ verstehen.</i>
<p>Um eine tragfähiges Operationsverständnis zu erarbeiten, sollen als Grundlage <i>Sachsituationen</i> genutzt werden, die den Kindern aus dem Alltag vertraut sind. Padberg und Benz (2011, S. 93ff.) beschreiben vier grundlegende Vorstellungen (<i>Vereinigen, Verändern, Ausgleichen, Vergleichen</i>), die ein Kind als Addition deuten können soll. Da die ersten beiden Vorstellungen im Alltag eine eindeutig grössere Bedeutung haben, werden in vorliegender Arbeit nur diese fokussiert und ausführlicher erläutert: <i>Vereinigen oder Zusammenfügen</i> ist von statischer Struktur (3 + 4 gleichzeitig sichtbar), während <i>Verändern oder Vermehren</i> einer dynamischen (3 liegen, 4 kommen dazu) Vorstellung der Addition entspricht (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 94ff.). Beide Vorstellungen sollen vertieft und vielfältig thematisiert werden, indem von der einen in eine andere Darstellungsform übersetzt wird und dadurch <i>Sachsituation, verschiedene Darstellungen und Symbole</i> bereits bei der Erarbeitung des Operationsverständnisses immer wieder miteinander verknüpft werden (vgl. Hess, 2012, S. 201). → vgl. Zentrale Kompetenz <i>... können Sachsituationen, Darstellungen und Symbole miteinander in Verbindung bringen.</i></p> <p>-----</p> <p><i>Mögliche Schwierigkeit: Sachsituationen, welchen die Vorstellung des Zusammenfügens und Vermehrens zu Grunde liegt, können nicht als Addition gedeutet werden.</i></p>

... können Sachsituationen, Darstellungen und Symbole miteinander in Verbindung bringen.*

Die Sachsituationen (vgl. Zentrale Kompetenz *... können die Addition mit Alltagssituationen in Verbindung bringen*) sind ein guter Ausgangspunkt für den Einstieg in die Operationen und wichtige Grundlage für die Förderung des Operationsverständnisses. Da eine Verknüpfung und ein flexibler Wechsel zwischen verschiedenen Repräsentationsformen – sprich Handlung (Sachsituation), Bild (strukturierte Darstellung), Sprache und Symbol (reine Zahlen/Operationen) – für das mathematische Verstehen zentral ist (vgl. Kap. 5.1.3), sollten alle Aspekte miteinander verbunden und in einen Zusammenhang gebracht werden (vgl. Hess, 2012, S. 200/201). Nicht eine schnelle Ablösung auf die rein formale Ebene ist Ziel, sondern eine gute Verknüpfung, welche es dank dem Aufbau innerer Bilder immer wieder ermöglicht, auf die anschauliche Ebene zurückzugreifen. So ist es wichtig, die Sachsituation sowohl mit strukturierten Bildern zu begleiten, als auch die Symbolebene miteinzubeziehen. Zudem ist die sprachliche Begleitung des Handelns für den Verständnisprozess von grosser Bedeutung (vgl. Felten & Stern, 2012, S. 37).

Lösungswege zu beschreiben und zu begründen gelingt Kindern meistens nicht, wenn sie nur die Zahlsprache zur Verfügung haben. Geeignetes strukturiertes *Arbeitsmaterial* (vgl. Kap. 5.1.4) wie z.B. das Punktefeld, mit welchem Erklärungen veranschaulicht werden können, unterstützen die Kinder in ihren Begründungen (vgl. Wittmann & Müller, 2012, S. 33; Krauthausen & Scherer, 2008, S. 255). Das Punktefeld betont den kardinalen Aspekt. Die Strukturierung des Punktefeldes (Zäsur zwischen der 5. und 6. Position) unterstützt die *Quasisimultanerfassung* von Anzahlen (vgl. Thema *Anzahl erfassen* – Kap. 5.4.2.2 → Kompetenzbereich *strukturierte Anzahlerfassung*) und die Orientierung an numerisch sinnvollen Einheiten (vgl. Hess, 2012, S. 121ff.)

Mögliche Schwierigkeit: Die Rückübersetzung einer formalen Rechnung auf die anschauliche Ebene (in eine Handlung) gelingt nicht (mehr).

... können operative Strategien (auf Grundlage von Rechengesetzen und Prinzipien) für Rechenvorteile innerhalb der Addition nutzen.

Sowohl für die Erarbeitung und Automatisierung des *Einspluseins* (vgl. Kompetenzbereich *Addition im Zahlenraum bis 20 - Einspluseins*), als auch zum Nutzen von Rechenvorteilen im grösseren Zahlenraum, kommt den operativen Strategien, welche auf Rechengesetzen und Prinzipien basieren (vgl. Kompetenzbereich *Für die Addition relevante Rechengesetze und Prinzipien*) eine wichtige Bedeutung zu. Additionen bis 20 sind mit Zählstrategien noch effektiv lösbar, während Zählen als Strategie in grösseren Zahlenräumen zunehmend fehleranfällig wird. Damit eine Einsicht in Rechengesetze und Prinzipien frühzeitig stattfinden kann, sollte deshalb die Nutzung operativer Strategien bereits im Zahlenraum bis 20 gefördert werden. Die **Kernaufgaben** (vgl. einleitender Text zum Themengebiet *Grundoperationen* – Kap. 5.4.5) sind dabei zentral.

Voraussetzungen und Anforderungen

Die Entdeckung vielfältiger Zahlzerlegungen als unverzichtbares Fundament (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 43) und die Erkenntnis, dass Zahlen auch *Beziehungen zwischen Anzahlen* beschreiben (vgl. *Zahl-Grössen-Verknüpfung nach Krajewski: Anzahlrelationen* – Kap. 5.4.1.5), sind Voraussetzung für die Nutzung sämtlicher Operationsbeziehungen (vgl. Hess, 2012, S. 49), auf deren Grundlage operative Strategien für eigene Lösungswege gefunden werden können und gefördert werden sollen. Da das Finden

eigener Lösungswege hohe Anforderungen an die Lernenden stellt und besonders am Anfang gerne auf Zählstrategien zurückgegriffen wird („das geht schneller“), ist es für die Motivation der Kinder wichtig, dass die Lehrperson den Fokus nicht in erster Linie auf richtige Lösungen lenkt, sondern das Interesse vor allem vielfältigen Lösungswegen gilt (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 97).

Die Herausforderung besteht darin, dass „besondere Zahlbeziehungen erkannt und genutzt werden müssen“ (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 154). Dies stellt für rechenschwache Kinder häufig eine Schwierigkeit dar. Auch wenn das Kind letztlich nicht jede Strategie beherrschen muss, sollen trotzdem gerade rechenschwache Kinder immer wieder Gelegenheit zur Auseinandersetzung mit Zahlbeziehungen, Beziehungen zwischen Rechnungen und Mustern haben, indem sie mit konkretem Material durch Verschieben oder Umlegen z.B. von Wendepfättchen auf dem Punktfeld (vgl. Abbildung 14) Rechnungen um- und abwandeln (vgl. Krauthausen & Scherer, 2008, S. 27) und dadurch Gesetzmässigkeiten und *operative Beziehungen* entdecken, erfahren und anschaulich beschreiben können (vgl. Wittmann & Müller, 2012, S. 33ff.). Dies ist für einen möglichst flexiblen Einsatz verschiedener Strategien – welche im Folgenden aufgezeigt werden – hilfreich.

Tauschaufgabe (Kommutativ-/Vertauschgesetz)

Das Nutzen von Tauschaufgaben ist eine wichtige Quelle, um z.B. bereits automatisierte Rechnungen (z.B. Kernaufgaben) innerhalb des Einspluseins zu nutzen, indem auf eine bereits bekannte Rechnung zurückgegriffen werden kann:

$$\text{z.B. } 1 + 8 = 8 + 1 \text{ (Kernaufgabe)} = 9$$

Zerlegung eines oder beider Summanden (Teile-Ganzes-Schema, Assoziativ-/Verbindungsgesetz, z.T. Kommutativ-/Vertauschgesetz)

Obwohl das Zerlegen der Summanden auch im Zahlenraum bis 20 – bevor eine Automatisierung stattgefunden hat – hilfreich sein kann, kommt ihm insbesondere beim Rechnen im grösseren Zahlenraum (vgl. Kompetenzbereich *Addition mit mehrstelligen Zahlen über 20*) beim *Kopfrechnen* oder für die Anwendung *halbschriftlicher Rechenmethoden* (vgl. zentrale Kompetenz *... kennen verschiedene Rechenmethoden und können flexibel eine geeignete wählen.*) eine wichtige Bedeutung zu. Je nach Strategie kommt neben der Zahlzerlegung – welche auf dem *Teile-Ganzes-Schema* beruht – und dem *Assoziativ-/Verbindungsgesetz* auch das *Kommutativgesetz/Vertauschgesetz* zum Zug (vgl. Kompetenzbereich *Für die Addition relevante Rechengesetze und Prinzipien*).

Dabei eröffnen sich verschiedene Möglichkeiten:

Schrittweises Addieren

Die Strategie besteht darin, dass eine der beiden Zahlen (z.B. in Zehner und Einer) zerlegt und dann schrittweise gerechnet wird:

$$\text{z.B. } 42 + 23 \rightarrow 42 + (20 + 3) = (42 + 20) + 3 = 65$$

Der erste Summand wird nicht verändert, der andere Summand wird zerlegt (z.B. in Stellenwerte) und die jeweiligen Teilrechnungen werden durchgeführt.

Eine hohe arithmetische Kompetenz ist gefordert, weil Zehner zu einer Zehner-Einer-Zahl addiert werden müssen. Als Hilfe können die Zehnersprünge an einer Hunderterkette (mit eingefärbter 5-er

und 10-er Struktur) ausgeführt werden (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 153). Schmassmann und Moser Opitz (2008, S. 76) stellen einen aus Blumendraht angefertigten „Fänger“ vor, der auf der Hunderterreihe genau 10 umfasst.

Stellenweise Addieren

Die Strategie besteht darin, dass „beide Summanden ... in ihre Stellenwerte zerlegt und die jeweiligen Stellenwerte zusammengefasst [werden, Anm d. Verfasser]“ (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 150).

z.B. $42 + 23 \rightarrow 40 + 20 = 60$ und $2 + 3 = 5 \rightarrow 60 + 5 = 65$

Ableiten

Diese Strategie besteht darin, eine Aufgabe so zu verändern, dass auf bekannte Aufgaben zurückgegriffen werden kann. Die Herausforderung besteht darin, dass „besondere Zahlbeziehungen erkannt und genutzt werden müssen“ (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 154). So kann zum Beispiel durch *gegensinniges Verändern* der Summanden einfacher und schneller addiert werden:

z.B. $46 + 18 \rightarrow 44 + 20 = 64$

Nachbaraufgaben (Kovarianz)

Wird ausgehend von einer Kernaufgabe auf deren Nachbaraufgaben zugegriffen, wird die Menge an einfach zu lösenden Aufgaben verdreifacht (pro Kernaufgabe zwei Nachbaraufgaben):

z.B. $5 + 5 = 10$ (Verdoppelung) $\rightarrow 5 + 6 = 5 + (5 + 1) = 10 + 1 = 11$
 $\rightarrow 5 + 4 = 5 + (5 - 1) = 10 - 1 = 9$

Konstanz der Summe bei gegensinnigem Verändern (Konstanzsatz/Ausgleichsgesetz)

Das Wissen um die Konstanz der Summe bei Kompensation durch gegensinniges Verändern kann sowohl im Zahlenraum bis 10 als auch für grössere Zahlen genutzt werden:

z.B. $8 + 5 = (8 + 2) + (5 - 2) = 10 + 3 = 13$
 $42 + 23 = (42 - 2) + (23 + 2) = 40 + 25 = 65$

Mögliche Schwierigkeit: Es können wegen fehlender Einsicht nur zwei Rechengesetze und Prinzipien genutzt werden.

... können dekadische Analogien (Zusammenhänge zwischen Einspluseins und Rechnungen im grösseren Zahlenraum) nutzen.

Unter Nutzung der dekadischen Analogie können Rechnungen des „kleinen“ Einspluseins zur Lösung von Rechnungen im Zahlenraum über 10 beigezogen werden.

z.B. $5 + 2 = 7 \rightarrow 15 + 2 = 17 \rightarrow 25 + 2 = 27$

oder

z.B. $5 + 2 = 7 \rightarrow 50 + 20 = 70$

Voraussetzung dafür ist das Verständnis der Symbolbedeutung der Ziffern in verschiedenen Positionen. Durch Einsatz geeigneter gebündelter Gegenstände aus dem Alltag kann der Zusammenhang von Rechnungen aus dem ersten und zweiten (oder höheren) Zehner veranschaulicht werden. Das *Stellenwertsystem* muss noch nicht vollständig, jedoch ansatzweise verstanden sein.

*... kennen verschiedene Rechenmethoden (Rechnen im Kopf, halbschriftlich, schriftlich, mit Taschenrechner) und können flexibel eine geeignete wählen. **

Flexibel rechnen zu können beinhaltet auch verschiedene Rechenmethoden (Rechnen im Kopf, halbschriftlich, schriftlich, mit Taschenrechner) zu kennen und flexibel eine geeignete wählen zu können (vgl. Padberg & Benz, 2011, S.234).

Um den Einsatz verschiedener Rechenmöglichkeiten, insbesondere auch nach der Einführung eines schriftlichen Verfahrens, aufrecht zu erhalten, ist es wichtig, diese immer wieder zum Thema zu machen, indem z.B. zu einer Aufgabe bewusst verschiedene Möglichkeiten angewendet und die Wege anhand verschiedener Gesichtspunkte (Originalität, Schnelligkeit, Verständlichkeit, Sicherheit, ...) diskutiert werden oder indem z.B. Aufgaben, welche speziell für eine Rechenmöglichkeit geeignet sind, extra von den Schülerinnen und Schülern erfunden werden. So kann im Nachhinein über den vorgesehenen und den effektiv gewählten Weg diskutiert werden (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 215).

Im Folgenden werden die verschiedenen Methoden noch etwas ausführlicher vorgestellt:

Kopfrechnen

Eine Aufgabe wird ganz oder mit nur wenigen Notizen im Kopf ausgerechnet. Gerechnet wird mit den ganzen Zahlen. – Der Übergang zum halbschriftlichen Rechnen ist fließend.

Halbschriftliches Rechnen

Mit der Grösse des Zahlenraums steigt im Normalfall auch die Komplexität von Berechnungen an. Es sind dann oft mehrere Rechenschritte nötig, die zur Entlastung des Arbeitsgedächtnisses notiert werden können, was als *halbschriftliches Rechnen* bezeichnet wird. Anders als beim reinen schriftlichen Rechnen wird keine Notationsform oder ein fixes Verfahren vorgegeben, dadurch sind verschiedene Lösungswege und die aufgabenadäquate flexible Nutzung operativer Strategien möglich. Um die flexible Nutzung zu bewahren, wird beim Zahlenrechnen nicht die vollständige Notation des Lösungsweges verlangt, sondern es dürfen Teilschritte oder auch nur Zwischenresultate notiert werden (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 175ff). – Gemäss Studien (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 193ff.) hat sich gezeigt, dass sich Schülerinnen und Schüler innerhalb der Möglichkeiten, welche das halbschriftliche Rechnen bieten würde, mehrheitlich auf einen Weg fixieren, den sie immer benutzen. Die flexible Nutzung verschiedener Rechenstrategien bleibt somit meist aus. – Eigene Lösungswege zu notieren stellt komplexe Anforderungen an die Lernenden, welche möglicherweise nicht immer zu Lernzuwachs und einer effektiveren Rechenkompetenz führt. Unter Umständen können daher Beispiellösungen zu Entdeckungen verhelfen oder Anstösse geben, die eigenen Lösungswege effizienter zu gestalten (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 175) bzw. auch einmal eine andere Möglichkeit auszuprobieren.

Schriftliches Rechnen

Das schriftliche Rechenverfahren, das an Stelle von Zahlen Ziffern verarbeitet (vgl. Padberg & Benz, 2011, S.218), ist dann eine höchst effiziente Form, die Schreibarbeit zu minimieren, wenn das halbschriftliche Verfahren für die Lösung komplexer Aufgaben übermässig aufwendig wird. Allerdings birgt es die Gefahr, dass die Zahl als Ganzes aus dem Blick gerät und gerechnet wird, ohne zu verstehen, was mathematisch hinter dem Verfahren steht. Unverstanden angewandte Mechanismen können zu Fehlern (z.B. Übertragsfehlern) führen. Auch sind unverstandene Verfahren nicht mehr rekonstruierbar, wenn sie

vergessen gehen (vgl. Padberg & Benz, 2011, S.221). Daher soll auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Zahlenrechnen (Anwendung halbschriftlicher) und Ziffernrechnen (schriftlicher Rechenverfahren) geachtet werden (vgl. Padberg & Benz, 2011, S.223).

Weil die Funktionsweise schriftlicher Rechenverfahren auf der Darstellung der Zahlen im Dezimalsystem und auf der Verarbeitung von Ziffern beruht, ist ein fundiertes Verständnis des *Stellenwertsystems* (vgl. Thema *Dezimalsystem* – Kap. 5.4.2.4 → Kompetenzbereich *Stellenwertprinzip*) wichtig (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 157).

Zur Einführung des schriftlichen Verfahrens wird auf Folgendes hingewiesen:

- Ausgehend von verschiedenen, möglichst selbständig erarbeiteten Lösungswegen im halbschriftlichen Verfahren (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 222) kann für das schriftliche Verfahren an das halbschriftliche angeknüpft werden.
- Bei der Einführung des schriftlichen Rechnens macht es für ein besseres Verständnis Sinn, die Lösungsschritte sprachlich zu begleiten und auszuformulieren. Allmählich kann die ausführliche Formulierung dann verkürzt werden (vgl. Padberg & Benz, 2011, S.227).

Taschenrechner/Computer

Der Einsatz des Taschenrechners kann durchaus Sinn machen, wenn eine Aufgabe nicht durch eine der oben beschriebenen Möglichkeiten ausgerechnet werden kann. Dies kann vorkommen, wenn die Kinder z.B. im Rahmen eines offenen Unterrichtsprojekts einen Sachverhalt klären möchten, welcher ihre algebraischen Fertigkeiten übersteigt. Wichtig beim Einsatz des Taschenrechners ist, zu bedenken, dass er nicht als Kontrollinstrument verwendet wird, sondern dass vielmehr die Ergebnisse, welche der Taschenrechner liefert oder die schriftlich ausgerechnet wurden, mit einer Überschlagsrechnung kontrolliert werden sollen (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 316).

Mögliche Schwierigkeit: Es wird immer auf das schriftliche Rechenverfahren zurückgegriffen.

... nutzen Überschlagsrechnung zur Überprüfung von (schriftlichen) Rechnungen. *

Es zeigt sich häufig, dass – sobald die schriftlichen Rechenverfahren im Unterricht eingeführt werden – viele Kinder fast ausschliesslich auf diese zurückgreifen (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 215). Wichtig ist, dass die Kinder lernen, ihre Ergebnisse kritisch zu überdenken und z.B. mit einer Überschlagsrechnung zu überprüfen (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 232). Bei der Arbeit mit gerundeten Zahlen gilt es zu bedenken, ob gleichsinniges oder gegensinniges Verändern zu einer exakteren Einschätzung führt (vgl. zentrale Kompetenz *... können operative Strategien für Rechenvorteile ... nutzen*). – Eine andere Möglichkeit wäre auch, zur Kontrolle die Tausch- bzw. Umkehraufgabe auszurechnen, was zwar eine gute Überprüfung ermöglicht, aber nicht unbedingt die Zahlvorstellung fördert.

Mögliche Schwierigkeit: Überschlagsrechnung wird nicht zur Überprüfung genutzt.

Die Kontrolle mittels Überschlagsrechnung wird von den Lernenden oft als überflüssig empfunden und daher nicht angewandt. Um die Motivation zu steigern, können Aufgaben gestellt werden, bei denen die Lernenden von einer vorhergehenden Überschlagsrechnung profitieren (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 233).

5.4.5.2 Subtraktion

Die Subtraktion gehört zusammen mit der Addition zur Grundrechenart der ersten Stufe. Addition und Subtraktion hängen eng miteinander zusammen (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 114). Daher wird im Folgenden oft auf Erläuterungen zur Addition verwiesen, um Wiederholungen möglichst zu vermeiden.

Ein tragfähiges **Operationsverständnis** muss erarbeitet werden. Vorausgehende vielfältige **Zahlzerlegungen bis 10** (vgl. Thema *Zahlzerlegung* – Kapitel 5.4.4.1 und *Mengenverständnis nach Resnick: Teile-Ganzes-Schema* – Kap.5.4.1.4) bilden das Fundament für die numerische Erarbeitung der **Subtraktion im Zahlenraum bis 20**. Das implizite Verständnis der **für die Subtraktion relevanten Rechengesetze und Prinzipien** hilft operative Strategien zu entwickeln, welche sowohl für die *Erarbeitung des Einsminuseins*, als auch für die **Subtraktion mit mehrstelligen Zahlen über 20** genutzt werden können.

Abbildung 15: Sachsituationen zum Subtraktionsverständnis

Kompetenzbereiche und zentrale Kompetenzen

Tabelle 34: Subtraktion - Übersicht über Kompetenzbereiche und zentrale Kompetenzen

		Kompetenzbereiche			
		Operations- verständnis*	Für die Subtraktion relevante Rechengesetze und Prinzipien	Subtraktion im Zahlenraum bis 20 – Einsminuseins	Subtraktion mit mehrstelligen Zahlen über 20
Die Schülerinnen und Schüler...					
Zentrale Kompetenzen	... können die Subtraktion durch die Verknüpfung mit Alltagssituationen als <i>Abziehen</i> und <i>Ergänzen</i> verstehen.				
	... können Sachsituationen, Darstellungen und Symbole miteinander in Verbindung bringen.*				
	... ⁵ können operative Strategien (auf der Grundlage von Rechengesetzen und Prinzipien) für Rechenvorteile innerhalb der Subtraktion nutzen. - Zerlegung des Minuenden und /oder des Subtrahenden (Teile-Ganzes-Schema). - Umkehraufgabe (Komplementarität von Addition und Subtraktion) - Nachbaraufgaben (Kovarianz) - Konstanz der Differenz bei gleichsinnigem Verändern (Konstanzsatz/Ausgleichsgesetz)				
	... können dekadische Analogien (Zusammenhänge zwischen Einsminuseins und Rechnungen im grösseren Zahlenraum) nutzen.				
	... kennen verschiedene Rechenmethoden (Rechnen im Kopf, halbschriftlich, schriftlich, mit Taschenrechner) und können flexibel eine geeignete wählen.*				
	... nutzen Überschlagsrechnung zur Überprüfung von (schriftlichen) Rechnungen.*				

Legende:

dunkelblau = für den Kompetenzbereich im Zentrum stehend

hellblau = zentrale Kompetenz, welche für den Kompetenzbereich vorausgesetzt wird

Tabelle 35: Subtraktion - Informationen zu den Kompetenzbereichen

Kompetenzbereiche
Operationsverständnis*
vgl. Thema <i>Addition</i> – Kap. 5.4.5.1 → Kompetenzbereich <i>Operationsverständnis</i>
Für die Subtraktion relevante Rechengesetze und Prinzipien
Hinter den <i>operativen Rechenstrategien, welche für Rechenvorteile innerhalb der Subtraktion genutzt werden können</i> , stehen theoretische Rechengesetze und Prinzipien, welche die Kinder – wie bei der Addition im Kompetenzbereich <i>Für die Addition relevante Rechengesetze und Prinzipien</i> beschrieben – nicht benennen können müssen, sondern Zusammenhänge und Beziehungen zwischen Zahlen innerhalb

⁵ Es besteht nicht der Anspruch, dass das Kind *alle* aufgeführten operativen Strategien beherrscht, jedoch sollte das Kind Gelegenheit haben, sich mit jeder Strategie einmal auseinandersetzen zu können.

oder zwischen Gleichungen entdecken und in eigenen Worten beschreiben sollen.

Folgende Prinzipien und Gesetze liefern die Grundlagen für wesentliche Rechenstrategien:

- *Teile-Ganzes-Schema*

Das Teile-Ganzes-Schema besagt, dass eine Gesamtmenge sich in Teile zerlegen lässt, ohne dass sich der Gesamtumfang ändert (vgl. *Mengenverständnis nach Resnick* – Kap. 5.4.1.4). Die Zahlzerlegung ist für die Strategie des *schrittweisen Subtrahierens mehrstelliger Zahlen* bedeutsam.

$$\text{z.B. } 32 - 8 = 32 - (2 + 6) = 32 - 2 - 6 \rightarrow 32 - 2 = 30; 30 - 6 = 24$$

- *Komplementarität von Addition und Subtraktion*

Das Verständnis für die Umkehraufgabe beinhaltet die Einsicht in die Komplementarität von Addition und Subtraktion auf der Grundlage des Teile-Ganzes-Verständnisses. Konkret heisst das, dass das Kind entdeckt, dass Zahlbeziehungen (Beziehung der Teile zum Ganzen) innerhalb der triadischen Gesamtstruktur gleich bleiben und lediglich anders betrachtet werden: Bei der Subtraktion geht man vom Ganzen aus, bei der Addition von den Teilmengen (vgl. Gerlach, 2007, S. 89ff.; Schmassmann & Moser Opitz, 2007, S. 73ff).

$$\text{z.B. } 20 - 6 = 14 \rightarrow 6 + 14 = 20$$

- *Kovarianz*

Kovarianz bedeutet, dass die Veränderung (Vermehren oder Vermindern) eines Teiles, z.B. +1 oder -1, sich entsprechend auf das Ganze auswirkt. Anders als bei der Addition spielt es für das Ergebnis eine Rolle, in *welchem* Teil der Gleichung die Veränderung vorgenommen wird:

- Wird nur der Minuend verändert um +1 /-1, ändert sich die Differenz ebenfalls um +1 /-1.

- Wird nur der Subtrahend um +1 /-1 verändert, wird die Differenz um -1 kleiner / um +1 grösser.

Die Grundlage für dieses Wissen bilden das Teile-Ganzes-Schema und das Vergleichsschema.

$$\text{z.B. } 18 - 3 = 15 \rightarrow 19 - 3 = (18 + 1) - 3 = 15 + 1 = 16$$

$$18 - 3 = 15 \rightarrow 17 - 3 = (18 - 1) - 3 = 15 - 1 = 16$$

$$18 - 3 = 15 \rightarrow 18 - 4 = 18 - (3 + 1) = 15 - 1 = 14$$

$$18 - 3 = 15 \rightarrow 18 - 2 = 18 - (3 - 1) = 15 + 1 = 16$$

- *Konstanzsatz/Ausgleichsgesetz*

Kompensation wird durch *gleichsinnige Veränderungen von Minuend und Subtrahend* innerhalb einer Subtraktionsgleichung erreicht (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 118). Die Differenz bleibt dabei konstant. Padberg und Benz (2011, S. 121) formulieren es so: „Die Differenz zweier Zahlen bleibt unverändert, wenn wir Minuend und Subtrahend um dieselbe Zahl vergrössern oder verkleinern Diese Aussage wird auch *Gesetz von der Konstanz der Differenz* genannt“.

$$\text{z.B. } 24 - 14 = (24 - 4) - (14 - 4) = 20 - 10 = 10$$

Subtraktion im Zahlenraum bis 20 – Einsminuseins

Die *Automatisation* des Einsminuseins ist ein langfristiges Ziel. Wichtig ist in einem ersten Schritt ein Verständnis der Operation (vgl. Kompetenzbereich *Operationsverständnis*). Auch hier gilt es – wie bei der Addition – bei der Erarbeitung des Einsminuseins beziehungsreich resp. produktiv zu üben, um mit gezielten Problemstellungen die Möglichkeit zu bieten, *operative Strategien* – ausgehend von

<p>Kernaufgaben (vgl. einleitender Text zum Themengebiet <i>Grundoperationen</i> – Kap. 5.4.5) – bereits im Zahlenraum bis 20 zu entdecken und <i>für Rechenvorteile zu nutzen</i>.</p> <p>Die bei der <i>Addition</i> beschriebenen Kernaufgaben des Einspluseins sind auch für das Einsminuseins in folgender Form von Bedeutung (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2007, S. 25/59/75; Scherer & Moser Opitz, 2010, S.99):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahl - 0 - Zahl -1 (Nachbarzahl) - Zahlzerlegungen von 5 und 10 in zwei Summanden - Ergänzungen auf 10 und 20 - Verdopplung aller Zahlen bis 10 (später aller Fünfer- und Zehnerzahlen bis 100) - 10 – Zahl - alle Subtraktionen, die 10 ergeben (z.B. 15 – 5)
<p>Subtraktion mit mehrstelligen Zahlen über 20</p>
<p>Für die Arbeit mit mehrstelligen Zahlen über 20 gilt es für die Subtraktion das Gleiche zu beachten wie bei der Addition (vgl. Kompetenzbereich <i>Addition mit mehrstelligen Zahlen über 20</i> – Kap. 5.4.5.1).</p>

Tabelle 36: Subtraktion - Informationen zu den zentralen Kompetenzen

<p>Zentrale Kompetenzen</p>
<p><i>Die Schülerinnen und Schüler ...</i></p>
<p><i>... können die Subtraktion durch die Verknüpfung mit Alltagssituationen als „Abziehen“ und „Ergänzen“ verstehen.</i></p>
<p>Als Grundlage sollen, wie bei der Addition, den Kindern vertraute Sachsituationen genutzt werden, um ein tragfähiges Operationsverständnis zu erarbeiten. Padberg und Benz (2011, S. 115ff.) beschreiben vier grundlegende Vorstellungen (<i>Abziehen, Ergänzen, Vergleichen/Unterschied, Vereinigen/Teil Ganzes</i>), die ein Kind als Subtraktion deuten können soll, was für Schulanfänger nicht leicht ist, weil „verschiedene Sachsituationen mathematisch ... einheitlich durch eine einzige Subtraktionsgleichung ... beschrieben werden können“ (Padberg & Benz, 2011, S. 114). Das <i>Abziehen</i> gilt im Allgemeinen als die natürliche Sinnggebung der Subtraktion, weil die meisten alltäglichen Situationen von diesem Typ sind. Allerdings ist auch das <i>Ergänzen</i> von grosser Bedeutung, denn beim <i>Ergänzen</i> kann vorwärts gezählt werden, was leichter ist. Der Zusammenhang von Addition und Subtraktion wird hier besonders deutlich (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 115). <i>Abziehen</i> und <i>Ergänzen</i> sind beides dynamische Aufgabentypen und sind für den Alltag von den vier erwähnten Typen die bedeutendsten, daher werden in der Arbeit nur auf diese fokussiert.</p> <p>Wie bei der Addition sollen beide Vorstellungen vertieft und vielfältig thematisiert werden, indem von der einen in eine andere Darstellungsform übersetzt wird und dadurch Sachsituation, verschiedene Darstellungen und Symbole bereits bei der Erarbeitung des Operationsverständnisses immer wieder miteinander verknüpft werden (vgl. Hess, 2012, S. 201). → vgl. Zentrale Kompetenz <i>... können Sachsituationen, Darstellungen und Symbole miteinander in Verbindung bringen</i>.</p>

<p><i>Mögliche Schwierigkeit: Sachsituationen, welchen die Vorstellung des Abziehens und Ergänzens zu Grunde liegt, können nicht als Subtraktion gedeutet werden.</i></p>
<p><i>... können Sachsituationen, Darstellungen und Symbole miteinander in Verbindung bringen.*</i></p>
<p>vgl. Thema <i>Addition</i> – Kap. 5.4.5.1 → Zentrale Kompetenz ... können Sachsituationen, Darstellungen und Symbole miteinander in Verbindung bringen.</p>
<p><i>... können operative Strategien (auf Grundlage von Rechengesetzen und Prinzipien) für Rechenvorteile innerhalb der Subtraktion nutzen.</i></p>
<p>Sowohl für die Erarbeitung und Automatisierung des <i>Einsminuseins</i> (vgl. Kompetenzbereich <i>Subtraktion im Zahlenraum bis 20 – Einsminuseins</i>), als auch zum Nutzen von Rechenvorteilen im grösseren Zahlenraum (vgl. Kompetenzbereich <i>Subtraktion mit mehrstelligen Zahlen über 20</i>), kommt den operativen Strategien, welche auf Rechengesetzen und Prinzipien basieren (vgl. Kompetenzbereich <i>Für die Subtraktion relevante Rechengesetze und Prinzipien</i>) eine wichtige Bedeutung zu.</p> <p>Wie auch bei der Addition beschrieben wird, ist es ebenso für die Subtraktion unverzichtbar, dass die Nutzung operativer Strategien für Rechenvorteile bereits im Zahlenraum bis 20 gefördert wird.</p> <p>Genauere Ausführungen zu Voraussetzungen und Anforderungen an die Kinder sind bei der Addition zu finden (vgl. Zentrale Kompetenz ... können operative Strategien für Rechenvorteile innerhalb der Addition nutzen.).</p>
<p>Zerlegung des Minuenden und/oder Subtrahenden (Teile-Ganzes-Schema)</p>
<p>Obwohl das Zerlegen der Operanden auch im Zahlenraum bis 20 – bevor eine Automatisierung stattgefunden hat – hilfreich sein kann, kommt ihm insbesondere beim Rechnen im grösseren Zahlenraum (vgl. Kompetenzbereich <i>Subtraktion mit mehrstelligen Zahlen über 20</i>) beim <i>Kopfrechnen</i> oder für die Anwendung <i>halbschriftlicher Rechenmethoden</i> (vgl. zentrale Kompetenz ... kennen verschiedene Rechenmethoden und können flexibel eine geeignete wählen) eine wichtige Bedeutung zu. Je nach Strategie kommt neben der Zahlzerlegung – welche auf dem <i>Teile-Ganzes-Schema</i> beruht – auch das <i>Kommutativgesetz/Vertauschungsgesetz</i> (vgl. Kompetenzbereich <i>Für die Addition relevante Rechengesetze und Prinzipien</i>) in dem Sinne zum Zug, dass die Reihenfolge, in welcher der zerlegte Subtrahend schrittweise abgezogen wird, keine Rolle spielt.</p> <p>Dabei eröffnen sich verschiedene Möglichkeiten:</p> <p><i>Schrittweises Subtrahieren</i></p> <p>Die Strategie besteht darin, dass der Minuend fest bleibt, während der Subtrahend schrittweise, z.B. in Einer und Zehner, zerlegt wird:</p> <p>z.B. $42 - 23 \rightarrow 42 - 20 - 3$ oder $42 - 3 - 20 = 19$</p> <p><i>Stellenweise Subtrahieren</i></p> <p>Die Strategie des stellenweisen Subtrahierens besteht darin, dass Minuend und Subtrahend beide in ihre Stellenwerte (Zehner und Einer) zerlegt werden und dann vorerst stellenweise gerechnet wird, also Zehner minus Zehner, Einer minus Einer (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 120).</p> <p>Die Strategie <i>stellenweises Rechnen</i> erweist sich bei der Subtraktion im Vergleich zur Addition jedoch als nicht ganz unproblematisch: „Obwohl es insgesamt um eine Subtraktion geht, müssen</p>

Teilergebnisse addiert werden“ (Scherer & Moser Opitz, 2010, S.150).

z.B. $68 - 45 \rightarrow 60 - 40 = 20$; $8 - 5 = 3 \rightarrow 20 + 3 = 23$, also $68 - 45 = 23$

Noch schwieriger wird es, wenn Zehner überschritten werden müssen. Daher wird von den Lernenden oft auch eine *Mischform* von *schrittweisem Rechnen* und *stellenweisem Rechnen* verwendet:

z.B. $63 - 45 \rightarrow 60 - 40 = 20$; $20 + 3 = 23 \rightarrow 23 - 5 = 18$, also $63 - 45 = 18$

Nach Padberg und Benz (2011, S. 201) sollte reines stellenweises Rechnen für die Subtraktion als Strategie im Unterricht nur thematisiert werden, wenn diese von den Kindern selbst verwendet wird.

Ableiten

Diese Strategie besteht darin, eine Aufgabe so zu verändern, dass auf bekannte Aufgaben zurückgegriffen werden kann. Die Herausforderung besteht darin, dass „besondere Zahlbeziehungen erkannt und genutzt werden müssen“ (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 154). So kann zum Beispiel durch *gleichsinniges Verändern* der Operanden einfacher und schneller subtrahiert werden:

z.B. $46 - 18 = 48 - 20 = 28$

Umkehraufgabe (Komplementarität von Addition und Subtraktion)

Das Nutzen von Umkehraufgaben aus dem Einspluseins ist eine wichtige Quelle, insbesondere, wenn das Einspluseins sicher verfügbar ist. So kann jede Rechnung aus dem Einsminuseins auf eine Rechnung aus dem Einspluseins zurückgeführt werden:

z.B. $20 - 6 = ? \rightarrow 6 + ? = 20 \rightarrow 6 + 14 = 20 \rightarrow 20 - 6 = 14$

Nachbaraufgaben (Kovarianz)

Wird ausgehend von einer Kernaufgabe auf deren Nachbaraufgaben zugegriffen, wird die Menge an einfach zu lösenden Aufgaben verdreifacht (pro Kernaufgabe zwei Nachbaraufgaben). Je nachdem, ob der Minuend oder der Subtrahend verändert wird, muss das Ergebnis gleich- oder gegensinnig angepasst werden. Insbesondere das Verständnis für die „umgekehrte Wirkung“ des Ergebnisses, wenn der Subtrahend verändert, bereitet den Kindern zumindest anfangs noch Mühe.

z.B. $16 - 8 = 8$ (Halbierung) $\rightarrow 17 - 8 = (16 + 1) - 8 = 8 + 1 = 9$
 $\rightarrow 15 - 8 = (16 - 1) - 8 = 8 - 1 = 7$
 $\rightarrow 16 - 9 = 16 - (8 + 1) = 8 - 1 = 7$
 $\rightarrow 16 - 7 = 16 - (8 - 1) = 8 + 1 = 9$

Konstanz der Differenz bei gleichsinnigem Verändern (Konstanzsatz/Ausgleichsgesetz)

Das Wissen um die Konstanz der Differenz bei Kompensation durch gleichsinniges Verändern kann sowohl im Zahlenraum bis 10 als auch für grössere Zahlen genutzt werden:

z.B. $8 - 5 = (8 + 2) - (5 + 2) = 10 - 7 = 3$
 $42 - 23 = (42 - 3) - (23 - 3) = 39 - 20 = 19$

Mögliche Schwierigkeit: Es können wegen fehlender Einsicht nur zwei Rechengesetze und Prinzipien genutzt werden.

... können dekadische Analogien (Zusammenhänge zwischen Einsminuseins und Rechnungen im Zahlenraum über 10) nutzen.

Analog der Addition für das Einspluseins können unter Nutzung der dekadischen Analogie Rechnungen des kleinen Einsminuseins zur Lösung von Rechnungen im Zahlenraum über 10 beigezogen werden.
 z.B. $5 - 2 = 3 \rightarrow 15 - 2 = 13 \rightarrow 25 - 2 = 23$
 oder
 z.B. $5 - 2 = 3 \rightarrow 50 - 20 = 30$

„Die Gültigkeit dieser Analogiebildung kann beispielsweise am Zwanzigerfeld gut begründet werden“ (Padberg & Benz, 2011, S. 117) oder wie bei der Addition durch den Einsatz geeigneter gebündelter Gegenstände aus dem Alltag veranschaulicht werden (vgl. Thema *Addition*). Das Stellenwertsystem muss noch nicht vollständig, jedoch ansatzweise verstanden sein.

... kennen verschiedene Rechenmethoden (Rechnen im Kopf, halbschriftlich, schriftlich, mit Taschenrechner) und können flexibel eine geeignete wählen. *

vgl. Thema *Addition* – Kap. 5.4.5.1

... nutzen Überschlagsrechnung zur Überprüfung von (schriftlichen) Rechnungen. *

vgl. Thema *Addition* – Kap. 5.4.5.1

5.4.5.3 Multiplikation

Auch für die Multiplikation gilt es, ein sicheres **Operationsverständnis** zu erarbeiten. Zusammen mit den **für die Multiplikation relevanten Rechengesetzen** legt es das Fundament, welches sowohl für die Automatisierung des **kleinen Einmaleins** als auch für die **Multiplikation mit mehrstelligen Zahlen** genutzt werden kann.

Abbildung 16: Zeitlich-sukzessive Handlung

Abbildung 17: Räumlich-simultane Anordnung & Kommutativgesetz anschaulich

Kompetenzbereiche und zentrale Kompetenzen

Tabelle 37: Multiplikation - Übersicht über Kompetenzbereiche und zentrale Kompetenzen

		Kompetenzbereiche			
		Operationsverständnis*	Für die Multiplikation relevante Rechengesetze	Multiplikation mit einstelligen Zahlen – Kleines Einmaleins	Multiplikation mit mehrstelligen Zahlen
Die Schülerinnen und Schüler...					
Zentrale Kompetenzen	... können die Multiplikation mit Alltagssituationen in Verbindung bringen.				
	... können Sachsituationen, Darstellungen und Symbole miteinander in Verbindung bringen.*				
	... ⁶ können operative Strategien (auf der Grundlage von Rechengesetzen und Prinzipien) für Rechenvorteile innerhalb der Multiplikation nutzen. - Tauschaufgabe (Kommutativgesetz) - Verdoppeln/Halbieren (Assoziativgesetz) - Gegensinniges Verändern der Faktoren (Konstanzsatz/Ausgleichsgesetz) - Nachbaraufgabe (Distributivgesetz) - Zerlegung eines oder beider Faktoren (Teile-Ganzes-Schema, Distributivgesetz)				
	... können dekadische Analogien (Zusammenhänge zwischen dem kleinen Einmaleins und dem Stufeneinmaleins) nutzen.				
	... kennen verschiedene Rechenmethoden (Rechnen im Kopf, halbschriftlich, schriftlich, mit Taschenrechner) und können flexibel eine geeignete wählen.*				
	... nutzen Überschlagsrechnung zur Überprüfung von (schriftlichen) Rechnungen.*				

Legende:

 = für den Kompetenzbereich im Zentrum stehend

 = zentrale Kompetenz, welche für den Kompetenzbereich vorausgesetzt wird

Tabelle 38: Multiplikation - Informationen zu den Kompetenzbereichen

Kompetenzbereiche
<i>Operationsverständnis*</i>
Siehe Thema <i>Addition</i> – Kap. 5.4.5.1
<i>Für die Multiplikation relevante Rechengesetze und Prinzipien</i>
Hinter den <i>Rechenstrategien</i> , welche z.B. zur vernetzten Erschließung des kleinen Einmaleins beitragen (vgl. Kompetenzbereich <i>Multiplikation mit einstelligen Zahlen – kleines Einmaleins</i>), stehen theoretische <i>Rechengesetze</i> . – Es ist nicht Sinn der Sache, die Kinder mit diesen abstrakten Gesetzen und deren Namen zu konfrontieren. Sie sollen diese Muster vielmehr entdecken, erfahren, in eigenen Worten formulieren, damit sie später die daraus resultierenden Rechenvorteile nutzen können.

⁶ Es besteht nicht der Anspruch, dass das Kind *alle* aufgeführten operativen Strategien beherrscht, jedoch sollte das Kind Gelegenheit haben, sich mit jeder Strategie einmal auseinandersetzen zu können.

Folgende Gesetze liefern die Grundlagen für wesentliche Rechenstrategien:

- *Kommutativ-/Vertauschgesetz*

Das Kommutativ-Gesetz (vgl. Abbildung 17) besagt in Bezug auf die Multiplikation, dass die Faktoren vertauscht werden können, ohne dass sich das Produkt, sprich das Ergebnis der Multiplikation, verändert:

$$\text{z.B. } 7 \cdot 8 = 8 \cdot 7 = 56$$

Deshalb ist auch der Name *Vertauschgesetz* gebräuchlich.

Das Vertauschgesetz ist bei der Erarbeitung des Einmaleins wichtig, um die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Reihen zu nutzen. Auch bei der mündlichen und halbschriftlichen Multiplikation können damit Rechenvorteile erzielt werden. Schliesslich kann bei der Anwendung der schriftlichen Multiplikation z.B. die *Tauschaufgabe* als Rechenkontrolle genutzt werden (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 136).

- *Assoziativ-/Verbindungsgesetz*

Das Assoziativ-Gesetz besagt in Bezug auf die Multiplikation, dass die Faktoren beliebig mit Klammern verbunden werden können, ohne dass sich das Produkt, sprich das Ergebnis der Multiplikation, verändert:

$$\text{z.B. } 2 \cdot 3 \cdot 4 = (2 \cdot 3) \cdot 4 = 2 \cdot (3 \cdot 4) = 24$$

Es wird auch Verbindungs- oder Verknüpfungsgesetz genannt.

Innerhalb dieses Gesetzes sind auch die beiden Spezialfälle *Verdoppeln und Halbieren* anzusiedeln:

$$\text{z.B. } 8 \cdot 3 = 24 \rightarrow 16 \cdot 3 = (2 \cdot 8) \cdot 3 = 2 \cdot (8 \cdot 3) = 2 \cdot 24 = 48$$

→ Das Verdoppeln eines Faktors führt zur Verdoppelung des Produkts.

$$\text{z.B. } 8 \cdot 3 = 24 = (2 \cdot 4) \cdot 3 = 2 \cdot (4 \cdot 3) = 2 \cdot 12 \rightarrow 4 \cdot 3 = 12$$

→ Das Halbieren eines Faktors führt zur Halbierung des Produkts.

Diese beiden Spezialfälle sind wichtig bei der Bearbeitung des Kleinen Einmaleins, sie können aber auch als Rechenstrategie für Kopfrechnungen oder halbschriftliche Multiplikationen mit grösseren Zahlen gut genutzt werden (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 136).

- *Konstanzsatz/Ausgleichsgesetz*

In Bezug auf die Multiplikation bedeutet es, dass der Wert des Produktes konstant bleibt, wenn ein Faktor mit der gleichen Zahl vervielfacht wird, durch die der andere Faktor geteilt wird (vgl. Krauthausen & Scherer, 2008, S. 42).

$$\text{z.B. } 5 \cdot 8 = (5 \cdot 2) \cdot (8 : 2) = 10 \cdot 4 = 40$$

Das *gegenseitige Verändern der Faktoren* führt somit zum gleichen Produkt.

- *Distributiv-/Verteilungsgesetz*

Das Distributiv-Gesetz legt in Bezug auf die Multiplikation fest, wie ein Produkt, bei dem der eine Faktor in eine Summe oder eine Differenz zerlegt ist/wird, ausgerechnet werden kann:

$$\text{z.B. } 8 \cdot (3 + 4) = 8 \cdot 3 + 8 \cdot 4 = 24 + 32 = 56 / 4 \cdot (6 - 3) = 4 \cdot 6 - 4 \cdot 3 = 24 - 12 = 12$$

Es wird auch Verteilungsgesetz genannt.

Ein Spezialfall innerhalb des Distributivgesetzes ist die Nutzung der *Nachbaraufgabe*:

$$\text{z.B. } 8 \cdot 6 = 8 \cdot (5 + 1) = 8 \cdot 5 + 8 \cdot 1 = 40 + 8 = 48 / 7 \cdot 9 = 7 \cdot (10 - 1) = 7 \cdot 10 - 7 \cdot 1 = 70 - 7 = 63$$

Wichtig ist dieses Gesetz neben der Nutzung innerhalb des Einmaleins insbesondere auch für *schrittweises Rechnen* beim halbschriftlichen und schriftlichen Multiplizieren. „Während beim schriftlichen Multiplizieren das Distributivgesetz in additiver Schreibweise genügt, ist bei der Behandlung des Einmaleins und beim halbschriftlichen Rechnen zusätzlich das Distributivgesetz zur Subtraktion hilfreich“ (Padberg & Benz, 2011, S. 137).

Multiplikation mit einstelligen Zahlen – Kleines Einmaleins

Die *Automatisation* des Einmaleins ist als langfristiges Ziel zu verstehen. Wichtig ist es, in einem ersten Schritt ein Verständnis für das - den Kindern nicht gänzlich unbekannt - Thema der Multiplikation aufzubauen (vgl. Kompetenzbereich *Operationsverständnis*). Dabei ist es wichtig, dass sich die Kinder auf eigenen Wegen dem Thema annähern können. Erst nach vielfältigen einführenden Übungen rückt die operative Erarbeitung des kleinen Einmaleins ins Zentrum (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 122/125/128).

Gemäss Padberg & Benz herrscht ein breiter Konsens darüber, dass eine Kombination von ganzheitlicher Erarbeitung und der Arbeit mit einzelnen Reihen Sinn macht. Die ganzheitliche Erarbeitung ermöglicht es, die Beziehungen zwischen den verschiedenen Reihen zu erkennen, Analogien zu sehen und somit den Weg für die Entdeckung und die *Nutzung von operativen Strategien* zu öffnen. Die Arbeit mit einzelnen Einmaleinsreihen trägt zur Verdeutlichung der Zusammenhänge innerhalb der Reihen bei und legt die Grundlage für die Nutzung der **Kernaufgaben/Schlüsselrechnungen** (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 139). So werden die einzelnen Einmaleinsrechnungen miteinander vernetzt (vgl. Abbildung 18) und die Automatisation verkommt nicht zu einem blossen Auswendiglernen (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 128).

Als **Kernaufgaben** (vgl. einleitender Text zum Themengebiet *Grundoperationen* – Kap. 5.4.5) dienen Aufgaben innerhalb einer Reihe, welche einfach einzuprägen sind, nämlich das 1-fache, 2-fache, 5-fache und 10-fache der Reihenzahl, sowie teilweise auch die Quadratzahl (vgl. Abbildung 19). Während das 1-fache und 10-fache einer Reihenzahl leicht zu merken sind, sind das 2-fache durch Verdoppeln und das 5-fache durch Halbieren ebenfalls relativ einfach zu erschliessen (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 142). Viele Kinder können sich auch die Quadratzahlen gut merken, vermutlich weil die Struktur der Rechnung einen gewissen Reiz ausübt (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 126).

Abbildung 18: Vernetzung innerhalb einer Reihe

Abbildung 19: Einmaleins-Tafel

<p>Zentral ist auch die Thematisierung der Null (und Eins), da sie die häufigste Fehlerquelle bei Einmaleins-Rechnungen darstellt (vgl. Padberg & Benz, 2008, S. 147). Deshalb sollen bei der Einführung “Multiplikationen mit Null und Eins... gezielt berücksichtigt und zur Addition kontrastiert werden” (vgl. Padberg & Benz, 2008, S. 148).</p> <p>Bei der späteren Vertiefungsphase ist es wichtig, nicht losgelöst einzelne Aufgaben zu üben, sondern sowohl die Verknüpfungen als auch die <i>verschiedenen Repräsentationsformen</i> (vgl. zentrale Kompetenz ... <i>Sachsituationen, Darstellungen und Symbole miteinander in Verbindung bringen</i>) miteinzubeziehen, damit dem Verstehensprozess auch in der Übungsphase Beachtung geschenkt wird (vgl. Kap. 5.1.2).</p> <p>Zudem ist zu beachten, dass gemäss Scherer und Moser Opitz (2010, S. 129) auch folgende Basiskompetenzen, welche in dieser Arbeit auf der Ebene der <i>Kompetenzbereiche</i> angesiedelt sind, wichtige Grundlagen für das Lösen von Multiplikationsaufgaben sind: das <i>Zählen in Schritten</i> (vgl. Kap. 5.4.2.1), die <i>Addition im Zahlenraum bis 20</i> (vgl. Kap. 5.4.5.1), die <i>Subtraktion im Zahlenraum bis 20</i> (vgl. Kap. 5.4.5.2) und die <i>strukturierte Anzahlerfassung</i> (vgl. Kap. 5.4.2.2).</p>
<p>Multiplikation mit mehrstelligen Zahlen</p>
<p>Beim Rechnen mit mehrstelligen Zahlen treffen die Schülerinnen und Schüler auf unterschiedlich schwierige Ausgangslagen, von einer Rechnung aus dem Zehner-einmaleins (z.B. $6 \cdot 90$) bis hin zu einer komplexeren Multiplikationsaufgabe (z.B. $23 \cdot 524$). – Es gibt nicht nur eine mögliche Strategie eine Aufgabe zu lösen. Deshalb ist es wichtig, dass die Kinder <i>verschiedene Rechenmethoden</i> (Kopfrechnen, halbschriftliches Rechnen, schriftliches Rechenverfahren, Taschenrechner/Computer) <i>kennen und flexibel eine geeignete wählen</i>, welche für die vorliegende Rechnung Sinn macht (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 217). Für eine korrekte Umsetzung sind verschiedene Rechenfertigkeiten gefragt. Beim Kopfrechnen und beim halbschriftlichen Rechnen ist es von Bedeutung, die <i>Zusammenhänge zwischen dem kleinen Einmaleins und dem Stufeneinmaleins zu kennen und zu nutzen</i> und <i>operative Strategien zu nutzen</i>, was auch für Überschlagsrechnungen wichtig ist. Bei der Anwendung eines schriftlichen Rechenverfahrens wird der Weg abgekürzt, indem statt mit den ganzen Zahlen stellenweise mit den Ziffern gerechnet wird (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 218). Werden Möglichkeiten zur <i>Überprüfung der schriftlichen Multiplikation genutzt</i>, findet nach dem allenfalls mechanisch durchgeführten Verfahren ein wichtiger Denkprozess statt.</p>

Tabelle 39: Multiplikation - Informationen zu den zentralen Kompetenzen

<p>Zentrale Kompetenzen</p>
<p><i>Die Schülerinnen und Schüler ...</i></p>
<p><i>... können die Multiplikation mit Alltagssituationen in Verbindung bringen.</i></p>
<p>Für das Verständnis der Multiplikation ist es wichtig, diese in einen Sachkontext einbetten zu können. Solche Situationen sind den Kindern in der Regel nicht neu. Wichtig ist dabei zu beachten, dass die gewählten Situationen auch die verschiedenen Modellvorstellungen abdecken (vgl. Krauthausen & Scherer, 2008, S. 27). Dabei wird von drei zentralen Modellen ausgegangen (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 128ff.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Zeitlich-sukzessive Handlung</i> <p>Das Produkt als Ergebnis der Multiplikation entsteht innerhalb eines zeitlichen Ablaufs, indem immer</p>

mehr dazu kommt (vgl. Abbildung 16). Wenn man z.B. 3 mal 4 Gläser holt und auf den Tisch stellt, hat man am Schluss 12 Gläser. Diese Handlung ist sehr nahe an der fortgesetzten Addition ($4 + 4 + 4 = 3 \cdot 4 = 12$), geht aber – wenn dann alle Gläser auf dem Tisch stehen – ebenfalls in eine räumlich-simultane Anordnung über.

- *Räumlich-simultane Anordnung*

Das Produkt als Ergebnis der Multiplikation ist als Ganzes auf einen Blick ersichtlich (vgl. Abbildung 17). Wenn man z.B. eine Schachtel mit 2 Reihen à 5 Pralinen vor sich hat, kann man alle 10 Pralinen zeitgleich sehen ($2 \cdot 5 = 10$). Diese Sachsituation ist nahe an der Felddarstellung, welche auch bei der Arbeit mit abstrakten Arbeitsmitteln (z.B. Hunderter-Punktfeld) eine gute Veranschaulichung bietet.

- *Kombinatorischer Kontext*

Das Produkt als Ergebnis der Multiplikation entsteht durch die Bildung aller Kombinationsmöglichkeiten aus Elementen von zwei Mengen, es wird Kartesisches Produkt oder auch Kreuzprodukt genannt. Wenn man sich z.B. überlegt wie viele Kleiderkombinationen mit drei Jeans und fünf T-Shirts möglich sind, kann die Anzahl wie folgt ausgerechnet werden: $3 \cdot 5 = 15$. Das Baumdiagramm bietet eine gute Möglichkeit, dies zu veranschaulichen.

Für den Einstieg macht es Sinn, die ersten beiden Modellvorstellungen zu kombinieren, ohne dass diese von den Kindern explizit unterschieden werden müssen. Entscheidend ist, dass die jeweilige *Sachsituationen mit der Multiplikation* in Verbindung gebracht werden kann. Der kombinatorische Kontext sollte nicht ausser Acht gelassen, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt thematisiert werden (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 130/132; Krauthausen & Scherer, 2008, S. 30).

Für die Verbindung zu strukturierten Darstellungen (vgl. zentrale Kompetenz ... *Sachsituationen, Darstellungen und Symbole miteinander in Verbindung bringen*) ist insbesondere die räumlich-simultane Anordnung sehr geeignet (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 121/122).

Eine zu starke Gewichtung der Veranschaulichung der Multiplikation mittels fortgesetzter Addition (vgl. zeitlich-sukzessive Handlung) ist gemäss Untersuchungen von Park & Nunes kritisch zu betrachten, da ein signifikanter Zusammenhang zwischen schlechten Multiplikationsleistungen und der Verwendung der Additionsstrategie festgestellt werden konnte (vgl. Moser Opitz, 2013, S. 107/108). – Trotzdem ist die Beziehung zur Addition nicht vollständig zu vernachlässigen, da die Kinder auf dort an bekannten Lernstoff anknüpfen können (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 123).

*... können Sachsituationen, Darstellungen und Symbole miteinander in Verbindung bringen.**

vgl. Thema *Addition* – Kap. 5.4.5.1

... können operative Strategien (auf der Grundlage von Rechengesetzen und Prinzipien) für Rechenvorteile innerhalb der Multiplikation nutzen.

Insbesondere für die Erarbeitung des Einmaleins, aber auch zum Nutzen von Rechenvorteilen im grösseren Zahlenraum, kommt den operativen Strategien, welche auf den Rechengesetzen basieren (vgl. Kompetenzbereich *Für die Multiplikation relevante Rechengesetze*) eine wichtige Bedeutung zu. Sie sind auch wichtige Grundlage für das Verständnis der Operation mit ihren vielfältigen innermathematischen Beziehungsmustern (vgl. Kompetenzbereich *Operationsverständnis*).

Für viele lernschwache Schülerinnen und Schüler ist die vollständige Automatisierung des Einmaleins eine grosse Herausforderung. So müssen sie die Rechnungen immer wieder von Neuem erarbeiten, dabei wird oft die ganze Einmaleins-Reihe aufgesagt (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 118).

Die Kinder konnten sich nicht genügend Verbindungen und Stützpunkte aufbauen oder können diese nicht nutzen, um eine Aufgabe, welche sie nicht abrufen können, zu rekonstruieren.

Sie nutzen weder die Vernetzung zwischen den verschiedenen Reihen noch greifen sie innerhalb einer Reihe auf die **Kernaufgaben** (vgl. Kompetenzbereich *Multiplikation mit einstelligen Zahlen – Kleines Einmaleins*) zurück.

Sowohl als auch helfen operative Strategien (vgl. Kompetenzbereich *Für die Multiplikation relevante Rechengesetze*), um die Zusammenhänge zu nutzen:

Tauschaufgabe (Kommutativgesetz)

Das Wissen, dass es zu jeder Rechnung in einer anderen Reihe eine entsprechende Tauschaufgabe ($7 \cdot 8 = 8 \cdot 7$) gibt, halbiert bereits die Menge der Aufgaben innerhalb des Einmaleins. Reihen, welche man sich besser einprägen kann, können so zur Erschliessung weiterer Aufgaben dienen.

Verdoppeln/Halbieren (Assoziativgesetz)

Beim Verdoppeln und Halbieren können z.B. ausgehend von einer Kernaufgabe Rechenvorteile genutzt werden: $2 \cdot 8 = 16 \rightarrow 4 \cdot 8 = 2 \cdot 16 = 32 / 8 \cdot 8 = 64 \rightarrow 4 \cdot 8 = 64 : 2 = 32$

Gegensinniges Verändern der Faktoren (Konstanz des Produktes – Ausgleichsgesetz)

Durch das Wissen, dass beim gegensinnigen Verändern der Wert des Produktes gleich bleibt, können Verbindungen zwischen verschiedenen Rechnungen genutzt werden. Allenfalls wird auch der Rückgriff auf eine Kernaufgabe möglich.

z.B. $24 = 1 \cdot 24 = 2 \cdot 12 = 4 \cdot 6 = 8 \cdot 3$

Nachbaraufgabe (Distributivgesetz)

Wird ausgehend von den Kernaufgaben auf deren Nachbaraufgaben zugegriffen, ist beinahe das ganze Spektrum einer Reihe abgedeckt. Dieser Zugriff kann somit zusammen mit der Nutzung der Tauschaufgaben zu einem grossen Teil zur Erschliessung des Einmaleins beitragen.

z.B. $8 \cdot 6 = 8 \cdot (5 + 1) = 8 \cdot 5 + 8 \cdot 1 = 40 + 8 = 48 / 7 \cdot 9 = 7 \cdot (10 - 1) = 7 \cdot 10 - 7 \cdot 1 = 70 - 7 = 63$

Zerlegung eines oder beider Faktoren (Teile-Ganzes-Schema, Distributivgesetz)

Dem schrittweisen Rechnen kommt insbesondere auch beim Rechnen im grösseren Zahlenraum (vgl. Kompetenzbereich *Multiplikation mit mehrstelligen Zahlen*) eine wichtige Bedeutung zu. Die Aufgaben können dadurch so zerlegt werden, dass die einzelnen Rechenschritte durch die Kenntnisse aus dem Einmaleins und Stufeneinmaleins (vgl. auch zentrale Kompetenz *Dekadische Analogien nutzen*) ausgerechnet werden können.

z.B. $7 \cdot 490 = 7 \cdot (400 + 90) = 7 \cdot 400 + 7 \cdot 90 = 2800 + 630 = 3430$

oder $7 \cdot 490 = 7 \cdot (500 - 10) = 7 \cdot 500 + 7 \cdot 10 = 3500 - 70 = 3430$

Wichtig ist eine vielfältige, anschauliche Erarbeitung der verschiedenen Möglichkeiten. Auch im Austausch zwischen den Kindern (vgl. Kap. 5.1.5) können unterschiedliche Vorgehensweisen angeschaut und kennengelernt werden.

<p><i>Mögliche Schwierigkeit: Die operativen Strategien werden – wegen fehlender Einsicht – nicht genutzt.</i></p>
<p><i>... können dekadische Analogien (Zusammenhänge zwischen dem kleinen Einmaleins und dem Stufeneinmaleins) nutzen.</i></p>
<p>Beim Multiplizieren – im Kopf oder halbschriftlich – mit Stufenzahlen (z.B. 60, 700, 8000) – im Zürcher Lehrmittel auch Zahlen mit einer Werteziffer genannt (vgl. Keller, Keller & Diener, 2014) – ist neben einer guten Kenntnis des kleinen Einmaleins die Einsicht in das <i>Dezimalsystem</i> (vgl. Kap. 5.4.2.4) von grosser Bedeutung.</p>
<p><i>Mögliche Schwierigkeit: Beim Rechnen innerhalb des Stufeneinmaleins (grosses Einmaleins) treten häufig Stellenwertfehler auf.</i></p> <p>Werden nur auswendig gelernte Regeln (z.B. Null anhängen) angewendet und fehlt das Verständnis, passieren schnell Fehler, weil das Ergebnis nicht kritisch überprüft wird.</p>
<p><i>... kennen verschiedene Rechenmethoden (Rechnen im Kopf, halbschriftlich, schriftlich, mit Taschenrechner) und können flexibel eine geeignete wählen.*</i></p>
<p>vgl. Thema <i>Addition</i> – Kap. 5.4.5.1</p>
<p><i>... nutzen Überschlagsrechnung zur Überprüfung von (schriftlichen) Rechnungen.*</i></p>
<p>vgl. Thema <i>Addition</i> – Kap. 5.4.5.1</p>

5.4.5.4 Division

Obwohl *Multiplikation* und *Division* eng miteinander verknüpft sind, ist es gemäss Padberg und Benz wichtig, diese beiden Operationen nicht gemeinsam zu erschliessen (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 152ff.). – Vielmehr sollte der Einführung der Division „ein gutes Verständnis der Multiplikation sowie einige rechnerische Sicherheit im Hunderterraum“ (Padberg & Benz, 2011, S. 152) vorausgehen.

Wie bei den anderen Grundoperationen ist es auch für die Division wichtig, ein sicheres **Operationsverständnis** zu erarbeiten. Zusammen mit den **für die Division relevanten Rechengesetzen** legt es das Fundament, welches sowohl für die Vertiefung des **kleinen Einsdurcheins** als auch für die **Division im Zahlenraum bis 1000** (und grösser) genutzt werden kann.

Abbildung 20: Kinder in Gruppen aufteilen

Kompetenzbereiche und zentrale Kompetenzen

Tabelle 40: Division - Übersicht über Kompetenzbereiche und zentrale Kompetenzen

		Kompetenzbereiche			
		Operationsverständnis *	Für die Division relevante Rechengesetze	Division im Zahlenraum bis 100 – Kleines Einsdurcheins	Division im Zahlenraum bis 1000
Die Schülerinnen und Schüler ...					
Zentrale Kompetenzen	... können die Division mit Alltagssituationen in Verbindung bringen.				
	... können Sachsituationen, Darstellungen und Symbole miteinander in Verbindung bringen.*				
	... ⁷ können operative Strategien (auf der Grundlage von Rechengesetzen und Prinzipien) für Rechenvorteile innerhalb der Division nutzen. - Umkehraufgabe (Komplementarität von Multiplikation und Division) - Verdoppeln/Halbieren (Assoziativgesetz) - Gleichsinniges Verändern von Dividend und Divisor (Konstanz des Quotienten - Ausgleichsgesetz) - Nachbaraufgabe (Distributivgesetz) - Zerlegung des Dividenden (Teile-Ganzes-Schema, Distributivgesetz)				
	... können dekadische Analogien (Zusammenhänge zwischen dem kleinen Einmaleins und dem Stufeneinmaleins) nutzen.				
	... kennen verschiedene Rechenmethoden (Rechnen im Kopf, halbschriftlich, schriftlich, mit Taschenrechner) und können flexibel eine geeignete wählen.*				
	... nutzen Überschlagsrechnung zur Überprüfung von (schriftlichen) Rechnungen.*				

Legende:

dunkelblau = für den Kompetenzbereich im Zentrum stehend

hellblau = zentrale Kompetenz, welche für den Kompetenzbereich vorausgesetzt wird

Tabelle 41: Division - Informationen zu den Kompetenzbereichen

Kompetenzbereiche
Operationsverständnis *
vgl. Thema <i>Addition</i> – Kap. 5.4.5.1
Für die Division relevante Rechengesetze
Hinter den <i>operativen Rechenstrategien, welche für Rechenvorteile innerhalb der Division genutzt werden können</i> , stehen theoretische Rechengesetze. – Es ist nicht Sinn der Sache, die Kinder mit diesen abstrakten Gesetzen und deren Namen zu konfrontieren. Sie sollen diese Muster vielmehr entdecken,

⁷ Es besteht nicht der Anspruch, dass das Kind *alle* aufgeführten operativen Strategien beherrscht, jedoch sollte das Kind Gelegenheit haben, sich mit jeder Strategie einmal auseinandersetzen zu können.

erfahren, in eigenen Worten formulieren, damit sie später die daraus resultierenden Rechenvorteile nutzen können.

Folgende Gesetze liefern die Grundlagen für die wesentlichen Rechenstrategien innerhalb der Division:

- *Assoziativ-/Verbindungsgesetz*

Das Assoziativ-Gesetz kann nicht direkt auf die Division angewendet werden. Wird der Divisor jedoch als Bruch dargestellt wird dies möglich:

$$\text{z.B. } 2 \cdot 8 \cdot \frac{1}{4} = (2 \cdot 8) \cdot \frac{1}{4} = 2 \cdot (8 \cdot \frac{1}{4}) = 4$$

Innerhalb dieses Gesetzes können so auch für die Division die beiden Spezialfälle *Verdoppeln und Halbieren* erklärt werden:

- Das Verdoppeln des Dividenden führt zur Verdoppelung des Quotienten:

$$\text{z.B. } 24 : 4 = 6 = 24 \cdot \frac{1}{4} \rightarrow 48 : 4 = (2 \cdot 24) : 4 = (2 \cdot 24) \cdot \frac{1}{4} = 2 \cdot (24 \cdot \frac{1}{4}) = 2 \cdot (24 : 4) = 2 \cdot 6 = 12$$

- Das Halbieren des Dividenden führt zur Halbierung des Produkts:

$$\text{z.B. } 24 : 4 = 6 = (2 \cdot 12) : 4 = (2 \cdot 12) \cdot \frac{1}{4} = 2 \cdot (12 \cdot \frac{1}{4}) = 2 \cdot (12 : 4) = 2 \cdot 3 \rightarrow 12 : 4 = 3$$

- *Konstanzsatz/Ausgleichsgesetz*

In Bezug auf die Division bedeutet es, dass der Wert des Quotienten konstant bleibt, wenn der Dividend mit der gleichen Zahl vervielfacht oder durch die gleiche Zahl geteilt wird wie der Divisor (vgl. Krauthausen & Scherer, 2008, S. 42).

$$\text{z.B. } 32 : 4 = (32 : 2) : (4 : 2) = 16 : 2 = 8$$

Das *gleichsinnige Verändern von Dividend und Divisor* führt somit zum gleichen Quotienten.

- *Distributiv-/Verteilungsgesetz*

Das Distributiv-Gesetz legt in Bezug auf die Division fest, wie ein Quotient, bei dem der Dividend in eine Summe oder eine Differenz zerlegt ist/wird, ausgerechnet werden kann:

$$\text{z.B. } 192 : 8 = (160 + 32) : 8 = 160 : 8 + 32 : 8 = 20 + 4 = 24 / 192 : 4 = (200 - 8) : 4 = 200 : 4 - 8 : 4 = 450 - 2 = 48$$

Das Distributivgesetz kann nur für den Dividenden, nicht für den Divisor angewendet werden.

Ein Spezialfall innerhalb des Distributivgesetzes ist die Nutzung der *Nachbaraufgabe*:

$$\text{z.B. } 24 : 3 = (21 + 3) : 3 = 7 + 1 = 8$$

Wichtig ist dieses Gesetz neben der Nutzung innerhalb des Einsdurcheins insbesondere auch für *schrittweises Rechnen* beim Dividieren im Kopf oder beim *halbschriftlichen Dividieren*. Allerdings ist das Finden einer geeigneten Zerlegung für die Schülerinnen und Schüler meist nicht einfach (Padberg & Benz, 2011, S. 166).

Division im Zahlenraum bis 100 – Kleines Einsdurcheins

Während die Automatisierung des Einmaleins ein Ziel ist, geht es beim Einsdurcheins vielmehr um eine möglichst vielseitige Erarbeitung. Dabei soll zum einen ein *sachlicher Zugang* stattfinden, indem auf die Grundvorstellung des Aufteilens und Verteilens (vgl. Zentrale Kompetenz *Die Division mit Alltagssituationen in Verbindung bringen*) zurückgegriffen wird, zum anderen ein struktureller, indem *operative Strategien* genutzt werden. Das Nutzen der *Division als Umkehroperation der Multiplikation* und somit der Rückgriff auf das *kleine Einmaleins* (vgl. Thema Multiplikation – Kap. 5.4.5.3 – Kompetenzbereich *Multiplikation mit einstelligen Zahlen – Kleines Einmaleins*) als auch die

Kernaufgaben/Schlüsselrechnungen (vgl. einleitender Text zum Themengebiet *Grundoperationen* – Kap. 5.4.5) sind hilfreich (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 161/162).

Ein Sonderfall, bei dem häufig Fehler auftreten sind Aufgaben mit Null. – Wird auch hier mit den Umkehraufgaben aus der Multiplikation gearbeitet, kann dies helfen: z.B. Weil $0 \cdot 2 = 0$ ist $0 : 2 = 0$. In diesem Fall (Dividend = 0) kann dies auch gut durch einen Sachverhalt veranschaulicht werden. Wenn es nichts zu verteilen gibt, bekommt man nichts (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 163/164).

Abbildung 21: Null geteilt durch ...

Die Auseinandersetzung mit der Null als Divisor (z.B. $4 : 0$) ist um einiges abstrakter und gehört gemäss Padberg und Benz nicht zu den grundlegenden Kompetenzen (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 164).

Da eine Division nicht immer aufgeht, sollte auch die Restschreibweise thematisiert werden. Dies lässt sich gut durch die grundlegenden Vorstellungen des *Aufteilens* und *Verteilens* einführen (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 165).

Neben der Multiplikation sind für die Division gemäss Scherer und Moser Opitz (2010, S. 129) auch folgende Basiskompetenzen, welche in dieser Arbeit auf der Ebene der *Kompetenzbereiche* angesiedelt sind, wichtige Grundlagen: das *Zählen in Schritten* (vgl. Kap. 5.4.2.1), die *Addition im Zahlenraum bis 20* (vgl. Kap. 5.4.5.1), die *Subtraktion im Zahlenraum bis 20* (vgl. Kap. 5.4.5.2) und die *strukturierte Anzahlerfassung* (vgl. Kap. 5.4.2.2).

Division im Zahlenraum bis 1000

Beim Dividieren im Tausenderraum werden die Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlich schwierigen Aufgabenstellungen konfrontiert. Dies kann eine Rechnung sein, welche durch das *Nutzen von dekadischen Analogien* den Rückgriff auf eine Aufgaben aus dem kleinen Einsdurcheins (z.B. $630 : 7 = 90$, weil $63 : 7 = 9$) ermöglicht, aber auch eine komplexere Aufgabe. – Daher ist es wichtig, dass die Kinder *verschiedene Rechenmethoden* (Kopfrechnen, halbschriftliches Rechnen, schriftliches Rechenverfahren, Taschenrechner/Computer) *kennen und flexibel eine geeignete wählen*, welche für die vorliegende Aufgabenstellung Sinn macht (vgl. Padberg, 2011, S. 217).

Für eine korrekte Umsetzung sind verschiedene Rechenfertigkeiten gefragt. Beim Kopfrechnen und beim halbschriftlichen Rechnen, welche auch für Überschlagsrechnungen genutzt werden, ist es von Bedeutung, die *Zusammenhänge zwischen dem kleinen Einmaleins und dem Stufeneinmaleins* zu *kennen und zu nutzen* und *operative Strategien zu nutzen*, wie z.B. *schrittweises Rechnen*. Bei der Anwendung eines schriftlichen Rechenverfahrens wird der Weg abgekürzt, indem statt mit den ganzen Zahlen stellenweise mit den Ziffern gerechnet wird (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 218). Werden Möglichkeiten zur *Überprüfung* der schriftlichen Division genutzt, findet nach dem allenfalls mechanisch durchgeführten Verfahren ein wichtiger Denkprozess statt.

Tabelle 42: Division - Informationen zu den zentralen Kompetenzen

Zentrale Kompetenzen
<i>Die Schülerinnen und Schüler...</i>
<i>... können die Division mit Alltagssituationen in Verbindung bringen.</i>
<p>Auch für das Verständnis der Division ist es wichtig, diese in einen <i>Sachkontext</i> einbetten zu können. Dieses kontextbezogene Bearbeiten von Divisionsfragestellung macht gemäss Padberg und Benz auch bereits vor der Einführung der Division Sinn, weil es die Grundlage für eine tragfähige inhaltliche Vorstellung legt (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 153).</p> <p>Dabei kann von zwei Handlungsmodellen ausgegangen werden (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 153/154):</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Aufteilen</i> <p>Beim Aufteilen wird z.B. eine Halbklassse mit 12 Kindern in Vierergruppen aufgeteilt. Es können drei gleich grosse Gruppen gebildet werden (vgl. Abbildung 20). $\rightarrow 12 : 4 = 3$</p> <p>Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie sich die Kinder zu Vierergruppen zusammensetzen können. Die Anzahl Gruppen, die gebildet werden können, bleibt jedoch immer gleich.</p> <p>Betrachtet man die drei Gruppen mit je vier Kindern, kann auch gut der Zusammenhang zur Multiplikation aufgezeigt werden. – Es kann, wie auch schon bei der Multiplikation zwischen zeitlich-sukzessiven Handlungen und räumlich-simultanen Anordnungen unterschieden werden (vgl. Thema <i>Multiplikation</i> – Kap. 5.4.5.3 \rightarrow zentrale Kompetenz <i>... können die Multiplikation mit Alltagssituationen in Verbindung bringen</i>).</p> - <i>Verteilen</i> <p>Eine typische Verteilsituation ist das Verteilen von Karten (vgl. Abbildung 22). Dabei wird eine Menge gerecht an eine gewisse Anzahl Kinder verteilt, z.B. 24 Karten an 3 Kinder ($24 : 3 = 8$). Beim Verteilen steht nicht die Gruppengrösse, d.h. die Menge an Karten, welche jedes Kind bekommt im Fokus, sondern vielmehr das gerechte Verteilen. Daher ist es bei Verteilungsaufgaben – als Grundlage für die mathematische Auseinandersetzung – auch wichtig, dass mit homogenem Material gearbeitet wird, d.h. dass die zu verteilenden Gegenstände gleichwertig sind, sowohl in der Grösse als auch in der Qualität. Verteilen ist eine zeitlich-sukzessive Handlung (vgl. Thema <i>Multiplikation</i> – Kap. 5.4.5.3 \rightarrow zentrale Kompetenz <i>... können die Multiplikation mit Alltagssituationen in Verbindung bringen</i>). – Je nach Gesamtmenge bietet das Verteilen auch die Möglichkeit, die Restschreibweise einzuführen (vgl. Kompetenzbereich <i>Division im Zahlenraum bis 100 – Kleines Einsdurcheins</i>).</p>
<p>Anna verteilt 24 Karten. Wie viele Karten bekommt jedes Kind?</p>
<p>Abbildung 22: Karten verteilen</p>

... können Sachsituationen, Darstellungen und Symbole miteinander in Verbindung bringen.*
vgl. Thema <i>Addition</i> – Kap. 5.4.5.1 – Zentrale Kompetenz ... können Sachsituationen, Darstellungen und Symbole miteinander in Verbindung bringen.
... können operative Strategien (auf Grundlage der Rechengesetze) für Rechenvorteile innerhalb der Division nutzen.
Insbesondere im Zahlenraum bis 100 (Kleines Einsdurcheins), aber auch zum Nutzen von Rechenvorteilen im grösseren Zahlenraum, kommt den <i>operativen Strategien</i> , welche auf den Rechengesetzen basieren (vgl. Kompetenzbereich <i>Für die Division relevante Rechengesetze</i>) eine wichtige Bedeutung zu. Sie sind auch wichtige Grundlage für das Verständnis der Operation mit ihren vielfältigen innermathematischen Beziehungsmustern (vgl. Kompetenzbereich <i>Operationsverständnis</i>).
Umkehraufgabe (Komplementarität von Multiplikation und Division)
Das Nutzen der Umkehraufgaben aus dem Einmaleins ist eine wichtige Quelle, insbesondere, wenn das Einmaleins sicher verfügbar ist. So kann jede Rechnung innerhalb des Einsdurcheins auf eine Einmaleinsrechnung zurückgeführt werden. z.B. $7 \cdot 6 = 6 \cdot 7 = 42 \rightarrow 42 : 6 = 7 / 42 : 7 = 6$
Verdoppeln/Halbieren (Assoziativgesetz)
Beim Verdoppeln und Halbieren können, z.B. ausgehend von einer Kernaufgabe (vgl. einleitender Text zum Themengebiet <i>Grundoperationen</i> – Kap. 5.4.5), Rechenvorteile genutzt werden: $8 : 4 = 2 \rightarrow 16 : 4 = 4 \rightarrow 32 : 4 = 8 / 64 : 8 = 8 \rightarrow 32 : 8 = 4$ Diese beiden Spezialfälle können v.a. beim Lösen von Aufgaben innerhalb des kleinen Einsdurcheins hilfreich sein. Im Tausenderraum verlieren sie an Bedeutung (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 166).
Gleichsinniges Verändern von Dividend und Divisor (Konstanz des Quotienten – Ausgleichsgesetz)
Durch das Wissen, dass beim gleichsinnigen Verändern der Wert des Quotienten gleich bleibt, können Verbindungen zwischen verschiedenen Rechnungen genutzt werden. Allenfalls wird auch der Rückgriff auf eine Kernaufgabe möglich. z.B. $48 : 8 = 24 : 4 = 12 : 2 = 6 : 1 = 6$
Nachbaraufgabe (Distributivgesetz)
Wird ausgehend von den Kernaufgaben auf deren Nachbaraufgaben zugegriffen, ist beinahe das ganze Spektrum einer Einmaleins- und somit auch Einsdurcheins-Reihe abgedeckt. z.B. $40 : 8 = 5 \rightarrow 48 : 8 = (40 + 8) : 8 = 40 : 8 + 8 : 8 = 5 + 1 = 6$
Zerlegen des Dividenden (Teile-Ganzes-Schema, Distributivgesetz)
Dem <i>schrittweisen Rechnen</i> kommt insbesondere auch beim Rechnen im grösseren Zahlenraum (vgl. Kompetenzbereich <i>Division im Zahlenraum bis 1000</i>) eine wichtige Bedeutung zu. Die Aufgaben können dadurch so zerlegt werden, dass die einzelnen Rechenschritte durch die Kenntnisse aus dem Einsdurcheins und Stufeneinsdurcheins (vgl. auch zentrale Kompetenz <i>Dekadische Analogien nutzen</i>) ausgerechnet werden können. z.B. $145 : 5 = (100 + 45) : 5 = 100 : 5 + 45 : 5 = 20 + 9 = 29$ <i>oder</i> $145 : 5 = (150 - 5) : 5 = 150 : 5 - 5 : 5 = 30 - 1 = 29$

Wichtig ist eine vielfältige, anschauliche Erarbeitung der verschiedenen Möglichkeiten. Auch im Austausch zwischen den Kindern (vgl. Kap. 5.1.5) können unterschiedliche Vorgehensweisen angeschaut und kennengelernt werden.

Mögliche Schwierigkeit: Die operativen Strategien werden – wegen fehlender Einsicht – nicht genutzt.

... können dekadische Analogien (Zusammenhänge zwischen dem kleinen Einsurcheins und dem Stufeneinsdrucheins) nutzen.

Beim Dividieren – im Kopf oder halbschriftlich - mit Stufenzahlen (z.B. 60, 700, 8000) – im Zürcher Lehrmittel auch Zahlen mit einer Werteziffer genannt (vgl. Keller et. al., 2014) – ist neben einer guten Kenntnis des kleinen Einmaleins bzw. Einsdurcheins die Einsicht in das Dezimalsystem (vgl. Kap. 5.4.2.4) von grosser Bedeutung.

Mögliche Schwierigkeit: Beim Rechnen innerhalb des Stufeneinsdurcheins (grosses Einsdurcheins) treten häufig Stellenwertfehler auf.

Werden nur auswendig gelernte Regeln (z.B. Nullen streichen) angewendet und fehlt das Verständnis, passieren schnell Fehler, weil das Ergebnis nicht kritisch überprüft wird.

*... kennen verschiedene Rechenmethoden (Rechnen im Kopf, halbschriftlich, schriftlich, mit Taschenrechner) und können flexibel eine geeignete wählen.**

vgl. Thema *Addition* – Kap. 5.4.5.1

*... nutzen Überschlagsrechnung zur Überprüfung von (schriftlichen) Rechnungen.**

vgl. Thema *Addition* – Kap. 5.4.5.1

6 Beantwortung der Fragestellung

6.1 Inhalt aus dem Fachbereich Mathematik

Wie im *Untersuchungsdesign* beschrieben (vgl. Kap. 4.1) fand eine kritische Auseinandersetzung mit fachtheoretischem Material zu *mathematischem Kompetenzaufbau* statt. Diese führte zu einer eigenständigen *Zusammenstellung von fachtheoretischem Wissen im Sinne einer Verdichtung und Selektion* (vgl. Kap. 5), welche als *Grundlage für das Produkt* dient. Die Fragen zum Inhalt des Produktes konnten innerhalb dieser theoretischen Auseinandersetzung eingehend geklärt werden. Im Folgenden wird daher für die Beantwortung der Fragen zum Produkt mehrheitlich auf die entsprechenden Kapitel verwiesen.

Welche Inhalte aus der *theoretischen Auseinandersetzung* (vgl. Kap. 5) schliesslich wie ins Produkt übernommen werden sollen, wird innerhalb des Kapitels *Überlegungen zum Inhalt* (vgl. Kap. 7.1) ausgeführt.

6.1.1 Auswahl Basiskompetenzen

Welche Kompetenzen sind so zentral und grundlegend für die mathematische Verständnisbildung, dass sie als *Basiskompetenzen* definiert werden können?

In Kapitel 5.3 konnten durch die eingehende Auseinandersetzung mit grundlegenden mathematischen Kenntnissen für die mathematische Verständnisbildung wichtige Kompetenzen erkannt und bis auf die Ebene der *Kompetenzbereiche* (vgl. Tabelle 2) herausgearbeitet werden. Diese wurden noch weiter differenziert, so dass die ihnen zugrunde liegenden *zentralen Kompetenzen* hergeleitet werden konnten.

Alle diese Kompetenzen sind so zentral und grundlegend für das mathematische Verständnis, dass sie als *Basiskompetenzen* definiert werden können.

6.1.2 Theoretisches Fachwissen

Didaktisches Wissen (pedagogical content knowledge)

- Welches sind die Merkmale eines kompetenzorientierten Unterrichts?
- Welche Ansprüche müssen Lernangebote erfüllen?

In Kapitel 5.1 *Aspekte eines kompetenzorientierten Mathematikunterrichts* ist es gelungen, durch eingehende Literaturrecherche bezüglich Methoden, Prinzipien und lernförderlichen Aspekte aus der Didaktik für kompetenzorientierten Unterricht wichtige Merkmale eines kompetenzorientierten Unterrichtes zusammenzutragen. Diese Merkmale zeigen gleichzeitig auch auf, welche Ansprüche Lernangebote erfüllen müssen. Daraus konnten *Qualitätskriterien für Lernangebote* (vgl. Kap. 5.2) abgeleitet und festgelegt werden, welche als Grundlage für die Erarbeitung exemplarischer Praxisbeispiele für das Produkt dienen.

Mathematisches Wissen (content knowledge)

- Welche Strukturen und Zusammenhänge sind bedeutsam?
- Welche mathematischen Gesetze und Regeln sind wichtig?

Bei der theoriegestützten Auseinandersetzung innerhalb der einzelnen *Themen* (z.B. *Zählen, Kap.5.4.2.1*) wurden bedeutsame *Strukturen und Zusammenhänge* zwischen verschiedenen mathematischen Inhalten klar und mittels Übersicht über alle darin beschriebenen *Kompetenzbereiche* (z.B. *Flexibel vorwärts zählen*)

und deren *zentrale Kompetenzen* (z.B. *Die Schülerinnen und Schüler kennen die Regeln der Zahlwortbildung und können sie anwenden.*) aufgezeigt. Es hat sich gezeigt, dass die *Modelle des Erwerbs früher mathematischer Kompetenzen* wichtige Grundlagen zur mathematischen Kompetenzentwicklung darstellen.

Die Verknüpfung zwischen den verschiedenen *Themen* wird durch diverse Querverweise ersichtlich.

Während der theoriegestützten Auseinandersetzung zeigte sich, welche mathematischen *Gesetze* (z.B. *Kommutativgesetz*, Kap. 5.4.5.1 und 5.4.5.3) und *Regeln* (z.B. *Regeln der Zahlwortbildung*, Kap. 5.4.2.1) für die definierten Basiskompetenzen bedeutungsvoll sind. Sie wurden innerhalb der verschiedenen Kompetenzbereiche als zentrale Kompetenzen beschrieben und erklärt. Innerhalb der Grundoperationen findet sich zudem innerhalb des Kompetenzbereichs *Für die ... wichtige Gesetze (und Prinzipien)* eine Zusammenstellung der entsprechenden Gesetze (und Prinzipien).

Lehrplanwissen (curriculum knowledge)

- Wie bauen die Kompetenzen verschiedener Schulstufen aufeinander auf?

Über den Aufbau von Kompetenzen verschiedener Schulstufen geben Lehrpläne Auskunft. Im Bewusstsein, dass der Lehrplan 21 noch nicht rechtsgültig ist (vgl. Kap.1), haben sich die Autorinnen am Lehrplan 21 orientiert. Die *Umordnung des Lehrplans 21 (Zahl und Variable) nach* den für die vorliegende Arbeit ausgewählten *Themengebieten und Themen* (vgl. Kap. 5.3.2 und Anhang A6) zeigt sowohl die allgemeine Verortung dieser Themen (z.B. *Zählen*) innerhalb des Lehrplans als auch auf welchen Kompetenzstufen bzw. mit welchen Ansprüchen ein Kompetenzbereich (z.B. *Flexibel vorwärts zählen*) innerhalb der verschiedenen Zyklen des Lehrplans definiert ist. Dabei wird der Mindest- bzw. *Grundanspruch*, wie er neu genannt werden soll (vgl. Burri, 2014a – Anhang A1), ersichtlich.

6.2 Form des Produktes

Der Inhalt, welcher in das Produkt einfließen soll, wurde durch eine vertiefte theoretische Auseinandersetzung erarbeitet und dargestellt (vgl. Kap. 5). Um genauer festzulegen, in welcher Form er im Produkt Einzug halten soll, macht es Sinn zuerst zu klären, welches Medium in Bezug auf das Entwicklungsziel zielförderlich ist.

In welchem Medium wird dieser Inhalt den Benutzerinnen und Benutzern idealerweise zur Verfügung gestellt, damit ...

- er schnell und zielgerichtet zugänglich ist?
- er übersichtlich präsentiert wird?
- seine Struktur mit den darin enthaltenen Zusammenhängen gut aufgezeigt werden kann?

Diese Entscheidung soll aufgrund einer *Gegenüberstellung* verschiedener Medien (vgl. Tabelle 43) gefällt werden. Dafür werden Vor- und Nachteile des Produktes in Form eines **gedruckten Mediums** bzw. einer **Website** aufgeführt. Neben den in der Fragestellung aufgeführten Kriterien, welche für die Anwenderin und den Anwender von Bedeutung sind (in der folgenden Aufstellung mit einem * gekennzeichnet), sollen auch Gedanken in Bezug auf den **Neuheitscharakter** des Produktes sowie die **Projektdurchführung** und **Publikation** miteinbezogen werden.

Tabelle 43: Form des Produktes - Gegenüberstellung

	Gedrucktes Medium	Website
Innovation		
Neuheitscharakter	<ul style="list-style-type: none"> + Eine Zusammenstellung in der geplanten Form ist noch nicht auf dem Markt. - Es existieren bereits viele theoretische und praxisbezogene Werke zu mathematischen Themen in gedruckter Form. 	<ul style="list-style-type: none"> - Es gibt diverse Seiten im Internet, welche sich mit Mathematik auseinandersetzen. + In Bezug auf das eingegrenzte Thema konnte keine Seite, welche in ähnlichem Mass Informationen und Praxisbeispiele zu den Basiskompetenzen direkt zugänglich macht, gefunden werden.
Zugänglichkeit* schnell und zielgerichtet	<ul style="list-style-type: none"> + Die Information kann auch ohne Internetzugang genutzt werden. - Die Information kann nur über den Erwerb des entsprechenden Mediums zugänglich gemacht werden. - Das Medium muss mitgenommen werden, wenn die Information an verschiedenen Orten zur Verfügung stehen soll. - Die Suche nach einem spezifischen Inhalt kann lange dauern. - Die Herstellung eines Stichwortverzeichnisses mit Verweis auf die entsprechenden Seiten im Medium ist aufwendig. 	<ul style="list-style-type: none"> + Auf Wissen, welches auf einer Website zur Verfügung steht, kann von überall, wo auch Zugang zum Web besteht, zugegriffen werden. + Es können verschiedene Möglichkeiten genutzt werden: Computer, Tablet, Smartphone + Eine Suchfunktion ermöglicht es, schnell etwas zu einem gewünschten Thema zu finden. - Um die Informationen zu nutzen braucht es Internet-Zugang.
Inhalt		
Übersichtlichkeit*	<ul style="list-style-type: none"> + Das Inhaltsverzeichnis zeigt den Aufbau und hilft zur Orientierung. 	<ul style="list-style-type: none"> + Ein Pfad, welcher zeigt, wo man sich innerhalb der Website befindet kann helfen, sich zu orientieren.
Strukturierung*	<ul style="list-style-type: none"> + Die Struktur kann anhand von Kapiteln und Unterkapiteln hierarchisch aufgebaut werden. 	<ul style="list-style-type: none"> + Die Struktur kann mit Hilfe von Menüs und Untermenüs hierarchisch aufgebaut werden.
Zusammenhänge*	<ul style="list-style-type: none"> - Die Vernetzung verschiedener Themen ist nur mit Verweisen auf die entsprechenden Kapitel möglich, wodurch immer wieder geblättert werden muss. 	<ul style="list-style-type: none"> + Es ist gut möglich, die Vernetzung sowohl innerhalb eines Inhalts als auch übergreifend aufzuzeigen, indem die Informationen miteinander durch einen Link verbunden werden.
Projektdurchführung/Publikation		
Prototyp	<ul style="list-style-type: none"> + Ein Prototyp in Form eines pdf-Dokuments könnte einfach einer Auswahl an Personen zugänglich gemacht werden. - Ein Prototyp in Form einer Broschüre wäre aufwendig in der Herstellung und müsste per Post verschickt werden. 	<ul style="list-style-type: none"> + Ein Prototyp kann mit Hilfe von unterstützender Software selber umgesetzt werden (mit Einschränkungen in den Gestaltungsmöglichkeiten). + Ein Prototyp kann mit Passwort geschützt einer Auswahl an Personen zugänglich gemacht werden.
Produkt	<ul style="list-style-type: none"> - Das Layout des Produktes muss die Vorgaben des Verlags erfüllen bzw. durch diesen noch angepasst werden. - Das Produkt muss über einen Verlag publiziert werden. 	<ul style="list-style-type: none"> + Die Website kann einfach zugänglich gemacht werden. + Sie kann jederzeit aktualisiert werden. - Eine Website wird allenfalls als weniger fundiert betrachtet, weil die Publikationen im Web keine Kontrollstelle durchlaufen.
Rechte	<ul style="list-style-type: none"> + Die rechtlichen Grundlagen können über den publizierenden Verlag geklärt werden. 	<ul style="list-style-type: none"> - Die rechtlichen Grundlagen müssen über einen Rechtsdienst geklärt werden.

<p>Kosten</p>	<ul style="list-style-type: none"> + Es fallen einmalige Kosten für die Publikation an. - Die Kosten sind je nach Auflage relativ hoch. 	<ul style="list-style-type: none"> + Für den Unterhalt fallen geringe Kosten an. + Die Seite kann mit Hilfe unterstützender Gratis-Software selber umgesetzt werden, wenn man bereit ist gewisse Einschränkungen in der Gestaltung hinzunehmen. - Für eine professionell hergestellte Seite sind die Kosten hoch. - Die Kosten sind wiederkehrend.
---------------	---	--

Diese Gegenüberstellung zeigt, dass beide Publikationsarten Vor- und Nachteile aufweisen. – Trotzdem zeigt sich im Hinblick auf das angestrebte Projekt und Produkt in praktisch allen Teilbereichen eine klare **Tendenz zugunsten einer Website**.

Als wichtigste Argumente, welche für eine Website sprechen, werden folgende gesehen:

- Eine Website weist bezüglich der Kriterien, welche für die Anwenderin und den Anwender von Bedeutung sind (in der Aufstellung Tabelle 43 mit einem * gekennzeichnet), verglichen mit einem gedruckten Medium eindeutig mehr Vorteile auf.
- Eine Website in der geplanten Form gibt es noch nicht.
- Die Informationen sind aufgrund (in der Regel) guter Internet-Abdeckung schnell und zielgerichtet zugänglich.
- Die Informationen auf der Website können miteinander verlinkt werden, wodurch Zusammenhänge gut aufgezeigt werden können.
- Die Publikation einer Website ist einfacher als die eines gedruckten Mediums.

Beantwortung der Fragestellung zur Form des Produktes

Eine Website ermöglicht den Benutzerinnen und Benutzern sowohl durch die Möglichkeit von verschiedenen Computern, aber auch Tablets⁸ auf die Seite zuzugreifen, und auch durch das Nutzen der **Suchfunktion** einen *schnellen und zielgerichteten Zugang*. **Menüs und Untermenüs** bilden die *Struktur* ab und helfen zur *Übersicht und Orientierung* auf der Website, insbesondere wenn sie von jeder Seite aus zugänglich sind. Um immer zu wissen, wo man sich innerhalb der Website befindet, kann die Anzeige eines **Pfades** helfen. Werden Inhalte miteinander durch **Links** verbunden, können *Zusammenhänge* aufgezeigt werden.

Fazit:

Die Fragestellung konnte in Bezug auf den *Inhalt aus dem Fachbereich Mathematik* und auf die *Form des Produktes* beantwortet werden. Die Erkenntnisse daraus werden für die Entwicklung des Produktes genutzt (vgl. Kap. 7).

⁸ Auf Smartphones wäre ein Zugriff theoretisch auch möglich, aber da geht die Übersichtlichkeit verloren.

7 Produkt (Prototyp Website)

Die Website soll – wie in der *Projektplanung* beschrieben (vgl. *Gesamtstruktur des Projekts mit klärenden Erläuterungen* – Kap. 4.1.3) – vorerst im Sinne eines **Prototyps** umgesetzt werden. Eine ganzheitliche Umsetzung könnte aus Sicht der Autorinnen erst nach *kritischer Prüfung* durch andere Heilpädagoginnen bzw. Heilpädagogen (vgl. *Befragung zur Benutzerfreundlichkeit* – Kap. 8.1.1) und die Prüfinstanz HfH, sowie nach *Klärung rechtlicher Fragen* (vgl. Kap. 7.4) ins Auge gefasst werden.

Für die Umsetzung des Prototyps wird zuerst festgelegt, welcher Inhalt aus der *theoretischen Auseinandersetzung* (Kap. 5) ins Produkt einfließen soll (vgl. *Überlegungen zum Inhalt* – Kap. 7.1). Der Prototyp, der aufgrund der in einem zweiten Schritt definierten Ziele für die Website (vgl. *Zieldefinition* – Kap. 7.2) entwickelt wurde, wird schliesslich vorgestellt (vgl. *Produktbeschreibung* – Kap. 7.3).

Abschliessend wird die für eine allfällige Veröffentlichung zu beachtende *Rechtslage* kurz beleuchtet, um aufzuzeigen, inwiefern noch genauere Abklärungen nötig wären (vgl. *Rechtliche Fragen* – Kap. 7.4).

7.1 Überlegungen zum Inhalt

Aufgrund der *theoretischen Auseinandersetzung* (vgl. Kap. 5) konnten die Fragen in Bezug auf den *Inhalt aus dem Fachbereich Mathematik* geklärt werden (vgl. Kap. 6.1). Die *Basiskompetenzen* sind definiert, sowohl zentrales *didaktisches (pedagogical content knowledge)*, *mathematisches (content knowledge)*, als auch *Lehrplanwissen (curriculum knowledge)* wurde aufgearbeitet und dokumentiert.

Im Folgenden wird aufgezeigt und erklärt, welcher Inhalt in welcher Form in den Prototyp einfließen soll und was allenfalls auch später noch ergänzt werden könnte.

Basiskompetenzen

Um einen Eindruck zu erhalten, wie das Endprodukt strukturell aussehen könnte, soll bereits die ganze **Gesamtstruktur der Basiskompetenzen bis auf die Ebene der Kompetenzbereiche** im Produkt **ersichtlich** werden (vgl. Kap. 5.3.2 – Tabelle 2). Es soll zudem für die Nutzerinnen und Nutzer der Website beschrieben werden, wie der Begriff *Kompetenz* zu verstehen ist und welche Kriterien zur vorliegenden Auswahl führten.

Theoretisches Fachwissen

Didaktisches Wissen (pedagogical content knowledge)

Das didaktische Wissen soll in folgender Form in die Website eingebunden werden:

- In Form von **exemplarischen Lernangeboten** sollen zu einzelnen, innerhalb der zentralen Kompetenzen aufgeführten Schwierigkeiten konkrete Fördermöglichkeiten angeboten werden.
- Eine Aufführung der **Qualitätskriterien** (vgl. Kap. 5.2), die unter Einbezug der *Aspekte eines kompetenzorientierten Mathematikunterrichts* (vgl. Kap. 5.1) entwickelt wurden, sollen die Nutzerinnen und Nutzer darin unterstützen, allenfalls auch eigene Lernangebote zu generieren oder Lernangebote auf ihre Qualität überprüfen zu können.

Mathematisches Wissen (content knowledge)

Das **fachtheoretische Wissen** zu den einzelnen Themengebieten, Themen, Kompetenzbereichen und zentralen Kompetenzen soll vorerst **exemplarisch** zugänglich sein.

Die Basiskompetenzen, welche für den Prototyp exemplarisch mit Inhalten aufgeschaltet werden, sollen miteinander vernetzt sein, damit aufgezeigt werden kann, welche Möglichkeiten die Website bietet, die **Struktur des Fachwissens** aufzunehmen und abzubilden.

Folgende Themen bieten sich dafür an:

- Zählen (innerhalb Themengebiet *Zahlenraum*)
- Anzahl erfassen (innerhalb Themengebiet *Zahlenraum*)
- Zahlzerlegung (innerhalb Themengebiet *Wichtige Grundlagen für die Grundoperationen*)

Für die Website können dabei aus der fachtheoretischen Auseinandersetzung (vgl. Kap. 5.4) die **Übersichtsraster** – als Kernstück der Theorieaufarbeitung – und das erarbeitete **Wissen zu den jeweiligen Kompetenzbereichen und zentralen Kompetenzen**, innerhalb welcher auch wichtige **Gesetze**⁹ und **Regeln** beschrieben sind, in der Regel direkt übernommen werden. Diese häufig eher kurzen Texte eignen sich gut für das Format einer Website. Sind sie zu lang, macht es Sinn, sie noch etwas zu kürzen. Für die zentralen Kompetenzen sollen zusätzlich Titel erarbeitet werden, da die ausformulierten Kompetenzen als Titel für die Website zu lang wären.

Die **einleitenden Texte** zu den Themen müssen teilweise noch etwas gekürzt werden, damit sie nicht zu lang sind, was unübersichtlich wäre. Aus Sicht der Autorinnen ist darauf zu achten, dass im Produkt nicht die dahinterliegenden Überlegungen, sondern vielmehr die daraus gewonnenen Erkenntnisse abgebildet werden.

Das gilt auch in Hinblick auf die *Modelle des Erwerbs früher mathematischer Kompetenzen* (vgl. Kap. 5.4.1). So soll auf die **einzelnen Modelle** zugegriffen werden können, die Einleitung jedoch kurz gehalten sein.

Fachliteratur, welche für die auf der Website zusammengestellte Information zu Rate gezogen wurde, soll in einem **Literaturverzeichnis** ersichtlich sein.

Innerhalb der fachtheoretischen Auseinandersetzung wurde bereits die ganze Theorie erarbeitet. Sie könnte – unter Berücksichtigung der erwähnten Anpassungen/Kürzungen – zu einem späteren Zeitpunkt für die Ausgestaltung des Produkts übernommen werden.

Lehrplanwissen (curriculum knowledge)

Das Lehrplanwissen wurde bei der Auswahl der Basiskompetenzen berücksichtigt, was auch auf der Website erwähnt werden soll. Der direkte Zugriff auf die Zusammenstellung des Lehrplans nach Themengebieten und Themen (vgl. Anhang A6) könnte allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls via Website zugänglich gemacht werden. Da der Lehrplan 21 noch nicht in Kraft ist, macht das aus Sicht der Autorinnen zum momentanen Zeitpunkt noch keinen Sinn.

⁹ Innerhalb der für den Prototyp getroffenen Auswahl werden keine Gesetze beschrieben. Diese sind insbesondere bei den Grundoperationen von Bedeutung.

7.2 Zieldefinition

Ausgehend vom *Entwicklungsziel* (vgl. Kap. 2.4) wurde eine *Fragestellung* erarbeitet (vgl. Kap. 3), welche in Kapitel 6 beantwortet wurde. Die Klärung zu *Inhalt Inhalt aus dem Fachbereich Mathematik* (vgl. Kap. 6.1) und *Form* (vgl. Kap. 6.2) des Produktes im Rahmen der Beantwortung der Fragestellung ermöglicht eine auf die konkretisierte Situation angepasste Zielformulierung. Diese legt **technische und inhaltliche Rahmenbedingungen für das Produkt** fest, deckt damit jedoch erst einen Teil des Entwicklungsziels ab. Einige Anliegen gehen darüber hinaus. Bei ihnen steht die **Benutzerfreundlichkeit des Produktes** im Zentrum. Dafür soll eine separate Zielformulierung vorgenommen werden.

Im Folgenden wird aufgezeigt, ob die Anliegen des Entwicklungsziels innerhalb der Ziele zu den *Rahmenbedingungen* und/oder zur *Benutzerfreundlichkeit* des Produktes konkretisiert werden. Die Buchstaben in Klammern verweisen auf die Ziele in Tabelle 44 (Rahmenbedingungen) und 45 (Benutzerfreundlichkeit):

Entwicklungsziel
Auf gut verständliches (Ziele 2, 4), für die Praxis hilfreiches (Ziele 3, 5, 6), fundierte fachtheoretisches Wissen (Ziele g – o ¹) zu mathematischem Lernen, welches insbesondere bei Lernschwierigkeiten für integrative Förderung (Ziel 6, Ziele g – o ²) mathematischer Basiskompetenzen (Ziel e) zentral ist, kann dank übersichtlicher Präsentation (Ziel 1, Ziele g, h, l) schnell und zielgerichtet (Ziele a – d) zugegriffen werden.

Legende:

- **Rahmenbedingungen, Rahmenbedingungen und Benutzerfreundlichkeit, Benutzerfreundlichkeit**
- 1 Die Ziele stellen sicher, dass das auf theoretischer Grundlage aufgearbeitete Wissen auf der Website zugänglich ist.
- 2 Das Fachwissen liefert eine wichtige Grundlage für die integrative Förderung.

Die *Zielformulierung* für das Produkt wird in zwei Teilen vorgenommen. Während die Ziele in Bezug auf die *Rahmenbedingungen* nach der Realisierung des Prototyps von den Autorinnen selber überprüft werden können, muss die Evaluation in Bezug auf die *Benutzerfreundlichkeit* anhand einer Befragung stattfinden.

Technische und inhaltliche Rahmenbedingungen

Die Ziele zu den *Rahmenbedingungen* werden aufgrund der technischen und inhaltlichen Anforderungen an das Produkt, welche sich aus der *Beantwortung der Fragestellung* ergeben haben, formuliert.

Für die Zielformulierung soll deshalb berücksichtigt werden, dass...

- ... die aus der Beantwortung der Fragestellung in Bezug auf das Entwicklungsziel bedeutsamen *Möglichkeiten der Website* (vgl. Kap. 6.2) bei der Umsetzung berücksichtigt werden.
- ... die aus der Beantwortung der Fragestellung gewonnenen *Erkenntnisse zum Inhalt* (vgl. Kap. 6.1) unter Berücksichtigung der in Kapitel 7.1 aufgeführten Überlegungen in Bezug auf den Prototyp miteinbezogen werden.

Tabelle 44: Zieldefinition Website - Rahmenbedingungen

Funktionen
a Die Website hat ein Menü, welches von jeder Seite der Website zugänglich ist.
b Die Website verfügt über eine Suchfunktion.
c Der Pfad wird angezeigt.
d Bei Querverweisen zu anderen Inhalten werden die entsprechenden Seiten miteinander verlinkt.

Inhalt
<p>Basiskompetenzen</p> <p>e Die <i>Basiskompetenzen</i> sind definiert und mindestens bis auf die Ebene der <i>Kompetenzbereiche</i> ersichtlich.</p> <p>f Auf die Orientierung am <i>Lehrplan 21</i> wird hingewiesen.</p> <p>Fachwissen</p> <p>Theoretisches Hintergrundwissen</p> <p>g Der Aufbau (<i>Themengebiete, Themen, Kompetenzbereiche, zentrale Kompetenzen</i>) des Inhalts wird ersichtlich.</p> <p>h Die <i>Übersichtsraster</i> zu <i>Kompetenzbereichen</i> und <i>zentralen Kompetenzen</i> innerhalb eines <i>Themas</i> sind abgebildet.</p> <p>i Die Texte zu <i>Themen, Kompetenzbereichen</i> und <i>zentralen Kompetenzen</i> sind auf der Website maximal 15 Zeilen lang (bei einer Browserfensterbreite von 25 cm).</p> <p>k In den Texten zu <i>Themen, Kompetenzbereichen</i> und <i>zentralen Kompetenzen</i> werden jeweils Querverweise zu anderen relevanten Inhalten gemacht.</p> <p>l <i>Gesetze</i> und <i>Regeln</i> werden beschrieben und erklärt.</p> <p>m Die ausgewählten <i>Modelle des Erwerbs früher mathematischer Kompetenzen</i> sind zugänglich.</p> <p>Praxisbeispiele</p> <p>n Die <i>exemplarischen Lernangebote</i> entsprechen den definierten Qualitätskriterien.</p> <p>o Die <i>Qualitätskriterien</i> sind zugänglich, damit sie als Grundlage für das Generieren eigener Lernangebote genutzt werden können.</p>

Benutzerfreundlichkeit

Die Ziele zur *Benutzerfreundlichkeit* legen den Fokus auf Kriterien, welche nicht selber geprüft werden können, sondern anhand einer Befragung dritter erhoben werden müssen. Sie sollen die Anliegen nach **Übersichtlichkeit, Verständlichkeit** und **Nutzen für die Praxis**, welche im Entwicklungsziel formuliert wurden, berücksichtigen.

Tabelle 45: Zieldefinition Website - Benutzerfreundlichkeit

Gestaltung
1 Die Website ist übersichtlich.
Inhalt
<p>Fachwissen</p> <p>Theoretisches Fachwissen</p> <p>2 Die theoriegestützten Informationen sind verständlich.</p> <p>3 Die theoriegestützten Informationen helfen für den Schulalltag.</p> <p>Praxisbeispiele</p> <p>4 Die Praxisbeispiele sind verständlich.</p> <p>5 Eine Umsetzung der Beispiele in die Praxis ist ohne zusätzlich aufwendige Vorbereitungsarbeit möglich.</p> <p>6 Die Hinweise, welche Zusammenhänge zwischen den Praxisbeispielen und Unterrichtsinhalten aufzeigen, helfen auch weitere Anknüpfungspunkte zu finden.</p>

Das Vorgehen zur Überprüfung der Ziele und die Reflexion bzw. Evaluation der Befragung werden im Kapitel *Evaluation* (8) ausführlich beschrieben.

7.3 Produktbeschreibung

Innerhalb dieses Kapitels wird die Website, welche mit Hilfe des Tools *WordPress* (vgl. Kap. 7.3.1) von den Autorinnen selber erstellt wurde, vorgestellt. Die Erläuterungen sollen aufzeigen, welche Möglichkeiten die Website bietet, wie die einzelnen Anliegen umgesetzt wurden und wo Grenzen in Bezug auf die Umsetzung von Ideen liegen. Die Beschreibung ist als Ergänzung zur Möglichkeit, die Website direkt anzuschauen, gedacht, damit die Überlegungen, welche zur entstandenen Lösung führten, erläutert werden können. Die als Prototyp umgesetzte Website ist unter folgender Adresse geschützt durch ein Login (Authentifizierung) zugänglich: www.mathe-basiskompetenzen.ch

Abbildung 23: Website – Header

7.3.1 Gestaltung und Funktionen

Möglichkeiten und Grenzen des für die Erstellung der Website benutzten Tools

Die Seite wurde mit dem Tool *WordPress* erstellt, das die Möglichkeit bietet, ohne programmieren zu können, eine Website zu erstellen. Es bestehen jedoch – ausgehend von einem Thema aus einer Auswahl – für einen Laien nur sehr beschränkte Möglichkeiten für die Gestaltung. So können für die Titel der verschiedenen Seiten keine unterschiedlichen Farben gewählt werden, um z.B. Hierarchien zu verdeutlichen. Auch kann das Verhalten des Headers beim Scrollen oder des Dropdown-Menüs beim Anwählen eines Titels nicht verändert werden. Zudem ist es nicht möglich, komplexere Tabellen zu gestalten und diese Inhalte direkt zu verlinken. Diese und weitere Einschränkungen wurden von den Autorinnen in Kauf genommen, da das Aufzeigen der Funktionsmöglichkeiten einer Website Vorrang vor einer perfekten optischen Umsetzung haben sollte.

Für die Auswahl des Themas wurden v.a. funktionsrelevante Aspekte berücksichtigt. So war es wichtig, dass z.B. der Pfad angezeigt wird, um die Orientierung zu gewährleisten und die Möglichkeit zu haben, jederzeit direkt auf eine der vorangehenden Ebenen zurückzukehren. Auch soll eine Suchfunktion zur Verfügung stehen, damit gezielt nach Informationen gesucht werden kann.

Für die Auswahl eines geeigneten Themas, welches das Tool *WordPress* anbietet, sollen v.a. funktionsrelevante Aspekte berücksichtigt werden, so dass die in Kapitel 7.2 definierten Ziele a - d (vgl. Tabelle 44) abgedeckt sind:

- a Die Website hat ein Menü, welches von jeder Seite der Website zugänglich ist (vgl. Abbildung 23).
- b Die Website verfügt über eine Suchfunktion (vgl. Abbildung 24).
- c Der Pfad wird angezeigt (vgl. Abbildung 25).
- d Bei Querverweisen zu anderen Inhalten werden die entsprechenden Seiten miteinander verlinkt (vgl. *Aufbau und Vernetzung*).

Abbildung 24: Website – Suchfunktion

Abbildung 25: Website - Pfad

Aufbau und Vernetzung

Für jedes *Themengebiet*, jedes *Thema*, jeden *Kompetenzbereich* und jede *zentrale Kompetenz* wurde eine eigene Seite erstellt. Um eine Seite nicht zu überladen und folglich nicht zu viel gescrollt werden muss, wird jeweils die Menge an Information möglichst kurz gehalten

Via **Links** sind die Seiten miteinander verknüpft. Die Links sind an der dunkelblauen Schriftfarbe erkennbar. Fährt man mit dem Mauszeiger über den Link, verwandelt sich der Zeiger in ein Händchen.

Sowohl das **Hauptmenü** als auch die **Suchfunktion** sind im Header unterhalb des Titels zu finden und dadurch jederzeit – d.h. von jeder Seite aus – zugänglich, damit schnell und direkt auf einen gewünschten Inhalt – zumindest bis auf die Ebene der *Kompetenzbereiche* – zugegriffen werden kann. Auf die Informationen zu den *zentralen Kompetenzen* ist ein Zugriff nur via *Kompetenzbereiche* möglich, da bei einem Einbezug der *zentralen Kompetenzen* in das Hauptmenü die Bedienung unübersichtlich werden würde. Zur besseren Übersicht finden sich zusätzlich Tabellen mit allen *Themenbereichen*, *Themen* und *Kompetenzbereichen* sowohl auf der Startseite (*Home*) als auch unter dem Titel *Basiskompetenzen*. So können auch ausgehend von diesen Tabellen *Themenbereiche*, *Themen* und *Kompetenzbereiche* direkt angewählt werden, jedoch im Prototyp nur, wenn sie bereits mit Inhalten gefüllt sind.

Auf der Website findet die Benutzerin/der Benutzer unter *Infos > Infos zur Nutzung* Informationen zum Aufbau und zum Inhalt der Seite.

7.3.2 Inhalt

Basiskompetenzen

Durch die Grobstruktur der Website sind die Basiskompetenzen bereits bis auf die Ebene der Kompetenzbereiche ersichtlich (vgl. Kap. 7.3.1 – *Aufbau und Vernetzung*). Zusätzlich zur Aufführung im Hauptmenü sind – wie bereits erwähnt – zur besseren Übersichtlichkeit, welche das Hauptmenü nicht bieten kann, alle *Themenbereiche*, *Themen* und *Kompetenzbereiche* in Tabellenform sowohl auf der Startseite (*Home*) als auch unter dem Titel *Basiskompetenzen* auf einen Blick verfügbar.

Unter *Infos > Infos zu den Basiskompetenzen* ist zudem nachzulesen, wie der Begriff Mathe Basiskompetenzen zu verstehen ist, welche Kriterien für die Auswahl Berücksichtigung fanden und wie die Kompetenzen geordnet und formuliert wurden.

Theoretisches Fachwissen

Um aufzuzeigen, welche Möglichkeiten die Website bietet, die Struktur des Fachwissens aufzunehmen und abzubilden, wurden für den Prototyp mathematische Inhalte ausgewählt, welche miteinander vernetzt sind (vgl. Kap. 7.1). So kann der Aufbau innerhalb wie auch die Verbindung zwischen den verschiedenen Inhalten aufgezeigt werden, indem diese teilweise direkt miteinander verlinkt werden.

Die folgenden Beispielseiten (Abbildungen 26/27/28) zeigen zum einen exemplarisch, wie die Seiten der Themen, der Kompetenzbereiche und der zentralen Kompetenzen jeweils aufgebaut sind, zum anderen wird auch ersichtlich, wie die Verlinkung realisiert wurde.

Auf den Seiten zu einem Thema – z.B. Zählen (vgl. Abbildung 26) – sind nach einem einleitenden Text sowohl die Kompetenzbereiche als Links, als auch eine Übersicht über alle Kompetenzbereiche und zentrale Kompetenzen dieses Themas in Form einer Tabelle ersichtlich.

Zählen

Die Entwicklung der Zählkompetenz umfasst zum einen das sichere verbale Zählen und somit ein flexibles vorwärts und rückwärts Zählen sowie das Zählen in Schritten, insbesondere in 2er-, 5er- und 10er-Schritten, zum anderen das Zählen von Objekten (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 95/96).

Die Zählkompetenz umfasst somit sowohl die Einsicht in den Aufbau der Zahlwortreihe – ordinaler Zahlaspekt, als auch den Erwerb eines Anzahlbegriffs – kardinaler Zahlaspekt (vgl. Scherer & Moser-Opitz, 2010, S. 14).

Eine sichere, flexible Zählkompetenz spielt eine zentrale Rolle für die Entwicklung weiterer mathematischer Kompetenzen (vgl. Moser Opitz, 2013, S. 87), so kommt insbesondere der Zahl-Größen-Verknüpfung eine wichtige Bedeutung zu, d.h. der Fähigkeit, Zahlwort und Anzahl miteinander zu verbinden (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 105). Das Zählen in Schritten grösser als Eins, welches das Zusammenfassen von Einheiten zu grösseren Einheiten beinhaltet, ist für die Ablösung vom zählenden Rechnen eine wichtige Voraussetzung (Moser Opitz, 2013, S. 85).

Kompetenzbereiche

- › Flexibel vorwärts zählen
- › Flexibel rückwärts zählen
- › Flexibel zählen in 2er-, 5er- und 10er-Schritten
- › Zählen von Objekten
- › Strukturiertes Zählen von Objekten

Überblick über zentrale Kompetenzen (grün) innerhalb der Kompetenzbereiche (orange)

		Kompetenzbereiche				
		Flexibel vorwärts zählen	Flexibel rückwärts zählen	Flexibel zählen in 2er-, 5er und 10er-Schritten	Zählen von Objekten	Strukturiertes Zählen von Objekten
Die Schülerinnen und Schüler ...						
Zentrale Kompetenzen	... haben im Erwerb der Zahlwortreihe die 3. Stufe gefestigt.					
	... haben im Erwerb der Zahlwortreihe die 5. Stufe gefestigt.					
	... können eine Eins-zu-eins-Zuordnung zwischen Zahl und Element vornehmen (1. Zählprinzip).					
	... kennen die Regeln der Zahlwortbildung und können sie anwenden.					
	... kennen die dekadische Organisation und können Analogien nutzen.	*	*	*	*	*
	... können Einheiten zu grösseren Einheiten zusammenfassen.					
	... können Muster mit Zahlen erkennen und bilden.					
	... verstehen die Zählprinzipien und wenden sie sicher an, insbesondere das Kardinalzahlprinzip.					
	... kennen und nutzen Zählstrategien.					
	... können Objekte geschickt zu kleinen, sinnvollen Einheiten zusammenfassen.					

Legende:
 = für den Kompetenzbereich im Zentrum stehend
 = zentrale Kompetenz, welche für den Kompetenzbereich vorausgesetzt wird

* Im Zahlenraum ab 20

Abbildung 26: Website - Beispielseite Mathematischer Inhalt (Zählen)

Gibt es im Text Hinweise auf andere *Themengebiete, Themen, Kompetenzbereiche, zentrale Kompetenzen oder Modelle*, sind diese mit der entsprechenden Seite verlinkt. Den gewünschten *Kompetenzbereich* kann man so direkt anwählen, die *zentralen Kompetenzen* dazu sind bereits zu sehen, können aber nicht direkt angeklickt werden. Da das Webtool es nicht ermöglichte, die Tabelle so zu übernehmen, dass die einzelnen Felder direkt als Links dienen können, wurden die Links zu den Kompetenzbereichen separat aufgeführt, die Tabelle aber zur besseren Übersicht zumindest als Foto eingefügt. Ideal wäre es, wenn direkt aus der Tabelle sowohl auf *Kompetenzbereiche* als auch *zentrale Kompetenzen* verlinkt werden könnte.

Da einige Kompetenzbereiche gleiche zentrale Kompetenzen beinhalten (im Raster bei beiden dunkelblau eingefärbt), sind sie teilweise mit derselben Seite einer zentralen Kompetenz verlinkt; so gelangt man z.B. sowohl von *Flexibel vorwärts zählen*, als auch von *Flexibel rückwärts zählen* auf die Seiten, auf denen folgende *zentrale Kompetenzen* beschrieben sind:

- Regeln der Zahlwortbildung kennen und anwenden
- Dekadische Organisation erkennen und nutzen

Auf der Seite eines **Kompetenzbereich** – z.B. *Zählen von Objekten* (vgl. Abbildung 27) – folgt nach einer kurzen Einleitung eine Übersicht über die *zentralen Kompetenzen* und die damit verbundenen *möglichen Schwierigkeiten*. Dies verschafft der Nutzerin/dem Nutzer einen ersten Überblick. Von hier kann via Link auf die Infos zu den zentralen Kompetenzen zugegriffen werden. Es ist zu beachten, dass auf der Website für die zentralen Kompetenzen zusätzlich zur ausformulierten Kompetenz auch kürzere Varianten als Titel Verwendung finden. So wurde z.B. für die zentrale Kompetenz *Die Schülerinnen und Schüler kennen und nutzen Zählstrategien* die etwas kürzere Variante *Zählstrategien kennen und nutzen* verwendet.

Home > Basiskompetenzen > Zahlenraum > Zählen > Zählen von Objekten

Zählen von Objekten

Damit ein Kind die Anzahl von Objekten durch Zählen bestimmen kann, muss es die *Zählprinzipien*, *verstehen und sicher anwenden* können (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 116).

Zum einen geht es um *Zählstrategien*, welche helfen sich zu organisieren, zum anderen ist das *kardinale Verständnis*, welches dem Kind ermöglicht durch das Zählen die Anzahl der Objekte zu bestimmen, sehr wichtig. Dem korrekten Zählen von Objekten kommt eine wichtige Bedeutung zu, da es die Verbindung von Zahlen mit Anzahlen und somit das Verständnis, dass eine Zahl auch eine Menge repräsentiert, ermöglicht. So kann sich mit dem Zählen von Objekten ein *präzises Anzahlkonzept* (vgl. *Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski*) entwickeln.

Zentrale Kompetenzen	Mögliche Schwierigkeiten
Eins-zu-eins-Zuordnung zwischen Zahl und Element (1. Zählprinzip)	Es gelingt beim Zählen nicht, jedem Element genau ein Zahlwort zuzuordnen. So wird beim Zählen z.B. demselben Element 1, 2, 3 zugeordnet.
Zählprinzipien verstehen und sicher anwenden, insbesondere das Kardinalzahlprinzip	Obwohl bereits gezählt wurde, wird bei der Frage nach der Anzahl nochmals gezählt.
Zählstrategien kennen und nutzen	Zählfehler, weil nicht mehr klar ist, was schon gezählt wurde.

Abbildung 27: Website - Beispielseite Kompetenzbereich (Zählen von Objekten)

Auf der Seite einer **zentralen Kompetenz** – z.B. *Zählstrategien kennen und nutzen* (vgl. Abbildung 28) – ist die ausformulierte Kompetenz jeweils unterhalb des Titels aufgeführt. Nach einem einleitenden Text wird mit der Beschreibung einer möglichen Schwierigkeit ein Praxisbezug hergestellt. Falls vorhanden folgt ein Praxisbeispiel.

Zählstrategien kennen und nutzen

Die Schülerinnen und Schüler kennen und nutzen Zählstrategien.

Unterschiedliche Gründe können dazu führen, dass ein Kind beim Zählen von Objekten Fehler macht. Zum einen können diese Schwierigkeiten darin liegen, dass es ihm schwer fällt, die Zahlwörter (in der korrekten Reihenfolge) genau einem Objekt zuzuordnen, weil vielleicht der Zählakt noch nicht vollständig verstanden (vgl. [Zählprinzipien 1](#); zentrale Kompetenz *Eins-zu-eins-Zuordnung zwischen Zahl und Element*), die Zahlwortreihe noch nicht sicher abrufbar (vgl. [Zählprinzipien 2](#)) oder weil das Kind feinmotorisch zu stark gefordert ist. Oder es kann daran liegen, dass sich das Kind nicht organisiert, die Orientierung verliert und nicht mehr weiss, wo es mit dem Zählen begonnen hat (vgl. Moser Opitz, 2013, S. 85).

Grundsätzlich ist zu sagen, dass es wichtig ist, dass die Kinder in für sie interessanten Situationen und Kontexten immer wieder zum Zählen angeregt werden, damit sie darin viel Erfahrung sammeln können (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 116).

Praxisbezug

Mögliche Schwierigkeit: Es entstehen Zählfehler, weil nicht mehr klar ist, welche Objekte schon gezählt wurden.

Praxisbeispiel/Lernangebot

[Objekte zählen – Strategien nutzen \(pdf\)](#)

1/2

Objekte zählen – Strategien nutzen

Ziel

Dem Kind wird bewusst, dass es verschiedene Strategien gibt, um Objekte zu zählen. Es reflektiert aufgrund verschiedener Beispiele die eigene Strategie und wählt eine geeignete Möglichkeit.

Material

- Material zum Zählen (z.B. Muggelsteine)
Hinweis: Es sollten nicht zu kleine Gegenstände sein, damit der Fokus auf dem Zählen und nicht auf der Feinmotorik liegt.
- Leere Zettel oder Post it

Durchführung

- **Material auf verschiedene Arten zählen**
Am Anfang wird besprochen, dass die auf dem Tisch liegenden Steine nachher nach den Strategien von verschiedenen Kindern gezählt werden, um auf verschiedene Arten das eigene

Abbildung 28: Website - Beispielseite Zentrale Kompetenz (Zählstrategien kennen und nutzen)

Praxisbeispiele bzw. Lernangebote

Auf den Seiten der *zentralen Kompetenzen* sind – wie im Beispiel (vgl. Abbildung 28) gezeigt – auch die vier exemplarischen *Praxisbeispiele* zu finden. Sie wurden jeweils in Bezug auf eine *zentrale Kompetenz*, ausgehend von einer möglichen Schwierigkeit, entwickelt und sollen einen Ansatz zur Verständnisförderung aufzeigen. Zur besseren Ansicht können sie als pdf angeschaut, heruntergeladen und auch ausgedruckt werden. Dafür kann entweder auf den Link oder direkt auf das abgebildete Beispiel geklickt werden. Da für den Prototyp erst vier Praxisbeispiele entwickelt und aufgeschaltet wurden, sind unter *Infos > Infos zu den Praxisbeispielen* direkte Links zu den vier Beispielen aufgeführt, die der Nutzerin / dem Nutzer das mühsame Suchen ersparen. Dort wird auch aufgeführt, aufgrund welcher *Qualitätskriterien* die Lernangebote entwickelt wurden. Diese Kriterien können auch genutzt werden, um eigene Lernangebote zu entwickeln oder Aufgabenstellungen, die übernommen werden, auf ihre Qualität zu prüfen und allenfalls anzupassen.

7.4 Rechtliche Fragen

Während im Rahmen von Aus- und Weiterbildung in Arbeiten zu schulischen Zwecken gemäss den Richtlinien der betreffenden Institution und unter eindeutiger Quellenangabe zitiert werden darf, müssen *Urheberrechte* verstärkt bzw. anders berücksichtigt werden, wenn die Arbeit einem breiteren Publikum ausserhalb der Institution zugänglich gemacht werden soll. Dies ist bei Erstellung einer Website, wie sie in vorliegender Arbeit geplant ist, der Fall.

Das Urheberrecht schützt Werke, d.h. geistige Schöpfungen verschiedener Art, darunter jene der Literatur. Der Schutzzumfang des Urheberrechtes umfasst – gemäss Artikel 11 des 3. Kapitels, 1. Abschnitt des Urheberrechtsgesetzes auf Bundesebene (vgl. Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, 1992, Stand am 1. Januar 2011) – alle ausschliesslichen Rechte des Rechtsinhabers, ob, wann und in welcher Art das Werk oder Teile davon verwendet werden dürfen:

Art.11 Werkintegrität

Der Urheber oder die Urheberin hat das ausschliessliche Recht zu bestimmen;

- a. ob, wann und wie das Werk geändert werden darf
- b. ob, wann und wie das Werk zur Schaffung eines Werks zweiter Hand verwendet oder in ein Sammelwerk aufgenommen werden darf.

In Bezug auf die Lernangebote wurden aufgrund dieses Gesetzes bereits vorsorglich früh Verlage angeschrieben (vgl. *Zeitplanung* – Kap. 4.2 → Lernangebote generieren), um die Rechtslage – soweit dies schon möglich war – zu klären. Daraufhin fiel der Entscheid, möglichst eigene Lernangebote zu generieren. Aufgrund der Komplexität der Rechtslage im Online-Bereich müssten vor einer Freischaltung der Website die Rechte – sowohl in Bezug auf die Lernangebote, aber auch für die theoriegestützten Ausführungen zu den Basiskompetenzen – sorgfältig geklärt werden, allenfalls sogar mit Hilfe eines Rechtsdienstes, wie dies bereits bei der *Gegenüberstellung von Produktarten* in Erwägung gezogen worden ist (vgl. Kap. 6.2).

Die Erstellung des Prototyps erfolgte deshalb innerhalb eines geschützten Bereiches, auf den nur mit Benutzernamen und Passwort zugegriffen werden kann. Somit ist sicher gestellt, dass keine Urheberrechte verletzt werden, andererseits auch nicht voreilig etwas veröffentlicht wird, was noch nicht von der Prüfinstanz HfH als ausreichend gut befunden wurde.

8 Evaluation

Die gesamte Arbeit wird in zwei Teilen ausgewertet und reflektiert:

- Im Kapitel **Produktevaluation** (8.1) werden die Produktziele (vgl. Kap. 7.2) überprüft und Weiterentwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt
- Im Kapitel **Projektauswertung** (8.2) wird das gesamte Vorgehen in Bezug auf die Planung reflektiert.

8.1 Produktevaluation

In Bezug auf das Produkt wurden Ziele auf verschiedenen Ebenen definiert (vgl. Kap. 7.2). Für die Überprüfung der *Zielerreichung* (vgl. Kap. 8.1.2) wurde auf der Ebene der *Benutzerfreundlichkeit* – wie im Untersuchungsdesign beschrieben (vgl. Kap. 4.1.3) – eine *Befragung* durchgeführt. Die *quantitative Auswertung der Befragung* (vgl. Kap. 8.1.2.2) soll aufzeigen, inwiefern die Ziele in Bezug auf die *Benutzerfreundlichkeit* erreicht wurden. Die Zielerreichung hinsichtlich *Rahmenbedingungen* – inklusive der Auswertung der Lernangebote nach Qualitätskriterien – erfolgt aufgrund einer *kritischen Reflexion* (vgl. Kap. 8.1.2.1), welche sich auf den erstellten Prototypen bezieht.

Anhand der *qualitativen Auswertung der Kommentare* (vgl. Kap. 8.1.3.1) aus der Befragung werden schliesslich Möglichkeiten für die *Weiterentwicklung des Produktes* abgeleitet (vgl. Kap. 8.1.3.2).

8.1.1 Befragung zur Benutzerfreundlichkeit

Bevor im Zusammenhang mit der Einschätzung der *Zielerreichung* (vgl. Kap. 8.1.2) und der Auseinandersetzung mit dem *Weiterentwicklungspotential des Produktes* (vgl. Kap. 8.1.3) auf die Ergebnisse aus der Befragung zur Benutzerfreundlichkeit eingegangen wird, werden der *Fragebogen* und damit verbundene *forschungstheoretische Überlegungen* beschrieben (vgl. Kap. 8.1.1.1) und die *Rücklaufquote* (vgl. Kap. 8.1.1.2) diskutiert.

8.1.1.1 Fragebogen und forschungstheoretische Überlegungen

Da es sich bei schriftlichen Befragungen um ein nonreaktives Verfahren handelt – das heisst, es kann nicht zurückgefragt werden – wurden in Anlehnung an Altrichter und Posch (2007, S. 170ff.) Inhalt, Formulierung, Form der Antwort und die Abfolge der Fragen sorgfältig überlegt. Die Umfrage enthält bewusst geschlossene und offene Fragen bzw. Aussagen, die auch als Item bezeichnet werden können, und soll eine *quantitative* und *qualitative Auswertung* erlauben.

Nach Altrichter und Posch werden häufig fünfstufige Skalen verwendet, die auf der 3. Position eine Mittelkategorie enthalten, welche es der befragten Person erlaubt, „unentschieden“ zu entscheiden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 174). Für die Auswertung und die Aussagekraft ist aber die Möglichkeit, einer Stellungnahme auszuweichen, wenig hilfreich. Daher wurde eine vierstufige Skala gewählt, auch wenn Altrichter und Posch darauf hinweisen, dass ein Fehlen der Mittelkategorie möglicherweise bei den Befragten Unwillen bewirkt, wenn sie zu einer Entscheidung gezwungen sind, zu der sie keine Meinung haben (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 174). Da die Items sich alle konkret auf die Website beziehen und nicht Befindlichkeiten abgefragt werden, ist eine vierstufige Skala zumutbar. - Die Items sollen also mittels vierstufiger Skala bewertet werden.

Konkret bittet die Umfrage um Angaben zu folgenden Punkten:

Angaben zur Person

- a Berufserfahrung (Anzahl Jahre) in der Funktion als SHP
- b Ausbildung als SHP (a = noch nicht in Ausbildung / b = in Ausbildung / c = Ausbildung abgeschlossen)

Beurteilung Website

Beurteilungs-Skala: 1 = trifft zu / 2 = trifft überwiegend zu / 3 = trifft teilweise zu / 4 = trifft selten zu

- 1 Die Website ist übersichtlich.
- 2 Die theoriegestützten Informationen sind verständlich.
- 3 Die theoriegestützten Informationen helfen mir für den Schulalltag.
- 4 Die Praxisbeispiele sind verständlich.
- 5 Eine Umsetzung der Beispiele in die Praxis ist ohne zusätzlich aufwendige Vorbereitungsarbeit möglich.
- 6 Die Hinweise, welche Zusammenhänge zwischen den Praxisbeispielen und Unterrichtsinhalten aufzeigen, helfen mir, auch weitere Anknüpfungspunkte zu finden.
- 7 Was wären weitere wichtige Themen/Informationen, welche noch fehlen, damit die Website gut genutzt werden kann?

Sowohl die Angaben zur Person, als auch alle quantitativen Rückmeldungen wurden als „erforderlich“ gekennzeichnet. Kommentare zu den Items 1 - 6 sowie die Beantwortung der Frage 7, welche eine qualitative Auswertung ermöglichen, waren fakultativ. Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass diese Aussagen für eine Weiterentwicklung des Produktes wichtig sind.

Einen Eindruck des Layouts der Umfrage vermittelt folgender Screenshot:

Abbildung 29: Ausschnitt Webansicht Evaluations-Fragebogen

8.1.1.2 Rücklauf

Insgesamt wurden 24 Personen angefragt (vgl. Anhang A9), an der Befragung teilzunehmen. Sieben Personen haben sich die Zeit für die Umfrage genommen, die **Rücklaufquote ist mit 29% gering**. Von den sieben teilnehmenden Personen haben fünf die Ausbildung zur SHP abgeschlossen, während zwei noch nicht in Ausbildung sind. Personen, die noch in Ausbildung sind, haben sich nicht beteiligt. Den Grund dafür schreiben die Autorinnen der besonders hohen Belastung zu, in welcher sich angehende SHPs im letzten Quartal vor den Sommerferien befinden, weil hier neben den vielen SSGs, Übergaben, Lernberichten, der Häufung aussergewöhnlicher Aktivitäten der Schulen auch Leistungsnachweise geschrieben werden müssen oder die Leute im letzten Studienjahr mit Prüfungen ausgelastet sind.

Die Gründe für den insgesamt geringen Rücklauf sind schwer auszumachen. Möglicherweise setzen die SHPs ihre Prioritäten im stets arbeitsintensiven Quartal zwischen Frühlings- und Sommerferien bewusst auf ihre eigene anstehende Arbeit oder sind übersättigt von Umfragen, die oft umfangreich sind. Vermutlich wurde unsere Umfrage – trotz nur sieben Items – als aufwendig eingeschätzt, was damit zusammenhängen könnte, dass für die Beantwortung der Fragen auch die Website genau angeschaut werden muss.

8.1.2 Zielerreichung

Für die im Kapitel *Zieldefinition* (7.2) gesetzten Ziele wird im Folgenden eine Einschätzung der Zielerreichung in Bezug auf die *technischen und inhaltlichen Rahmenbedingungen* und die *Benutzerfreundlichkeit* vorgenommen.

8.1.2.1 Kritische Reflexion in Bezug auf die technischen und inhaltlichen Rahmenbedingungen

Im Kapitel *Produktbeschreibung* (7.3) wurde die Website mit ihren Funktionen bereits vorgestellt. In diesem Kapitel werden die gesetzten *Ziele* in Bezug auf die *technischen und inhaltlichen Rahmenbedingungen* inklusive das Einhalten der *Qualitätskriterien* in Bezug auf die *Lernangebote* beurteilt. Zum einen geht es um die Frage, ob die beschriebenen Funktionen/Inhalte vorhanden sind, zum anderen wird die Qualität der Umsetzung *kritisch reflektiert*.

Im Anschluss an diese Reflexion wird eine Einschätzung der Zielerreichung vorgenommen. Dabei wird – wie bei der Befragung – eine Skala von 1 - 4 (1 = Ziel erreicht / 2 = Ziel überwiegend erreicht / 3 = Ziel teilweise erreicht / 4 = Ziel nicht erreicht) verwendet. So wird z.B. eine Funktion, welche zwar vorhanden, aber gemäss der Einschätzung der Autorinnen noch nicht ausgereift ist, mit 2 beurteilt, weil das formulierte Ziel zwar erreicht ist, aber trotzdem noch eine bessere Umsetzung möglich wäre.

Um die Reflexion besser nachvollziehen zu können, macht es Sinn, gleichzeitig die Website anzuschauen.

Tabelle 46: Zielerreichung Produkt - kritische Reflexion der Rahmenbedingungen

Form	
Funktionen	
Ziele:	<p>a Die Website hat ein Menü, welches von jeder Seite der Website zugänglich ist.</p> <p>b Die Website verfügt über eine Suchfunktion.</p> <p>c Der Pfad wird angezeigt.</p> <p>d Bei Querverweisen zu anderen Inhalten werden die entsprechenden Seiten miteinander verlinkt.</p>

Reflexion:

- a Das Menü ist von jeder Seite her zugänglich. Es ist jedoch in der Anwendung nicht sehr benutzerfreundlich, da sich zum einen die Schrift bewegt, wenn man mit der Maus darüber fährt, zum anderen verändert sich der Header, wenn man auf der Seite weit nach unten scrollt.
- b Die Suchfunktion ist vorhanden, wird jedoch nicht durch ein Feld, sondern nur durch eine Lupe angezeigt.
- c Der Pfad wird angezeigt. Wenn man auf der Ebene einer *zentralen Kompetenz* ist, wird somit *Themengebiet*, *Thema*, *Kompetenzbereich* und *zentrale Kompetenz* angezeigt. Wenn jedoch eine zentrale Kompetenz von verschiedenen Kompetenzbereichen zugänglich ist, wird im Pfad nur der Kompetenzbereich angezeigt, der beim Erstellen der Website zugeteilt wurde. Wenn man also z.B. via „Flexibel rückwärts zählen“ zu „Regeln der Zahlwortbildung kennen und anwenden“ kommt, wird im Pfad als Kompetenzbereich „Flexibel vorwärts zählen“ angezeigt. Es ist nicht möglich anzuzeigen, von wo aus man effektiv auf diese Seite gekommen ist. Möchte man wieder zurück, muss dies via „Pfeil zurück“ des Browsers geschehen. Ein „Zurück“-Button auf der Seite selber wäre allenfalls hilfreich.
- d Die Seiten sind miteinander verlinkt. Möchte man wieder zurück, ist dies in der Regel mit Hilfe des Pfades (Ausnahmen vgl. Ziel c) oder via „Pfeil zurück“ des Browsers möglich. Es wäre von Vorteil, wenn die Links innerhalb der Texte mit verschiedenen Farben gekennzeichnet werden könnten, um aufzuzeigen, ob auf ein Themengebiet, ein Thema, einen Kompetenzbereich oder eine zentrale Kompetenz verwiesen wird. Besonders elegant wäre es, wenn man die Tabelle mit dem Überblick direkt verlinken könnte. Durch eine professionellere Umsetzung der Website könnte die Verlinkung sicher noch besser gelöst werden. Da – im Wissen um die technischen Einschränkungen – das Ziel darauf beschränkt wurde, dass die Website (wenn auch nicht perfekt) verlinkte Querverweise enthält, ist es erreicht.

Einschätzung der Zielerreichung: 2 (a – 2, b – 2, c – 2, d – 2)

Inhalt

Basiskompetenzen

Ziele e *Die Basiskompetenzen sind definiert und mindestens bis auf die Ebene der zentralen Kompetenzen ersichtlich.*

f *Auf die Orientierung am Lehrplan 21 wird hingewiesen.*

Reflexion:

e Eine Übersicht über die Basiskompetenzen bis auf die Stufe der Kompetenzbereiche ist auf der Startseite unter dem Menüpunkt „Basiskompetenzen“ und im Dropdown-Menü ersichtlich. Eine Übersicht über die zentralen Kompetenzen zu einem Thema findet sich jeweils auf der entsprechenden Themenseite (z.B. Zählen).

Unter dem Menüpunkt „Infos zu den Basiskompetenzen“ ist beschrieben, was unter dem Begriff „Mathematische Basiskompetenzen“ zu verstehen ist und es wird kurz erklärt, welche Kriterien zur vorliegenden Auswahl führten, ...

f ... dabei wird auch auf die Orientierung am Lehrplan 21 hingewiesen.

Einschätzung der Zielerreichung: 1 (e – 1, f – 1)

Fachwissen	
Theoretisches Fachwissen	
Ziele	<p>g Der Aufbau (Themengebiete, Themen, Kompetenzbereiche, zentrale Kompetenzen) des Inhalts wird ersichtlich.</p> <p>h Die Übersichtsraster zu Kompetenzbereichen und zentralen Kompetenzen innerhalb eines Themas sind abgebildet.</p> <p>i Die Texte zu Themen, Kompetenzbereichen und zentralen Kompetenzen sind auf der Website maximal 15 Zeilen lang (bei einer Browserfensterbreite von 25 cm).</p> <p>k In den Texten zu Themen, Kompetenzbereichen und zentralen Kompetenzen werden jeweils Querverweise zu anderen relevanten Inhalten gemacht.</p> <p>l Gesetze und Regeln werden beschrieben und erklärt.</p> <p>m Die ausgewählten Modelle des Erwerbs früher mathematischer Kompetenzen sind zugänglich.</p>
Reflexion:	
	<p>g Der Aufbau zu Themengebieten, Themen und Kompetenzbereichen ist je in einer Tabelle auf der Startseite und unter dem Menüpunkt „Basiskompetenzen“ abgebildet. Auch im Dropdown-Menü sind diese ersichtlich. Der Kompetenzaufbau innerhalb eines Themas ist jeweils im <i>Übersichtsraster</i> zu sehen. Auch der Pfad zeigt in der Regel die Hierarchie an. Dabei gibt es Ausnahmen (siehe Ziel c). In diesem Fall kann es sein, dass man unter Umständen etwas die Orientierung verliert.</p> <p>h Die <i>Übersichtsraster</i> sind jeweils auf der Seite des Themas abgebildet.</p> <p>i Es sind im Prototypen auf der Website keine längeren Texte (mehr als 15 Zeilen bei einer Browserfensterbreite von 25 cm) zu finden.</p> <p>k In den einleitenden Texten werden jeweils Verweise auf andere Themen bzw. Entwicklungsmodelle gemacht und via Link mit der entsprechenden Seite verknüpft. Die Kompetenzbereiche innerhalb eines Themas und die zentralen Kompetenzen innerhalb eines Kompetenzbereichs werden jeweils ebenfalls im Einleitungstext erwähnt. Zur besseren Übersichtlichkeit sind diese aber auch noch separat als Liste aufgeführt. Dies sind zugleich die Links. Verbesserungsmöglichkeiten für Links wurden in Ziel d beschrieben</p> <p>l Innerhalb der aufgeschalteten Seiten sind nur die <i>Regeln der Zahlwortbildung</i> beschrieben. Es wird zudem erklärt, welche Stolpersteine zu erwarten sind. Zu den Operationen wurden in der Arbeit verschiedene <i>Regeln, Gesetze und Prinzipien</i> beschrieben und erklärt (vgl. Kap. 5.4.5), welche auf dem Prototyp noch nicht zugänglich sind. In einer Endversion wären diese ebenfalls ersichtlich, daher wird dieses Ziel von den Autorinnen als erreicht eingestuft.</p> <p>m Die vier ausgewählten Modelle sind auf der Website unter dem Titel „Entwicklungsmodelle“ abrufbar. Eine kurze Einleitung erklärt die Auswahl.</p>
Einschätzung der Zielerreichung: 1 (g – 2, h – 1, i – 1, k – 1, l – 1, m – 1)	
Praxisbeispiele	
Ziele	<p>n Die exemplarischen Lernangebote entsprechen den definierten Qualitätskriterien.</p> <p>o Die Qualitätskriterien sind zugänglich, damit sie als Grundlage für das Generieren eigener Lernangebote genutzt werden können.</p>

Reflexion:

- n Die Qualität der aufgeschalteten *Praxisbeispiele bzw. Lernangebote* (vgl. Anhang A8) wurde unter Einbezug und Berücksichtigung der in Kapitel 5.2 definierten *Qualitätskriterien für Lernangebote* entlang eines Rasters bezüglich eines jeden Kriteriums reflektiert¹⁰. Aufgrund der *Analysen der Lernangebote* (vgl. Anhang A11) kann unter dem Vorbehalt, dass das Setting der Förderung “Soziales Lernen” während oder nach der Fördersequenz zulässt, festgehalten werden, dass die generierten Lernangebote den Ansprüchen vollumfänglich entsprechen. Bei den Lernangeboten *Zahlen lückenlos aufsagen* und *Objekte zählen – Strategien nutzen* wurden zwar nicht alle Repräsentationsformen berücksichtigt. Trotzdem werden mehrere Repräsentationsformen miteinander verknüpft, wodurch der notwendige Denkprozess angeregt wird. Möglichkeiten zur Optimierung wurden in den Analyse-Tabellen (vgl. Anhang A11) aufgeführt. In Bezug auf die Nähe zum Unterricht, welche insbesondere für die integrative Förderung von Bedeutung ist, werden bei jedem Lernangebot Hinweise, welche Zusammenhänge zwischen den Praxisbeispielen und Unterrichtsinhalten aufzeigen, aufgeführt.
- o Die *Qualitätskriterien* sind unter *Infos zu den Praxisbeispielen* auf der Website ersichtlich, wenn auch nur stichwortartig. In der vorliegenden Form dienen sie als Denkanstoss. Es würde Sinn machen, innerhalb der Website die Möglichkeit zu bieten, zu einzelnen Kriterien noch genauer nachzulesen. Dabei könnten Texte aus der fachlichen Auseinandersetzung mit *Aspekten eines kompetenzorientierten Mathematikunterrichtes* (vgl. Kap. 5.1) zur Erklärung dienen. In Bezug auf die Arbeitsmittel wäre zudem eine Aufstellung, wofür welche Arbeitsmittel sich eignen, hilfreich.

Einschätzung der Zielerreichung: 2 (n – 2, o – 2)

Fazit

In Bezug auf die im Zusammenhang mit den *Rahmenbedingungen* formulierten Ziele kann eine positive Bilanz gezogen werden. Die **Ziele hinsichtlich technischer und inhaltlicher Rahmenbedingungen** wurden aus Sicht der Autorinnen **erreicht bzw. überwiegend erreicht**.

8.1.2.2 Quantitative Auswertung der Befragung zur Benutzerfreundlichkeit

Bei der quantitativen Auswertung der Daten geht es zum einen darum, die Zielerreichung in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit zu überprüfen, zum anderen einen ersten Eindruck zu erhalten, wo der Bedarf für Veränderungen am grössten ist. – Aufgrund der *Rohdaten* (vgl. Anhang A 12) wurden zuerst für die sechs Fragen je die **Durchschnittswerte** der Wertungen aller sieben Personen zusammen berechnet, dann wurde auch aufgeteilt **nach Personen** (vgl. Abbildung 31) und schliesslich **Personengruppen** (mit/ohne Ausbildung, vgl. Abbildung 32) eine Auswertung vorgenommen.

¹⁰ Leuders' (2008, S.20) *Prüffragen nachher* könnten ebenfalls zur Qualitätsprüfung beigezogen werden. Die *Qualitätskriterien für Lernangebote* (vgl. Kap. 5.2) korrespondieren weitgehend mit den *Prüffragen nachher*. Die Kriterien *Nähe zum Unterricht* und die *Motivation* aus dem Kriterienkatalog könnten sogar als Ergänzung bezüglich förderspezifischer Aspekte gesehen werden (vgl. Anhang A10).

Das folgende Diagramm zeigt, dass die **Durchschnittswerte** zwischen den Items nicht gross differieren, sondern relativ ausgeglichen sind. Erfreulich ist, dass alle Durchschnittswerte bei maximal 2.0 liegen, somit können **alle Ziele** als **überwiegend erreicht** eingeschätzt werden. Es zeigt sich jedoch auch, dass noch Weiterentwicklungspotential vorhanden ist.

Abbildung 30: Säulendiagramm zur Befragung mit Durchschnittswerten

Aufgrund der durchschnittlichen Wertungen ist im Vergleich bei keinem Item ein eindeutig grösster Veränderungsbedarf auszumachen, welcher bereits als erster Hinweis für die Weiterentwicklung des Prototyps dienen könnte. – Möglicherweise hätte eine grössere Stichprobe deutlichere Unterschiede zwischen den Items aufgezeigt. Auch wäre eventuell mit einer breiter angelegten Skala, z.B. von 1-10, den Befragten eine differenziertere Wertung erlaubt worden, was möglicherweise zu einer breiteren Streuung der Werte geführt hätte und dadurch – trotz einer kleinen Stichprobe – anhand der Durchschnittswerte deutlicher ersichtlich geworden wäre, was am ehesten der Veränderung bedarf.

Schaut man die **Wertungen pro Item nach Personen** aufgeteilt an (vgl. Abbildung 31), lassen sich noch differenziertere Informationen gewinnen. Da die Umfrage bewusst anonymisiert durchgeführt wurde (vgl. *Zeitplanung*, Kap. 4.2), wurden die Bewertungen derselben Person jeweils mit einem Buchstaben gekennzeichnet. Bei sieben Personen sind dies die Buchstaben A bis G:

Abbildung 31: Säulendiagramme zur Befragung zu allen Items nach Personen aufgeteilt

Die Personen A, B, E, F & G, welche durchwegs positiv (1 oder 2) bewertet haben, decken eine grosse Bandbreite von *1 Jahr Unterrichtserfahrung als SHP ohne Ausbildung* bis zu *20 Jahren Unterrichtserfahrung als SHP mit Ausbildung* ab (vgl. Anhang A12). Zwei dieser fünf Personen sind noch nicht in Ausbildung. Bewertungen von 3 oder 4 stammen immer von den Personen C und/oder D, beides ausgebildete SHPs mit 10 bzw. 7 Jahren Berufserfahrung.

Insgesamt ist zu sehen, dass bei allen Items jeweils mindestens fünf (von sieben) Wertungen von 1 oder 2 vergeben wurden. Somit können die **Ziele** auch aufgrund dieser Aufstellung als **überwiegend erreicht** betrachtet werden. Trotzdem zeigt sich aus der Sicht von einzelnen ausgebildeten SHPs, dass, mit Ausnahme von Item 6, überall auch ein hoher Weiterentwicklungsbedarf besteht.

Beim Betrachten der Bewertungen aufgeteilt nach **Personengruppen** (mit/ohne Ausbildung, vgl. Abbildung 32) wird ersichtlich, dass die durchschnittliche Bewertung der Personen mit Ausbildung etwas schlechter ausfällt als die Bewertung der Personen, welche noch keine Ausbildung haben. Dies könnte, unabhängig von den konkreten Items, ganz grundsätzlich daran liegen, dass noch nicht ausgebildete SHPs noch etwas stärker an übersichtlich zusammengestelltem Wissen, welches schnell zugänglich ist, interessiert sind. Es kann aber aufgrund der kleinen Personengruppe auch zufällig so ausgefallen sein.

Abbildung 32: Säulendiagramm zur Befragung mit Durchschnittswerten aufgeteilt nach Ausbildung

Aus Sicht der ausgebildeten SHPs wird Item 3 (Die theoriegestützten Informationen helfen mir für den Schulalltag) – welches auch im allgemeinen Durchschnitt zu den am besten bewerteten Items gehört – am positivsten beurteilt. Da die Aufarbeitung der Theorie einen wichtigen Teil der vorliegenden Arbeit ausmacht, wird diese Wertung als besonders erfreulich betrachtet.

Alle Bewertungen liegen unter 2.0 oder nur knapp darüber. Damit können die **Ziele** sowohl in der Beurteilung durch SHPs mit als auch ohne Ausbildung als **überwiegend erreicht** betrachtet werden.

Fazit:

Die drei Aufstellungen der Bewertungen zeigen, dass die **Ziele** bezüglich **Benutzerfreundlichkeit** - unabhängig von der Betrachtungsweise - als **überwiegend erreicht** beurteilt werden können.

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass diese quantitative Auswertung lediglich aufzeigen konnte, dass das Produkt im Durchschnitt eine weitgehend gute Beurteilung erhält, einzelne Personen aber teilweise grossen Entwicklungsbedarf sehen. Sie bietet keine hilfreichen Hinweise darauf, wo der Entwicklungsbedarf am grössten ist und welche Veränderungen die Zielerreichung noch verbessern würden. Gezielte Ansätze zur Weiterentwicklung können nur aus einer *qualitativen Auswertung der Kommentare* gewonnen werden (vgl. Kap. 8.1.3.1). Darauf wird im Kapitel *Weiterentwicklungspotential* (8.1.3) genauer eingegangen.

8.1.2.3 Übersicht über die Zielerreichung Produkt / Überprüfung Entwicklungsziel

Da die Ziele des Produktes auf das Entwicklungsziel abgestimmt wurden, kann die Produktevaluation auch für die Überprüfung des Entwicklungsziels genutzt werden.

Die folgende Übersicht in Tabelle 47 zeigt die Zusammenführung der beiden Zielebenen (vgl. Kap. 7.2): Die Ziele wurden sowohl hinsichtlich *Rahmenbedingungen* (Ziele a – o) als auch in Bezug auf die *Benutzerfreundlichkeit* (Ziele 1 – 6) weitgehend erreicht. Es zeigt sich, dass insgesamt der *Inhalt* etwas besser abschneidet als die *Form* des Produktes (vgl. Tabelle 47). Kritik in Bezug auf die Form war zu erwarten, weil für die visuell-technische Umsetzung von den Autorinnen bewusst Einschränkungen in Kauf genommen wurden. Damit die Möglichkeit der Funktionen, welche eine Website bietet (Suchfunktion, Verlinkung, ...) besser aufgezeigt werden konnte, wurde eine technisch eingeschränkte Umsetzung einer reinen Planungsarbeit vorgezogen. – Die Autorinnen fühlen sich aufgrund der Rückmeldungen grundsätzlich bestätigt, dass die Website für die Erreichung des Entwicklungszieles eine geeignete Form darstellt, wenn sie technisch noch etwas besser umgesetzt wird.

Tabelle 47: Zielerreichung Produkt - Rahmenbedingungen und Benutzerfreundlichkeit

Ziele		Wertungen	
Form			
Funktionen			
Ziele a	<i>Die Website hat ein Menü, welches von jeder Seite her zugänglich ist. (2)</i>	2	☺
b	<i>Die Website verfügt über eine Suchfunktion. (2)</i>		
c	<i>Der Pfad wird angezeigt. (2)</i>		
d	<i>Bei Querverweisen zu anderen Inhalten werden die entsprechenden Seiten miteinander verlinkt. (2)</i>		
Gestaltung			
Ziel 1	<i>Die Website ist übersichtlich.</i>	2.0	☺
Inhalt			
Basiskompetenzen			
Ziele e	<i>Die Basiskompetenzen sind definiert und mindestens bis auf die Ebene der Kompetenzbereiche ersichtlich. (1)</i>	1	☺☺
f	<i>Auf die Orientierung am Lehrplan 21 wird hingewiesen. (1)</i>		

Fachwissen			
Theoretisches Fachwissen			
Ziele g	Der Aufbau (Themengebiete, Themen, Kompetenzbereiche, Kompetenzen des Inhalts) wird ersichtlich. (2)	1	☺☺
h	Die Übersichtsraaster zu Kompetenzbereichen und zentralen Kompetenzen innerhalb eines Themas sind abgebildet. (1)		
i	Die Texte zu Themen, Kompetenzbereichen und zentralen Kompetenzen sind auf der Website maximal 15 Zeilen lang (bei einer Browserfensterbreite von 25 cm). (1)		
k	In den Texten zu Themen, Kompetenzbereichen und zentralen Kompetenzen werden jeweils Querverweise zu anderen relevanten Inhalten gemacht. (1)		
l	Gesetze und Regeln werden beschrieben und erklärt. (1)		
m	Die ausgewählten Modelle des Erwerbs früher mathematischer Kompetenzen sind zugänglich. (1)		
Ziel 2	Die theoriegestützten Informationen sind verständlich.	1.9	☺
Ziel 3	Die theoriegestützten Informationen helfen für den Schulalltag.	1.7	☺
Praxisbeispiele			
Ziel n	Die exemplarischen Lernangebote entsprechen den definierten Qualitätskriterien. (2)	2	☺
o	Die Qualitätskriterien sind zugänglich, damit sie als Grundlage für das Generieren eigener Lernangebote genutzt werden können. (2)		
Ziel 4	Die Praxisbeispiele sind verständlich.	1.7	☺
Ziel 5	Eine Umsetzung der Beispiele in die Praxis ist ohne zusätzlich aufwendige Vorbereitungsarbeit möglich.	1.9	☺
Ziel 6	Die Hinweise, welche Zusammenhänge zwischen den Praxisbeispielen und Unterrichtsinhalten aufzeigen, helfen auch, weitere Anknüpfungspunkte zu finden.	1.9	☺

Legende: 1 = Ziel erreicht ☺☺ / 2 = Ziel überwiegend erreicht ☺ / 3 = Ziel teilweise erreicht ☹ / 4 = Ziel nicht erreicht ☹

Um nochmals den Bogen zurück zum Entwicklungsziel zu schlagen, wird im Folgenden aufgezeigt, aufgrund welcher Ziele die verschiedenen Anliegen des Entwicklungsziels in welchem Ausmass erreicht worden sind.

Entwicklungsziel
Auf gut verständliches (Ziele 2, 4 → ☺), für die Praxis hilfreiches (Ziele 3, 5, 6 → ☺), fundierte fachtheoretisches Wissen (Ziele g – o ¹ → ☺ bis ☺☺) zu mathematischem Lernen, welches insbesondere bei Lernschwierigkeiten für integrative Förderung (Ziel 6, Ziele g – o ² → ☺ bis ☺☺) mathematischer Basiskompetenzen (Ziel e → ☺☺) zentral ist, kann dank übersichtlicher Präsentation (Ziel 1, Ziele g, h, l → ☺ bis ☺☺) schnell und zielgerichtet (Ziele a – d → ☺) zugegriffen werden.

Legende:

Rahmenbedingungen, Rahmenbedingungen und Benutzerfreundlichkeit, Benutzerfreundlichkeit

- 1 Die Ziele stellen sicher, dass das auf theoretischer Grundlage aufgearbeitete Wissen auf der Website zugänglich ist.
- 2 Das Fachwissen liefert eine wichtige Grundlage zur integrativen Förderung.

8.1.3 Weiterentwicklungspotential des Produktes

Die *quantitative Auswertung zur Benutzerfreundlichkeit des Produktes* (vgl. Kap. 8.1.2.2) hat aufgezeigt, dass zwar grundsätzlich die Ziele als erreicht betrachtet werden können, aber auch Weiterentwicklungspotential vorhanden ist. Nun werden anhand einer *qualitativen Analyse der Kommentare* (vgl. Kap. 8.1.3.1) aus den Inputs der Befragung Weiterentwicklungswünsche abgeleitet und gewichtet. Diese *Wünsche werden reflektiert* (vgl. Kap. 8.1.3.2), damit schliesslich in Kombination mit eigenen Ideen eine Zusammenstellung von – aus Sicht der Autorinnen – sinnvollen *Weiterentwicklungsmöglichkeiten des Produktes*, ergänzt mit *grundsätzlichen Überlegungen für eine Weiterführung des Projektes*, zur Verfügung steht.

8.1.3.1 Qualitative Auswertung der Kommentare aus der Befragung

Um die Informationen aus den Kommentaren für Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu nutzen, wurden diese auf die folgenden beiden Arten ausgewertet:

- a) *Interpretation der Kommentare zu den einzelnen Items in Zusammenhang mit den Bewertungen* (vgl. Anhang A13)
- b) *Kodierung/Kategorisierung* (deduktiv und induktiv – vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 195) *der Kommentare und Vergleich der Nennungen mit den Bewertungen* (vgl. Anhang A14)

Die ausführlichen Analysen sind im Anhang (A13 und A14) zu finden. Im Folgenden wird zusammenfassend über die gewonnenen Erkenntnisse berichtet. Abschliessend werden pro Item jeweils positive Hinweise und Weiterentwicklungswünsche aufgeführt.

Bei der Gegenüberstellung der beiden Auswertungen hat sich gezeigt, dass sie in weiten Teilen übereinstimmen. Die systematisch durchgeführte *Kodierung/Kategorisierung* konnte die Hinweise aus der *Interpretation der Kommentare* bestätigen. Um Nennungen noch genauer zu gewichten, fand zusätzlich ein Vergleich mit der Bewertung des Items durch die jeweilige Person statt. Mit farbigen Punkten wird angezeigt, ob Kommentar und Wertung übereinstimmen oder nicht. Es wird davon ausgegangen, dass eine Übereinstimmung die positive bzw. negative Aussage des Kommentars bekräftigt (grün/rot), während eine entgegengesetzte Wertung abschwächend wirkt (hellgrün/orange).

- ++ Positiver Kommentar & positive Wertung (1 oder 2)
- + Positiver Kommentar & negative Wertung (2 oder 3)
- - Negativer Kommentar & positive Wertung (1 oder 2)
- -- Negativer Kommentar & Negative Wertung (3 oder 4)

Für die qualitative Auswertung bezüglich Weiterentwicklung des Produktes sind die grünen und roten Punkte besonders relevant, da durch sie aufgezeigt werden kann, bei welchem Item der Entwicklungsbedarf am grössten ist.

Weitere spezielle Kennzeichnungen:

- Der Punkt der Wertung wird in Klammern aufgeführt, wenn eine Person zur gleichen Kategorie mehrere positive bzw. negative Kommentare abgegeben hat.
- Der Punkt der Wertung wird unterstrichen, wenn ein Kommentar mehreren Items zugeteilt wurde.

Tabelle 48: Auswertung der Kommentare (Zusammenfassungen)

1	<p>Die Website ist übersichtlich.</p>	<table border="1"> <caption>Ratings for 'Die Website ist übersichtlich.'</caption> <thead> <tr> <th>Person</th> <th>Rating</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Person	Rating	A	1	B	1	C	4	D	4	E	1	F	1	G	2
Person	Rating																	
A	1																	
B	1																	
C	4																	
D	4																	
E	1																	
F	1																	
G	2																	
a	<p>Die Wertungen von Personen C und D differieren stark zu den anderen. Da von ihnen keine Kommentare vorliegen, kann nicht erörtert werden, woran dies liegt. Allenfalls könnte es auch sein, dass sie eine Website ganz grundsätzlich als unübersichtlich einstufen. - Insgesamt wird die Übersichtlichkeit der Website von der knappen Mehrheit der befragten Personen mit 1 bewertet. Die Kritik bezüglich der visuell-technischen Mängel, wie sie Personen B und G anbringen, fallen deren Wertung nach zu urteilen für beide Personen nicht stark ins Gewicht.</p>																	
b	<p>Wenn erreicht werden kann, dass Grösse und Farbe der Kapitelschriften nicht ändert und die Kapitel nicht „wegehüpfen“, trägt dies zur deutlich angenehmeren Nutzung der Website bei. Die Suchfunktion, bei der erst beim Anklicken der Lupe ein Feld zur Texteingabe erscheint, wird nicht von allen Benutzern als solche erkannt. Um auch in der Nutzung des Internets weniger versierten Personen einen guten Zugang zu gewährleisten, müsste diese allenfalls noch markanter sein. Zur Behebung dieser Mängel müsste eine Fachperson beigezogen werden, die sich mit dem Programmieren von Weblösungen auskennt.</p> <p>Um besonders an Computern mit kleinen Bildschirmen einem mühsamen Scrollen entgegenzuwirken ist zu prüfen, ob das Aufteilen langer Texte auf zwei Seiten für den Nutzer ein Gewinn ist gegenüber der jetzigen Form. Dabei wäre zu beachten, ob das dann notwendige „sich Durchklicken dazu führt, dass man die Orientierung eher verliert, was vermutlich der angestrebten Übersichtlichkeit entgegenwirken würde.</p> <p>Gewichtung der Nennungen: ● ● ● ●</p>																	
<p>Weiterentwicklungswünsche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visuell-technisches Layout verbessern (Verhalten des Dropdown-Menüs optimieren, Menge an Info pro Seite allenfalls kürzen, markantere Suchfunktion) 																		
2	<p>Die theoriegestützten Informationen sind verständlich.</p>	<table border="1"> <caption>Ratings for 'Die theoriegestützten Informationen sind verständlich.'</caption> <thead> <tr> <th>Person</th> <th>Rating</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Person	Rating	A	1	B	1	C	4	D	4	E	1	F	1	G	2
Person	Rating																	
A	1																	
B	1																	
C	4																	
D	4																	
E	1																	
F	1																	
G	2																	
a	<p>Die Wertungen von Personen C und D differieren stark zu den anderen. Die theoriegestützten Informationen werden von der Mehrheit der Personen als verständlich bewertet. Interessant wären Kommentare der Personen C und D gewesen, um allenfalls einen Ansatzpunkt zu haben, inwiefern die Verständlichkeit zu optimieren wäre.</p>																	

b	<p>Die theoriegestützten Informationen werden als „kurz und bündig“ beschrieben und auch für Klassenlehrpersonen weiterempfohlen. Aus diesem Grund wird davon ausgegangen, dass sie – selbst für Personen, welche keine heilpädagogische Ausbildung haben – als verständlich erachtet werden.</p>																
<p>Gewichtung der Nennungen: (●) ●</p> <p>Positive Hinweise</p> <ul style="list-style-type: none"> + Gute Zusammenstellung (kurz und bündig) an Infos auch für Klassenlehrpersonen <p>Weiterentwicklungswünsche</p> <p><i>Es können aus den Kommentaren keine konkreten Wünsche abgeleitet werden.</i></p>																	
3	<p>Die theoriegestützten Informationen helfen mir für den Schulalltag.</p> <div style="text-align: right;"> <table border="1" style="display: none;"> <caption>Bar Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Person</th> <th>Rating</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>2</td></tr> <tr><td>B</td><td>1</td></tr> <tr><td>C</td><td>3</td></tr> <tr><td>D</td><td>1</td></tr> <tr><td>E</td><td>2</td></tr> <tr><td>F</td><td>1</td></tr> <tr><td>G</td><td>2</td></tr> </tbody> </table> </div>	Person	Rating	A	2	B	1	C	3	D	1	E	2	F	1	G	2
Person	Rating																
A	2																
B	1																
C	3																
D	1																
E	2																
F	1																
G	2																
a	<p>Die Wertungen bewegen sich mit Ausnahme der Person C zwischen 1 und 2. Daraus kann geschlossen werden, dass die theoriegestützten Informationen als überwiegend hilfreich erlebt werden für den Schulalltag.</p> <p>Die Kompetenzraster werden von Person C, die sich sonst tendenziell sehr kritisch äussert, lobend erwähnt. Die Kompetenzraster dürfen daher wohl als besonders gelungen betrachtet werden. Die Idee von Person B, die Informationen auch für Klassenlehrpersonen – welche weniger Zeit haben – zugänglich zu machen, impliziert zusammen mit der Wertung 1, dass die Zusammenstellung der theoriegestützten Information als gute Wissensgrundlage erachtet wird.</p> <p>Neben weiterführenden Literaturangaben wurde auch der Wunsch nach alltagsgebräuchlicher Sprache geäußert.</p>																
b	<p>Die Theorie ist kurz und bündig formuliert, so dass sie nicht nur zur Aneignung – falls die Theorie bereits bekannt ist – sondern auch zur Auffrischung und somit als „Wissensquelle“ – damit die Theorie im Alltag abrufbereit ist – dient. Somit könnte sie auch bei bereits vorhandenem Vorwissen genutzt werden. Explizit lobend werden die Raster zu den Kompetenzbereichen erwähnt, welche im Zusammenhang mit den Infos zum Aufbau wichtige Hinweise für den Schulalltag liefern können. Die Nutzung von Fachbegriffen innerhalb der theoretischen Auseinandersetzung wird in Frage gestellt.</p>																
<p>Gewichtung der Nennungen: (●) ● ● ● ● ● / ● ● ●</p> <p>Positive Hinweise</p> <ul style="list-style-type: none"> + Kompetenzraster + Infos zu Kompetenzaufbau + Theorie kurz und bündig + Gute Zusammenstellung an Infos auch für Klassenlehrpersonen 																	

<p>Weiterentwicklungswünsche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hinweise auf weiterführende Literatur - Zugang zu den theoriegestützten Informationen auch für Klassenlehrpersonen - Alltagsgebräuchliche Sprache 	
4	<p>Die Praxisbeispiele sind verständlich.</p>
a	<p>Die Praxisbeispiele werden mehrheitlich als verständlich bewertet. Allenfalls könnte geprüft werden, ob die Praxisbeispiele noch kürzer gefasst werden könnten.</p>
b	<p>Der Dank von Person B und das Interesse von Person E am Ausbau des „Ideenspeichers“ der Website bekunden den Wunsch nach einer Erweiterung der Website. Die Praxisbeispiele könnten auf noch klarere Strukturierung und kürzere prägnantere Anweisungen überarbeitet werden.</p>
<p>Gewichtung der Nennungen: (●) ● ● / ●</p>	
<p>Positive Hinweise</p> <p>+ Hilfreiche Praxisbeispiel</p> <p>Weiterentwicklungswünsche</p> <p>- Kürzere, prägnantere Fassungen der Praxisbeispiele</p>	
5	<p>Eine Umsetzung der Beispiele in die Praxis ist ohne zusätzlich aufwendige Vorbereitungsarbeit möglich.</p>
a	<p>Mit Ausnahme der Person C wurde die zusätzliche Vorbereitungsarbeit der Praxisbeispiele mit den Wertungen 1 und 2 als gering eingestuft.</p>
b	<p><i>siehe Item 4</i></p>
<p>Gewichtung der Nennungen: (●) ● ● / ●</p>	
<p>Positive Hinweise</p> <p>+ Guter Ideenspeicher</p> <p>Weiterentwicklungswünsche</p> <p>- Kürzere, prägnantere Fassungen der Praxisbeispiele</p>	

6	<p>Die Hinweise, welche Zusammenhänge zwischen den Praxisbeispielen und Unterrichtsinhalten aufzeigen, helfen mir, auch weitere Anknüpfungspunkte zu finden.</p>	<table border="1"> <caption>Data for Item 6 Bar Chart</caption> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Score</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>2</td></tr> <tr><td>B</td><td>1</td></tr> <tr><td>C</td><td>2</td></tr> <tr><td>D</td><td>2</td></tr> <tr><td>E</td><td>2</td></tr> <tr><td>F</td><td>2</td></tr> <tr><td>G</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	Item	Score	A	2	B	1	C	2	D	2	E	2	F	2	G	2
Item	Score																	
A	2																	
B	1																	
C	2																	
D	2																	
E	2																	
F	2																	
G	2																	
a	<p>Der Dank von Person B und ihrer Wertung 1 lässt zusammen mit der durchgehenden Wertungen 2 darauf schliessen, dass die Hinweise auf mögliche Anknüpfungspunkte zwischen Praxisbeispielen und Unterrichtsinhalten grundsätzlich anregend und inspirierend sind.</p>																	
b	<p>siehe Item 4</p> <p>Gewichtung der Nennungen: (●) ● ● / ●</p>																	
<p>Positive Hinweise</p> <p>+ Guter Ideenspeicher</p> <p>Weiterentwicklungswünsche</p> <p><i>Es können aus den Kommentaren keine konkreten Wünsche abgeleitet werden.</i></p>																		
7	<p>Was wären weitere wichtige Themen/Informationen, welche noch fehlen, damit die Website gut genutzt werden kann?</p>	<table border="1"> <caption>Data for Item 7 Bar Chart</caption> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Score</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>1.8</td></tr> <tr><td>B</td><td>1.0</td></tr> <tr><td>C</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>D</td><td>2.2</td></tr> <tr><td>E</td><td>1.5</td></tr> <tr><td>F</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>G</td><td>1.5</td></tr> </tbody> </table>	Item	Score	A	1.8	B	1.0	C	3.5	D	2.2	E	1.5	F	1.2	G	1.5
Item	Score																	
A	1.8																	
B	1.0																	
C	3.5																	
D	2.2																	
E	1.5																	
F	1.2																	
G	1.5																	
a	<p>Grundsätzlich scheint der Wunsch nach Erweiterung der Website (Theorie und Praxisbeispiele) vorhanden, entweder zum eigenen Gebrauch oder aber auch zur Nutzung für andere. Beobachtungs-/ Auswertungsbogen sowie Hinweise auf weiterführende Literatur könnten die Website noch bereichern.</p>																	
b	<p>Folgende weitere Wünsche und Anregungen wurden erwähnt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weiterführende Literatur - Beobachtungs- und Auswertungsbogen - Theorie Klassenlehrpersonen zugänglich machen - Website ausbauen 																	
<p>Gewichtung der Nennungen: ● ● ● / ● ● ● (●)</p>																		
<p>Positive Hinweise</p> <p>+ Ausbau der Website erwünscht</p> <p>+ Theorie auch Klassenlehrpersonen zugänglich machen</p> <p>Weiterentwicklungswünsche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weiterführende Literatur - Beobachtungs- und Auswertungsbogen 																		

Es hat sich gezeigt, dass es bei mehreren Items zu einem Bereich (z.B. Theorie, Praxisbeispiele) teilweise schwierig war, die Kommentare genau zuzuordnen, da diese so allgemein formuliert waren, dass sie nicht nur auf einen speziellen Teilaspekt – wie z.B. Verständlichkeit – bezogen werden konnten. So gab es viele Nennungen, die mehreren Items zugeordnet wurden, was insbesondere bei den Praxisbeispielen auffällt.

Tabelle 49: Bewertungen zu einzelnen Items

	1	Website	● ● ● ● ●
(●) ●	2	Theorie: Verständlichkeit	
(●) ● ● ● ● ● ●	3	Theorie: Nutzen für Schulalltag	● ● ● ● ●
(●) ● ● ●	4	Praxisbeispiele: Verständlichkeit	●
(●) ● ● ●	5	Praxisbeispiele: Einfach umzusetzen	●
(●) ● ● ●	6	Praxisbeispiele: Hinweise auf integrative Förderung	●

Legende: ● = ++ ● = + ● = - ● = --

Deshalb wurde zusätzlich zur Aufstellung nach Items auch noch ein Zusammenzug der Bewertungen in drei Bereichen gemacht:

- Website (1)
- Theorie (2, 3)
- Praxisbeispiele (4, 5, 6)

Bei dieser Zusammenstellung wurden Nennungen, welche mehreren Items innerhalb eines Bereichs zugeordnet wurden (unterstrichene Wertungspunkte ●), jeweils für diesen Bereich nur einmal gezählt. Bei unterschiedlichen Bewertungen der gleichen Nennung wurde die kritischere verwendet.

Tabelle 50: Bewertungen zu den Bereichen Website, Theorie & Praxisbeispiele

	1	Website	● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ●	2, 3	Theorie	● ● ● ● ●
● ● ●	4, 5, 6	Praxisbeispiele	●

Legende: ● = ++ ● = + ● = - ● = --

Es wird klar, dass aufgrund der Kommentare der Entwicklungsbedarf in Bezug auf die Website am grössten ist. Zur Theorie ist das Verhältnis zwischen positiven und negativen Nennungen 2 zu 1. Bei den Praxisbeispielen ist die Quote mit 3 : 1 zugunsten der positiven Hinweise noch grösser. Der **Entwicklungsbedarf scheint daher in Bezug auf das Layout der Website am grössten zu sein.** – Im folgenden Kapitel werden jedoch alle erhobenen Wünsche reflektiert, um daraus konkrete Weiterentwicklungsmöglichkeiten abzuleiten.

8.1.3.2 Herleitung Weiterentwicklungspotential

Im Folgenden werden die Wünsche und Ideen aus der Umfrage aufgenommen und innerhalb der drei Bereiche *Website*, *Theorie* und *Praxisbeispiele* reflektiert. Die Stellungnahme der Autorinnen im Hinblick auf eine Weiterentwicklung des Produktes wird jeweils in blauer Schrift hervorgehoben.

Abschliessend werden *Grundsätzliche Überlegungen für eine allfällige Weiterführung des Projekts* aufgeführt.

Reflexion zu den Weiterentwicklungswünschen aus der Befragung

Website

Weiterentwicklungswünsche

- Visuell-technisches Layout verbessern (Verhalten des Dropdown-Menüs optimieren, Menge an Info pro Seite allenfalls kürzen, markantere Suchfunktion)

Der Entwicklungsbedarf in Bezug die Website, genauer in der *visuell-technischen Umsetzung*, ist gemäss Auswertung der Kommentare (vgl. Tabellen 48/49/50) am grössten. Dies erstaunt die Autorinnen nicht, haben sie doch gewisse Einschränkungen in diesem Bereich – zugunsten einer Umsetzung, welche die möglichen Funktionen aufzeigen kann, statt einer reinen Planungsarbeit – bewusst in Kauf genommen. Neben den genannten „Problemen“ sehen die Autorinnen auch noch weitere Möglichkeiten zur verbesserten Nutzung. So könnte z.B. die Arbeit mit Farben zu mehr Übersichtlichkeit zwischen den verschiedenen Kompetenzebenen führen. Auch würden z.B. direkte Links aus den Tabellen mit Kompetenzbereichen und zentralen Kompetenzen eine zusätzliche Aufführung der Kompetenzbereiche ersparen.

→ Es würde sich aus Sicht der Autorinnen lohnen eine Fachperson beizuziehen, um die Website technisch einwandfrei umzusetzen.

Theorie

Positive Hinweise

- + Kompetenzraster
- + Infos zu Kompetenzaufbau
- + Theorie kurz und bündig
- + Gute Zusammenstellung an Infos auch für Klassenlehrpersonen

Weiterentwicklungswünsche

- Hinweise auf weiterführende Literatur
- Zugang zu den theoriegestützten Informationen auch für Klassenlehrpersonen
- Alltagsgebräuchliche Sprache

In Bezug auf die Theorie überwiegen gemäss Wertungen (vgl. Tabelle 50) die positiven Rückmeldungen. Es kann somit davon ausgegangen, dass der theoretische Inhalt in dieser Form grundsätzlich als sinnvoll und verständlich formuliert erachtet wird. Es sind keine grundlegenden Änderungen nötig. Die positiv erwähnten Kompetenzraster und Infos zum Kompetenzaufbau sollten beibehalten werden. Diese könnten allenfalls als Download zur Verfügung gestellt werden.

Das Ziel der Autorinnen ist, auf der Website essentielle Informationen kurz und bündig und doch informativ zur Verfügung zu stellen und die Nutzer bewusst nicht mit einer Flut von vielen *weiterführenden Literaturangaben*, die nicht schon auf der Website selber verwendet wurden, zu behelligen. Um noch weitere Quellen angeben zu können, müsste die Literaturrecherche ausgeweitet werden, was einen grossen zeitlichen Aufwand mit sich bringt.

Zum Wunsch nach *alltagsgebräuchlicher Sprache* kann aus Sicht der Autorinnen gesagt werden, dass die theoretischen Informationen für Fachpersonen geschrieben und nicht für die „unübersetzte“ Verwendung im

Alltag gedacht sind. In Bezug auf die Lernangebote, welche näher an der Praxis sind, müsste hier allenfalls noch eine Überprüfung stattfinden.

Die Website wurde für die Nutzung durch SHPs konzipiert. Gegen die *Nutzung der theoriegestützten Informationen durch Klassenlehrpersonen* ist nichts einzuwenden. Bezüglich der Lernangebote ist allerdings zu bedenken, dass die Lernangebote für die Förderung gedacht sind, die von der SHP oder einer Lehrperson sorgfältig begleitet werden muss. Dies „nebenbei“, also neben der Klassenführung zu tun, würde vermutlich eher enttäuschende Erfahrungen provozieren.

- Dem Wunsch nach weiterführender Literatur würden die Autorinnen nicht zwingend nachkommen.
- Für die theoretischen Informationen macht es Sinn, Fachbegriffe beizubehalten. Für die Lernangebote, welche nahe an der Praxis sind, sollten praxisferne Fachbegriffe möglichst vermieden werden.
- Der Zugang zur Website macht auch für Klassenlehrpersonen Sinn, wenn beachtet wird, dass für die Nutzung der Lernangebote eine enge Begleitung nötig ist. Dies müsste auf der Website noch expliziter erwähnt werden.

Praxisbeispiele

Positive Hinweise

- + Hilfreiche Praxisbeispiele
- + Guter Ideenspeicher

Weiterentwicklungswünsche

- Kürzere, prägnantere Fassungen der Praxisbeispiele

Die Praxisbeispiele wurden als hilfreich beurteilt. Der Wunsch nach Ausbau des Ideenspeichers, weist darauf hin, dass ein Interesse an weiteren Beispielen besteht.

Um die *Praxisbeispiele* noch etwas *kürzer* und *prägnanter* zu halten, wäre zu prüfen, ob diese in einer Kurzversion angeboten werden könnten. Dabei ist zu beachten, dass die zentralen Informationen, welche für die Begleitung des Prozesses wichtig sind, nicht verloren gehen. Einen ersten Überblick kann man sich grundsätzlich auch verschaffen, wenn man die Zwischentitel eines Angebots liest. Dieses Anliegen hat auch aufgrund überwiegend positiver Rückmeldungen für die Autorinnen nicht höchste Priorität.

- Von den Lernangeboten könnten noch Kurzfassungen erstellt werden, wenn dabei keine wichtige Information verloren geht. Dies hat jedoch aus Sicht der Autorinnen keine Priorität.

Allgemeine Rückmeldungen und Weiterentwicklungswünsche

Positive Hinweise

- + Ausbau der Website erwünscht
- + Theorie auch Klassenlehrpersonen zugänglich machen

Weiterentwicklungswünsche

- Weiterführende Literatur
- Beobachtungs- und Auswertungsbogen

Aufgrund der Rückmeldungen ist ersichtlich, dass ein *Ausbau der Website* durchaus erwünscht wäre. Um die Seite auch wirklich zu nutzen, wäre dies natürlich auch nötig. – Um die Website in eine Endform zu bringen, welche es erlaubt, die Informationen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, müssten

jedoch noch weitere Abklärungen – insbesondere in Bezug auf die rechtliche Situation (vgl. Kap. 7.4) – getroffen werden. Die Theorie könnte dann allenfalls in der vorliegenden Form mehrheitlich übernommen werden. Für den Ausbau der Praxisbeispiele müssten allenfalls weitere Ressourcen genutzt werden, indem z.B. die Nutzer der Seite – wie dies auf der Website auch schon angedeutet wird – eigene gute Beispiele (im Sinne von „best practice“) hochladen könnten oder indem – durch einen Projektauftrag initiiert – weitere Beispiele z.B. von Studentinnen und Studenten der HfH hochgeladen werden könnten.

Der Nachfrage nach *Beobachtungs- und Auswertungsbogen* könnte allenfalls nachgekommen werden, wenn die bereits vorhandenen Kompetenzübersichten zu den verschiedenen Themen mit grösseren Feldern als Download zur Verfügung stehen würden, damit anhand von gemachten Beobachtungen Notizen zum Stand des Kindes darin festgehalten werden könnten. – Die Entwicklung eines ausgewiesenen Beobachtungsinstrumentes mit Auswertung wird allerdings von den Autorinnen als zeitintensiv eingeschätzt und müsste zusätzlich als eigenes Projekt aufgezogen werden.

Zur *weiterführenden Literatur* und zur *Nutzung der Website durch Klassenlehrpersonen* wurde bereits Stellung bezogen.

- Die Website müsste weiter ausgebaut werden, damit eine sinnvolle Nutzung möglich wird.
- Für das Erstellen weiterer Praxisbeispiele müssten weitere Ressourcen genutzt werden.
- Die Kompetenzübersichten könnten, wenn sie formal noch angepasst würden, allenfalls als Download zur Verfügung gestellt werden, damit sie zum Festhalten von Beobachtungen genutzt werden könnten.

Grundsätzliche Überlegungen für eine allfällige Weiterführung des Projektes

Grundsätzlich ist zu bemerken, dass eigentlich alle Änderungen, welche erwähnt wurden, nur Sinn machen, wenn das Projekt weitergeführt wird, d.h., wenn die Website mit der **gesamten Theorie zu den mathematischen Basiskompetenzen** gefüllt wird und somit zumindest auf das theoriegestützte Fachwissen zugegriffen werden kann.

Dann wäre es wichtig und sinnvoll, den Webauftritt noch zu professionalisieren, die nötigen sprachlichen Anpassungen vorzunehmen und fehlende Nutzungsinformationen zu ergänzen.

Mit **weiteren konkreten Lernangeboten** könnte die Brücke zwischen Theorie und Praxis geschlagen und dem Wunsch des „Ideenspeichers“ entsprochen werden. Dazu könnten auch die Nutzer/-innen der Seite Ideen beisteuern.

Eine weitere Möglichkeit zum Ausbau wäre, **Verknüpfungen zwischen den Basiskompetenzen und weiterführenden Kompetenzen** aufzuzeigen, um noch weitere Anknüpfungspunkte für die integrative Förderung –insbesondere in höheren Schulstufen – aufzuzeigen.

8.2 Projektevaluation

Um das durchgeführte Projekt kritisch zu begutachten werden zuerst sowohl das *Untersuchungsdesign* (vgl. Kap. 8.2.1) als auch die daraus entwickelte *Planung* (vgl. Kap. 8.2.2) reflektiert. Schliesslich wird das angewandte Forschungsvorgehen innerhalb des Gesamtprojektes bezüglich *Gütekriterien* kritisch beleuchtet.

8.2.1 Reflexion zum Untersuchungsdesign

In diesem Kapitel soll das Untersuchungsdesign im Rückblick nochmals betrachtet und reflektiert werden.

Die folgende **Grafik** zeigt die Gesamtstruktur des Projektes in Bezug auf das Untersuchungsdesign, wie sie auch in Kapitel 4.1.3 dargestellt wurde:

Abbildung 33: Untersuchungsdesign

Das Projekt wurde gemäss dem geplanten Ablauf durchgeführt. Den roten Faden legt das Entwicklungsprojekt, im Rahmen dessen - ausgehend von einem Entwicklungsbedarf - ein *Entwicklungsziel* formuliert wurde (vgl. Kap. 2.4). Das Entwicklungsziel bezieht sich auf das Produkt und beschreibt, welche Kriterien dieses erfüllen soll. Daraus wurde unter Einbezug des bereits im Vorfeld erarbeiteten Wissens in Bezug auf die fachliche Qualifikationen, welche eine Lehrperson für die integrative Förderung mitbringen sollte (vgl. Kap. 2.2.2), eine *Fragestellung hinsichtlich Inhalt und Form des Produktes* entwickelt (vgl. Kap.

3). Die Fragestellung zum Inhalt sollte dazu dienen, noch genauer festzulegen, welches Wissen für Lehrpersonen wichtig ist. Sie wurde anhand *eingehender Literaturrecherche* (vgl. Kap. 5) beantwortet (vgl. Kap. 6.1.2). Hinsichtlich der *Form des Produktes* diente eine Gegenüberstellung verschiedener Produktarten zur Wahl des geeigneten Mediums (vgl. Kap. 6.2). Nach der *Beantwortung der Fragestellung* (vgl. Kap.6), anhand welcher sowohl *Inhalt* als auch *Form* des Produktes (Medium Website) definiert werden konnte, wurde aufgrund der Anliegen des Entwicklungsziels eine konkretisierte Zielvorstellung in Bezug auf das Produkt formuliert. Dabei legte die Beantwortung der Fragestellung die Grundlage für die Ziele zu *technischen und inhaltlichen Rahmenbedingungen* (vgl. Kap.7.2). Um die Anliegen des Entwicklungsziels vollumfänglich abzudecken, wurden zusätzlich Ziele hinsichtlich *Benutzerfreundlichkeit* formuliert (vgl. Kap. 7.2). Aufgrund dieser Zielvorgaben für das Produkt, wurde die Website schliesslich als *Prototyp* (vgl. Kap. 7.3) umgesetzt. Die *Produktevaluation* (vgl. Kap. 8.1) fand zum einen anhand einer *kritischen Reflexion*, welche „überprüfte“, inwiefern die *Rahmenbedingungen* eingehalten wurden, zum anderen durch eine *Befragung mit kleiner Stichprobe*, welche Aufschluss über die *Benutzerfreundlichkeit* des Produktes geben konnte, statt. Auf diese Weise konnte das Entwicklungsziel überprüft und damit der Bogen geschlossen werden. Zusätzlich wurden Weiterentwicklungsmöglichkeiten für das Produkt angedacht.

Fazit:

Das gewählte Design wird aus Sicht der Autorinnen für die Umsetzung dieses Projektes als passend eingestuft und die einzelnen Schritte sind aufeinander abgestimmt.

Folgende Übersicht zeigt einen detaillierter dargestellten Ausschnitt des Untersuchungsdesigns in Bezug auf das Entwicklungsprojekt. Zur Orientierung wurden Schritte, welche auch im Untersuchungsdesign (vgl. Abbildungen 1/33) aufgeführt sind, hervorgehoben.

In Abbildung 34 wird sowohl der Rahmen, welcher durch das Entwicklungsziel gegeben ist, als auch die Rolle der Fragestellung innerhalb des Entwicklungsprojekts veranschaulicht.

Abbildung 34: Detaillierter dargestellter Ausschnitt des Untersuchungsdesigns

8.2.2 Reflexion zu Zeitplanung und einzelnen Planungsschritten

Für die Projektevaluation wurde zur Visualisierung der Übereinstimmung von Planung und Umsetzung die Planungsübersicht mit Farben bearbeitet. Im Anschluss werden die wichtigen Planungsschritte reflektiert. Obwohl die Abgabe der Arbeit um ein halbes Jahr verschoben werden konnte, war es trotz längerem Zeitrahmen nicht möglich, das Produkt noch weiter zu entwickeln, da die zur Verfügung stehenden zeitlichen Ressourcen (vgl. Tabelle 51, graue Spalte) lediglich für die noch ausstehenden Arbeiten reichten.

Tabelle 51: Projektevaluation – Visualisierung der Übereinstimmung zwischen Planung und Umsetzung

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
Produktinhaltsbezogene Recherche, theoretische Auseinandersetzung und Aufarbeitung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■		
Layout für Lernangebote festlegen						■	■	■	■	■	■	■	■	■									■	
Lernangebote generieren	■	■																					■	
Exemplarische Erprobung der Lernangebote			■	■	■	■	■	■	■	■													■	
Layout Produkt: Startseite, Verknüpfungen										■	■	■	■	■									■	
Projektbericht schreiben										■	■	■	■	■	■	■	■	■					■	
Projektbericht ohne Evaluation, Diskussion und Ausblick, Schlusswort abgeschlossen														■				■					■	
Momentane Fassung des Projektberichtes Aussenstehenden zum Lesen geben														■	■				■				■	
Vorbereitung der Evaluation														■	■	■							■	
Durchführung Evaluation														■	■	■	■	■					■	
Auswertung Evaluationsdaten																■	■	■	■	■			■	
Evaluation, Diskussion und Ausblick, Schlusswort schreiben																■	■	■	■	■	■	■	■	
Überarbeitung																	■					■	■	
Arbeit versandbereit machen: Binden, CDs brennen, Abstract																						■	■	
Abgabe Masterarbeit (Fr, 5. Dezember 2014)																						■	■	

Legende

- ■ Planung
- ■ Umsetzung, welche der Planung entspricht
- ■ Umsetzung, welche von der Planung abweicht
- ■ Längerer Unterbruch

Produktinhaltsbezogene Recherche, theoretische Auseinandersetzung und Aufarbeitung

Wie in der Planung beschrieben wurde, hat eine höchst intensive theoretische Auseinandersetzung mit aktuellen Erkenntnissen der Mathematikdidaktik und mit mathematischem Lernen bis zum Schluss stattgefunden. Das sich vertiefende theoretische Wissen hat dazu geführt, dass die Kompetenzbereiche sowie zentrale Kompetenzen mehrmals umgeordnet, anders eingeordnet und hierarchisiert oder auch enthierarchisiert wurden. Auch für das Generieren von hilfreichen Lernangeboten für die Förderung ist ein äusserst fundiertes Wissen über mathematisches Lernen als Grundlage unverzichtbar. Auf Grund dieser Erkenntnis wurde viel Zeit für die Aufarbeitung der Theorie eingesetzt, auch in der Absicht, den Nutzerinnen

und Nutzern der Website möglichst viel kompaktes Wissen zur Verfügung zu stellen, welches diese auch beim Entwickeln eigener Lernangebote unterstützen kann.

Die Entscheidung, welche mathematischen Kompetenzen als Basiskompetenzen definiert werden sollen bzw. der Weg dazu, wird in der *Begründung der Auswahl mathematischer Basiskompetenzen* (Kap.5.3.2) ausführlich beschrieben. Der Lehrplan 21 diene in vorliegender Arbeit als Orientierungshilfe in Bezug auf die Kompetenzen auf den verschiedenen Schulstufen, während die Fachliteratur dazu verhalf, mathematische Inhalte und die im Lehrplan 21 enthaltenen Kompetenzen noch differenzierter zu analysieren.

Layout für Lernangebote festlegen

Während sich das Layout mehrmals verändert hat, ist die Grundstruktur des Schemas für das Lernangebot in pdf-Format gleich geblieben, wurde jedoch noch ausdifferenziert, so dass am Ende folgende Struktur vorliegt:

- Geförderte zentrale Kompetenz
- Ziel
- Material
- Durchführung
- Vertiefung
- Nähe zum Unterricht

Ergänzend wurde zur besseren Vorstellung das benötigte Material fotografiert und die Durchführung mit Fotos illustriert (vgl. Anhang A8).

Lernangebote generieren

Die Lernangebote wurden wie geplant unter Einbezug und Berücksichtigung der in Kapitel 5.2 definierten Qualitätskriterien erstellt und zur Qualitätssicherung bezüglich eines jeden Kriteriums reflektiert¹¹ (vgl. Tabelle 46, Kap. 8.1.2.1).

Das Generieren von Lernangeboten auf der Basis der *Qualitätskriterien* (vgl. Kap.5.2) hat sich als grosse Herausforderung herausgestellt und musste zeitlich bedeutend weiter als geplant hinausgezogen werden.

Zum einen hat das damit zu tun, dass die Erarbeitung der Theorie und die Auseinandersetzung und Analyse mathematischer Inhalte sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Diese vertiefte gründliche Auseinandersetzung, das wiederholte Lesen und Nachschlagen in der Theorie zu Gunsten eines fundierten Wissens über mathematisches Lernen ist, wie bereits im Planungsschritt *Produktinhaltsbezogene Recherche, theoretische Auseinandersetzung und Aufarbeitung* erwähnt, unverzichtbar, wenn möglichst differenziert angelegte Lernangebote generiert werden sollen resp. zu solchen angeregt werden soll und *Qualitätsansprüche*, wie sie in Kapitel 5.2 beschrieben sind, angestrebt werden. So konnten die Lernangebote nicht – wie ursprünglich gedacht – schon früh parallel zur Theorieerarbeitung erstellt werden. Zuerst mussten innerhalb der Zusammenstellung der Kompetenzen die *zentralen Kompetenzen* formuliert werden, damit dann dazu Lernangebote entwickelt werden konnten.

¹¹ Die Aufstellung der Kriterien wurde also sowohl als *Kriterienkatalog* als auch als *Qualitatives Analyse-Instrument* verwendet und somit in beiden Funktionen, die in Kapitel 5.2 erklärt werden, gebraucht.

Zum anderen ist es sehr schwierig wenn nicht fast unmöglich, dem Anspruch, ein “neues” Lernangebot zu generieren, welches ausschliesslich auf ganz eigenen Ideen basiert, von Grund auf neu geschaffen und nicht in irgendeiner ähnlichen Form schon einmal angedacht worden ist, vollumfänglich zu entsprechen. Es wurde versucht, aus urheberrechtlichen Gründen diesem Anspruch soweit als möglich zu genügen. Dies ist aus Sicht der Autorinnen besonders mit dem Lernangebot *Zahlen lückenlos aufsagen* (vgl. Anhang A8) gut gelungen, während für die Lernangebote *Objekte zählen – Strategien nutzen*, *Flexible Gliederung* und *Systematische Zahlzerlegung* (vgl.ebd.), Arbeitsmaterialien verwendet und teilweise auch Aktivitäten beschrieben worden sind, welche in einer ähnlichen Form auch in Fachliteratur zu finden sind¹². Aufgrund der Notwendigkeit, urheberrechtliche Ansprüche zu berücksichtigen und sich fundiertes fachliches Wissen anzueignen, um Qualitätsansprüchen von Lernangeboten nachkommen zu können, wurden aus zeitlichen Gründen bisher insgesamt erst zu vier Kompetenzen Lernangebote als ausgearbeitete Beispiele aufbereitet. Auf die Möglichkeit, innerhalb der Website auf gut geeignete Aufgabenstellungen aus Lehrmitteln zu verweisen, wurde bewusst verzichtet, weil man damit dem Anspruch der schnellen Informationsbeschaffung nicht gerecht würde, wenn nicht auf alle Infos direkt via Website zugegriffen werden könnte.

Exemplarische Erprobung der Problemstellungen

Bereits in einer sehr frühen Projektphase wurden Ansätze für mögliche Lernangebote ausprobiert (Zahlen der Grösse nach ordnen, Stellenwertsystem verstehen), welche jedoch noch sehr wenig ausdifferenziert waren, da die Theorie zum damaligen Zeitpunkt noch zu wenig aufgearbeitet war. Im Laufe der Produktentwicklung hat sich dann abgezeichnet, dass sich die drei mathematischen Themen *Zählen*, *Anzahl erfassen* und *Zahlzerlegung* gut eignen, um die Funktionen der Website exemplarisch aufzuzeigen. Zu diesen Themen wurden dann *Praxisbeispiele* bzw. *Lernangebote* ausgearbeitet. Die Entwicklung von Lernangeboten wurde zeitlich deutlich unterschätzt. Wie bereits erwähnt, brauchte die für die Entwicklung nötige sorgfältige theoretische Aufarbeitung der Theorie bedeutend mehr Zeit als geplant. So konnten schliesslich aus Zeitgründen keine fertigen Lernangebote erprobt werden.

Layout Produkt: Startseite, Verknüpfungen

Bereits während der theoretischen Auseinandersetzung wurde klar, dass die notwendigen “Hierarchieebenen” und die komplexen Verknüpfungen der inhaltlichen Informationen für die Erarbeitung des Website-Konzepts eine grosse Herausforderung darstellten, welche wohl einfacher zu bewältigen wäre, wenn möglichst bald der Prototyp erarbeitet würde, in welchem die Verlinkungen sichtbar würden und man nicht nur allein auf die Vorstellungskraft angewiesen wäre. Obwohl die Strukturierung und das Aufsetzen der Website mit der Adresse www.mathe-basiskompetenzen.ch bedeutete, sich zusätzlich auch noch technisches Wissen bezüglich der Erstellung einer Website aneignen zu müssen und die Arbeit bis zum Schluss zeitaufwendig blieb, hat sich nach Ansicht der Autorinnen der Aufwand zu Gunsten der Entwicklungsarbeit ausgezahlt. Durch das Umsetzen und Ausprobieren der Verlinkungen wurde klarer, wie die Hierarchien und die Struktur angelegt werden mussten.

¹² Diesbezüglich müssten die Rechte vor einer Freischaltung vorgängig sorgfältig geprüft werden.

Projektbericht schreiben und Projektbericht ohne Evaluation, Diskussion und Ausblick und Schlusswort abgeschlossen

Die Auseinandersetzung mit der Theorie zum mathematischen Lernen, welche wie schon gesagt, grundlegend ist für das Generieren von qualitativ guten und theoretisch gut abgestützten Lernangeboten, war höchst intensiv und persönlich sehr lehrreich. So wurde mit dem Schreiben des Projektberichtes später als geplant begonnen und die Fertigstellung zog sich um einiges weiter hinaus als beabsichtigt.

Vorbereitung und Durchführung der Evaluation

Wie geplant wurde der Zugang zum *Prototypen* des Produktes einer kleinen Auswahl an Personen ermöglicht und mittels Fragebogen (Webtool) ein Feedback zur *Benutzerfreundlichkeit* eingeholt.

Da die Website aus rechtlichen Gründen vorläufig noch nicht frei zugänglich ist, wurde die Adresse der Website mit den benötigten Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort, zusammen mit der Adresse eines bereitgestellten Online-Rückmeldeformulars per Mail (vgl. Anhang A9) an SHPs zur kritischen Begutachtung und Evaluation des Website-Prototyps versandt. Angeschrieben wurden Lehrpersonen in der Funktion als SHP, mit oder ohne Ausbildung. Um, wie bereits in der Planung erwähnt, die Objektivität so gut als möglich zu wahren und Befangenheit in der Beantwortung der Fragen möglichst auszuschliessen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 175), wurden Teilnehmerinnen und Teilnehmer über uns bekannte Personen akquiriert, blieben aber für uns anonym und unbekannt. Die mit Hilfe des Webtools *google drive* zusammengestellte Befragung, wurde von den Befragten online ausgefüllt. Dabei musste weder Name noch E-Mailadresse angegeben werden, damit keine Rückschlüsse auf Personen möglich waren.

Auf einen Testlauf der Umfrage, den Altrichter und Posch (2007, S.175) empfehlen, um zu überprüfen, ob die Fragen auch wirklich so verstanden werden, wie sie die Autorinnen verstanden wissen möchten, wurde verzichtet. Aufgrund der erhaltenen Kommentare kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass die Fragen im Sinne der Autorinnen verstanden und beantwortet wurden.

Auswertung der Evaluationsdaten

Das für die Befragung verwendete Webtool leistete gute Dienste für die Auswertung, indem es die Aufbereitung der Daten erleichterte. Das Tool könnte Antworten und Meinungen nach Kriterien ordnen, z.B. nach Anzahl Berufsjahren in der Funktion als SHP. Da die Teilnahme an der Umfrage bescheiden ausfiel, war die Nutzung dieser Funktion des Tools nicht nötig, würde aber bei einer grösseren Datenmenge bestimmt wertvolle Dienste leisten. Wie bereits in der Auswertung (8.1.2.2) erwähnt, würde mit einer breiter angelegten Skala z.B. von 1-10 den Befragten eine differenziertere Wertung erlaubt und dadurch möglicherweise – trotz einer kleinen Stichprobe – durch stärkere Diskrepanzen deutlicher ersichtlich, was am ehesten der Veränderung bedarf.

Die Analyse der Kommentare nahm mehr Zeit in Anspruch als erwartet, half jedoch die Weiterentwicklungsmöglichkeiten des Produktes aufzuzeigen und die eingebrachten Wünsche/Nennungen zu gewichten. Es stellt sich die Frage, ob eine solch umfangreiche Evaluation bei einer so kleinen Stichprobe Sinn macht, da es sich dadurch um Einzelmeinungen handelt und daraus keine generalisierenden Schlüsse gezogen werden können.

Evaluation, Diskussion und Ausblick, Schlusswort schreiben

Das Verfassen der Produktevaluation war aufwendiger als erwartet. Die Daten der Auswertung wurden dafür teilweise nochmals differenziert, damit sie schliesslich möglichst übersichtlich und verständlich zusammengestellt werden konnten. – Die Projektevaluation, die Diskussion und Ausblick und das Schlusswort konnten erst ganz am Schluss vollständig abgeschlossen werden.

Überarbeitung

Für das “Zusammensetzen” verschiedener Teile der Arbeit und insbesondere für die Überarbeitung der Arbeit hat das Webtool *google drive* nützliche Dienste geleistet, auch wenn es nicht ganz dieselben Möglichkeiten wie das Programm *word* bieten kann. Es erlaubt jedoch, dass mehrere Autorinnen und Autoren gleichzeitig am selben Dokument arbeiten können, so dass stets die aktuelle Version für beide Autorinnen zur Verfügung stand. Obwohl am Schluss die ganze Arbeit ins *word* kopiert und dort formatiert werden musste, hat sich die Arbeit mit dem Webtool *google drive* aus Sicht der Autorinnen sehr gelohnt und viele Mails erspart. Bei der Überarbeitung wurde auch der erste Teil der Arbeit teilweise noch optimiert und besser strukturiert.

Persönliches Fazit:

Der zeitliche Ablauf und die Anzahl der generierten Lernangebote verlief zwar nicht ganz nach Planung, jedoch blicken die Autorinnen auf eine intensive Auseinandersetzung zurück, welche einen grossen persönlichen Lernzuwachs mit sich brachte.

8.2.3 Reflexion zur Einhaltung von Gütekriterien

Die Erläuterungen dieses Kapitels stützen sich bezüglich Gütekriterien auf das Kapitel 4.6. *Forschungsethik, Gütekriterien* der Borschüre *Wissenschaftliches Arbeiten an der HfH – Grundlagen und Rahmenbedingungen* (HfH, 2013, S. 33).

Die Schritte der Datenerhebungen, Datenaufbereitungen und Analyse wurden jeweils an Ort und Stelle beschrieben und dokumentiert, so dass diese intersubjektiv nachvollziehbar sind (intersubjektive Nachvollziehbarkeit). Hier soll noch einmal erwähnt werden, dass die *Befragung zur Benutzerfreundlichkeit der Website* sowohl zum Schutz der Befragten (Datenschutz) als auch zur Minimierung der Befangenheit der Befragten anonym vollzogen wurde (vgl. Kap. 8.2.2 *Vorbereitung und Durchführung der Evaluation*).

Quantitative Gütekriterien

In der quantitativen Forschung sind die Gütekriterien vor allem messtechnisch zu verstehen. Mit der *Objektivität*, *Reliabilität* und *Validität* wird die Güte des Testes untersucht. Das Verfahren der *Befragung zur Benutzerfreundlichkeit der Website* ist in Bezug auf die Durchführung objektiv (**Durchführungsobjektivität**) und auch die Ergebnisse der Skalen-Bewertungen sind von der auswertenden Person unabhängig (**Auswertungsobjektivität**).

Da die Befragung zur Benutzerfreundlichkeit der Website – wie schon beschrieben – nur mit einer kleinen Stichprobe durchgeführt wurde, können aus den Skalen-Bewertungen der Items keine statistisch gültigen Schlüsse gezogen werden.

Qualitative Gütekriterien

Im Folgenden werden Gütekriterien, die in der qualitativen Forschung relevant sind, reflektiert:

- **Gegenstandsangemessenheit:** Die Aufarbeitung und eigenständige Zusammenstellung der Theorie zu definierten mathematischen Basiskompetenzen wurde in Folge von Beobachtungen aus der Praxis und immer im Bezug dazu angegangen. Auch bei der *Befragung zur Benutzerfreundlichkeit der Website* bleibt der Bezug zur Praxis erhalten. Es handelt sich in vorliegender Arbeit also immer um eine **natürliche Situation**.
- **Eigene Subjektivität:** Die Zusammenstellung der Theorie bzw. Auswahl der mathematischen Inhalte bleibt trotz Recherche und theoriegestützter Arbeit immer auch subjektiv. Auch die Auswertung der Daten aus der *Befragung zur Benutzerfreundlichkeit der Website* ist trotz sorgfältiger *Kodierung/Kategorisierung und Analyse der Kommentare* (vgl. Kap. 8.1.3.1 und Anhang A14) letztlich doch auch subjektiv gefärbt, da qualitative Analysen immer Interpretationen enthalten (vgl. HfH, 2013, S. 31)
- **Konsensuelle Validierung:** Die gemeinsame Arbeit und die Diskussion über die Stichprobenwahl, Erhebungsmethode, Qualität und Grenzen der Ergebnisse hat zwischen den Autorinnen stattgefunden.
- **Kommunikative Validierung:** Eine Rückspiegelung der Ergebnisse an die Betroffenen selbst hat nicht stattgefunden bzw. die Ergebnisse wurden nicht überprüft, indem die Autorinnen mit den Befragten gemeinsam über die Ergebnisse diskutiert haben - die Befragung war anonym. Die Ergebnisse wurden auch nicht in einer Arbeitsgruppe kritisch begutachtet und diskutiert (Peer-debriefing), sondern sind nur von den Autorinnen reflektiert worden.
- **Triangulation:** Triangulation bedeutet, dass Daten zum selben Phänomen aus drei verschiedenen Perspektiven gesammelt und nebeneinander gestellt bzw. übereinandergelegt werden. Durch den Vergleich der Perspektiven miteinander können allfällige Unterschiede und Diskrepanzen entdeckt werden. Stimmen die unterschiedlichen Perspektiven überein, d.h., wird eine Situation ähnlich interpretiert, kann von einer höheren Vertrauenswürdigkeit der Interpretation bzw. von höherer Validität der Forschungsergebnisse ausgegangen werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 179). Zwar wurden bei der *Qualitativen Auswertung der Kommentare aus der Befragung* (Kap. 8.1.3.1) dieselben Daten aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und analysiert, eine Triangulation, in welcher bereits Daten unterschiedlicher Perspektiven gesammelt werden, hat jedoch nicht stattgefunden.

Mit einer umfangreicheren Umfrage zum Produkt, welche die Nutzerinnen und Nutzer z.B. auch in Bezug auf den zielgerichteten Zugang bzw. zur Überprüfung der Ziele und Rahmenbedingungen befragt, würde bei Übereinstimmung der Perspektiven der Nutzerinnen und Nutzer mit der Perspektive der Autorinnen die Gültigkeit des Ergebnisses bekräftigt - die Validität würde erhöht. Eine Befragung zum zielgerichteten Zugang wäre allerdings eher schwierig, wenn erst ein Prototyp vorliegt, der noch nicht viele Informationen bereithält und die vom Nutzer/der Nutzerin gesuchte Information eventuell noch nicht enthält.

Fazit:

Quantitative Gütekriterien sind bezüglich *Durchführungsobjektivität* und *Auswertungsobjektivität* bei der *Befragung zur Benutzerfreundlichkeit der Website* erfüllt worden. Von den qualitativen Gütekriterien können die *Gegenstandsgemessenheit*, *konsensuelle Validierung* und die *Reflexion der eigenen Subjektivität* als erfüllt betrachtet werden.

9 Diskussion und Ausblick

Die Arbeit rund um die mathematischen Basiskompetenzen ermöglichte eine spannende Auseinandersetzung mit den Grundlagen der Mathematik. – Während der Arbeit zeigte sich, dass der Schwerpunkt auf die Aufarbeitung der Theorie gesetzt werden muss und eine Erstellung von Lernangeboten erst in einem zweiten Schritt möglich ist. So konnte nur eine exemplarische Auswahl erarbeitet werden.

Hätte es noch andere Wege gegeben, die Arbeit umfassender zu gestalten oder war das Projekt schlichtweg zu gross? Wäre es z.B. eine Möglichkeit gewesen, nur mit einer Auswahl an mathematischen Themen zu arbeiten und dort dafür zu jeder zentralen Kompetenz ein Lernangebot zu erarbeiten, um das inhaltliche Angebot des Produktes noch praxisnaher zu halten?

Die Idee, zu möglichst allen zentralen Kompetenzen ein Lernangebot zu erarbeiten, wäre ein zu grosses Vorhaben, welches den Rahmen einer Masterarbeit absolut sprengen würde. Zusammen mit den *Qualitätskriterien für Lernangebote* können die exemplarischen Beispiele dem Nutzer/der Nutzerin helfen, selber weitere Lernangebote zu erarbeiten oder bereits bestehende Ideen durch die Qualitäts - Brille zu betrachten und allenfalls noch etwas abzuändern, ohne sich um urheberrechtliche Fragen kümmern zu müssen. Um diesen Nutzen noch etwas zu verbessern, würde es Sinn machen, diese Qualitätskriterien auf der Website noch genauer auszuführen. Auf die Möglichkeit, innerhalb der Website auf gut geeignete Aufgabenstellungen aus Lehrmittel zu verweisen, wurde bewusst verzichtet, weil man damit dem Anspruch der schnellen Informationsbeschaffung nicht gerecht würde, wenn nicht auf alle Infos direkt via Website zugegriffen werden könnte. Die Autorinnen würden daher den Ausbau mit Praxisbeispielen, welche direkt auf der Website dokumentiert sind, bevorzugen. Dazu müsste jedoch, wie schon erwähnt, die Rechtslage noch eingehend geklärt werden, damit keine Urheberrechte verletzt werden – dies auch für „selbstgenerierte“ Lernangebote, da es sich gezeigt hat, dass es fast nicht möglich ist, von Grund auf neue Lernangebote zu generieren, die sich nicht an Aufgabenstellungen anderer Lehrmittel anlehnen.

Obwohl nur wenige Lernangebote konkret realisiert wurden, ist es aus Sicht der Autorinnen trotzdem gelungen, ein in sich geschlossenes, vollständiges Werk zu erarbeiten. Wäre nur ein Thema – z.B. Zählen – für die theoretische Auseinandersetzung herausgepickt worden, damit dafür zu jeder zentralen Kompetenz ein Lernangebot hätte erarbeitet werden können, würde der grosse Bogen fehlen, der wichtige Zusammenhänge zwischen verschiedenen Themen und Inhalten bewusst macht. Somit könnte der Aufbau weniger gut aufgezeigt werden. Auch würde sich die Frage, auf welches Thema die Wahl sinnvollerweise fallen sollte, verschärft stellen, denn die Auseinandersetzung rund um die *Auswahl der Basiskompetenzen* hat gezeigt, dass die häufig unzulänglich entwickelten Kompetenzen innerhalb unterschiedlicher Themen anzusiedeln sind. Um für den integrativen Unterricht gut gewappnet zu sein, reicht es also nicht, nur über *ein* mathematisches Thema Bescheid zu wissen, vielmehr ist ein Überblick, der Sinn für die Zusammenhänge innerhalb der Mathematik und das Wissen um wichtige Grundlagen erforderlich.

Statt für die Weiterentwicklung den Schwerpunkt auf die Lernangebote zu legen, um das Angebot des Produktes praxisnaher zu halten, könnte auch versucht werden, die Theorie noch etwas praxisnaher zu gestalten: Neben der bereits erwähnten differenzierteren Ausführung der Qualitätskriterien, könnte bei den *Kompetenzrastern* angesetzt werden, damit daraus z.B. Beobachtungsbogen entstehen, welche auf der Website als Download zur Verfügung gestellt werden könnten. Die Theorie könnte noch weiter ausgebaut

werden, damit auch Hinweise zu weiterführenden Kompetenzen zu finden wären und dadurch die Verknüpfung zu den Basiskompetenzen noch besser aufgezeigt werden könnte, was besonders der/dem SHP für die gezielte Förderung von Schüler/-innen höherer Schulstufen dienen könnte. Dabei wäre zu beachten, dass – wie für die Lernangebote – auch in Bezug auf die Veröffentlichung der theoriegestützten Informationen zuerst rechtliche Fragen geklärt werden müssten.

Hinsichtlich des Mediums Website wäre bei einer Publikation zu bedenken, dass es wichtig ist, ersichtlich zu machen, wann die Informationen auf der Website zusammengestellt wurden, damit die Nutzer/-innen sehen, wie aktuell die Seite ist. Es stellt sich auch die Frage, wie die Seite in Zukunft bewirtschaftet würde. Idealerweise müsste sie, sobald neue Erkenntnisse aus der Forschung zugänglich sind, aktualisiert und angepasst werden oder sie müsste, wenn sie nicht mehr ausreichend aktuell wäre, aus dem Netz genommen werden.

Da noch rechtliche Fragen offen sind und nach Ansicht der Autorinnen der Öffentlichkeit ein möglichst ausgereiftes Produkt zugänglich gemacht werden sollte, erachten diese rückblickend die Erstellung des Prototyps für eine erste Evaluation als gutes Vorgehen. Obwohl die Theorie bereits ganzheitlich zur Verfügung steht, wäre auch nach rechtlicher Klärung der Website-Ausbau mit einem nicht zu unterschätzenden Aufwand verbunden, wie die Ausführungen in diesem Kapitel zeigen.

10 Schlusswort

Auch wenn das Projekt bezüglich zeitlichem Ablauf und Anzahl der generierten Lernangebote nicht ganz nach Planung verlief, blicken die Autorinnen auf eine intensive Auseinandersetzung zurück, welche einen grossen persönlichen Lernzuwachs mit sich brachte. Die vertiefte Analyse mathematischer Kompetenzen und das Aufspüren von Verknüpfungen und gegenseitigen Abhängigkeiten der Kompetenzen hat den persönlichen diagnostischen Blick für die Praxis spürbar geschärft, so dass die Autorinnen ihre Kompetenz, Förderung gezielter und effektiver ansetzen zu können, erhöht sehen. Auch hat sowohl das Erstellen einer Website als auch die Nutzung von Webtools für die Befragung und für die gemeinsame Erarbeitung des Projektberichts den Horizont der Autorinnen erweitert.

Die Zusammenarbeit zwischen den Autorinnen wurde von beiden Seiten als gewinnbringend, bereichernd und unterstützend erlebt. Es konnten gute sachliche Diskussionen zugunsten eines möglichst verständlichen und sachlich korrekten Inhalts geführt werden.

11 Verzeichnis

11.1 Darstellungsverzeichnis

11.1.1 Abbildungen

Abbildung 1: Untersuchungsdesign.....	16
Abbildung 2: Wendepfättchen	22
Abbildung 3: Wendepfättchen strukturiert verwendet.....	22
Abbildung 4: Beispiel Übersicht über Kompetenzbereiche und zentrale Kompetenzen	30
Abbildung 5: Zahl-Grössenverknüpfung nach Krajewski.....	36
Abbildung 6: Muggelsteine als Zählobjekte	40
Abbildung 7: Gliederung von Anzahlen	49
Abbildung 8: Zahlen der Grösse nach ordnen.....	51
Abbildung 10: Krokodilmaul.....	54
Abbildung 11: Zehnersystem-Holz (Dienes-Material).....	55
Abbildung 12: Musterschlange	61
Abbildung 13: (An-) Zahlzerlegung von 5.....	65
Abbildung 14: Bsp. Kernaufgabe Addition.....	69
Abbildung 15: Entdeckung von operativen Beziehungen.....	73
Abbildung 16: Sachsituationen zum Subtraktionsverständnis.....	83
Abbildung 17: Zeitlich-sukzessive Handlung.....	89
Abbildung 18: Räumlich-simultane Anordnung & Kommutativgesetz anschaulich	89
Abbildung 19: Vernetzung innerhalb einer Reihe.....	92
Abbildung 20: Einmaleins-Tafel.....	92
Abbildung 21: Kinder in Gruppen aufteilen.....	96
Abbildung 22: Null geteilt durch	99
Abbildung 23: Karten verteilen	100
Abbildung 23: Website – Header.....	111
Abbildung 24: Website – Suchfunktion.....	112
Abbildung 25: Website - Pfad.....	112
Abbildung 26: Website - Beispielseite Mathematischer Inhalt (Zählen)	113
Abbildung 27: Website - Beispielseite Kompetenzbereich (Zählen von Objekten)	114
Abbildung 28: Website - Beispielseite Zentrale Kompetenz (Zählstrategien kennen und nutzen).....	115
Abbildung 29: Ausschnitt Webansicht Evaluations-Fragebogen.....	118
Abbildung 30: Säulendiagramm zur Befragung mit Durchschnittswerten	123
Abbildung 31: Säulendiagramme zur Befragung zu allen Items nach Personen aufgeteilt.....	124
Abbildung 32: Säulendiagramm zur Befragung mit Durchschnittswerten aufgeteilt nach Ausbildung	124
Abbildung 33: Untersuchungsdesign.....	136
Abbildung 34: Detaillierter dargestellter Ausschnitt des Untersuchungsdesigns	137

11.1.2 Tabellen

Tabelle 1: Planungsübersicht Projekt.....	18
Tabelle 2: Übersicht Themengebiete, Themen und Kompetenzbereiche	27
Tabelle 3: Basisfertigkeiten	36
Tabelle 4: Anzahlkonzept	37
Tabelle 5: Anzahlrelationen.....	38
Tabelle 6: Zahlenraum – Übersicht über Themen und Kompetenzbereiche.....	38
Tabelle 7: Zählen - Übersicht über Kompetenzbereiche und zentrale Kompetenzen	40
Tabelle 8: Zählen - Informationen zu den Kompetenzbereichen.....	41
Tabelle 9: Zählen - Informationen zu den zentralen Kompetenzen.....	42
Tabelle 10: Anzahl erfassen - Übersicht über Kompetenzbereiche und zentrale Kompetenzen	47
Tabelle 11: Anzahl erfassen - Informationen zu den Kompetenzbereichen.....	47
Tabelle 12: Anzahl erfassen - Informationen zu den zentralen Kompetenzen.....	48
Tabelle 13: (An-) Zahlen vergleichen und ordnen - Übersicht über Kompetenzbereiche und zentrale Kompetenzen	52
Tabelle 14: (An-) Zahlen vergleichen und ordnen - Informationen zu den Kompetenzbereichen	52

Tabelle 15: (An-) Zahlen vergleichen und ordnen - Informationen zu den zentralen Kompetenzen	53
Tabelle 16: Dezimalsystem - Übersicht über Kompetenzbereiche und zentrale Kompetenzen.....	56
Tabelle 17: Dezimalsystem - Informationen zu den Kompetenzbereichen	56
Tabelle 18: Dezimalsystem - Informationen zu den zentralen Kompetenzen	58
Tabelle 19: Muster - Übersicht über Themen und Kompetenzbereiche	60
Tabelle 20: Muster bilden und erkennen - Übersicht über Kompetenzbereiche und zentrale Kompetenzen ..	61
Tabelle 21: Muster bilden und erkennen - Informationen zu den Kompetenzbereichen	62
Tabelle 22: Muster erkennen und bilden - Informationen zu den zentralen Kompetenzen	63
Tabelle 23: Wichtige Grundlagen zu den Grundoperationen - Übersicht Themen und Kompetenzbereiche..	64
Tabelle 24: Zahlzerlegung - Übersicht Kompetenzbereiche und zentrale Kompetenzen	65
Tabelle 25: Zahlzerlegung - Informationen zu den Kompetenzbereichen.....	66
Tabelle 26: Zahlzerlegung - Informationen zu den zentralen Kompetenzen.....	66
Tabelle 27: Verdoppeln und Halbieren - Übersicht über Kompetenzbereiche und zentrale Kompetenzen ...	68
Tabelle 28: Verdoppeln und Halbieren - Informationen zu den Kompetenzbereichen.....	69
Tabelle 29: Verdoppeln und Halbieren - Informationen zu den zentralen Kompetenzen.....	70
Tabelle 30: Grundoperationen - Übersicht über Themen und Kompetenzbereiche.....	71
Tabelle 31: Addition - Übersicht über Kompetenzbereiche und zentrale Kompetenzen	74
Tabelle 32: Addition - Informationen zu den Kompetenzbereichen.....	74
Tabelle 33: Addition - Informationen zu den zentralen Kompetenzen.....	77
Tabelle 34: Subtraktion - Übersicht über Kompetenzbereiche und zentrale Kompetenzen	84
Tabelle 35: Subtraktion - Informationen zu den Kompetenzbereichen	84
Tabelle 36: Subtraktion - Informationen zu den zentralen Kompetenzen	86
Tabelle 37: Multiplikation - Übersicht über Kompetenzbereiche und zentrale Kompetenzen	90
Tabelle 38: Multiplikation - Informationen zu den Kompetenzbereichen.....	90
Tabelle 39: Multiplikation - Informationen zu den zentralen Kompetenzen.....	93
Tabelle 40: Division - Übersicht über Kompetenzbereiche und zentrale Kompetenzen	97
Tabelle 41: Division - Informationen zu den Kompetenzbereichen.....	97
Tabelle 42: Division - Informationen zu den zentralen Kompetenzen	100
Tabelle 43: Form des Produktes - Gegenüberstellung.....	105
Tabelle 44: Zieldefinition Website - Rahmenbedingungen.....	109
Tabelle 45: Zieldefinition Website - Benutzerfreundlichkeit.....	110
Tabelle 46: Zielerreichung Produkt - kritische Reflexion der Rahmenbedingungen	119
Tabelle 47: Zielerreichung Produkt - Rahmenbedingungen und Benutzerfreundlichkeit	125
Tabelle 48: Auswertung der Kommentare (Zusammenfassungen).....	128
Tabelle 49: Bewertungen zu einzelnen Items	132
Tabelle 50: Bewertungen zu den Bereichen Website, Theorie & Praxisbeispiele.....	132
Tabelle 51: Projektevaluation – Visualisierung der Übereinstimmung zwischen Planung und Umsetzung ..	138

11.2 Quellenverzeichnis

11.2.1 Literatur

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Regensburg: Friedrich Pustet

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2014). *Sonderpädagogisches*. Internet:
http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0.html [20.05.2014]

Brand, G. & Deubelbeiss, B. (2010). *Altersdurchmisches Lernen – Eine Chance für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen?* Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
 Internet: <http://recherche.nebis.ch> [27.12.2013]

- Brüning, & L. Saum, T. (2009). *Erfolgreich unterrichten durch Kooperatives Lernen 1. Strategien zur Schüleraktivierung* (5. Überarbeitete Auflage). Essen: Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft mbH
- Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (1992, Stand am 1. Januar 2011).
Internet: <http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19920251/index.html#a10> [10.02.2014]
- Burri, A. (2014a). Weniger Moral für den Lehrplan. *Tages-Anzeiger*, Nr. 86.
- Burri, A. (2014b). Hinter dem Burnout verstecken sich oft psychische Probleme. *Tages-Anzeiger*, Nr. 135.
- Curaviva Schweiz. (2013). *Ausbildungsinstitutionen für schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen der Deutschschweiz*. Bern: Verband Heime und Institutionen Schweiz. Internet:
<http://upload.sitesystem.ch/E262A04C9D/4BFEA0B204/3D190D76D7.pdf> [27.12.2013]
- EDK (Erziehungsdirektoren-Konferenz). (2011). *Grundkompetenzen für die Mathematik. Nationale Bildungsstandards*. Internet: http://edudoc.ch/record/96784/files/grundkomp_math_d.pdf [11.02.2014]
- D-EDK (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz). (2013). *Lehrplan 21. Konsultationsfassung*.
Internet: <http://konsultation.lehrplan.ch/downloads.php> [08.10.2013]
- Felten, M. & Stern, E. (2012). *Lernwirksam unterrichten. Im Schulalltag von der Lernforschung profitieren*.
Berlin: Cornelsen Schulverlage GmbH.
- Freeseemann, O., Matull, I., Prediger, S., Moser Opitz, E., Hussmann, S. (2010). *Schwache Rechnerinnen und Rechner fördern - Entwicklung und Evaluation eines Förderkonzepts für die Sekundarstufe I*.
Internet: http://www.zora.uzh.ch/42599/1/BzMU10_FREESEMANN_Okka_Rechenschwaeche-2.pdf [20.05.2014]
- Fritz, A. & Ricken, G. (2009). Grundlagen des Förderkonzepts „Kalkulie“. In Fritz, A., Ricken, G. & Schmidt, S. (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche* (S. 373-395). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Gerlach, M. (2007). *Entwicklungsaspekte des Rechnenlernens. Möglichkeiten bei beeinträchtigtem Erwerb mathematischer Kompetenzen im Grundschulalter*. Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Dr. phil. Dortmund: Universität Duisburg – Essen, Campus Essen. Internet:
http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-19876/Diss_Gerlach.pdf [19.10.2013]
- Hess, K. (2012). *Kinder brauchen Strategien – eine frühe Sicht auf mathematisches Verstehen*. Seelze: Friedrich Verlag GmbH. Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- HfH. (2013). *Wissenschaftliches Arbeiten an der HfH. Grundlagen und Rahmenvorgaben*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
- Joller-Graf, K. (2006). *Lernen und lehren in heterogenen Gruppen*. Donauwörth: Auer Verlag GmbH
- Keller, B., Keller, R. & Diener, M. (2014). *Mathematik 4*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich
- Klieme, E. et al. (2003). *Expertise Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards*. Bonn (BMBF). Internet:
<http://www.dipf.de/de/forschung/projekte/pdf/steufi/zur-entwicklung-nationaler-bildungsstandards> [29.09.2013]

- Krauthausen, G. & Scherer, P. (2008). *Einführung in die Mathematikdidaktik*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg
- Kummer Wyss & Walther-Müller. (2004). *Integration: Anspruch und Wirklichkeit*. Internet: http://www.integrationundschule.ch/?page_id=32 [29.05.14]
- Landert, Ch. (2007) *Die Berufszufriedenheit der Deutschschweizer Lehrerinnen und Lehrer. Bericht über die Onlinebefragung vom September/Oktober 2006*. Im Auftrag des Dachverbandes Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH. Internet: http://www.lch.ch/publikationen/positionspapiere/dokument/dritte_lch_studie_zur_berufszufriedenheit_der_lehrerinnen_und_lehrer [20.05.2014]
- Lehmann, G. & Nieke W. (?). *Zum Kompetenzmodell*. Internet: <http://www.bildungsserver-mv.de/download/material/text-lehmann-nieke.pdf> [28.09.2013]
- Leuders, T. (2008). *Produktives üben ist keine Zauberei*. Power point Präsentation. Freiburg: Pädagogische Hochschule Freiburg. Internet: https://www.ph-freiburg.de/fileadmin/dateien/fakultaet3/mathe/Mathe_fuer_alle/Leuders_Produktives_UEben_ist_k_eine_Zauberei.pdf [15.05.2014]
- Meyer, H. (2010). *Was ist guter Unterricht?* (7. Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co. KG
- Lorenz, J. H. (2009). Zur Relevanz des Repräsentationswechsels für das Zahlenverständnis und erfolgreiche Rechenleistungen. In A. Fritz, G. Ricken & S. Schmidt (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche* (S. 230-247). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Moser Opitz, E. (2013). *Rechenschwäche / Dyskalkulie*. Bern: Haupt.
- Moser Opitz, E. & Fresseman, O. (2012). Rechenschwäche: Diagnose, Merkmale, Fördermöglichkeiten. In *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, Jg. 18, 6/12* (Hrsg.) (S.6-14). Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil-und Sonderpädagogik (SZH). Internet: http://www.szh.ch/bausteine.net/f/9051/MoserOpitz_06_2012.pdf?fd=3 [15.05.2014]
- Padberg, F. & Benz, C. (2011). *Didaktik der Arithmetik*. (4. Auflage). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag
- Peter, O. (2012). *Lern-und Denkstrategieförderung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik Zürich
- Ratz, Ch. (2009). *Aktiv-entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht bei Schülern mit geistiger Behinderung*. Oberhausen: ATHENA-Verlag.
- Ruf, U. & Gallin, P. (2011). *Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik. Band 1: Austausch unter Ungleichen* (4. Auflage). Seelze: Kallmeyer Verlag in Verbindung mit Klett, Friedrich Verlag GmbH.
- Scherer, P. (2009). *Produktives Lernen für Kinder mit Lernschwächen: Fördern durch Fordern – Band 3: Multiplikation und Division im Hunderterraum* (3. Auflage). Buxtehude: Persen Verlag GmbH.
- Scherer, P. (2011). *Produktives Lernen für Kinder mit Lernschwächen: Fördern durch Fordern – Band 1: Zwanzigerraum* (6. Auflage). Buxtehude: Persen Verlag GmbH.

- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2007). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 1*. Zug: Klett und Balmer
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2008). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 2*. Zug: Klett und Balmer
- Schneider, W., Küspert, P. & Krajewski, K. (2013). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen*. Paderborn: Ferdinand Schöningh GmbH & Co
- Waasmaier, S. (2009). *Aktiv-entdeckendes, metakognitives Lernen im Mathematikunterricht der Hauptschule*. Hildesheim: Franzbecker.
- Weisshaupt, S. & Peucker, S. (2009). Entwicklung arithmetischen Vorwissens. In Fritz, A., Ricken, G. & Schmidt, S. (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche* (S. 52-76). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Werner, B. (2009) *Dyskalkulie - Rechenschwierigkeiten*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Wittmann, E. (2009). *Grundfragen des Mathematikunterrichts* (6. neu bearbeitete Auflage). Wiesbaden: GWV Fachverlage GmbH.
- Wittmann, E.Ch & Müller, G. N. (2012). *Handbuch produktiver Rechenübungen - Band 1* (2. Auflage). Leipzig: Ernst Klett Grundschulverlag GmbH.

11.2.2 Bilder

Titelblatt	Logo Website	-
Abbildung 1	Untersuchungsdesign	-
Abbildung 2	Wendeplättchen	Internet: http://www.betzold.ch/50-schueler-wendeplaettchen/p-89409.html . [22.10.14]
Abbildung 3	Wendeplättchen strukturiert verwendet	Internet: http://www.preissuchmaschine.de/trend/WISS/Wissner-aktiv-lernen.html . [22.10.14]
Abbildung 4	Beispiel Übersicht über Kompetenzbereiche und zentrale Kompetenzen	-
Abbildung 5	Zahl-Grössen-Verknüpfung nach Krajewski	Hess, K. (2012). <i>Kinder brauchen Strategien – eine frühe Sicht auf mathematisches Verstehen</i> (S.71). Seelze: Friedrich Verlag GmbH. Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
Abbildung 6	Muggelsteine als Zählobjekte	-
Abbildung 7	Gliederung von Anzahlen	-

Abbildung 8	Zahlen der Grösse nach ordnen	Keller, B., Noelle-Müller, B. (2010). Zürcher Lehrmittel <i>Mathematik 1, Handbuch</i> (S. 124). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich
Abbildung 9	Krokodilmaul	Internet: http://www.premium-unterrichtsentwuerfe.de/wp-content/uploads/Kleiner-Gr%C3%B6%C3%9Fer-Zeichen.jpg [30.10.14]
Abbildung 10	Zehnersystemholz (Dienes-Material)	http://www.teachersnews.net/artikel/nachrichten/neue_produkte/021352.php
Abbildung 11	Musterschlange	Internet: http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.zahlenbuch.ch%2Fcms%2Findex.php%3Fsection%3Dmedia4%26act%3Ddownload%26path%3D%2Fcms%2Fmedia%2Farchive4%2Fbasisstufe%2F%26file%3D2_Musterschlangen_kurz.doc&ei=qX9TVKufG9TbaseKglgP&usg=AFQjCNHNRZp3-sUKkV7XN7BNEN9lfBbUjw&bvm=bv.78677474,d.d2s [22.10.14]
Abbildung 12	(An-) Zahlzerlegung von 5	-
Abbildung 13	Bsp. Kernaufgabe Addition	Wittmann, E.Ch & Müller, G.N. (2012). <i>Handbuch produktiver Rechenübungen, Band 1</i> (2. Auflage, S. 29). Leipzig: Ernst Klett Grundschulverlag,
Abbildung 14	Entdecken von Beziehungen durch operatives Abwandeln	Wittmann, E. & Müller, G. (2012). <i>Handbuch produktiver Rechenübungen - Band 1</i> (2. Auflage, S.46). Leipzig: Ernst Klett Grundschulverlag GmbH.
Abbildung 15	Sachsituation zum Subtraktionsverständnis	Keller, B. & Noelle Müller B. (2012). <i>Kinder begegnen Mathematik. Das Bilderbuch</i> (4. Auflage). Lehrmittelverlag Zürich
Abbildung 16	Zeitlich-sukzessive Handlung	Padberg, F. & Benz, C. (2011). <i>Didaktik der Arithmetik</i> . (4. Auflage, S.128). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag
Abbildung 17	Räumlich-simultane Anordnung & Kommutativgesetz anschaulich	Padberg, F. & Benz, C. (2011). <i>Didaktik der Arithmetik</i> . (4. Auflage, S.136). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag
Abbildung 18	Vernetzung innerhalb einer Reihe	Padberg, F. & Benz, C. (2011). <i>Didaktik der Arithmetik</i> . (4. Auflage, S.143). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag
Abbildung 19	Einmaleins-Tafel	http://www.buchhaus.ch/detail/ISBN-97831222005146//Rechenposter-1x1-Einmaleins-Tafel---2.-Schuljahr.-84-x-119-cm?CSPCHD=00000100000011fke7quDw0000oYph0YbGyhQfe6Juh\$Qn0Q--&bpmbutton199329=1&bpmtoken=Jp18wxhDPN [30.10.14]
Abbildung 20	Kinder in Gruppen aufteilen	Padberg, F. & Benz, C. (2011). <i>Didaktik der Arithmetik</i> . (4. Auflage, S.153). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag
Abbildung 21	Null geteilt durch ...	Padberg, F. & Benz, C. (2011). <i>Didaktik der Arithmetik</i> . (4. Auflage, S.164). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag

Abbildung 22	Karten verteilen	Padberg, F. & Benz, C. (2011). <i>Didaktik der Arithmetik</i> . (4. Auflage, S.154). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag
Abbildung 23	Website - Header	-
Abbildung 24	Website - Pfad	-
Abbildung 25	Website - Suchfunktion	-
Abbildung 26	Website – Beispielseite Mathematischer Inhalt (Zählen)	-
Abbildung 27	Website – Beispielseiten Kompetenzbereich (Zählen von Objekten)	-
Abbildung 28	Website – Beispielseite Zentrale Kompetenzen (Zählstrategien kennen und nutzen)	-
Abbildung 29	Ausschnitt Webansicht Evaluations-Fragebogen	-
Abbildung 30	Säulendiagramm zur Befragung mit Durchschnittswerten	-
Abbildung 31	Säulendiagramme zur Befragung mit zu allen Items nach Personen aufgeteilt	-
Abbildung 32	Säulendiagramm zur Befragung mit Durchschnittswerten aufgeteilt nach Ausbildung	-
Abbildung 33	Untersuchungsdesign	-

Hinweis: Für Abbildungen, die von den Autorinnen erstellt wurden, sind keine Quellen angegeben.

12 Anhang

Der Anhang befindet sich in einem separaten Dokument.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH)
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Anhang

Aufbau mathematischer Basiskompetenzen

Theoretisches Hintergrundwissen
für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen
zugänglich auf einer Website (Prototyp)

Eingereicht von: Carmen Corti
Andrea Gonzalez

Begleitung: Barbara Zutter

Datum: 7. Dezember 2014

Inhaltsverzeichnis

A 1	Zeitungsartikel zu Lehrplan 21 Tages-Anzeiger vom 12. April 2014.....	3
A 2	Zeitungsartikel zur Belastungssituation von Lehrpersonen Tages-Anzeiger vom 14. Juni 2014.....	4
A 3	Subjektive Analyse von Quellen für Fachwissen aus der Sicht der Autorinnen.....	5
A 4	Übersicht: Zusammenhänge grundlegender mathematischer Kompetenzen.....	7
A 5	Benennung Themengebiete.....	10
A 6	Lehrplan 21 – Mathematik (Zahl und Variable) geordnet nach Themengebieten und Themen.....	11
A 7	Gegenüberstellung Begriffshierarchie <i>Lehrplan 21 – Masterarbeit</i>	22
A 8	Praxisbeispiele / Lernangebote.....	24
A 9	Anfrage für Begutachtung des Prototypen der Website Mathe Basiskompetenzen (Mail).....	32
A 10	Gegenüberstellung: <i>Qualitätskriterien</i> (Masterarbeit) – <i>Prüffragen nachher</i> (nach Leuders).....	33
A 11	Analysen Lernangebote.....	34
A 12	Rohdaten Befragung.....	38
A 13	Analyse/Interpretation der Kommentare in Zusammenhang mit der Bewertung.....	40
A 14	Erkenntnisse aus der Kodierung / Kategorisierung der Kommentare.....	45

**A 1 Zeitungsartikel zu Lehrplan 21
Tages-Anzeiger vom 12. April 2014**

5

Tages-Anzeiger - Samstag, 12. April 2014

Schweiz

Weniger Moral für den Lehrplan

Die Erziehungsdirektoren kürzen den Lehrplan 21. Politisch aufgeladene Begriffe wie «Gender» werden gestrichen oder entschärft.

Von Anja Burri

Die Deutschschweizer Erziehungsdirektoren reagieren auf die Kritik am Lehrplan 21. Das rund 550-seitige Werk werde um ein Fünftel gekürzt, gäben die Verantwortlichen gestern in Zürich bekannt. Auch die Ansprüche an die Schüler sollen teilweise gesenkt und in Führungskapiteln besser erklärt werden. Der Lehrplan 21 gibt erstmals für alle Deutschschweizer Schüler die gleichen Lernziele vor. Unter anderem die Lehrverbände hatten den Entwurf als zu umfangreich und zu anspruchsvoll kritisiert. Während der öffentlichen Konsultation gingen über 1000 Stellungnahmen ein. Es werde immer Schüler geben, die die Mindestansprüche kaum erfüllen könnten, sagte die Zürcher Regierungsrätin Regine Aepli. Deshalb greife die Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) auch zu statt von Mindestansprüchen werde im neuen Lehrplan nur noch von «Grundansprüchen» die Rede sein.

«Linke Ansichten»

Nicht alle Fächer müssen gleich viel abgespeckt. Stark betroffen ist zum Beispiel das Fach Deutsch. Arbeit erwartet die Lehrplanmacher auch beim Fächerbereich «Natur, Mensch, Gesellschaft» und den darauf aufbauenden Fächern wie «Räume, Zeiten, Gesellschaft» oder «Ethik, Religionen, Geographie, Geschichte oder Geografie werden alle innerhalb dieser Themengruppe behandelt. Überall da, wo der Lehrplan Werte und Haltungen thematisiert – also zum Beispiel die Menschenrechte oder Nachhaltigkeit –, geriet er in der Konsultation unter Ideologieverdacht. Rechtsbürgerliche Kreise befürchten beispielsweise, dass die Schule den Schülern «linke Ansichten» auf-

Was bringen die «geschärften» Lehrpläne? Primarschüler im Wallis während des Unterrichts. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

abhängig sein. Gestern reagierte der Gewerbeverband prompt «mit Bedauern» und wiederholte, Lehrlinge benötigen gute Kenntnisse im Informatik- und Medienbereich. Man werde den überarbeiteten Lehrplan 21 analysieren und nötigenfalls entscheiden reagieren. Trotz der vielen Änderungen hält die D-EDK am Fahrplan fest. Im September soll die überarbeitete Version des Lehrplans 21 vorliegen: voraussichtlich im Oktober kann die Plenarversammlung der Erziehungsdirektoren den Lehrplan freigeben. In den meisten Kantonen entscheidet danach der Bildungsrat oder die Kantonsregierung. In den Schulzimmern wird das Werk ungefähr ab dem Schuljahr 2017/18 erwartet.

Forderungen nach einem Mitspracherecht der Stimmbewölkerung oder der Kantonsparlamente wies D-EDK-Präsident Christian Amsler erneut zurück. Die Umsetzung des Lehrplans erfolge gemäss gültigen Bildungsgesetzen. «Die Schule hat es nicht verdient, zum Spielball politischer Polemik zu werden», sagte er. Hart bleibt die D-EDK auch bei der Kritik an der Kompetenzorientierung des neuen Lehrplans. Statt Inhalte – Grammatikregeln oder historische Ereignisse – gibt der Lehrplan 21 Kompetenzen vor. Erst wenn die Schüler das Gelernte umsetzen können, ist das Ziel erreicht. Namhafte Wissenschaftler und die Lehrgemeinschaft «550 gegen 550» stellen diese Kompetenzorientierung infrage und warnen davor, dass zahlreiche Schüler auf der Strecke blieben. Die Wissenschaft sei in dieser Frage gespalten, sagte Aepli. Die Realität spreche für die Kompetenzorientierung, sagte Amsler. So würden künftige Lehrkräfte an den Hochschulen bereits auf dieses System vorbereitet. Die D-EDK suche den Dialog mit den Kritikern – in die Arbeitsgruppen würden sie aber nicht eingebunden.

Kommentar Seite 2

Die ebenfalls kontrovers diskutierten Themen «Berufliche Orientierung» und «ICT und Medien» lagert die D-EDK in zwei Modullehrepläne aus. Es sei Sache der einzelnen Kantone, für diese Module Zeitfässer bereitzustellen und die Zuständigen zu bestimmen, schreibt die D-EDK. In der Konsultation hatten zahlreiche Fursprecher fixe Wochenstunden gefordert. Die beiden Themen dürften nicht von den Präferenzen der Lehrkraft

matisiert würden und sich die Schüler eine eigene Meinung bilden. Zum Beispiel beim Thema Konsum sei vorgesehen, die Sicht der Unternehmen stärker zu betonen. Der Begriff «Genders», der die sozialen Geschlechterrollen von Mann und Frau umschreibt, wird sogar gestrichen. Das Wort habe zu sehr promoviert, sagte Aepli. Die unterschiedlichen Rollen von Mann und Frau blieben aber ein Thema.

dränge. Für andere ist der Lehrplan etwa beim Thema Gleichstellung zu wenig nutzbar. Die Lehrer wiederum lernen es ab, Werte oder Einstellungen der Schüler zu bewerten. «Wir wollen den Schülern keine Werte eintrichtern», sagte Aepli. Deshalb werde der Lehrplan an den betreffenden Stellen «geschärft», sagte sie, kündigte jedoch eine Entschärfung an: Ziel sei es, dass jeweils Pro und Kontra the-

A 2 Zeitungsartikel zur Belastungssituation von Lehrpersonen Tages-Anzeiger vom 14. Juni 2014

Die Ursachen

Hinter dem Burn-out verstecken sich oft psychische Probleme

Das Ausgebranntsein ist in den 80er-Jahren bekannt geworden und hat danach viel Aufmerksamkeit erhalten. Mittlerweile hat der Begriff Burn-out an Schärfe verloren.

Anja Burri

Nicht alle Lehrer sind im gleichen Masse Burn-out-anfällig. «Wer seinen Beruf begeistert ausübt und sich sehr stark engagiert, ist auch stärker gefährdet, auszubrennen», sagt Mediziner Daniel Frey, der in Zürich über 1000 Klassenlehrkräfte zu dem Thema befragt hat. «Das Ausbrennen ist ein Mythos», sagt hingegen der Berner Erziehungswissenschaftler Alexander Wettstein. Er hat aktuelle Studien ausgewertet und folgert daraus: Engagierte und begeisterungsfähige Lehrpersonen blieben eher gesund. Gegen den Mythos des Ausbrennens spreche auch der Befund einer neuen Erhebung aus Deutschland: Demnach wies ein Viertel der Lehramtsstudierenden bereits vor dem ersten Arbeitstag an einer Schule ein Burn-out-Muster auf. Es stelle sich deshalb die Frage, ob der Lehrberuf überdurchschnittlich oft Per-

sonen mit Vorbelastungen anziehe, schreiben die Autoren. Einig sind sich Frey und Wettstein darin, wie Burn-out-Symptome vermieden werden können: Voraussetzung sei ein gutes Lehrerkollegium, in dem Probleme frühzeitig und offen angesprochen werden könnten.

Für Nikias Baer, Leiter der Fachstelle für Psychiatrische Rehabilitation der Psychiatrie Baselland, greift die Burn-out-Diskussion zu kurz. Denn hinter dem diffusen Modewort verstecken sich häufig auch andere Probleme wie Depression, Persönlichkeitsstörungen oder Beziehungsprobleme. «Burn-out ist oft der einzige Begriff, mit dem es Leute mit psychischen Problemen wagen, sich zu outen», sagt er. Beim Begriff Burn-out schwinge eben häufig auch mit: «Ich habe viel gearbeitet. Und nicht ich, sondern der Arbeitsplatz ist schuld.»

Jeder Dritte ist häufig gestresst

Aber psychische Störungen begannen meist schon in der Jugend und hätten fast immer mehrere Ursachen. Die Burn-out-Idee werde dem Leiden der Betroffenen oft nicht ganz gerecht, sagt der Psychologe. Der Begriff Burn-out wurde erst in den 80er-Jahren öffentlich bekannt und hat seither in den Medien grosse Aufmerksamkeit erhalten. Weil

der Begriff auch häufig in der Alltagssprache verwendet wird, hat er an Schärfe verloren. Das Phänomen des Ausbrennens betrifft nicht nur die Lehrkräfte, sondern auch andere Berufe und Privatpersonen und ist nicht exakt von anderen psychischen Problemen abzugrenzen. Stress respektive das Sich-gestresst-Fühlen ist überdies eine typische Erscheinung des aktuellen Zeitgeistes: Gemäss einer Studie des Staatssekretariats für Wirtschaft fühlte sich im Jahr 2010 jede dritte befragte Person häufig oder sehr häufig gestresst. Im Jahr 2000 hatte jede vierte Person über häufigen Stress berichtet.

Wird die Belastung grösser, vermindert sich die Leistungsfähigkeit, fühlt sich die betroffene Person emotional stark belastet und nimmt sie eine ablehnende, zynische oder stark distanzierte Haltung gegenüber ihren Kunden, Schülern, Patienten oder Mitmenschen ein, sprechen Fachleute von einem Burn-out.

Die Umstände, die Lehrer stark belasten und im Extremfall zum Burn-out führen, sind vielfältig: Schwierige Schüler mit teils sehr unterschiedlichen Fähigkeiten, fordernde Eltern, bürokratische Arbeitslast, zu viele Reformen, Führungsprobleme, Teamkonflikte, feh-

lende Wertschätzung, hoher Lärmpegel oder schlechte Luftqualität gehören zu den meistgenannten. «Lehrpersonen sind ständig exponiert», sagt Beatrice Kronenberg, die sich als Direktorin des Schweizer Zentrums für Heil- und Sonderpädagogik intensiv mit dem Thema beschäftigt.

Via Anwalt-Noten verbessern

Gerade Heilpädagogen sind nach bisherigen Erkenntnissen der Wissenschaft stark vom Burn-out-Syndrom betroffen. Im Juli widmet sich die Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik dem Thema. «Heute meinen Kinder, Eltern und Behörden zu wissen, was eine gute Lehrperson ist», sagt Kronenberg. Verschärfte werde das Exponiertsein noch durch die sozialen Netzwerke: «Zufällig» werde ein Brief gescannt und verbreitet oder die ganze Welt erfahre, was eine Lehrperson einem Schüler per SMS kommuniziert habe. Es komme auch immer öfter vor, dass Eltern zum Anwalt gingen, wenn die Noten nicht ihren Vorstellungen entsprächen. Lehrpersonen seien auch oft die Ersten, die Probleme wahrnehmen wie häusliche Gewalt, Essstörungen, psychische Erkrankungen oder Mobbing. Sie funktionierten quasi als Frühwarnsystem.

http://www.lebe.ch/fileadmin/redaktion/download/lebe/LFBE_in_den_medien/DerBund-2014-06-14.pdf
[10.07.2014]

A 3 Subjektive Analyse von Quellen für Fachwissen aus der Sicht der Autorinnen

Analyse – Kriterien:

- A) Fachwissen ist verständlich
- B) Quelle bietet für die Praxis zufriedenstellende, hilfreiche Inhalte in Bezug auf die spezifische Schwierigkeit
- C) Fachwissen ist schnell und gezielt zugänglich

Schwierigkeit aus der Praxis:

Das Kind kann Zahlen im Zahlenraum bis 100 ohne ausgefüllte Zahlenreihe als Hilfsmittel nicht der Grösse nach ordnen.

Vorgehen:

Ausgehend von der Schwierigkeit wurde in verschiedenen Quellen nach Informationen gesucht. In der Tabelle wird ersichtlich, wo innerhalb der Quelle mit Hilfe des Inhaltsverzeichnisses bzw. durch Verweise nachgeschlagen wurde.

Es wurden nur jene Quellenstellen analysiert und mit ✓ versehen, welche Fachwissen zur Schwierigkeit enthielten.

Quelle	Nachschlagweg	A: Fachwissen ist verständlich	B: zufriedenstel- lende Inhalte in Bezug zu spezifischer Schwierigkeit	C: Fachwissen ist schnell und gezielt zugänglich
Schweizer Zahlenbuch 2 (Wittmann & Müller, 2008) und Heilpädagogischer Kommentar 2 zum Schweizer Zahlenbuch 2 (Schmassmann & Moser Opitz, 2008)	Hunderterreihe, S. 22-23			
	Rechenstrich, S. 24-25 HPK: <i>Hinweis auf Zahlaufbau und Schreibweise</i> → zurück in Zahlenbuch Inhaltsverzeichnis	✓✓✓	✓	✓✓
	<i>Zahlen zeigen und aufschreiben S. 16 und Zahlen zeigen und zerlegen S. 17</i>	✓✓✓	✓✓	
Handbuch produktiver Rechenübungen – Band 1 (Wittmann & Müller, 2012)	<i>Zahlen im Hunderterraum, S. 79 ff)</i>	✓✓✓	✓	
	<i>Zwanzigerreihe, S. 20 ff., -> Zahlen identifizieren (für analoge Übung im 100-er Raum)</i>	✓✓✓	✓✓	✓(✓)
Produktives Lernen für Kinder mit Lernschwächen: Fördern durch Fordern. Band 2 (Scherer, 2010, 5.Auflage)	Aktivitäten an der Hunderterreihe und am Hunderterstrahl, S. 92 ff. <i>Suchen einer „versteckten Zahl“ auf dem Zahlenstrahl, und Benachbarte Zahlen S. 93</i>	✓✓✓	✓✓	✓(✓)

Anhang

Kinder brauchen Strategien (Hess, 2012)	Zahlsymbole lesen, schreiben und ordnen, S. 60			✓
	Ordinaler Zahlaspekt S.52			
	Aspekte des Zahlbegriffs (S.50 ff)	✓✓	✓	
	Seriations-Operationen, S. 38ff.	✓	✓	
Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe (Scherer & Moser Opitz, 2010)	Zahlbegriffserwerb, S. 102 → <i>Integration verschiedener Zahlaspekte ist zentral</i>	✓✓	✓✓	✓
	Ganzheitliche Erarbeitung des Zahlraumes	✓✓	✓	
Didaktik der Arithmetik (Padberg & Benz, 2011)	Zahlen vergleichen und ordnen, S. 44 ff.	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
	Der Zahlenraum bis 100, S. 58 ff. <i>besonders S.64</i>		✓✓✓	

Legende:

rot: enthält direkte Praxisideen

blau: enthält theoretisch relevantes Wissen

violett: Mischung aus rot und blau: enthält theoretisch relevantes Wissen und gute praxisbezogene Anregungen

Literatur

Hess, K. (2012). *Kinder brauchen Strategien – eine frühe Sicht auf mathematisches Verstehen*. Seelze: Friedrich Verlag GmbH. Kallmeyer in Verbindung mit Klett.

Padberg, F. & Benz, C. (2011). *Didaktik der Arithmetik*. (4. Auflage). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag

Scherer, P. (2010). *Produktives Lernen für Kinder mit Lernschwächen: Fördern durch Fordern – Band 2: Addition und Subtraktion im Hunderterraum* (5. Auflage). Buxtehude: Persen Verlag GmbH.

Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2008). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 2*. Zug: Klett und Balmer

Wittmann, E. & Müller, G. (2008). *Schweizer Zahlenbuch 2. Schulbuch*. Zug: Klett und Balmer AG

Wittmann, E. & Müller, G. (2012). *Handbuch produktiver Rechenübungen - Band 1* (2. Auflage). Leipzig: Ernst Klett Grundschulverlag GmbH.

A 4 Übersicht: Zusammenhänge grundlegender mathematischer Kompetenzen

Welche Kompetenzen sind für das weiterführende mathematische Lernen bedeutsam?

Ausgehend von den häufig unzureichend entwickelten Kompetenzen, die offensichtlich in der Förderung besonders sorgfältige Beachtung verdienen (vgl. Moser Opitz & Freesemann, 2012, S. 7), wurde in Fachliteratur recherchiert, welche weiteren Kompetenzen damit verbunden sind. – Die folgende Aufstellung (Tabelle A) zeigt die Verortung der häufig unzureichend entwickelten Kompetenzen innerhalb der Themengebiete, Themen und Kompetenzbereiche der Arbeit. In der jeweils oberen Tabellenzeile wird orange der Kompetenzbereich, welcher dieser Kompetenz entspricht, aufgeführt und ersichtlich gemacht, innerhalb welchen Themengebiets bzw. Themas er anzusiedeln ist. – Darunter werden weitere Themengebiete, Themen und Kompetenzbereiche aufgeführt, welche für den Erwerb der häufig unzureichend entwickelten Kompetenz von Bedeutung und somit damit verbunden sind. – Dabei zeigt sich, dass alle für die Masterarbeit gewählten und analysierten Inhalte (vgl. Tabelle B) in einem Zusammenhang zu den häufig unzureichend entwickelten Kompetenzen stehen und somit als Basiskompetenzen bezeichnet werden können. Der Aufbau bzw. die wechselseitige Bedeutung der verschiedenen Kompetenzbereiche innerhalb des gleichen Themas ist hier nicht ersichtlich, sondern jeweils im entsprechenden Kapitel (z.B. *Zählen* – Kap. 5.4.2.1) in einer Übersicht dargestellt und in Worten genauer ausgeführt.

Tabelle A

Bei Rechenschwierigkeiten häufig unzureichend erworbene Kompetenzen	Verortung dieser Kompetenzen in der vorliegenden Arbeit nach Themengebieten, Themen und Kompetenzbereichen
das Zählen in Schritten grösser als 1	Zahlenraum → Zählen → Flexibel zählen in 2er-, 5er- und 10er- Schritten Damit verbunden: Muster → Muster erkennen und bilden → Muster mit Zahlen erkennen und bilden
verschiedene Aspekte des dezimalen Stellenwertsystems (Bündelungs- und Stellenwertprinzip, Zahlenstrahl) kennen	Zahlenraum → Dezimalsystem → Zehnerbündelung → Stellenwertsystem → Zahlaufbau → Zahlen lesen und schreiben Damit verbunden: Muster → Muster erkennen und bilden → Muster mit Zahlen erkennen und bilden (Dekadische Analogie)
die Einsicht in die Beziehung zwischen Teil und Ganzem	Wichtige Grundlagen für die Grundoperationen → Zahlzerlegung → (An-)Zahlen zerlegen

Anhang

<i>Fortsetzung Tabelle A</i>	
die Einsicht in die Beziehung zwischen Teil und Ganzem	<p>Damit verbunden: Zahlenraum → Anzahl erfassen → Strukturierte Anzahlerfassung Zahlenraum → (An-) Zahlen vergleichen und ordnen → Zahlen der Grösse nach ordnen (Beziehung zwischen Zahlen, Ebene 3 Krajewski) Wichtige Grundlagen für die Grundoperationen → Verdoppeln und Halbieren → Verdoppeln → Halbieren (= elementare Fertigkeiten des Rechnens – vgl. Scherer, 2011, S. 146)</p>
das Verständnis der Grundoperationen	<p>Grundoperationen → Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division → Operationsverständnis</p>
	<p>Damit verbunden: Muster → Muster erkennen und bilden → Muster mit Zahlen erkennen und bilden (Operative Strategien)</p>
das Bearbeiten von Sachaufgaben	<p>Das Thema Grössen und Sachaufgaben wird in der Arbeit nicht explizit bearbeitet. – Es wird jedoch immer wieder darauf hingewiesen, dass Handlungen versprachlicht und mit (Sach-) Situationen verknüpft werden sollen.</p>

Im folgender Übersicht (Tabelle B) über Themengebiete, Themen und Kompetenzbereiche gemäss der für die Masterarbeit gewählten Struktur sind die Kompetenzbereiche aus Tabelle A fettgedruckt, um zu verdeutlichen, in welchen *Kompetenzbereichen* der Arbeit welche oft *unzureichend erworbenen Kompetenzen* aus der Studie aufgenommen werden.

Tabelle B

Themengebiete	Themen	Kompetenzbereiche
Zahlenraum	Zählen	<ul style="list-style-type: none"> - Flexibel vorwärts zählen - Flexibel rückwärts zählen - Flexibel zählen in 2er-, 5er- und 10er-Schritten - Zählen von Objekten - Strukturiertes Zählen von Objekten
	Anzahl erfassen	- Strukturierte Anzahlerfassung
	(An-) Zahlen vergleichen und ordnen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahlen vergleichen - Zahlen der Grösse nach ordnen
	Dezimalsystem	<ul style="list-style-type: none"> - Zehnerbündelung - Stellenwertsystem - Zahlaufbau - Zahlen lesen und schreiben
Muster	Muster erkennen und bilden	<ul style="list-style-type: none"> - Muster bilden - Muster erkennen und fortsetzen - Muster mit Zahlen erkennen und bilden
Wichtige Grundlagen für die Grundoperationen	Zahlzerlegung	- (An-) Zahlen zerlegen
	Verdoppeln und Halbieren	<ul style="list-style-type: none"> - Verdoppeln - Halbieren

Anhang

Fortsetzung Tabelle B		
Grundoperationen	Addition	<ul style="list-style-type: none"> - Operationsverständnis Addition - Addition im Zahlenraum bis 20 - Addition mit mehrstelligen Zahlen - Für die Addition relevante Prinzipien und Rechengesetze
	Subtraktion	<ul style="list-style-type: none"> - Operationsverständnis Subtraktion - Subtraktion im Zahlenraum bis 20 - Subtraktion mit mehrstelligen Zahlen - Für die Subtraktion relevante Prinzipien und Rechengesetze
	Multiplikation	<ul style="list-style-type: none"> - Operationsverständnis Multiplikation - Multiplikation mit einstelligen Zahlen - Kleines Einmaleins - Multiplikation mit mehrstelligen Zahlen - Für die Multiplikation relevante Rechengesetze
	Division	<ul style="list-style-type: none"> - Operationsverständnis Division - Division im Zahlenraum bis 100 - Division im Zahlenraum bis 1000 - Für die Division relevante Rechengesetze

Literatur

Moser Opitz, E. & Fresseman, O. (2012). Rechenschwäche: Diagnose, Merkmale, Fördermöglichkeiten. In *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Jg. 18, 6/12 (Hrsg.) (S.6-14). Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil-und Sonderpädagogik (SZH). Internet: http://www.szh.ch/bausteine.net/f/9051/MoserOpitz_06_2012.pdf?fd=3 [15.05.2014]

Scherer, P. (2011). *Produktives Lernen für Kinder mit Lernschwächen: Fördern durch Fordern – Band 1: Zwanzigerraum* (6. Auflage). Buxtehude: Persen Verlag GmbH.

A 5 Benennung Themengebiete

Masterarbeit	Zürcher Lehrmittel ¹	Zahlenbuch HPK ²
<i>Themenbereiche (z.T. mit Themen)</i>	<i>Mathematische Bereiche</i>	-
Zahlenraum	Zahlen und Ziffern	Orientierung im Zahlenraum
Muster		
Wichtige Grundlagen der Grundoperationen - Zahlerlegung - Verdoppeln und Halbieren	- 1./2. Kl. Plus und Minus 3./4. Kl. Addition und Subtraktion	- Addition, Subtraktion, Ergänzung und Zerlegung
Grundoperationen - Addition - Subtraktion - Multiplikation - Division	- 1./2. Kl. Mal und Durch 3./4. Kl. Multiplikation und Division	- Multiplikation und Division

Quellen:

1) Jahresplanungen aus dem Internet [22.10.2014]:

1. Klasse

[http://www.lehrmittelverlag-](http://www.lehrmittelverlag-zuerich.ch/LehrmittelSites/MathematikPrimarstufe/Mathematik1/Jahresplanung/tabid/735/language/de-CH/Default.aspx)

[zuerich.ch/LehrmittelSites/MathematikPrimarstufe/Mathematik1/Jahresplanung/tabid/735/language/de-CH/Default.aspx](http://www.lehrmittelverlag-zuerich.ch/LehrmittelSites/MathematikPrimarstufe/Mathematik1/Jahresplanung/tabid/735/language/de-CH/Default.aspx)

2. Klasse:

[http://www.lehrmittelverlag-](http://www.lehrmittelverlag-zuerich.ch/LehrmittelSites/MathematikPrimarstufe/Mathematik2/Jahresplanung/tabid/787/language/de-CH/Default.aspx)

[zuerich.ch/LehrmittelSites/MathematikPrimarstufe/Mathematik2/Jahresplanung/tabid/787/language/de-CH/Default.aspx](http://www.lehrmittelverlag-zuerich.ch/LehrmittelSites/MathematikPrimarstufe/Mathematik2/Jahresplanung/tabid/787/language/de-CH/Default.aspx)

3. Klasse

[http://www.lehrmittelverlag-](http://www.lehrmittelverlag-zuerich.ch/LehrmittelSites/MathematikPrimarstufe/Mathematik3/Jahresplanung/tabid/896/language/de-CH/Default.aspx)

[zuerich.ch/LehrmittelSites/MathematikPrimarstufe/Mathematik3/Jahresplanung/tabid/896/language/de-CH/Default.aspx](http://www.lehrmittelverlag-zuerich.ch/LehrmittelSites/MathematikPrimarstufe/Mathematik3/Jahresplanung/tabid/896/language/de-CH/Default.aspx)

4. Klasse:

[http://www.lehrmittelverlag-](http://www.lehrmittelverlag-zuerich.ch/LehrmittelSites/MathematikPrimarstufe/Mathematik4/Jahresplanung/tabid/1045/language/de-CH/Default.aspx)

[zuerich.ch/LehrmittelSites/MathematikPrimarstufe/Mathematik4/Jahresplanung/tabid/1045/language/de-CH/Default.aspx](http://www.lehrmittelverlag-zuerich.ch/LehrmittelSites/MathematikPrimarstufe/Mathematik4/Jahresplanung/tabid/1045/language/de-CH/Default.aspx)

2) Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2009). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 4* (S.5). Zug: Klett und Balmer AG

A 6 Lehrplan 21 – Mathematik (Zahl und Variable) geordnet nach Themengebieten und Themen

- Legende: 1 = 1. Zyklus (Kiga und 1./2. Kl.) bis und mit Mindestansprüchen/Grundansprüchen
 1/2 = Überschneidung 1. und 2. Zyklus
 2 = 2. Zyklus (3. – 6. Kl.) bis und mit Mindestansprüchen/Grundansprüchen
 ••• = Orientierungspunkt 4. Kl. innerhalb des 2. Zyklus
 2/3 = Überschneidung 2./3. Zyklus (3. Zyklus : 7. – 9. Klasse)
 grün = bei verschiedenen Inhalten aufgeführt

Zahlenraum

Zählen

A Operieren und Benennen

2. Die Schülerinnen und Schüler können flexibel zählen, Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.

1	1/2	2	2/3
a Bis zu 20 Elemente auszählen a Von beliebigen Zahlen vorwärts weiterzählen bis 10 b Im Zahlenraum bis 20 von beliebigen Zahlen aus vorwärts und rückwärts zählen b In 2-er Schritten vorwärts zählen von 2 bis 20 c Im Zahlenraum bis 100 in 1er, 2er, 5er und 10er-Schritten vorwärts zählen	d Im Zahlenraum bis 100 von beliebigen Zahlen vorwärts und rückwärts zählen d Im Zahlenraum bis 100 von beliebigen geraden Zahlen aus in 2er-Schritten vorwärts und rückwärts zählen d Im Zahlenraum bis 100 von beliebigen 5er- und 10er-Zahlen aus in 5er- und 10er-Schritten vorwärts und rückwärts zählen	e Im Zahlenraum bis 1'000 von beliebigen Zahlen aus in 1er-, 2er-, 5er-, 10er- und 100er-Schritten vorwärts und rückwärts zählen f Im Zahlenraum bis 1 Million von beliebigen Zahlen aus in angemessenen Schritten vorwärts und rückwärts zählen (z.B. von 320'000 in 20'000er-Schritten) •••••••••• g Von beliebigen Dezimalzahlen aus in angemessenen Schritten vorwärts und rückwärts zählen (z.B. von 0.725 in 0.005er-Schritten)	

C Mathematisieren und Darstellen

1. Die Schülerinnen und Schüler können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.

1	1/2	2	2/3
a Zeigen, wie man zählt (z.B. mit Ordnen, durch aktives Verschieben und mit Fingern)			

Anhang

Anzahl erfassen

A Operieren und Benennen

2. Die Schülerinnen und Schüler können flexibel zählen, Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.

1	1/2	2	2/3
b Fingerbilder von 1 bis 10 spontan zeigen sowie Anzahlen bis 5 ohne Zählen erfassen			

C Mathematisieren und Darstellen

3. Die Schülerinnen und Schüler können Anzahlen, Zahlenfolgen, Terme und Formeln veranschaulichen sowie Terme und Formeln numerisch auswerten.

1	1/2	2	2/3
a Anzahlen verschieden darstellen (z.B. mit Punkten oder Strichen notieren) und verschieden anordnen a Anzahlen bis 20 strukturiert darstellen (z.B. an 5er und 10ern orientiert) c Anzahlen bis 100 strukturiert darstellen (z.B. an 5ern und 10ern orientiert)		e Anzahlen bis 1'000 strukturiert darstellen und entsprechende Darstellungen als Zahl schreiben (z.B. 2 Hunderterplatten, 5 Zehnerstäbe und 7 Einerwürfel stellen die Zahl 257 dar) f Produkte, insbesondere Quadratzahlen mit Punktfeldern veranschaulichen und bestimmen (z.B. $14 \cdot 14$ mit dem Malkreuz)	

(An-) Zahlen vergleichen und ordnen

A Operieren und Benennen

1. Die Schülerinnen und Schüler verstehen und verwenden Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben Zahlen.

1	1/2	2	2/3
a Anzahlen vergleichen (ist/wird grösser/kleiner, ist/wird mehr/weniger, sind gleiche viele, am meisten, am wenigsten) c Begriffe <i>grösser als</i> , <i>kleiner als</i> verstehen und verwenden c Symbole $<$, $>$			

Anhang

2. Die Schülerinnen und Schüler können flexibel zählen, Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.

1	1/2	2	2/3
a Anzahlen ordnen, insbesondere solche mit verschiedenen oder verschieden angeordneten Elementen (z.B. Mengenbilder)		e Zahlen bis 1'000 ordnen f Zahlen bis 1 Million ordnen, insbesondere auf dem Zahlenstrahl f Grössenordnung von Zahlen bestimmen (z.B. die Position von 72'000 auf einem Zahlenstrahl mit Obergrenze 1 Million) g Brüche mit den Nennern 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 20, 50, 60, 100 auf dem Zahlenstrahl ordnen g Dezimalbrüche ordnen (z.B. 1.043; 1.43; 1.05; 1.5; 1.403)	h Brüche mit den Nennern 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 20, 50, 60, 100 ordnen

4. Die Schülerinnen und Schüler können Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden.

1	1/2	2	2/3
a Unterschiedliche Anzahlen einander angleichen (z.B. 8 Knöpfe und 4 Knöpfe)			

B Erforschen und Argumentieren

1. Sie Schülerinnen und Schüler können Zahl- und Operationsbeziehungen erforschen und Erkenntnisse austauschen.

1	1/2	2	2/3
a Anzahlen und Anordnungen verändern und Auswirkungen beschreiben (z.B. 1 dazulegen gibt 1 mehr, 1 wegnehmen gibt 1 weniger)			

2. Die Schülerinnen und Schüler können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse erläutern, überprüfen, begründen.

1	1/2	2	2/3
a Aussagen zu Anzahlen und Zahlpositionen an konkretem Material überprüfen (z.B. ein Turm mit 3 Klötzen ist höher als einer mit 2)			

3. Die Schülerinnen und Schüler können Muster bilden, beschreiben, weiterführen und verändern.

1	1/2	2	2/3
a Muster mit Anzahlen bilden			

Anhang

C Mathematisieren und Darstellen

2. Die Schülerinnen und Schüler können Muster beschreiben und verallgemeinern.

1	1/2	2	2/3
a Anzahlen und Zahlpositionen vergleichen und beschreiben (z.B. mehr/weniger, kommt vorher/nachher)			

Dezimalsystem

A Operieren und Benennen

1. Die Schülerinnen und Schüler verstehen und verwenden Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben Zahlen.

1	1/2	2	2/3
b Natürliche Zahlen von 0 bis 20 lesen und schreiben		e Begriffe <i>Hunderter, Tausender, Stellenwert, Ziffern, Zahlen</i> verstehen und verwenden	
c Begriffe Zehner, Einer verstehen und verwenden		e Natürliche Zahlen bis 1000 lesen und schreiben	
c Natürliche Zahlen bis 100 lesen und schreiben		f Natürliche Zahlen bis 1'000'000 lesen und schreiben	

3. Die Schülerinnen und Schüler können addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren und potenzieren.

1	1/2	2	2/3
c Zweistellige Zahlen in Zehner und Einer zerlegen (z.B. 25 in zwei 10er und fünf 1er)			

B Erforschen und Argumentieren

1. Sie Schülerinnen und Schüler können Zahl- und Operationsbeziehungen erforschen und Erkenntnisse austauschen.

1	1/2	2	2/3
			i Arithmetische Zusammenhänge durch systematisches Variieren von Zahlen, Stellenwerten und Operationen erforschen und Beobachtungen festhalten (z.B: $10 : 9 = 1_{R1}$, $100 : 9 = 11_{R1}$, $1'000 : 9 = \dots$)

Anhang

C Mathematisieren und Darstellen

3. Die Schülerinnen und Schüler können Anzahlen, Zahlenfolgen, Terme und Formeln veranschaulichen sowie Terme und Formeln numerisch auswerten.

1	1/2	2	2/3
		e Anzahlen bis 1'000 strukturiert darstellen und entsprechende Darstellungen als Zahl schreiben (z.B. 2 Hunderterplatten, 5 Zehnerstäbe und 7 Einerwürfel stellen die Zahl 257 dar)	

Muster

Muster bilden und erkennen

A Operieren und Benennen

1. Die Schülerinnen und Schüler verstehen und verwenden Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben Zahlen.

1	1/2	2	2/3
		f Begriff <i>Zahlenfolgen</i> verstehen und verwenden	

B Erforschen und Argumentieren

1. Sie Schülerinnen und Schüler können Zahl- und Operationsbeziehungen erforschen und Erkenntnisse austauschen.

1	1/2	2	2/3
		h Sich auf Probleme einlassen, Strategien verwenden: ausprobieren, Analogien bilden, Regelmässigkeiten untersuchen, Annahmen treffen, Beispiele suchen, Vermutungen formulieren	

3. Die Schülerinnen und Schüler können Muster bilden, beschreiben, weiterführen und verändern.

1	1/2	2	2/3
a Muster mit Anzahlen bilden a Sich Muster einprägen, abdecken, weiterführen (z.B. rot, gelb / rot, rot, gelb, gelb / rot, gelb/ ...) b Muster mit Zahlen bilden, weiterführen, verändern (z.B. 1, 2, 3; 2, 3, 4; 3, 4, 5; 4, 5, 6) c Systematische Aufgabenfolgen mit Additionen weiterführen (z.B. 15 + 5, 15 + 10, 15 + 15)	d Systematische Aufgabenfolgen mit Multiplikationen weiterführen (z.B. 3 • 5, 4 • 5, 5 • 5, ...)	e Zahlen- und systematische Aufgabenfolgen weiterführen, verändern, beschreiben f Systemische Aufgabenfolgen und Zahlenfolgen bilden sowie Muster beschreiben, weiterführen und verändern (z.B. auf einer Zahlentafel 5 Zahlen mit einer Figur abdecken und die Summe berechnen. Die Figur um eine, zwei, drei, ... Position(en) verschieben und die Veränderung beschreiben)	

Anhang

C Mathematisieren und Darstellen

2. Die Schülerinnen und Schüler können Muster beschreiben und verallgemeinern.

1	1/2	2	2/3
<p>b Regelmässigkeiten und Beziehungen zwischen Addition zeigen oder beschreiben (z.B. +/- 1-Veränderungen, Kommutativgesetz)</p> <p>c Regeln und Beziehungen in und zwischen Additionen und Subtraktionen zeigen oder beschreiben (z.B. in einer systematischen Aufgabenfolge die Veränderungen der Summe aufzeigen)</p>		<p>e Gesetzmässigkeiten in systemischen Aufgabenfolgen beschreiben</p> <p>.....</p>	<p>g Gesetzmässigkeiten in Figurenfolgen numerisch beschreiben (z.B. die Anzahl freistehender Seiten bei Würfeltürmen mit 1, 2, 3, 4, ... Würfeln)</p>

3. Die Schülerinnen und Schüler können Anzahlen, Zahlenfolgen, Terme und Formeln veranschaulichen sowie Terme und Formeln numerisch auswerten.

1	1/2	2	2/3
		<p>g Zahlenfolgen veranschaulichen (z.B. Zahlenfolge 1, 3, 6, 10, ... mit Punkten)</p> <p>.....</p> <p>h Gesetzmässigkeiten im Bereich der natürlichen Zahlen mit Beispielen konkretisieren (z.B. Quadahlen haben eine ungerade Anzahl Teiler -> 16 : 1, 2, 4, 8, 16)</p>	

Wichtige Grundlagen für die Grundoperationen

Zahlzerlegung

A Operieren und Benennen

4. Die Schülerinnen und Schüler können Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden.

1	1/2	2	2/3
<p>b Natürliche Zahlen bis 20 verschieden zerlegen (z.B. $1 + 4 = 3 + 2 = 3 + 1 + 1$)</p>			

Anhang

Verdoppeln und Halbieren

A Operieren und Benennen

1. Die Schülerinnen und Schüler verstehen und verwenden Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben Zahlen.

1	1/2	2	2/3
c Begriff <i>mal</i> , <i>ergänzen</i> , <i>halbieren</i> und <i>verdoppeln</i> und das Symbol \times (\cdot) verstehen und verwenden c Begriffe <i>gerade</i> , <i>ungerade</i> verstehen und verwenden			

3. Die Schülerinnen und Schüler können addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren und potenzieren.

1	1/2	2	2/3
b Im Zahlenraum bis 20 verdoppeln und halbieren c 5er- und 10er-Zahlen bis 50+50 verdoppeln c 10er-Zahlen bis 100 halbieren	d Im Zahlenraum bis 100 verdoppeln, halbieren,		

Grundoperationen

Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division

A Operieren und Benennen

1. Die Schülerinnen und Schüler verstehen und verwenden Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben Zahlen.

1	1/2	2	2/3
b Begriffe <i>plus</i> , <i>minus</i> , <i>gleich</i> und die Symbole $+$, $-$, $=$ verstehen und verwenden c Begriff <i>mal</i> , <i>ergänzen</i> , <i>halbieren</i> und <i>verdoppeln</i> und das Symbol \times (\cdot) verstehen und verwenden	d Begriff <i>durch</i> und das Symbol $:$ verstehen und verwenden	e Begriffe <i>Addition</i> , <i>Subtraktion</i> , <i>Multiplikation</i> , <i>Division</i> verstehen und verwenden e Begriffe <i>Rest</i> , <i>Quadratzahl</i> verstehen und verwenden g Begriffe <i>Summand</i> , <i>Summe</i> , <i>Differenz</i> , <i>Faktor</i> , <i>Produkt</i> verstehen und verwenden g Begriffe <i>überschlagen</i> und <i>runden</i> verstehen und verwenden g Symbol \approx verwenden	h Begriffe <i>Gleichung</i> , <i>Ungleichung</i> , <i>Klammer</i> , <i>Primzahlen</i> verstehen und verwenden und die Symbole $()$, \neq verwenden h Beim Gebrauch elektronischer Medien die Symbole $+$, $-$, $/$, $*$, $=$, x^2 , $()$ verwenden

Anhang

2. Die Schülerinnen und Schüler können flexibel zählen, Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.

1	1/2	2	2/3
		<p>.....</p> <p>g Grundoperationen mit natürlichen Zahlen überschlagen (z.B. $13'567 + 28'902 \approx 40'000$; $592'000 : 195 \approx 600'000 : 200 = \dots$)</p>	<p>h Summen und Differenzen mit Dezimalzahlen überschlagen (z.B. ...)</p> <p>h Prozentwerte, Prozentsätze und Grundwerte überschlagen (z.B. 263 von 830 sind etwa 30%, 45% von 13'000 sind mehr als 5'000)</p>

3. Die Schülerinnen und Schüler können addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren und potenzieren.

1	1/2	2	2/3
<p>a Auswirkungen von Zunahmen und Abnahmen beschreiben (z.B. eine Anzahl wird grösser bzw. kleiner, wenn ich etwas dazulege bzw. wegnehme)</p> <p>b Im Zahlenraum bis 20 addieren und subtrahieren, insbesondere durch Herleiten aus bekannten Summen (z.B. $5+5$ weiss ich, also gibt $5+6$ eins mehr)</p> <p>b Im Zahlenraum bis 20 verdoppeln und halbieren</p> <p>c Im Zahlenraum bis 100 ohne Zehnerübergänge addieren und subtrahieren ohne Zählen (z.B. $35+13$)</p> <p>c 5er- und 10er-Zahlen bis $50+50$ verdoppeln</p> <p>c 10er-Zahlen bis 100 halbieren</p> <p>c Ergebnisse des $1+1$ bis 20 geläufig ermitteln</p>	<p>d Im Zahlenraum bis 100 addieren, subtrahieren, verdoppeln, halbieren, auf den nächsten Zehner ergänzen</p> <p>d Produkte aus dem kleinen Einmaleins kennen, insbesondere jene mit den Faktoren 2, 5, 10</p> <p>d Produkte aus dem kleinen Einmaleins in Faktoren zerlegen (z.B. $36 = 6 \cdot 6 = 4 \cdot 9$)</p>	<p>e Rechenwege beim Addieren und Subtrahieren notieren und Ergebnisse überprüfen</p> <p>e Schriftliche addieren und subtrahieren</p> <p>.....</p> <p>f Mit vier Werteziffern im Kopf addieren und subtrahieren (z.B. $320'000 + 38'000$; $308 + 90$)</p> <p>f Mit höchstens vier Werteziffern im Kopf (z.B. $17 \cdot 8$) oder mit Notieren eigener Rechenwege (z.B. $45 \cdot 240$) multiplizieren</p> <p>f Mit natürlichen Zahlen und einstelligen Divisoren im Kopf oder mit Notieren eigener Rechenwege dividieren (z.B. $231:7$)</p> <p>f Zweistellige Produkte in Faktoren zerlegen, insbesondere Einmaleinsergebnisse (z.B. $48 = 6 \cdot 8$ und $8 \cdot 6$)</p> <p>.....</p> <p>g Grundoperationen mit dem Rechner ausführen</p>	<p>h Natürliche Zahlen mit fünf Werteziffern im Kopf oder mit Notieren eigener Rechenwege multiplizieren (z.B. $308 \cdot 52$) und Ergebnisse überprüfen</p>

4. Die Schülerinnen und Schüler können Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden.

1	1/2	2	2/3
<p>b Natürliche Zahlen bis 20 verschieden zerlegen (z.B. $1 + 4 = 3 + 2 = 3 + 1 + 1$)</p> <p>b Additionen im Zahlenraum bis 20 umformen (insbesondere mit dem Kommutativgesetz: z.B. $5 + 3 = 3 + 5$) oder durch Erhöhung des einen Summanden und Verminderung des anderen um denselben Wert (z.B. $7 + 2 = 8 + 1$)</p> <p>c</p>	<p>d Beziehungen zwischen Produkten herstellen und nutzen (z.B. $6 \cdot 8$ ist um 8 grösser als $5 \cdot 8$ oder mit dem Kommutativgesetz: z.B. $3 \cdot 8 = 8 \cdot 3$)</p>	<p>e Zusammenhang zwischen Division und Addition bzw. Multiplikation (z.B. $28 : 7 = 4 \rightarrow 7 + 7 + 7 + 7 = 28 = 4 \cdot 7$)</p> <p>e Division als Umkehroperation der Multiplikation nutzen (z.B. $42 : 6 = 7 \rightarrow 6 \cdot 7 = 42$)</p> <p>e Beziehungen zwischen dem Einmaleins und dem Zehnermaleins herstellen</p> <p>f Produkte umformen,</p>	<p>i Gleichungen mit Platzhaltern durch Einsetzen oder Umkehroperationen lösen</p> <p>i Bei Termen mit Punkt- und Strichoperationen sowie mit Klammern die Reihenfolge der Operationsschritte berücksichtigen (z.B. $4 + 8 - 2 \cdot 3 = 12 - 6 = 6$; $(4 + 8 - 2) \cdot 3 = 10 \cdot 3 = 30$; $4 + (8 - 2) \cdot 3 = 4 + 18 = 22$)</p> <p>i Teilbarkeitsregeln nutzen,</p>

Anhang

<p>Additionen als Umkehroperation der Subtraktion nutzen (z.B. beim Ergänzen: $18 - 3 = 15$, weil $15 + 3 = 18$)</p> <p>c</p> <p>Beziehungen zwischen Additionen im Zahlenraum bis 100 herstellen und nutzen (z.B. $18 + 12 = 20 + 10$; $27 + 13 = 30 + 10$)</p> <p>c</p> <p>Kommutativgesetz (z.B. $2 + 18 = 18 + 2$) und Assoziativgesetz (z.B. $17 + 18 = 17 + 3 + 15 = 20 + 15$) nutzen</p>		<p>insbesondere durch Verdoppeln und Halbieren (z.B. $8 \cdot 26 = 4 \cdot 52 = 2 \cdot 104$; $8 \cdot 50 = 4 \cdot 2 \cdot 50$)</p> <p>f</p> <p>Assoziativgesetz bei Additionen und Multiplikationen anwenden (z.B. $136 + 58 + 42 = 136 + (58 + 42) = 136 + 100$; $38 \cdot 4 \cdot 25 = 38 \cdot (4 \cdot 25) = 38 \cdot 100$)</p> <p>.....</p> <p>g</p> <p>Natürliche Zahlen runden (z.B. 17'456 auf 100er)</p> <p>h</p> <p>Dezimalzahlen runden (z.B. 1.745 auf Zehntel)</p> <p>h</p> <p>Teilbarkeitsregeln nutzen, insbesondere : 2, :5, :10, :100, :1'000</p>	<p>insbesondere : 3, :4, :6, :8, :9, :25, :50 und Teiler von natürlichen Zahlen bestimmen</p>
---	--	--	---

B Erforschen und Argumentieren

1. Sie Schülerinnen und Schüler können Zahl- und Operationsbeziehungen erforschen und Erkenntnisse austauschen.

1	1/2	2	2/3
<p>a</p> <p>Anzahlen und Anordnungen verändern und Auswirkungen beschreiben (z.B. 1 dazulegen gibt 1 mehr, 1 wegnehmen gibt 1 weniger)</p> <p>a</p> <p>Additionen bis 20 systematisch variieren, Auswirkungen beschreiben bzw. mit Anschauungsmaterial aufzeigen (z.B. $8 + 8 = 16$, $8 + 9 = 17$; die Summe erhöht sich um 1, weil der zweite Summand um 1 zunimmt)</p> <p>a</p> <p>Additionen und Subtraktionen bis 100 systematisch variieren und Auswirkungen mit Hilfe von Anschauungsmaterial mitteilen (z.B. in einer Zahlenmauer Basiszahlen systematisch verändern oder $25 + 11$, $35 + 11$, $45 + 11$ mit Hilfe des 100er-Feldes erforschen und austauschen)</p>	<p>d</p> <p>Multiplikationen systematisch und Auswirkungen beschreiben bzw. mit Anschauungsmaterial zeigen (z.B. $3 \cdot 6$, $6 \cdot 3$; $3 \cdot 4$, $6 \cdot 4$; $3 \cdot 5$, $6 \cdot 5$)</p> <p>d</p> <p>In offenen Aufgaben eigene Lösungswege suchen</p>	<p>e</p> <p>Multiplikationen und Divisionen systematisch variieren und Ergebnisse austauschen (Z.B. mit 3 unterschiedlichen Zahlen < als 10 rechnen; Zahl 1 \cdot Zahl 2 + Zahl 3 mögliche und unmögliche Ergebnisse < 100 suchen)</p> <p>f</p> <p>Beim Erforschen Analogien erkennen und Vermutungen formulieren und sich auf offene Aufgaben einlassen, bei Misserfolgen Lösungsalternativen suchen</p> <p>f</p> <p>Rechenwege zu den Grundoperationen erforschen und erklären</p> <p>.....</p> <p>g</p> <p>Beziehungen zwischen natürlichen Zahlen erforschen (z.B. $41 - 14 = 27$; $83 - 38 = 45$; die Differenz von zwei Umkehrzahlen ist immer ein Vielfaches von 9)</p> <p>h</p> <p>Sich auf Probleme einlassen, Strategien verwenden: ausprobieren, Analogien bilden, Regelmässigkeiten untersuchen, Annahmen treffen, Beispiele suchen, Vermutungen formulieren</p>	<p>i</p> <p>Strategien verwenden: Eine Problemstellung durch Fragen klären, systematisch ausprobieren, mit bekannten Beispielen vergleichen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten bestimmen, eine Lösung annehmen, Lösungsansätze austauschen</p> <p>i</p> <p>Arithmetische Zusammenhänge durch systematisches Variieren von Zahlen, Stellenwerten und Operationen erforschen und Beobachtungen festhalten (z.B.: $10 : 9 = 1_{R1}$, $100 : 9 = 11_{R1}$, $1'000 : 9 = \dots$)</p> <p>j</p> <p>Strategien verwenden: Vermutungen bilden und überprüfen, Vorwärtsarbeiten, Rückwärtsarbeiten, Rückschau halten</p>

Anhang

2. Die Schülerinnen und Schüler können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse erläutern, überprüfen, begründen.

1	1/2	2	2/3
<p>b Ergebnisse zu Additionen und Subtraktionen überprüfen (z.B. mit Anschauungsmaterial)</p> <p>c Produkte mit einer Addition überprüfen und begründen (z.B. $3 \cdot 4 = 4 + 4 + 4$)</p> <p>c Differenzen mit Umkehroperationen begründen ($27 - 6 = 21 \rightarrow 21 + 6 = 27$)</p>	<p>d Ergebnisse von Divisionen mit der Umkehroperation begründen (z.B. $21 : 3 = 7 \rightarrow 7 \cdot 3 = 21$)</p>	<p>e Aussagen zu Divisionen mit Rest über die Einmaleinsreihen begründen (z.B. $32 : 6$ gibt Rest, weil 32 keine Zahl aus der 6er-Reihe ist)</p> <p>.....</p> <p>f Ergebnisse mit Überschlagsrechnungen überprüfen (z.B. Kann es stimmen, dass $49 \cdot 217 = 10'633$ gibt? Ja, da $50 \cdot 200 = 10'000$)</p> <p>g Ergebnisse zu Grundoperationen überprüfen, insbesondere durch Vereinfachen (z.B. $8 \cdot 13 = 4 \cdot 26 = 2 \cdot 52$), Zerlegen (z.B. $17.8 + 23.5 = 17 + 3 + 20 + 1.3$) oder Umkehroperationen</p>	<p>h Aussagen zu arithmetischen Gesetzmäßigkeiten gemeinsam und alleine erforschen, begründen oder widerlegen (z.B. eine ungerade Summe entsteht durch Addition einer geraden und einer ungeraden Zahl; alle Produkte von vier aufeinanderfolgenden Zahlen haben gemeinsame Eigenschaften)</p>

3. Die Schülerinnen und Schüler können Muster bilden, beschreiben, weiterführen und verändern.

1	1/2	2	2/3
<p>c Systematische Aufgabenfolgen mit Additionen weiterführen (z.B. $15 + 5, 15 + 10, 15 + 15$)</p>	<p>d Systematische Aufgabenfolgen mit Multiplikationen weiterführen (z.B. $3 \cdot 5, 4 \cdot 5, 5 \cdot 5, \dots$)</p>		<p>g Strategien verwenden: Bei Schwierigkeiten und Fehlern auf bekannte Aufgaben zurückführen und diese systematisch verändern</p>

4. Die Schülerinnen und Schüler können ICT sowie Anschauungs- und Hilfsmittel beim Erforschen arithmetischer Strukturen nutzen.

1	1/2	2	2/3
<p>a Didaktische Hilfsmittel und Handlungsmaterialien beim Erforschen arithmetischer Strukturen nutzen (z.B. 20er-Feld und Plättchen)</p> <p>b Punktefeld, 100er-Tafel und Zahlenstrahl beim Erforschen arithmetischer Strukturen nutzen (z.B. die Positionen der 9er-Reihe auf der 100er-Tafel)</p>		<p>c Stellenwerttafel beim Erforschen arithmetischer Strukturen nutzen (z.B. Plättchen in die Stellenwerttafel legen und verschieben)</p> <p>d Anweisungen zu Handlungssequenzen (z.B. Flussdiagramm) befolgen und beim Erforschen arithmetischer Strukturen nutzen (z.B. 1. Starte mit einer zweistelligen Zahl / 2. Wenn diese Zahl gerade ist: Dividiere durch 2, sonst multipliziere mit 3 und addiere 1 / 3. Wiederhole 2. -> Daraus hervorgehende Zahlenfolge untersuchen)</p> <p>.....</p>	<p>e ICT beim Erforschen arithmetischer Strukturen nutzen (z.B. umwandeln von Brüchen in periodische Dezimalbrüche und untersuchen der Periodenlänge)</p> <p>f Mithilfe elektronischer Medien (z.B. Tabellenkalkulationsprogramm) Daten erfassen, sortieren und darstellen</p>

Anhang

C Mathematisieren und Darstellen

1. Die Schülerinnen und Schüler können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.

1	1/2	2	2/3
<p>b Additionen darstellen und fremde Darstellungen nachvollziehen (z.B. auf dem 20er-Feld oder auf dem Zahlenstrahl)</p> <p>c Rechenwege zu Additionen und Subtraktionen darstellen und nachvollziehen (z.B. $18 + 14$ mit Hilfe des Rechenstrichs)</p>	<p>d Produkte in grafische Modelle übertragen und umgekehrt (z.B. in Punktefelder einzeichnen)</p> <p>d In grafischen Modellen multiplikative Beziehungen, insbesondere Verdoppelungen und $1 \cdot$ mehr bzw. $1 \cdot$ weniger (z.B. $3 \cdot 4$ und $6 \cdot 4$ in einem Punktefeld als Verdoppelung)</p>	<p>e Rechenwege zu den Grundoperationen darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen (z.B. $80 + 5 + 5 + 5 + 5 = 80 + 4 \cdot 5 = 80 + 20 = 100$; $347 - 160 \rightarrow 160 + 40 + 147 = 347 \rightarrow 187$)</p> <p>.....</p>	

2. Die Schülerinnen und Schüler können Muster beschreiben und verallgemeinern.

1	1/2	2	2/3
<p>b Regelmässigkeiten und Beziehungen zwischen Addition zeigen oder beschreiben (z.B. +/- 1-Veränderungen, Kommutativgesetz)</p> <p>c Regeln und Beziehungen in und zwischen Additionen und Subtraktionen zeigen oder beschreiben (z.B. in einer systematischen Aufgabenfolge die Veränderungen der Summe aufzeigen)</p>	<p>d Regeln und Beziehungen zwischen Grundoperationen zeigen und beschreiben (z.B. Veränderungen der Produkte $1 \cdot 3, 2 \cdot 4, 3 \cdot 5, 4 \cdot 6, \dots$)</p>	<p>e Gesetzmässigkeiten in systemischen Aufgabenfolgen beschreiben</p> <p>.....</p>	

3. Die Schülerinnen und Schüler können Anzahlen, Zahlenfolgen, Terme und Formeln veranschaulichen sowie Terme und Formeln numerisch auswerten.

1	1/2	2	2/3
<p>b Additionen und Subtraktionen mit Handlungen, Rechengeschichten und Bildern konkretisieren</p>	<p>d Grundoperationen mit Handlungen, Sachbildern, Rechengeschichten und grafischen Strukturen veranschaulichen und Veranschaulichungen interpretieren (z.B. Addition und Multiplikation mit einer Pralinenverpackung)</p>		<p>i Zahlenrätsel bearbeiten und darstellen sowie eigene Zahlenrätsel erfinden (z.B. wenn man ein Zahl verdreifacht und um 3 vergrössert gibt es 33)</p>

Literatur: D-EDK (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz). (2013). *Lehrplan 21. Konsultationsfassung*. Internet: <http://konsultation.lehrplan.ch/downloads.php> [08.10.2013]

A 7 Gegenüberstellung Begriffshierarchie *Lehrplan 21 – Masterarbeit*

Aus Gründen besserer Lesbarkeit werden in folgender Gegenüberstellung sowie auch in der Arbeit jeweils nur die *zentralen Kompetenzen* als Kompetenz formuliert und deshalb auch so benannt, obwohl auch die hierarchisch übergeordneten *Kompetenzbereiche* und *Themen* als Kompetenz formuliert werden könnten und somit grundsätzlich ebenfalls als solche zu verstehen sind (vgl. *Aufbau und Struktur*, Kap. 5.3.2).

Lehrplan 21 (vgl. Teil Übersicht und Anleitung, S. 5)	Masterarbeit
Fachbereich: Mathematik	Fachbereich: Mathematik
Kompetenzbereiche: - Zahl und Variable - Form und Raum - Grössen, Funktionen, Daten und Zufall	- Arithmetik
Handlungsaspekte: - A Operieren und Benennen - B Erforschen und Argumentieren - C Mathematisieren und Darstellen	-
	Themengebiet - Zahlenraum - Muster - Wichtige Grundlagen für die Grundoperationen - Grundoperationen
	Thema Beispiel zum Themengebiet <i>Zahlenraum</i> : - Zählen - Anzahl erfassen - (An-) Zahlen vergleichen und ordnen - Dezimalsystem
Kompetenz <i>Beispiel:</i> Die Schülerinnen und Schüler verstehen und verwenden Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben Zahlen (MA.1 A).	Kompetenzbereich Beispiel zum Thema <i>(An-)Zahlen vergleichen und ordnen</i> : - Anzahlen vergleichen - Zahlen der Grösse nach ordnen
Kompetenzstufe <i>Beispiel:</i> Die Schülerinnen und Schüler verstehen und verwenden die Begriffe mal, grösser als , kleiner als , gerade, ungerade, ergänzen, halbieren verdoppeln, Zehner, Einer und die Symbole x, <, > (MA.1 A 1c).	Zentrale Kompetenzen Beispiel zum Kompetenzbereich <i>Anzahlen vergleichen</i> : <i>Die Schülerinnen und Schüler....</i> ... erkennen die Mengenkonstanz (Invarianz) und können diese nutzen ... können die Anzahl bestimmen ... kennen die Symbole für grösser als (>), kleiner als (<), gleich (=) ... können sich auf der Zahlenreihe orientieren ...verstehen das Dezimalsystem

Anhang

	<p>Genauere Beschreibung der zentralen Kompetenz Beispiel für die zentrale Kompetenz <i>Die Schülerinnen und Schüler kennen die Symbole für grösser als (>), kleiner als (<), gleich (=)</i> (vgl. Kap. 5.4.2.3):</p> <p>Als Merkhilfe für das Symbol der Ungleichheit hat sich gemäss eigener praktischer Erfahrungen das Sinnbild des Krokodilmauls bewährt: Das Krokodil frisst immer auf derjenigen Seite, auf welcher es mehr hat resp. dort, wo die Menge grösser ist.</p> <p>Es muss beachtet werden, dass in der Alltagssprache zum Vergleich von Mengen und Grössen verschiedene Begriffe verwendet werden, z.B. <i>grösser, höher, länger, mehr</i>. In der formalen Sprache der Mathematik hingegen existieren nur die Begriffe <i>grösser</i> und <i>kleiner</i> für den Vergleich von Zahlen und Mengen und beziehen sich unabhängig von der äusseren Gestalt immer nur auf die Anzahl (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 44). Dies muss gelernt werden. → vgl. zentrale Kompetenz ... <i>erkennen die Mengenkonzanz und können diese nutzen</i>.</p>
--	---

Literatur: D-EDK (Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz). (2013). *Lehrplan 21. Konsultationsfassung*. Internet: <http://konsultation.lehrplan.ch/downloads.php> [08.10.2013]

A 8 Praxisbeispiele / Lernangebote

Die Zahlwortreihe lückenlos aufsagen

Ziel

Dem Kind wird bewusst, dass es beim verbalen Zählen eine Zahl (z.B. Schnapszahl) ausgelassen hat. Es kann sich diese durch spezielle Kennzeichnung besser einprägen und kann das Bewusstsein für die „Schnapszahlen“ auf andere Sequenzen der Zahlwortreihe übertragen.

Material

- Zahlenkarten der entsprechenden Zahlwortreihensequenz oder leere Karten
- Digitales Aufnahmegerät

Durchführung

- **Zahlwortreihe aufsagen und aufnehmen**
Das Kind spricht die Zahlwortreihe - insbesondere die Sequenz, in welcher häufig Auslassungen vorkommen - auf das digitale Aufnahmegerät.
- **Aufnahme hören und Zahlenkarten verschieben**
Das Kind legt die Zahlenkarten (allenfalls selber geschrieben) der entsprechenden Zahlwortreihensequenz der Reihe nach hin. Während das Kind seine Aufnahme hört, schiebt es jeweils die Zahlenkarte der eben gehörten Zahl nach unten. Dabei bleibt die ausgelassene Zahl als einzige oben liegen.
Hinweis: Allenfalls muss die Aufnahme teilweise gestoppt werden – insbesondere vor und nach der Zahl, welche ausgelassen wurde. Gelingt es dem Kind nicht, die Zahlenkarten gemäss Tonbandaufnahme zu verschieben, kann dies die Lehrperson übernehmen. Das Kind bekommt den Auftrag aufmerksam zu beobachten, ob die gehörte Zahl mit der verschobenen Zahl übereinstimmt.

Fragestellung: Was fällt dir auf? Kannst du dir das erklären?

- **Ausgelassene Zahl kennzeichnen und Zahlwortreihe nochmals üben**
Die übrig gebliebene Zahlenkarte wird – gemäss Ideen des Kindes - speziell gekennzeichnet (z.B. Farbe, Bild, ...) und in der Zahlwortreihe eingegliedert.

Anhang

Dann wird die Zahlwortreihe nochmals mit Hilfe der Zahlenkarten aufgesagt. Anschliessend spricht das Kind die Zahlwortreihe ohne Zahlenkarten als Hilfe nochmals aufs Aufnahmegerät.

Hinweis: Wird die Zahl nach wie vor wieder ausgelassen, kann diese zur Unterstützung – allenfalls auch mit den Nachbarzahlen – auf den Tisch gelegt werden.

- **Lernerfolg aufzeigen**
Ein erneutes Ordnen der Karten und Verschieben aufgrund der Tonaufnahme zeigt einen ersten Lernerfolg auf.
- **Reflexion**
Reflexion nach der Aufnahme: Wie hast du das (im Unterschied zum ersten Mal) gemacht? Wie bist du (im Unterschied zum ersten Mal) vorgegangen?

Vertiefung (Analogien nutzen)

- „Zahlenfreunde“ (andere „Schnapszahlen“) der ausgelassenen Zahl suchen, Gemeinsamkeiten entdecken
- Darauf kann in anderen Zahlwortreihenabschnitten in gleicher Weise gearbeitet werden

Nähe zum Unterricht

Der beschriebene Ansatz kann in verschiedenen Zahlwortreihenabschnitten und auch Zahlenräumen zum Einsatz kommen. Auch ist es möglich von einer grösseren Zahl auszugehen, dann aber für das Zählen z.B. die Tausender und Hunderter wegzulassen und diese später wieder dazuzunehmen. Eine bereits gefestigte Sequenz kann zur Nutzung von Analogien herbeigezogen werden, indem z.B. mit Stellenwertkarten gearbeitet wird.

Objekte zählen – Strategien nutzen

Ziel

Dem Kind wird bewusst, dass es verschiedene Strategien gibt, um Objekte zu zählen. Es reflektiert aufgrund verschiedener Beispiele die eigene Strategie und wählt eine geeignete Möglichkeit.

Material

- Material zum Zählen (z.B. Muggelsteine)
Hinweis: Es sollten nicht zu kleine Gegenstände sein, damit der Fokus auf dem Zählen und nicht auf der Feinmotorik liegt.
- Leere Zettel oder Post it

Durchführung

- **Material auf verschiedene Arten zählen**
Am Anfang wird besprochen, dass die auf dem Tisch liegenden Steine nachher nach den Strategien von verschiedenen Kindern gezählt werden, um auf verschiedene Arten das eigene Resultat zu überprüfen.
- **Eigene Strategie erklären**
Das Kind zählt die Muggelsteine und erklärt, wie es beim Zählen vorgeht. Die Anzahl wird zusammen mit dem eigenen Namen auf einem Zettel notiert.
- **Weitere Zählstrategien kennenlernen und ausprobieren**
Nun werden dem Kind weitere Strategien vorgestellt, welche es jeweils ausprobiert. Die gezählte Anzahl notiert es jeweils mit dem Namen des entsprechenden Kindes auf einem Zettel.
Hinweis: Falls das Kind eine der aufgeführten Strategien bereits selber angewendet hat, kann diese auch weggelassen werden.
 - a) Yves: „Ich beginne oben mit Zählen und präge mir ganz gut ein, was ich schon gezählt habe.“
 - b) Lara: „Ich sortiere die Gegenstände zuerst nach Merkmalen (z.B. Farbe, Grösse) und zähle dann, wie viele es in jeder Gruppe sind.“
 - c) Petra: „Ich ordne zuerst alle Sachen in einer Reihe an und beginne dann zuvorderst mit Zählen. Dabei tippe ich die Gegenstände, welche ich zähle immer mit dem Finger an.“
 - d) Lars: „Ich verschiebe die Gegenstände, wenn ich sie zähle, damit ich sehe, welche ich schon gezählt habe.“
- **Die verschiedenen Strategien werden verglichen**
Fragestellung: Bist du mit allen Varianten auf das gleiche Zählresultat gekommen? Welche/s Vorgehen war/en hilfreich? Wieso?
Hinweise:
 - Bei unterschiedlichen Zählresultaten schauen, welches Resultat am häufigsten vorgekommen ist.
 - Falls sich das Kind nicht entscheiden kann, nochmals alle ausprobieren und z.B. mit einer Stoppuhr schauen, wie lange das Zählen mit den verschiedenen Varianten dauert.

- **Weitere Gegenstände mit der gewählten Variante zählen**

Um die gewählte Zählvariante weiter anzuwenden, wird z.B. zweimal eine Handvoll Muggelsteine auf dem Tisch ausgebreitet. Nach einer Vermutung, wo mehr Steine liegen, werden diese ausgezählt.

Hinweis: Immer wieder vielfältige Möglichkeiten zum Zählen von Objekten bieten

Variante

- Wenn mit einer Gruppe von Kindern gearbeitet wird, kann jedes sein Vorgehen vorstellen. So können verschiedene Strategien kennengelernt werden.

Nähe zum Unterricht

Die Überleitung vom Unterricht kann aus unterschiedlichen Aufgabenstellungen gemacht werden, Beispiele:

- Quasisimultane Anordnungen mit Muggelsteinen darstellen und dann auszählen
- Zu einer Zahl die entsprechende Anzahl herauszählen
- Arbeit mit Bildern, auf denen mehrere gleiche Gegenstände gezählt werden können: Dabei z.B. auf jeden der Gegenstände einen Muggelstein legen, beim Hinlegen und zur Kontrolle auch beim Wegnehmen die Anzahl zählen

Flexible Gliederung

Ziel

Das Kind findet zu einer Anzahl möglichst viele verschiedene Gliederungen, zeichnet diese ein und kann sie erläutern.

Material

- Wendeplättchen
- leere Karten (A6)
- blaue Klebepunkte

Durchführung

- Unterschiedliche Anordnungen derselben Anzahl

Jedes Kind ordnet auf je einer Karte für Zahlen von 4 bis 10 blaue Wendeplättchen so an, dass es die Anzahl möglichst ohne Zählen schnell erfassen kann. Für jede Anzahl sollen zwei unterschiedliche Anordnungen gefunden werden. Die Darstellungen werden je auf eine leere Karte abgezeichnet oder mit blauen Klebepunkten geklebt.

- Gliederungen sehen und beschreiben

Die Karten mit den Darstellungen werden gemischt und verdeckt auf den Tisch gelegt. Ein Kind deckt eine Karte auf. Alle versuchen möglichst schnell die Anzahl zu nennen. Gemeinsam wird anschließend gezeigt und ausgetauscht, wie die Anordnung gegliedert bzw. gesehen wird, z.B.: „Hier sind 2 und 3 und 2, hier sind 3 und 4 oder hier sind 5 und 2, das sind zusammen 7“. Dabei sollen möglichst viele verschiedene Varianten genannt werden.

Hinweis 1: Falls einzeln mit dem Kind gearbeitet wird, kann die Karte von der SHP so gewendet werden, dass die Präsentationszeit nur kurz ist.

Hinweis 2: Eventuell können zu den Anordnungen auf separaten Karten die Gliederungen notiert werden (z.B. 2+4), damit später Memory gespielt werden kann.

- Gliederungen einzeichnen

Die Kinder wählen gemeinsam eine Anordnung aus. Sie zeichnen oder kleben diese auf eine Karte und gruppieren dann die Punkte durch Umkreisen so, dass ersichtlich wird, wie sie die Gliederung sehen. Für dieselbe Anordnung werden noch weitere Gliederungen gesucht und je auf einer Karte bildlich festgehalten.

Hinweis: Bereitet die mentale Gliederung Mühe, kann es helfen, die Anordnung mit blauen Plättchen nachzulegen und benachbarte Plättchen zu wenden, so dass eine Gliederung / Zerlegung durch die Farben (rot und blau) ersichtlich wird. Für gewendete Plättchen werden dann die Punkte auf der bildlichen Darstellung Karte entsprechend rot gefärbt.

Anhang

- **Gemeinsam viele Gliederungen finden**

Die Gliederungen werden offen hingelegt und studiert, ohne dabei zu sprechen. Die Kinder erhalten dadurch einen Überblick und sind auf den anschliessenden Austausch vorbereitet.

Anschliessend zeigen und erklären die Kinder reihum ihre Gliederungen. Karten, welche die gleiche Gliederung zeigen, werden nebeneinander hingelegt.

Sind alle Gliederungen erklärt, wird gemeinsam überlegt, ob noch eine weitere Gliederung möglich ist, die bisher nicht entdeckt worden ist.

- **Reflexion**

Wie hast du das geschafft, verschiedene Gliederungen zu finden? Was hast du gemacht? Wie bist du vorgegangen?

Vertiefung

- Punktebilder (wenn möglich selbthergestellte) können zum Üben der strukturierten Anzahlerfassung gebraucht werden: Eine kurze Präsentationszeit des Bildes macht die strukturierte Anzahlerfassung notwendig.

- Mit den Karten der bildlichen Darstellungen aus der ersten Aufgabe und den dazu notierten Gliederungen (z.B. $2+4$) kann Memory gespielt werden: Zwei Karten werden aufgedeckt. Wird in der Darstellung die aufgedeckte Gliederung gesehen, muss diese den Mitspielenden erläutert und gezeigt werden (hier sind 2 und 3), um das Memorypaar zu gewinnen.

Hinweis: Dieselbe Darstellung kann mit verschiedenen Gliederungsnotationen kombiniert werden!

Nähe zum Unterricht

Ausgehend vom Punktefeld, auf welchem eine gelegte Anzahl oder ein Rechenergebnis anstatt durch quasisimultane Anzahlerfassung mittels zählen bestimmt wird, kann auf folgende Weise zur Förderung der flexiblen Gliederung übergeleitet werden: Wendepfättchen (höchstens 10) werden vom Punktefeld weggenommen und ausserhalb des Feldes kompakt angeordnet - kompakte strukturierte Anordnungen sind häufig leichter zu erfassen als lineare.

Am Schluss der Fördersequenz legt das Kind die Wendepfättchen einer Anzahl in den von ihm gesehenen Gliederungsgruppen nacheinander auf das Punktefeld zurück. Die Handlung wird sprachlich begleitet, z.B. „Das sind 5 und das sind 2, das sind zusammen 7“.

Systematische Zahlzerlegung

Ziel

Das Kind findet alle Zerlegungen der Zahl 5, indem es systematisch vorgeht. Dadurch entdeckt es die Beziehungen zwischen den Zerlegungen.

Material

- 5er Streifen einige Male kopiert
- zweifarbige Wendepfättchen
- 5er Musterteppich
- in Zahlenräumen grösser als 10: Punktefelder, Zehnerpunktzeilen und einzelne Punkte (alles rote Punkte)

Durchführung

- Zerlegungen finden

Das Kind legt auf einen 5er-Streifen eine Zerlegungsvariante mit roten und blauen Wendepfättchen, so dass man möglichst schnell sieht, wie viele von den 5 Pfättchen rot und wie viele blau sind. Auf weiteren Streifen zerlegt es dieselbe Anzahl je anders und findet möglichst viele verschiedene Zerlegungen. Es beschreibt jede gefundene Variante, z.B. 3 Pfättchen sind rot, und zwei blau – zusammen sind es 5 Pfättchen.

Hinweis: Es kann dem Kind helfen oder auch ein Ansporn sein, wenn es weiss, wie viele Zerlegungen für die Zahl möglich sind (Zahl + 1; für die Zahl 5 sind also 6 verschiedene Zerlegungen möglich).

- Zerlegungen ordnen

Findet das Kind keine Möglichkeiten mehr, ordnet es durch Herumschieben und Drehen der Streifen die gefundenen Zerlegungen vorerst nach eigenen Kriterien untereinander und erklärt sein Muster bzw. seine Ordnung.

Hinweis: Wenn in einer Gruppe gearbeitet wird, werden die gefundenen Ordnungen und Zerlegungen miteinander verglichen und diskutiert.

- Muster und Regel einer vorgegebenen Ordnung erkennen

Falls diese Ordnung nicht schon vom Kind selber vorgenommen worden ist, ordnet es die Streifen untereinander nach absteigender Anzahl roter Wendepfättchen (5+0, 4+1, 3+2 ...). Das entstandene Muster bzw. die Anordnung der Zerlegungen wird diskutiert. Dabei ist folgende Frage zentral: Warum entsteht dieses Muster? Wie bildet man es? Was ändert sich von einem Musterstreifen zum anderen?

Hinweis: Möglicherweise wird die Zerlegung 5+0 resp. 0+5 nicht ohne Hilfe gefunden. Als Hinweis kann ein Streifen mit 5 roten resp. 5 blauen Wendepfättchen belegt werden, zu welchem das Kind die Anzahl roter und blauer Wendepfättchen nennt.

Anhang

- Zerlegung systematisch vornehmen und notieren

Auf dem „5-er- Musterteppich“ werden alle Reihen mit roten Wendepfättchen belegt. Das Kind wendet nun von oben nach unten pro Reihe sukzessive immer ein Pfättchen mehr, bis alle Pfättchen blau sind. Dabei spricht es wie vorher die Zerlegung und notiert diese zusätzlich entsprechend der Pfättchenfarben mit Rot und Blau (Anzahl roter Pfättchen immer zuerst) jeweils hinter die Reihen.

Hinweis: Wenn das Kind die systematische Zerlegung bereits durchschaut, kann auch eine andere Zahl zerlegt werden.

- Reflexion

Wie kannst du am besten alle Zerlegungen einer Zahl finden? Wie bist du (im Unterschied zum ersten Mal) vorgegangen?

Hinweis: Eventuell kann vorgängig für eine neue Anzahl noch einmal wie am Anfang die Aufgabe gestellt werden, auf (vorbereiteten) Streifen möglichst alle Zerlegungen zu finden.

Vertiefung (Automatisation von Zahlzerlegungen)

- Zerlegungen üben mit der Zerlegungsschachtel (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2007, S. 59)

Nähe zum Unterricht

Ausgehend vom aktuellen Zahlenraum kann eine Zahl (z.B. 365) in Hunderter, Zehner und Einer zerlegt werden, um anschliessend einmal nur mit den Einern zu arbeiten. Indem die Zahl z.B. mittels 3 ganzen Punktfeldern, 6 Zehnerpunktereihen und 5 einzelnen Punkten dargestellt wird, die Punktfelder und die Zehnerpunktereihen bewusst weggelegt werden und nur die 5 einzelnen Punkte zur Zerlegungsübung behalten werden, kann der Zusammenhang der Zerlegungsübung mit dem aktuellen Zahlenraum hergestellt werden. Am Schluss oder zwischendurch können Punktfelder und Zehnerpunktereihen wieder dazugelegt werden und die Zerlegungen werden noch einmal vollumfänglich auf ein separates Blatt notiert:

$300 + 60 + 5 + 0$
 $300 + 60 + 4 + 1$
 $300 + 60 + 3 + 2$
 $300 + 60 + 2 + 3$
 $300 + 60 + 1 + 4$
 $300 + 60 + 0 + 5$

A 9 Anfrage für Begutachtung des Prototypen der Website Mathe Basiskompetenzen (Mail)

Anfrage für die Begutachtung des Prototypen der Website *Mathe Basiskompetenzen*

Liebe Berufskolleginnen
Liebe Berufskollegen

Im Rahmen unserer Masterarbeit haben wir (Carmen Corti und Andrea Gonzalez) einen Prototypen für eine **Website** mit dem Titel *Mathe Basiskompetenzen* geschaffen.

Die Seite soll Personen in der Funktion als SHP an Regelschulen helfen, ohne langes Nachschlagen in Büchern zu nützlichen Informationen zu kommen, welche für die Förderung - insbesondere auch im integrativen Unterricht - hilfreich sind:

- Theoretische Informationen, welche Zusammenhänge aufzeigen
- Praxisbeispiele, welche als pdf heruntergeladen werden können

Auf der Website sind im Moment neben verschiedenen *Informationen* und *Entwicklungsmodellen* die theoretischen Inhalte sowie vier Praxisbeispiele innerhalb der Themenbereiche *Zählen, Anzahl erfassen* und *Zahlzerlegung* aufgeschaltet. – Zu welchen Kompetenzen Praxisbeispiele zur Verfügung stehen, ist unter *Infos zu den Praxisbeispielen* ersichtlich.

Es ist uns bewusst, dass der Schulalltag Ende Schuljahr mit allen aussergewöhnlichen Aktivitäten und SSGs immer besonders anspruchsvoll ist - die Zeit ist kostbar. Trotzdem gelangen wir mit der Anfrage an Sie, ob Sie sich für die Begutachtung unserer Website bis am **Mittwoch, den 4.6.14 vielleicht doch ca. 20 – 30 Minuten Zeit** nehmen könnten – Sie würden uns mit Ihrer ehrlichen, kritischen Rückmeldung zum Prototypen für die Evaluation sehr helfen!

Folgende Daten sind für die anonymisierte Teilnahme nötig:

Link zur Online-Befragung (7 Fragen)

<http://bit.ly/1h9fcRN>

Zugang zur Website

Adresse: www.mathe-basiskompetenzen.ch
Benutzername: gast
Passwort: basiskompetenzen

Für allfällige Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Herzlichen Dank!

Mit freundlichen Grüssen

Carmen Corti & Andrea Gonzalez

corti.carmen@learnhfh.ch

gonzalez.andrea@learnhfh.ch

A 10 Gegenüberstellung: *Qualitätskriterien (Masterarbeit) – Prüffragen nachher (nach Leuders)*

Leuders (2008) beschreibt, wie anschliessend an das Erzeugen produktiver Übungsaufgaben mit *Prüffragen nachher* die Qualität eruiert werden kann.

Überprüft wird die Aufgabenstellung hinsichtlich der vor der Erzeugung festgelegten *Zieltätigkeit*, die mit der Aufgabenstellung geübt werden soll. Folgende Gegenüberstellung soll aufzeigen, welche *Qualitätskriterien für Lernangebote* (vgl. Kap. 5.2) mit welchen *Prüffragen* von Leuders korrespondieren.

Das Qualitätskriterium *Verständnisförderung* (vgl. Kap. 5.2) wird dabei als *Zieltätigkeit* angesehen.

Zieltätigkeit:

Verständnisförderung: Können Muster/Analogien/Strategien erkannt und genutzt werden?

Qualitätskriterien für Lernangebote (Autorinnen)	Prüffrage nachher (Leuders): <i>Regt die Aufgabe an, die Zieltätigkeit...</i>
Rolle der Lehrperson	... möglichst oft auszuführen? (Effektivität) z.B. durch direkte Aufforderung zum Durcharbeiten
	... auf verschiedenen Niveaus auszuführen? (Differenzierung)
Repräsentationsformen	... operativ durcharbeiten? (Flexibilität)
Arbeitsmittel	
Soziales Lernen	... beim Ausführen zu reflektieren? (Verständnis)
Metakognition	
Nähe zum Unterricht	...
Motivation	

Die Gegenüberstellung der *Qualitätskriterien für Lernangebote* mit den *Prüffragen nachher* zeigt auf, dass die Kriterien und die Prüffragen weitgehend korrespondieren. Eine Ausnahme bilden die Kriterien *Verständnisförderung*, die *Nähe zum Unterricht* und die *Motivation*, was wie folgt erklärt werden kann: Die *Verständnisförderung* wird als *Zieltätigkeit* angesehen, welche der Bezugspunkt der *Prüffragen nachher* bildet. Die *Nähe zum Unterricht* und die *Motivation* sind förderspezifische Aspekte, welche gewährleisten sollen, dass die Förderung *individuell vordringlicher Kompetenzen integrativ* gestaltet ist (vgl. Kapitel 2.2.1). Daher können sie als Ergänzung gesehen werden.

Literatur:

Leuders, T.(2008). *Produktives üben ist keine Zauberei*. Power point Präsentation. Freiburg: Pädagogische Hochschule Freiburg.

Internet:

https://www.ph-freiburg.de/fileadmin/dateien/fakultaet3/mathe/Mathe_fuer_alle/Leuders_Produktives_UEben_ist_keine_Zauberei.pdf
[29.05.14]

A 11 Analysen Lernangebote

Die Lernangebote befinden sich in Anhang A8

Vorausgehend werden die Qualitätskriterien aus Kapitel 5.2 an dieser Stelle zum besseren Überblick und Verständnis noch einmal aufgeführt:

Qualitätskriterien für Lernangebote

- Verständnisförderung durch aktiv-entdeckendes Lernen und produktives Üben: Können Muster/Analogien/Strategien erkannt und genutzt werden?
- Repräsentationsformen: Werden handelnde oder bildliche, symbolische und sprachliche Elemente miteinander verknüpft?
- Arbeitsmittel: Sind die Arbeitsmittel passend gewählt?
- Soziales Lernen: Findet eine Möglichkeit für einen Austausch statt?
- Nähe zum Unterricht: Inwiefern hat die Aufgabe einen integrativen Charakter?
- Motivation: Kann die Aufgabe auf verschiedenen Niveaus ausgeführt werden? Ist sie einfach anzupassen? Kann sie mehrmals ausgeführt werden?
- Metakognition: Wird über das Vorgehen reflektiert?
- Rolle der Lehrperson: Bietet die Aufgabenstellung der Lehrperson einfache Möglichkeiten zur Variation? Erlaubt es die Anlage der Aufgabe diese mit offenen Fragen anzuleiten?

Nicht erfüllte bzw. nur teilweise erfüllte Kriterien sind im Folgenden *kursiv* gedruckt.

Analyse des Lernangebotes *Zahlen lückenlos aufsagen*

Kriterien	Analyse
Verständnisförderung	- Es können Muster und Analogien in der Zahlwortreihe erkannt werden.
Repräsentationsformen	- Es werden handelnde (zählen und Plättchen verschieben), symbolische und sprachliche Elemente verknüpft. <i>Die bildliche Repräsentationsform ist im Beispiel nicht miteinbezogen. Die Markierung der Zahl dient nicht dem mathematischen Verständnis, sondern lediglich als Merkhilfe resp. als „Achtung-Symbol“ und kann daher nicht als bildliche Repräsentationsform gewertet werden.</i> <i>Eine Möglichkeit für eine bildliche, mathematisches Verständnis fördernde Repräsentation wäre, die Zahl(en) zusätzlich noch als Menge darzustellen.</i>
Arbeitsmittel	- Stellenwertkarten verdeutlichen Analogien
Soziales Lernen	- <i>Je nach Setting soziales Lernen durch den Austausch</i>
Nähe zum Unterricht	- Kann in beliebigem Zahlenraum durchgeführt werden
Motivation	- Kann in verschiedenen Zahlenräumen durchgeführt werden
Metakognition	- Reflexion über Unterschiede im eigenen Vorgehen am Anfang und am Schluss.

Anhang

Rolle der Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> - Anpassung der Problemstellung bezüglich Zahlenraum - Anpassung des Schwierigkeitsgrades der einzelnen Aktivitäten durch Änderung der Reihenfolge derselben oder Veränderung des Rahmens - an die Situation angepasste reflexive Fragen während der Durchführung
----------------------	---

Analyse des Lernangebotes *Objekte zählen - Strategien nutzen*

Kriterien	Analyse
Verständnisförderung	- Verschiedene Zählstrategien werden ausprobiert, reflektiert und angewendet.
Repräsentationsformen	<ul style="list-style-type: none"> - Handlung, Zahlsymbol berücksichtigt - <i>Ein Beispiel zum Einbezug von bildlichen Darstellungen ist im Lernangebot unter „Nähe zum Unterricht“ aufgeführt.</i>
Arbeitsmittel	<ul style="list-style-type: none"> - Muggelsteine sind nicht zu gross und nicht zu klein zum Zählen - unstrukturiertes Material, damit alle Zählstrategien möglich sind und die Kinder selber eine Strukturierung entdecken und vornehmen können
Soziales Lernen	- Zählstrategien vergleichen, erläutern, diskutieren
Nähe zum Unterricht	- Bezug zu Zahlen, die bestimmt werden durch Zählen, ist immer möglich
Motivation	- Bezug zum Unterricht immer möglich: Zahlen = Anzahlen
Metakognition	- Austausch und Reflexion über hilfreiche Zählstrategien
Rolle der Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> - offener Charakter der Aufgabe: Erforschung von Zählstrategien - in beliebigem Zahlenraum möglich

Analyse des Lernangebotes *Flexible Gliederung*

Kriterien	Analyse
Verständnisförderung	<ul style="list-style-type: none"> - Das Kind erlebt, dass eine Anzahl sich verschieden gliedern lässt (Teil-Ganzes-Schema verstehen) - Durch Vergleichen verschiedener Gliederungen wird klar, dass eine Gliederung zwar numerisch identisch, aber räumlich anders angeordnet gesehen werden kann.
Repräsentationsformen	<ul style="list-style-type: none"> - Handlung, bildliche, und sprachliche Elemente werden miteinander verknüpft. - Zahlsymbole werden miteinbezogen, falls Memory gespielt wird.
Arbeitsmittel	<ul style="list-style-type: none"> - Wendepättchen für freie Anordnung - Zur Bewusstmachung der <i>flexiblen</i> Gliederung einer Anzahl wird die Anordnung vorgegeben
Soziales Lernen	- <i>Je nach Setting soziales Lernen durch den Austausch</i>

Anhang

Nähe zum Unterricht	<ul style="list-style-type: none"> - In Verbindung mit der Bewusstmachung, dass die strukturierte Anzahlerfassung bzw. das Denken in Einheiten grösser als 1 für die Anzahlbestimmung hilft, wird die Kompetenz der flexiblen Gliederung zum Thema. - Es wird von einer auf dem Punktefeld gelegten Anzahl oder Rechnung ausgegangen und ausserhalb des Feldes geübt. Am Schluss wird der Bezug zum Unterricht wieder aufgezeigt durch "Rückübersetzung" von der strukturiert kompakt gelegten Anzahl ausserhalb des Punktefeldes zurück auf das Punktefeld (lineare Anordnung): Die Wendeplättchen werden in Gliederungsgruppen sukzessive zurückgelegt.
Motivation	<ul style="list-style-type: none"> - Gestalterische Aspekte wirken motivierend - Die kurze Präsentationszeit der Anzahlen weckt die Motivation zur schnellen Anzahlerfassung und damit zur flexiblen Gliederung
Metakognition	<ul style="list-style-type: none"> - Die eigene Strategie, wie verschiedene Gliederungen gefunden wurden, wird reflektiert.
Rolle der Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> - Vereinfachung der Gliederung durch Wenden von Plättchen (rote und blaue) - offene und reflexive Fragen

Analyse des Lernangebotes *Systematische Zahlzerlegung*

Kriterien	Analyse
Verständnisförderung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Zerlegungen werden geordnet, anschliessend werden Beziehungen zwischen den Zerlegungen diskutiert. - Das sukzessive Wenden der Plättchen unterstützt die Einsicht der Beziehung bzw. der Veränderung von einer Zerlegung zur nächsten.
Repräsentationsformen	<ul style="list-style-type: none"> - Handlung, symbolische und sprachliche Elemente werden miteinander verknüpft. - Die bildliche Repräsentationsform wird miteinbezogen, indem die Kinder ihre entstandenen Zerlegungen (als Bild) miteinander vergleichen und diskutieren, sofern in Gruppen gearbeitet wird.
Arbeitsmittel	<ul style="list-style-type: none"> - Streifen und Musterteppich, auf welchen die Zerlegungen mit Wendeplättchen strukturiert gelegt werden können. Für Anzahlen grösser als 5 unterstützt (analog dem Punktefeld) eine Zäsur zwischen der 5. und 6. Position die quasisimultane Erfassung.
Soziales Lernen	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Je nach Setting soziales Lernen durch den Austausch</i>
Nähe zum Unterricht	<ul style="list-style-type: none"> - Kann ausgehend von einem beliebigen Zahlenraum durchgeführt werden, indem die Analogie des kleinen zum aktuellen Zahlenraum aufgezeigt wird.
Motivation	<ul style="list-style-type: none"> - Kann ausgehend von einem beliebigen Zahlenraum durchgeführt werden. Je nach Niveau können die Zerlegungsaufgaben im Zahlenraum grösser als 10 durchgeführt werden oder es wird erst am Schluss wieder auf den grossen Zahlenraum Bezug genommen.
Metakognition	<ul style="list-style-type: none"> - Die eigene Strategie, wie alle Zerlegungen gefunden werden können, wird reflektiert.
Rolle der Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> - Anpassung der Problemstellung bezüglich Zahlenraum ist möglich - offene Fragen sind möglich

Fazit

Auf Grund der Analyse kann unter Vorbehalt, dass das Setting der Förderung soziales Lernen während oder nach der Fördersequenz zulässt, festgehalten werden, dass die generierten Lernangebote den Ansprüchen vollumfänglich entsprechen. Bei den Lernangeboten *Zahlen lückenlos aufsagen* und *Objekte zählen – Strategien nutzen* wurden zwar nicht alle Repräsentationsformen berücksichtigt. Trotzdem werden mehrere Repräsentationsformen miteinander verknüpft, wodurch der notwendige Denkprozess angeregt wird. Möglichkeiten zur Optimierung wurden in den Analyse- Tabellen aufgeführt.

A 12 Rohdaten Befragung

Abgefragte Items

Angaben zur Person

- a Berufserfahrung (Anzahl Jahre) in der Funktion als SHP
- b Ausbildung als SHP (a = noch nicht in Ausbildung / b = in Ausbildung / c = Ausbildung abgeschlossen)

Beurteilung Website

Beurteilungs-Skala: 1 = trifft zu / 2 = trifft überwiegend zu / 3 = trifft teilweise zu / 4 = trifft selten zu

- 1 Die Website ist übersichtlich.
- 2 Die theoriegestützten Informationen sind verständlich.
- 3 Die theoriegestützten Informationen helfen mir für den Schulalltag.
- 4 Die Praxisbeispiele sind verständlich.
- 5 Eine Umsetzung der Beispiele in die Praxis ist ohne zusätzlich aufwendige Vorbereitungsarbeit möglich.
- 6 Die Hinweise, welche Zusammenhänge zwischen den Praxisbeispielen und Unterrichtsinhalten aufzeigen, helfen mir, auch weitere Anknüpfungspunkte zu finden.
- 7 Was wären weitere wichtige Themen/Informationen, welche noch fehlen, damit die Website gut genutzt werden kann?

Erhobene Rohdaten

Bewertung mit Skala

	a	b	1	2	3	4	5	6	7
A	10	c	1	2	2	1	2	2	
B	1	a	1 K	1	1 K	1	1	1 K	K
C	10	c	4	4	3 K	4 K	4	2	K
D	7	c	4	3	1	3	2	2	K
E	20	c	1	1	2	1	2	2	K
F	14	c	1	1	1	1	1	2	
G	2	a	2 K	1	2 K	1	1	2	K
*			2.0	1.9	1.7	1.7	1.9	1.9	

* = Durchschnittliche Wertung

K = Kommentar vorhanden (siehe unten)

Kommentare

	1 – Die Website ist übersichtlich.
B	Die einzelnen Kapitel sind mir manchmal etwas "weggehüpft" und ich brauchte beispielsweise bis zum Kapitel "Halbieren" mehrere Anläufe. Bei den Praxisbeispielen musste ich mit dem kleinen Laptop ziemlich viel scrollen. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, dass man sich mehr durchklicken könnte? Weiss aber auch nicht ob das nicht sonst zu mehr Unübersichtlichkeit führen würde...
G	Mich irritiert bei der Auswahl der Themen die Grössen- und Farbänderungen, wenn ich die Maus bewege...

Anhang

	3 – Die theoriegestützten Informationen helfen mir im Schulalltag
B	Ich habe einiges an Literatur schon selbst gelesen und daher schon vieles gewusst. Ich fände die Seite auch prima für "normale Lehrpersonen". eben weil diese sich aus Zeitgründen nicht so ausführlich mit einigen Themen beschäftigen können.
C	Das Wissen hilft mir im Unterricht nur, wenn ich es abrufbereit, d. h. im Kopf, habe. So kann ich beim Arbeiten die Förderung unmittelbar den Kompetenzen der Kinder anpassen. Zusätzlich weiterführende Literatur am Ende der Ausführungen wäre hilfreich. Super finde ich die Raster mit den Kompetenzbereichen!
G	Im Schulalltag nützen mir die Fachbegriffe wenig, da muss ich die Themen so benennen, dass ich von Eltern/Kind/ LP verstanden werde. Die Hintergründe geben jedoch Hinweise, wo das Kind steht, welche Schritte als Nächstes zu erwarten sind oder als Nächstes eingeführt werden sollte usw.
	4 – Die Praxisbeispiele sind verständlich.
C	Die Praxisbeispiele sind sehr/zu ausführlich, ev. Zwischenschritt mit Kurzfassungen, Tipps, weiterführende Literatur wäre super.
	6 – Die Hinweise, welche Zusammenhänge zwischen den Praxisbeispielen aufzeigen, helfen mir, auch weitere Anknüpfungspunkte zu finden.
B	Danke für die Ideen ;-)
	7 – Was wären weitere wichtige Themen/Informationen, welche noch fehlen, damit die Website gut genutzt werden kann?
B	Ich persönlich finde die Praxisbeispiele zentral, die Umsetzung der Theorie, die ihr kurz und bündig beschreibt.
C	Schön wäre eine Suchfunktion.
D	Wenn das Wissen relativ aktuell ist, wären Hinweise zu Neuerscheinungen und Trainingsmaterial das Tüpfchen auf dem i. Finde eure Arbeit genial, vor allem für SHPs, die Theorien auffrischen wollen!
E	Wenn ihr alle Teilthemen die aufgelistet sind mit Inhalt gefüllt habt (so wie als Beispiele bereits vorhanden) wird das eine tolle und brauchbare Sache. Ich wäre interessiert so etwas als Wissensquelle und Ideenspeicher zu nutzen.
G	Ev. Beobachtungs- / Auswertungsbogen, welche nach der Bearbeitung Übersicht geben, über die Basiskompetenzen und deren Erreichung eines Kindes.

A 13 Analyse/Interpretation der Kommentare in Zusammenhang mit der Bewertung

Im Folgenden werden die Daten „expliziert“, das heisst, die Bedeutung vorliegender Daten wird bewusst gemacht, indem die vorhandenen Kommentare in Zusammenhang mit der Wertung gebracht und interpretiert werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 186). Da die Umfrage bewusst anonym durchgeführt wurde (vgl. *Zeitplanung*, Kap.4.2), wurden die Wertungen und Kommentare derselben Person jeweils mit einem Buchstaben gekennzeichnet. Bei sieben Personen sind dies folglich die Buchstaben A bis G.

1 Die Website ist übersichtlich.

- B** Die einzelnen Kapitel sind mir manchmal etwas "weggehüpft" und ich brauchte beispielsweise bis zum Kapitel "Halbieren" mehrere Anläufe.
Bei den Praxisbeispielen musste ich mit dem kleinen Laptop ziemlich viel scrollen. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, dass man sich mehr durchklicken könnte? Weiss aber auch nicht ob das nicht sonst zu mehr Unübersichtlichkeit führen würde...

Interpretation:

Die Person B weist kritisch auf visuell-technische Mängel des Layouts der Website hin (Weghüpfen der Kapitel und viel scrollen bei den Praxisbeispielen). Trotzdem bewertet sie die Übersichtlichkeit der Website mit 1. Daraus kann geschlossen werden, dass entweder

- die Person die technischen Mängel als zu wenig gravierend für eine 2 ansieht oder
- die Person die technischen Aspekte von den inhaltlichen Aspekten klar getrennt hat und sich die Wertung 1 auf die inhaltliche Strukturierung und Übersicht der Website bezieht.

- G** Mich irritiert bei der Auswahl der Themen die Grössen- und Farbänderungen, wenn ich die Maus bewege...

Interpretation:

Die Person G kommentiert ihre Wertung 2 mit Aspekten technischer Art (Grössen- und Farbänderungen bei Überfahren mit der Maus). Da zu inhaltlicher Übersichtlichkeit nichts erwähnt ist, kann davon ausgegangen werden, dass die Wertung 2 sich sowohl auf inhaltliche als auch auf technische Aspekte bezieht.

Fazit:

Die Wertungen von Personen C und D differieren stark zu den anderen. Da von ihnen keine Kommentare vorliegen, kann nicht erörtert werden, woran dies liegt. Allenfalls könnte es auch sein, dass sie eine Website ganz grundsätzlich als unübersichtlich einstufen.

Insgesamt wird die Übersichtlichkeit der Website von der knappen Mehrheit der befragten Personen mit 1 bewertet.

Die Kritik bezüglich der visuell-technischen Mängel, wie sie Personen B und G anbringen, fallen deren Wertung nach zu urteilen für beide Personen nicht stark ins Gewicht.

Anhang

2 Die theoriegestützten Informationen sind verständlich.

- *Dieses Item wurde von keiner Person kommentiert.*

Interpretation:

Es fragt sich, inwiefern Item 1 und 2 allenfalls aus Sicht der befragten Personen zusammenhängen, da die Wertungen von Item 1 und 2 bei allen Personen genau gleich ausfallen. Es könnte insofern ein Zusammenhang bestehen zwischen Item 1 und 2, dass von den befragten Personen die Übersichtlichkeit der Website und damit wie in Item 1 beschrieben auch der theoriegestützten Informationen in Item 1 unbewusst auch in Item 2 eingeflossen ist. Wenn Inhalte übersichtlich und klar strukturiert sind, trägt dies zur Verständlichkeit bei.

Fazit:

Die Wertungen von Personen C und D differieren stark zu den anderen. Die theoriegestützten Informationen werden von der Mehrheit der Personen als verständlich bewertet. Interessant wären Kommentare der Personen C und D gewesen, um allenfalls einen Ansatzpunkt zu haben, inwiefern die Verständlichkeit zu optimieren wäre.

3 Die theoriegestützten Informationen helfen mir für den Schulalltag.

- B *Ich habe einiges an Literatur schon selbst gelesen und daher schon vieles gewusst. Ich fände die Seite auch prima für "normale Lehrpersonen", eben weil diese sich aus Zeitgründen nicht so ausführlich mit einigen Themen beschäftigen können.*

Interpretation:

Obwohl für Person B die theoriegestützten Informationen auf der Website für sie nicht viel neues Wissen beinhaltet, bewertet sie das Item mit 1. Offensichtlich abstrahiert sie die Bewertung von ihrer eigenen Person und bewertet als Person mit viel Wissen die auf der Website gegebenen Informationen als hilfreich für den Schulalltag.

Ihre Anregung, dieses Wissen auch Klassenlehrpersonen zur Verfügung zu stellen, wird für die Überlegungen zur weiteren Produktentwicklung in Erwägung gezogen.

- C *Das Wissen hilft mir im Unterricht nur, wenn ich es abrufbereit, d.h. im Kopf, habe. So kann ich beim Arbeiten die Förderung unmittelbar den Kompetenzen der Kinder anpassen. Zusätzlich weiterführende Literatur am Ende der Ausführungen wäre hilfreich. Super finde ich die Raster mit den Kompetenzbereichen!*

Interpretation:

Wie die Aussage, dass das Wissen im Unterricht nur hilft, wenn man es im Kopf hat, in Bezug auf das Item zu verstehen ist, ist schwierig zu sagen. Die Autorinnen stimmen dieser Aussage der Person vollumfänglich zu. Die Autorinnen möchten mit der Website, die SHPs darin unterstützen, sich dieses Wissen anzueignen. Indem es so angeboten wird, dass es gut zugänglich und einfach zu verstehen ist, sollte es leichter zu memorieren sein. So kann das Wissen in den alltäglichen Unterricht einfließen bzw. kann bei auftauchenden Fragen und Unsicherheiten zur Theorie nach dem Unterricht für die weitere Vorbereitung aufgefrischt werden.

Das Lob der Kompetenzraster kann als unterstützend für die erste Aussage interpretiert werden, wenn es darum geht, Wissen und Übersichten im Kopf zu haben.

Anhang

Irritierend ist für die Autorinnen der Wunsch nach weiterführender Literatur insofern, dass innerhalb der gegebenen Informationen auf der Website aus Sicht der Autorinnen auf Literatur verwiesen wird und also die Möglichkeit besteht, diese mit Hilfe des Literaturverzeichnisses auf der Website zu beschaffen. Der Wunsch der Person nach zusätzlich weiterführender Literatur lässt auf eine sehr interessierte Person schliessen, die sich gerne aus erster Hand umfangreich informiert.

G Im Schulalltag nützen mir die Fachbegriffe wenig, da muss ich die Themen so benennen, dass ich von Eltern/Kind/LP verstanden werde.

Die Hintergründe geben jedoch Hinweise, wo das Kind steht, welche Schritte als Nächstes zu erwarten sind oder als Nächstes eingeführt werden sollten usw.

Interpretation:

Der Aussage, dass Fachbegriffe im Schulalltag bzw. im Umgang mit Kindern, Lehrpersonen und Eltern nicht viel helfen, stimmen die Autorinnen vollumfänglich zu. Dafür, wie es zu dieser Aussage gekommen ist, gibt es zwei Hypothesen:

- *Die Frage wurde von dieser Person vorerst nicht so verstanden, wie sie die Autorinnen verstanden haben wollten. Dies ist eine Schwierigkeit, welche bei einer schriftlichen Befragung als non-reaktives Verfahren auftreten kann (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 175).*
- *Nach Altrichter und Posch (2007, S. 172) ist die Abfolge der Fragen zu beachten. Es ist möglich, dass Antworten zu einer Frage bzw. eines Items beeinflusst werden können durch den Inhalt vorangehender Items. Dies könnte bei der Aussage von Person G zutreffen, was konkret bedeuten würde, dass die Frage nach der Verständlichkeit aus Item 2 den Kommentar der Person G in Item 3 bezüglich Begrifflichkeiten gegenüber Schülerinnen, Lehrpersonen und Eltern entsprechend beeinflusst hat.*

Da sich der zweite Teil der Aussage, dass die theoretischen Hintergründe nützliche Hinweise geben, sich inhaltlich so auf das Item bezieht, wie es von den Autorinnen gemeint ist, ist Hypothese 1 für die Auswertung nicht von Bedeutung. Hypothese 2 scheint daher wahrscheinlicher.

Insgesamt kann der Kommentar als positives Feedback gewertet werden. Dass trotz positivem Kommentar die Wertung 2 und nicht 1 vergeben wurde, könnte folgende Gründe haben:

- a) *Die theoriegestützten Informationen helfen inhaltlich überwiegend im Schulalltag, aber eben nicht überall.*
- b) *Der Hinweis auf die Differenzierung der Sprache im ersten Teil des Kommentares könnte im Sinne der Hypothese 2 als Wunsch nach einer alltagsgebräuchlichen Sprache an Stelle der Fachsprache interpretiert werden, d.h. konkret, dass aus Sicht der Person die theoriegestützten Informationen inhaltlich helfen - was der Wertung 1 entspräche -, diese aber noch zu wenig alltagssprachlich und für jedermann verständlich formuliert sind und daher das Item mit 2 bewertet wurde.*

Fazit:

Die Wertungen bewegen sich mit Ausnahme der Person C zwischen 1 und 2. Daraus kann geschlossen werden, dass die theoriegestützten Informationen als überwiegend hilfreich erlebt werden für den Schulalltag.

Die Kompetenzraster werden von Person C, die sich sonst tendenziell sehr kritisch äussert, lobend erwähnt. Die Kompetenzraster dürfen daher wohl als besonders gelungen betrachtet werden. Die Idee von Person B, die Informationen auch für Klassenlehrpersonen – welche weniger Zeit haben – zugänglich zu machen, impliziert zusammen mit der Wertung 1, dass die Zusammenstellung der theoriegestützten Information als gute Wissensgrundlage erachtet wird.

Neben weiterführenden Literaturangaben wurde auch der Wunsch nach alltagsgebräuchlicher Sprache geäussert.

4 Die Praxisbeispiele sind verständlich.

Anhang

C Die Praxisbeispiele sind sehr/zu ausführlich, ev. Zwischenschritt mit Kurzfassungen, Tipps, weiterführende Literatur wäre super.

Interpretation:

Die Person C wünscht sich kürzere, übersichtlichere Praxisbeispiele. Hier wird ähnlich wie in Item 1 deutlich, dass für Person C Verständlichkeit eng mit Übersichtlichkeit zusammenhängt. Wie in Item 3 äussert die Person C den Wunsch nach weiterführender Literatur.

Fazit:

Die Praxisbeispiele werden mehrheitlich als verständlich bewertet. Allenfalls könnte geprüft werden, ob die Praxisbeispiele noch kürzer gefasst werden könnten. In Bezug auf die weiterführende Literatur erhärtet sich die Annahme, dass sich Person C lieber aus erster Hand informiert.

5 Eine Umsetzung der Beispiele in die Praxis ist ohne zusätzlich aufwendige Vorbereitungsarbeit möglich.

- Es liegen keine Kommentare bzw. Erläuterungen der befragten Personen vor.

Interpretation:

Mit Ausnahme von Person C wird der zusätzlich Vorbereitungsaufwand der Praxisbeispiele mit den Wertungen 1 und 2 als gering eingeschätzt. Die Wertung 4 der Person C kann in Zusammenhang mit ihrer Aussage in Item 4 so interpretiert werden, dass die Vorbereitungsarbeit vor allem im vielen Lesen der Praxisbeispiele gesehen wird.

Fazit:

Mit Ausnahme der Person C wurde die zusätzliche Vorbereitungsarbeit der Praxisbeispiele mit den Wertungen 1 und 2 als gering eingestuft.

6 Die Hinweise, welche Zusammenhänge zwischen den Praxisbeispielen und Unterrichtsinhalten aufzeigen, helfen mir, auch weitere Anknüpfungspunkte zu finden.

B Danke für die Ideen ;-)

Interpretation:

Der Dank der Person B unterstreicht und bekräftigt ihre Wertung 1.

Fazit:

Der Dank von Person B und ihrer Wertung 1 lässt zusammen mit der durchgehenden Wertungen 2 darauf schliessen, dass die Hinweise auf mögliche Anknüpfungspunkte zwischen Praxisbeispielen und Unterrichtsinhalten grundsätzlich anregend und inspirierend sind.

7 Was wären weitere wichtige Themen/Informationen, welche noch fehlen, damit die Website gut genutzt werden kann?

- B** Ich persönlich finde die Praxisbeispiele zentral, die Umsetzung der Theorie, die ihr kurz und bündig beschreibt.

Interpretation:

Die Person B beurteilt den Inhalt der Website durchschnittlich sehr gut. Sie wünscht sich noch mehr Praxisbeispiele. Die Zusammenstellung der Theorie muss für sie nicht ausführlicher sein.

- C** Schön wäre eine Suchfunktion

Interpretation:

Die Person C erkennt die Suchfunktion, welche nur als Lupe dargestellt wird, offenbar nicht als solche. Sie beurteilt die Seite durchschnittlich mit der tiefsten Wertung. Allenfalls wäre es auch möglich, dass sie ein Buch oder eine Broschüre einer Website vorziehen würde und deshalb ihre Bewertungen allgemein eher etwas negativ ausfallen. Mit dem in Item 3 und 4 geäußerten Wunsch nach weiterführender Literatur, würde sie vermutlich diese Seite, auch wenn sie noch besser ausgebaut wäre, nicht unbedingt nutzen.

- D** Wenn das Wissen relativ aktuell ist, wären Hinweise zu Neuerscheinungen und Trainingsmaterial das Tüpfchen auf dem i.

Finde eure Arbeit genial, vor allem für SHPs, die Theorien auffrischen wollen!

Interpretation:

Die Person D möchte gerne noch weiterführende Hinweise, welche es ihr ermöglichen, sich Informationen selber aus erster Quelle zu erschliessen. – Sie selber würde die Website vermutlich nicht nutzen, empfiehlt sie aber trotzdem für SHPs, welche Theorien auffrischen möchten. Es ist davon auszugehen, dass sie denkt, sie sei im Moment à jour. Wenn sie die Zusammenstellung aus dieser Sicht als genial bezeichnet, ist dies eine Bestätigung in Bezug auf Auswahl und Gewichtung.

- E** Wenn ihr alle Teilthemen die aufgelistet sind mit Inhalt gefüllt habt (so wie als Beispiele bereits vorhanden) wird das eine tolle und brauchbare Sache. Ich wäre interessiert so etwas als Wissensquelle und Ideenspeicher zu nutzen.

Interpretation: Die Person E würde die Seite selber nutzen, wenn sie vollständig ausgebaut ist. Vermutlich würde sie sowohl einen Ausbau der Theorie als auch der Praxisbeispiele wünschen.

- G** Ev. Beobachtungs-/Auswertungsbogen, welche nach der Bearbeitung Übersicht geben, über die Basiskompetenzen und deren Erreichung eines Kindes.

Interpretation: Die Person G findet die Inhalte grundsätzlich gut. Sie möchte die Übersicht über die Basiskompetenzen gerne in einem Bogen, welcher pro Kind ausgefüllt werden könnte zusammengestellt.

Fazit

Grundsätzlich scheint der Wunsch nach Erweiterung der Website (Theorie und Praxisbeispiele) vorhanden, entweder zum eigenen Gebrauch oder aber auch zur Nutzung für andere. Beobachtungs-/Auswertungsbogen sowie Hinweise auf weiterführende Literatur könnten die Website noch bereichern.

A 14 Erkenntnisse aus der Kodierung / Kategorisierung der Kommentare

In Anlehnung an Altrichter und Posch (2007, S. 194 ff) wurden die Kommentare strukturiert und kodiert bzw. kategorisiert. Die Kommentare waren entlang der Items aus der Befragung in gewisser Weise bereits geordnet bzw. kategorisiert. Die Kategorien entsprechen den Items, welche als deduktiv¹ hergeleitet betrachtet werden können und innerhalb welcher nun noch zusätzlich induktiv² kategorisiert wurde, um möglichst viele Informationen darüber zu gewinnen, was als Vorteil gewertet worden ist und wo und wie genau Optimierungen nötig oder erwünscht sind.

Da die Umfrage bewusst anonym durchgeführt wurde (vgl. vgl. *Zeitplanung*, Kap.4.2), wurden die Wertungen und Kommentare derselben Person jeweils mit einem Buchstaben gekennzeichnet. Bei sieben Personen sind dies folglich die Buchstaben A bis G.

Induktives Vorgehen konkret:

Relevant erscheinende Textstellen werden farblich hervorgehoben. Dazu wird eine Kategorie (ein Schlüsselbegriff) formuliert und die entsprechenden kodierten Textstellen daneben notiert.

Diese induktiv hergeleiteten Kategorien werden am Schluss den Items, welche als deduktive Kategorien gelten können, wieder zugeordnet, wobei Item 4, 5 und 6 (Aussagen zu Praxisbeispielen) zusammengefasst und unter Item 7 nicht nur weitere Inhalte, sondern auch allgemeine Wünsche und Anregungen aufgeführt werden.

Formulierung von Kategorien (Schlüsselbegriffen) zu relevant erscheinenden Textstellen

In der folgenden Übersicht sind relevant erscheinende Textstellen der Kommentare markiert und es wird ihnen eine Kategorie/ein Schlüsselbegriff zugeordnet. Die Bezeichnung ist eine Kombination zwischen Nummerierung und Abkürzung für die entsprechende Kategorie. Die Bedeutung dieser Abkürzungen ist in der danach folgenden Aufstellung (Tabelle C) ersichtlich. Zudem wird jedem Kommentar eine Wertung zugeordnet. Positive Rückmeldungen werden mit einem Plus (+) ergänzt, Äusserungen, welche Änderungs-/Weiterentwicklungswünsche enthalten mit einem Minus (-).

Tabelle C: Kodierung der Kommentare

1 – Die Website ist übersichtlich.		
B	Die einzelnen Kapitel sind mir manchmal etwas "weggehüpft" und ich brauchte beispielsweise bis zum Kapitel "halbieren mehrere Anläufe. Bei den Praxisbeispielen musste ich mit dem kleinen Laptop ziemlich viel scrollen. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, dass man sich mehr durchklicken könnte? Weiss aber auch nicht ob das nicht sonst zu mehr Unübersichtlichkeit führen würde...	1 - VtL 2 - ÜS
G	Mich irritiert bei der Auswahl der Themen die Grössen- und Farbänderungen, wenn ich die Maus bewege...	3 - VtL

¹ Deduktives Vorgehen bei der Datenanalyse bedeutet, dass die Kategorien auf der Grundlage bestehender Theorie hergeleitet werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 195).

² Induktives Vorgehen bei der Datenanalyse bedeutet, dass die Formulierung der Kategorien sich nicht aus der Theorie ergibt, sondern während und nach der Durchsicht des Datenmaterials vorgenommen wird (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 195).

Anhang

3 – Die theoriegestützten Informationen helfen mir im Schulalltag		
B	Ich habe einiges an Literatur schon selbst gelesen und daher schon vieles gewusst. Ich fände die Seite auch prima für "normale Lehrpersonen". eben weil diese sich aus Zeitgründen nicht so ausführlich mit einigen Themen beschäftigen können.	4 - Tb 5 + Tkb
C	Das Wissen hilft mir im Unterricht nur, wenn ich es abrufbereit, d. h. im Kopf, habe. So kann ich beim Arbeiten die Förderung unmittelbar den Kompetenzen der Kinder anpassen. Zusätzlich weiterführende Literatur am Ende der Ausführungen wäre hilfreich. Super finde ich die Raster mit den Kompetenzbereichen!	6 - Ta 7 - WL 8 + RK
G	Im Schulalltag nützen mir die Fachbegriffe wenig, da muss ich die Themen so benennen, dass ich von Eltern/Kind/ LP verstanden werde. Die Hintergründe geben jedoch Hinweise, wo das Kind steht, welche Schritte als Nächstes zu erwarten sind oder als Nächstes eingeführt werden sollte usw.	9 - FB 10 + Th
4 – Die Praxisbeispiele sind verständlich.		
C	Die Praxisbeispiele sind sehr/zu ausführlich, ev. Zwischenschritt mit Kurzfassungen, Tipps, weiterführende Literatur wäre super.	11 - PBzau 12 - WL
6 – Die Hinweise, welche Zusammenhänge zwischen den Praxisbeispielen aufzeigen, helfen mir, auch weitere Anknüpfungspunkte zu finden.		
B	Danke für die Ideen ;-)	13 + PBh
7 – Was wären weitere wichtige Themen/Informationen, welche noch fehlen, damit die Website gut genutzt werden kann?		
B	Ich persönlich finde die Praxisbeispiele zentral, die Umsetzung der Theorie, die ihr kurz und bündig beschreibt.	14 + PBh 15 + Tkb
C	Schön wäre eine Suchfunktion.	16 - VtL
D	Wenn das Wissen relativ aktuell ist, wären Hinweise zu Neuerscheinungen und Trainingsmaterial das Tüpfchen auf dem i. Finde eure Arbeit genial, vor allem für SHPs, die Theorien auffrischen wollen!	17 – WL 18 + EWe 19 + Ta
E	Wenn ihr alle Teilthemen die aufgelistet sind mit Inhalt gefüllt habt (so wie als Beispiele bereits vorhanden) wird das eine tolle und brauchbare Sache. Ich wäre interessiert so etwas als Wissensquelle und Ideenspeicher zu nutzen.	20 + EWe 21 + Ta 22 + PBh
G	Ev. Beobachtungs- / Auswertungsbogen, welche nach der Bearbeitung Übersicht geben, über die Basiskompetenzen und deren Erreichung eines Kindes.	23 - BAB

Übersicht der induktiv hergeleiteten Kategorien und der zugehörigen Textstellen

In der folgenden Übersicht sind die hergeleiteten Kategorien ausformuliert aufgeführt. Jeder Kategorie werden die entsprechenden Textstellen zugeordnet, dafür wird die oben verwendete Kombination (Nummer/ Wertung/Abkürzung für Kategorie) benutzt. Die Aufführung der Personen zeigt auf, ob die jeweils einer Kategorie zugeordneten Textstellen von einer oder verschiedenen Personen stammen.

Tabelle D: Übersicht induktiv hergeleitete Kategorien und Textstellen

Visuell-technisches Layout	1 - VtL 3 - VtL 16 - VtL	B G C
Übersichtlichkeit auf einer Seite	2 - ÜS	B
Theorie bekannt	4 - Tb	B
Theorie kurz und bündig	5 + Tkb 15 + Tkb	B B

Anhang

Theorie abrufbereit haben bzw. auffrischen	6 + Ta 19 + Ta 21 + Ta	C D E
Weiterführende Literatur fehlt	7 - WL 12 - WL 17 - WL	C C D
Raster Kompetenzbereiche	8 + RK	C
Fachbegriffe unnütz für Alltag	9 - FB	G
Infos zu Kompetenzaufbau hilfreich	10 +IKa	G
Praxisbeispiele zu ausführlich	11 - PBzau	C
Praxisbeispiele hilfreich	13 + PBh 14 + PBh 22 + PBh	B B E
Ausbau der Website erwünscht	18 + EWe 20 + EWe	D E
Beobachtungs-und Auswertungsbogen	23 - BAB	G

Induktiv hergeleitete Kategorien geordnet nach Items

Im Folgenden sind die Textstellen nach Kategorien in Bezug auf das jeweils übergeordnete Item geordnet, das heisst konkret:

Die Kommentare, welche die Item-Aussage unterstützen, sind links unter + (Plus) aufgeführt, die Kommentare, welche dagegen sprechen rechts unter - (Minus).

Um diese Nennungen noch genauer zu gewichten, fand zusätzlich ein Vergleich mit der Bewertung des Items durch die jeweilige Person statt. Mittels farbigen Punkten wird angezeigt, ob Kommentar und Wertung übereinstimmen oder nicht. Es wird davon ausgegangen, dass eine Übereinstimmung die positive bzw. negative Aussage des Kommentars bekräftigt, während eine entgegengesetzte Wertung abschwächend wirkt. Bei Item 7 wurde zum Vergleich der Durchschnitt aller Bewertungen in Bezug auf den Inhalt (Item 2 - 6) zum Vergleich beigezogen. – Eine Textstelle kann allenfalls auch mehreren Items zugeteilt werden.

Es wurde mit folgendem Farbcode gearbeitet:

- ++ Positiver Kommentar & positive Wertung (1 oder 2)
- + Positiver Kommentar & negative Wertung (2 oder 3)
- - Negativer Kommentar & positive Wertung (1 oder 2)
- -- Negativer Kommentar & Negative Wertung (3 oder 4)

Spezielle Kennzeichnungen:

- Der Punkt der Wertung wird in Klammern aufgeführt, wenn eine Person zur gleichen Kategorie mehrere positive bzw. negative Kommentare abgegeben hat.
- Der Punkt der Wertung wird unterstrichen, wenn ein Kommentar mehreren Items zugeteilt wurde.

Anhang

Fazit:

Das visuell-technische Layout ist noch nicht zufriedenstellend.

Wenn erreicht werden kann, dass Grösse und Farbe der Kapitelschriften nicht ändert und die Kapitel nicht „wegehüpfen“, trägt dies zur deutlich angenehmeren Nutzung der Website bei. Die Suchfunktion, bei der erst beim Anklicken der Lupe ein Feld zur Texteingabe erscheint, wird nicht von allen Benutzern als solche erkannt. Um auch im Umgang mit dem Internet weniger versierten Personen einen guten Zugang zu gewährleisten, müsste diese allenfalls noch markanter sein. Zur Behebung dieser Mängel müsste eine Fachperson beigezogen werden, die sich mit dem Programmieren von Weblösungen auskennt.

Um besonders an Computern mit kleinen Bildschirmen einem mühsamen Scrollen entgegenzuwirken wäre zu prüfen, ob das Aufteilen langer Texte auf zwei Seiten für den Nutzer ein Gewinn ist gegenüber der jetzigen Form oder ob das dann notwendige „sich Durchklicken“, dazu führt, dass man die Orientierung eher verliert, was dann vermutlich der angestrebten Übersichtlichkeit entgegenwirken würde.

Fazit:

Die Kommentare legen nahe, dass die Informationen verständlich sind.

Die theoriegestützten Informationen werden als „kurz und bündig“ beschrieben und auch für Klassenlehrpersonen weiterempfohlen. Aus diesem Grund wird davon ausgegangen, dass sie – selbst für Personen, welche keine heilpädagogische Ausbildung haben – als verständlich eingestuft werden.

Anhang

Fazit:

Die Kommentare bestätigen, dass die theoriegestützten Informationen im Schulalltag helfen.

Die Theorie ist kurz und bündig formuliert, so dass sie nicht nur zur Aneignung – falls die Theorie bereits bekannt ist – sondern auch zur Auffrischung und somit als „Wissensquelle“ – damit die Theorie im Alltag abrufbereit ist – dient. Somit könnte sie auch bei bereits vorhandenem Vorwissen genutzt werden. Explizit lobend werden die Raster zu den Kompetenzbereichen erwähnt, welche im Zusammenhang mit den Infos zum Aufbau wichtige Hinweise für den Schulalltag liefern können. Die Nutzung von Fachbegriffen innerhalb der theoretischen Auseinandersetzung wird in Frage gestellt.

Anhang

5 Eine Umsetzung der Beispiele in die Praxis ist ohne zusätzlich aufwendige Vorbereitungsarbeit möglich.

+			-		
Praxisbeispiele hilfreich	13 + PBh (B) 14 + PBh (B) 20 + PBh (E)	● (●) ●	Praxisbeispiele zu ausführlich	11 – Pbzau (C)	●
(●) ● ●			●		

6 Die Hinweise, welche Zusammenhänge zwischen Praxisbeispielen und Unterrichtsinhalten aufzeigen, helfen mir, auch weitere Anknüpfungspunkte zu finden.

+			-		
Praxisbeispiele hilfreich	13 + PBh (B) 14 + PBh (B) 20 + PBh (E)	● (●) ●	Praxisbeispiele zu ausführlich	11 – Pbzau (C)	●
(●) ● ●			●		

Fazit:

Die Praxisbeispiele mit den Lernangeboten sind verständlich und hilfreich.

Der Dank von Person B und das Interesse von Person E nach dem Ausbau des „Ideenspeichers“ der Website bekunden den Wunsch nach einem weiteren Ausbau der Website in Bezug auf die Praxisbeispiele. Die Praxisbeispiele könnten auf noch klarere Strukturierung und kurzer prägnantere Anweisungen überarbeitet werden.

Anhang

Literatur:

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*.

Regensburg: Friedrich Pustet